

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الجامعة التقنية الوسطى
الكلية التقنية الإدارية / بغداد

إمكانية تطبيق المحاسبة المستدامة باستخدام معايير GRI على القوائم المالية وفق المعيار المحاسبي الدولي رقم (1) دراسة تطبيقية

رسالة مقدمة

الى مجلس الكلية التقنية الإدارية/بغداد

وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير التقني في تقنيات المالية والمحاسبية

الباحث

عمر عبدالملك عبدالحميد

بإشراف

الأستاذ المساعد الدكتور

فداء عدنان عبيد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا

سُورَةُ النِّسَاءِ ﴿١١٣﴾

جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الجامعة التقنية الوسطى
الكلية التقنية الإدارية/ بغداد

إقرار الخبير اللغوي

أشهد بأن الرسالة الموسومة بـ ((إمكانية تطبيق المحاسبة المستدامة باستخدام معايير GRI على القوائم المالية وفق المعيار المحاسبي رقم (1) دراسة تطبيقية)) التي تقدم بها الطالب (عمر عبدالمك عبد الحميد) قد تم تقييمها من الناحية اللغوية، وتصحيح ما ورد فيها من أخطاء لغوية، وعليه أصبحت الرسالة مؤهلة للمناقشة.

الخبير اللغوي
م.د. ضاري حميد رجه
كلية التربية للبنات / الجامعة العراقية
2024 / /

جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الجامعة التقنية الوسطى
الكلية التقنية الإدارية / بغداد

إقرار المشرف

أشهد بأن الرسالة الموسومة بـ ((إمكانية تطبيق المحاسبة المستدامة باستخدام معايير GRI على القوائم المالية وفق المعيار المحاسبي رقم (1) دراسة تطبيقية)) قد جرت بإشرافي على وفق الأمر الإداري (7 / 27 / 4961) في (5 / 10 / 2023) الصادر من الكلية التقنية الإدارية / بغداد، وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير التقني في تقنيات المالية والمحاسبية.

الأستاذ المساعد الدكتور
فداء عدنان عبيد
2024/ /

توصية رئيس القسم

بناءً على توصية الأستاذ المشرف أرشح هذه الرسالة للمناقشة.

الأستاذ المساعد الدكتور
فداء عدنان عبيد
رئيس قسم تقنيات المحاسبة
2024/ /

مصادقة

إنني معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات العليا في الكلية التقنية الإدارية / بغداد، أصادق على إقرار المشرف على طالب الماجستير التقني (عمر عبدالملك عبدالحميد)، وعلى إقرار المقوم اللغوي، وأعد الرسالة صالحة للمناقشة من قبل اللجنة الممتحنة المشكلة لهذا الغرض.

أ.م.د. شفاء بلاسم حسن
معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات العليا
2024/ /

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الجامعة التقنية الوسطى

الكلية التقنية الإدارية / بغداد

إقرار لجنة المناقشة

نشهد أننا رئيس وأعضاء لجنة المناقشة قد اطلعنا على رسالة الماجستير التقني الموسومة بـ ((إمكانية تطبيق المحاسبة المستدامة باستخدام معايير GRI على القوائم المالية وفق المعيار المحاسبي رقم (1) دراسة تطبيقية)) وناقشنا الطالب (عمر عبدالملك عبدالحميد) في محتوياتها، وفي ما له علاقة بها، وقد وجدنا أنه جدير بنيل درجة الماجستير التقني/ تقنيات المالية والمحاسبية وبتقدير (امتياز).

الأستاذ الدكتور
حنان صحبت عبدالله
رئيساً
2024/ /

الأستاذ المساعد الدكتور
ورقاء خالد عبدالجبار
عضواً
2024/ /

الأستاذ المساعد الدكتور
فداء عدنان عبيد
عضواً ومشرفاً
2024/ /

الأستاذ المساعد الدكتور
فاطمة فزع هداب
عضواً
2024/ /

مصادقة عميد الكلية

صادق مجلس الكلية التقنية الإدارية / بغداد على إقرار لجنة المناقشة.

الأستاذ المساعد الدكتور
شذى عبدالحسين جبر الزبيدي
عميد الكلية التقنية الإدارية / بغداد
الجامعة التقنية الوسطى

الإهداء

الحمد لله الذي علّم بالقلم، علّم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

إلى والديّ العزيزين الذين علّماني أنّ العلم عبادة وكانا دومًا قدوةً لي في الصبر والإيمان، أهدى هذا البحث تقديرًا لجهودهما وتضحياتهما.

إلى الذين كانوا دائمًا بجانبني مقدمين الدعم والتشجيع، أخي وأخواتي.

أسأل الله العليّ القدير أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم وأن يرزقنا جميعًا الإخلاص في القول والعمل إنه سميع مجيب.

مع جزيل الشكر والثناء

الشكر والعرفان

الحمد لله الذي شرف نَوْعَ الانسان، بالأصغرين القلب واللسان، وفضله على سائر الحيوان بنعمتي المنطق والبيان، ورجحه بالعقل الذي وَزَنَ به قضايا القياس في أحسن ميزان، فأقام على وحدانيته البرهان، أحمده على توالي نعمائه وأشكره على تتابع كرمه لا أمد لانتِهائه.

وأصل وأسلم على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين.

أتقدم بالشكر من بعد الله سبحانه وتعالى الذي أنعم عليّ بنعم لا تُعد ولا تُحصى، إلى عميدة الكلية التقنية الإدارية/بغداد الدكتورة (شذى عبدالحسين جبر)، ومعاون العميد للدراسات العليا الدكتورة (أسماء محمد علي كاظم)، ورئيسة قسم المحاسبة الدكتورة (فداء عدنان عبيد)، وإلى جميع أساتذتي الأفاضل.

وأشكر مشرفتي الدكتورة (فداء عدنان عبيد) لموافقتها الاشراف على هذه الرسالة.

كما أتقدم بالشكر الموصول إلى لجنة المناقشة أجمع لقبول مناقشتي الرسالة.

وأقدم بالشكر الجزيل إلى عائلتي أجمع، وأخص أيضاً (أروى عبدالملك عبدالحميد)، و(ساره عبدالملك عبدالحميد) لمتابعتهم القيمة وطرح الملاحظات المهمة خلال مرحلة الإعداد.

وشكري لكل من وقف بجانبني وأسهم بالنصيحة، أو المشورة، أو الدعاء لي، وأعتذر لمن لم يسع المقام لذكره.

جزى الله الجميع خيرا الجزاء والله ولي التوفيق

المستخلص

يهدف البحث إلى فهم وتطبيق معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) بصورة عملية وميسرة، تطوير أساليب محاسبية مهمة يمكنها من قياس أداء الاستدامة، والإبلاغ عنه بشكل فعال، ويتضمن ذلك إنشاء مقاييس تلتقط معلومات الاستدامة إلى جانب القوائم المالية. والعمل على إمكانية تطبيق أطر موحدة من ضمن الإرشادات الخاصة بالمبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI). مع تسهيل تطبيق معايير محاسبة الاستدامة (SAS) لضمان الاتساق وقابلية المقارنة في تقارير الاستدامة من خلال عرض المتطلبات الرئيسية الخاصة بالمعايير أعلاه. وتحسين الإبلاغات المطلوبة في التقارير المستدامة، والتي ستؤدي إلى تطوير العمل في السوق، ويتم استعمال هذه القوائم والتقارير من المستخدمين ذوي العلاقة، لتقييم الوضع المالية، واتخاذ قرارات الاستثمار، والإقراض المالي. وبيان التغيرات والإضافات التي ستطرأ على القوائم المالية عند الالتزام بمعايير الاستدامة، وإعداد التقارير المستدامة. وتم تحقيق ذلك من خلال إجراء دراسة تطبيقية بالاعتماد على المنهج الاستنباطي لعينة من الشركات العاملة في القطاع الصناعي الدولي تمثلت بشركتين صناعيتين تحملان الجنسية الأجنبية (التركية) للمدة من 2017 ولغاية 2022 وأنجز ذلك بتحليل المعلومات المفصّل عنها في تقارير الاستدامة للعينة المختارة؛ لبيان قياس تأثيرها في القوائم والتقارير المالية؛ لغرض اختبار الفرضيات التي يستند عليها البحث.

وبعد العرض الشامل تم الوصول إلى مجموعة من الاستنتاجات كان أهمها القدرة على تقييم أداء الاستدامة وتطوره بعد تحليل المعلومات المفصّل عنها في تقارير الاستدامة، وقياسها في التقارير المالية لبيان مدى التأثير في الوحدة الاقتصادية، وتحديد نقاط القوة والضعف والفرصة؛ لتحسينها. وتلخص ذلك بمجموعة من التوصيات لعل أهمها السعي إلى تطبيق المحاسبة المستدامة في الوحدات الاقتصادية؛ لغرض رفد المحاسبة التقليدية في العمل مع البيانات الناشئة والحديثة.

الكلمات المفتاحية: المحاسبة المستدامة، معايير GRI، المعيار المحاسبي IAS1.

قائمة المحتويات

الصفحة	الموضوع
أ	الإهداء
ب	الشكر والعرفان
ج	المستخلص باللغة العربية
د	قائمة المحتويات
هـ - و	قائمة الجداول
ز	قائمة الأشكال
ح	قائمة الملاحق
ط - ي	قائمة المختصرات
1	المقدمة
	الفصل الأول: الإطار العام للبحث
3	المبحث الأول: منهجية الدراسة
8	المبحث الثاني: دراسات سابقة وإسهامات البحث الحالي
	الفصل الثاني: الإطار النظري والمفاهيمي للبحث
18	المبحث الأول: المحاسبة المستدامة التأسيس النظري
42	المبحث الثاني: معايير المبادرة العالمية للتقارير GRI
51	المبحث الثالث: المعيار المحاسبي الدولي 1
	الفصل الثالث: الجانب التطبيقي
64	المبحث الأول: نبذة تعريفية عن الوحدات الاقتصادية عينة الدراسة
71	المبحث الثاني: قياس التغيرات في تطبيق معايير المحاسبة المستدامة على تقارير الاستدامة والقوائم المالية
90	المبحث الثالث: قياس العلاقة بين تقارير الاستدامة والتقارير المالية المعدة على وفق IAS1
	الفصل الرابع: الاستنتاجات والتوصيات
107	المبحث الأول: الاستنتاجات
109	المبحث الثاني: التوصيات
110	المصادر والمراجع
-	الملاحق

قائمة الجداول

الصفحة	اسم الجدول	ت
21	تأريخ الاستدامة	1
33	معايير المحاسبة المستدامة SAS	2
40	مقارنة بين المحاسبة المستدامة والمحاسبة التقليدية	3
40	مقارنة بين نهج الإدارة وفق المحاسبة التقليدية والمستدامة	4
43	معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)	5
66	معايير المحاسبة المستدامة المطبقة	6
66	مساهمة أولويات Karsan الإستراتيجية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة	7
67	معايير GRI المطبقة	8
68	معايير المحاسبة المستدامة المطبقة	9
69	مساهمة أولويات Klimasan الإستراتيجية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة	10
69	معايير GRI المطبقة	11
72	الوحدات المحولة	12
77	مبالغ ونسب التغير في المركز المالي	13
77	مبالغ ونسب التغير في الموجودات غير المتداولة	14
78	مبالغ ونسب التغير في المطلوبات غير المتداولة	15
78	مبالغ ونسب التغير في مخصصات أخرى قصيرة الأجل	16
78	مبالغ ونسب التغير في مخصصات قصيرة الأجل لاستحقاقات الموظفين	17
79	مبالغ ونسب التغير في صافي الدخل	18
79	مبالغ ونسب التغير في الأنشطة التشغيلية	19
79	مبالغ ونسب التغير في مصاريف البحث والتطوير	20
80	مبالغ ونسب التغير في الأنشطة الاستثمارية	21
80	مبالغ ونسب التغير في التدفق النقدي	22
81	مبالغ ونسب التغير في رأس المال العامل	23
81	مبالغ ونسب التغير في التسويات المتعلقة بمخصصات أخرى	24
81	مبالغ ونسب التغير في التسويات المتعلقة بمخصصات تقديم المنافع للموظفين	25
82	مبالغ ونسب التغير في الأنشطة الاستثمارية	26
82	مبالغ ونسب التغير في المركز المالي	27
83	مبالغ ونسب التغير في الموجودات غير المتداولة	28
83	مبالغ ونسب التغير في المطلوبات غير المتداولة	29
83	مبالغ ونسب التغير في مخصصات أخرى قصيرة الأجل	30
84	مبالغ ونسب التغير في صافي الدخل	31
84	مبالغ ونسب التغير في الأنشطة التشغيلية	32
84	مبالغ ونسب التغير في مصاريف البحث والتطوير	33
85	مبالغ ونسب التغير في الأنشطة الاستثمارية	34
85	مبالغ ونسب التغير في التدفق النقدي	35

85	مبالغ ونسب التغير في رأس المال العامل	36
86	مبالغ ونسب التغير في التسويات المتعلقة بمخصصات أخرى	37
86	مبالغ ونسب التغير في الأنشطة الاستثمارية	38
87	المتوسطات الحسابية للوحدة الاقتصادية Karsan	39
87	المتوسطات الحسابية للوحدة الاقتصادية Klimasan	40
88	اختبار One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test للوحدة الاقتصادية Karsan	41
89	اختبار One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test للوحدة الاقتصادية Klimasan	42
90	العلاقة بين تقارير الاستدامة والقوائم المالية	43

قائمة الاشكال

الصفحة	عنوان الشكل	ت
19	أهداف التنمية المستدامة	1
20	تعريف الاستدامة بخط رئيسة الوزراء النرويجية برونتلاند	2
26	النموذج الثلاثي المصدر	3
27	نموذج المنشور	4
28	نموذج البيضة	5
32	المجالس وتواصلها مع المستثمرين	6
46	تقسيم معايير GRI	7
48	معدلات الإبلاغ عن الاستدامة	8
53	ترابط القوائم المالية	9
57	قائمة التدفق النقدي الطريقة غير المباشرة	10
63	علاقة السياسات المحاسبية بالوحدة الاقتصادية وتقاريرها	11

قائمة الملاحق

الملاحق	الموضوع
1	التقرير الإجمالي لشركة Karsan وتحليله
2	التقرير البيئي لشركة Karsan وتحليله
3	التقرير الإجمالي لشركة Klimasan وتحليله
4	التقرير البيئي لشركة Klimasan وتحليله
5	علاقة التقرير الإجمالي بالمركز المالي لشركة Karsan
6	علاقة التقرير الإجمالي بالدخل لشركة Karsan
7	علاقة التقرير الإجمالي بالتدفق النقدي لشركة Karsan
8	علاقة التقرير البيئي بالمركز المالي لشركة Karsan
9	علاقة التقرير البيئي بالدخل لشركة Karsan
10	علاقة التقرير البيئي بالتدفق النقدي لشركة Karsan
11	علاقة التقرير الإجمالي بالمركز المالي لشركة Klimasan
12	علاقة التقرير الإجمالي بالدخل لشركة Klimasan
13	علاقة التقرير الإجمالي بالتدفق النقدي لشركة Klimasan
14	علاقة التقرير البيئي بالمركز المالي لشركة Klimasan
15	علاقة التقرير البيئي بالدخل لشركة Klimasan
16	علاقة التقرير البيئي بالتدفق النقدي لشركة Klimasan
17	تفاصيل تطبيق معايير GRI في شركة Karsan
18	تفاصيل تطبيق معايير GRI في شركة Klimasan
19	قائمة المركز المالي لشركة Karsan
20	قائمة الدخل لشركة Karsan
21	قائمة التدفق النقدي لشركة Karsan
22	قائمة المركز المالي لشركة Klimasan
23	قائمة الدخل لشركة Klimasan
24	قائمة التدفق النقدي لشركة Klimasan

قائمة المختصرات

الاختصار	الاسم بالإنجليزية	الاسم بالعربية	ت
UN SDGs	United Nations Sustainable Development Goals	أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة	1
DPCSD	The United Nations Department of Policy Co-ordination and Sustainable Development	إدارة تنسيق السياسات والتنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة	2
IUCN	The International Union for Conservation of Nature	الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة	3
PSR	Pressure-State-Response	الضغط - الحالة - الاستجابة	4
DSR	Driving force - State - Response	القوة الدافعة - الحالة - الاستجابة	5
GRI	Global Reporting Initiative	المبادرة العالمية للتقارير	6
GAAP	Generally Accepted Accounting Principles	المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا	7
IDRC	International Development Research Centre	المركز الدولي لبحوث التنمية	8
SMEs	Small and Medium Enterprises	المشاريع الصغيرة والمتوسطة	9
ESRS	European Sustainability Reporting Standards	المعايير الأوروبية لتقارير الاستدامة	10
IFRS	International Financial Reporting Standards	المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية	11
ESG	Environmental, Social and Governance	الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة	12
SSAF	Sustainability Standards Advisory Forum	المنتدى الاستشاري لمعايير الاستدامة	13
WEF	World Economic Forum	المنتدى الاقتصادي العالمي	14
KPI	Key Performance Indicator	المؤشرات الرئيسية للأداء	15
UNEP	United Nations Environment Programme	برنامج الأمم المتحدة للبيئة	16
CSRD	Corporate Sustainability Reporting Directive	توجيه تقارير استدامة الشركات	17
NFRD	Non-Financial Reporting Directive	توجيهات التقارير غير المالية	18
TBL	Triple Bottom Line	خط الأساس الثلاثي	19
IRC	Internal Revenue Service	دائرة الإيرادات الداخلية	20
TNFD	Task Force on Nature-related Financial Disclosures	فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة	21

TCFD	Task force for Climate-related Financial Disclosures	فريق العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ	22
SEC	Securities and Exchange Commission	لجنة الأوراق المالية والبورصات	23
IIRC	International Integrated Reporting Council	مجلس التقارير الدولي المتكامل	24
ISSB	International Sustainability Standards Board	مجلس معايير الاستدامة الدولية	25
GSSB	Global Sustainability Standards Board	مجلس معايير الاستدامة العالمية	26
CDSB	Climate Disclosure Standards Board	مجلس معايير الإفصاح المناخي	27
CDSB	Climate Disclosures Standards Board	مجلس معايير الإفصاحات المناخية	28
FASB	Financial Accounting Standards Board	مجلس معايير المحاسبة المالية	29
SASB	Sustainability Accounting Standards Board	مجلس معايير محاسبة الاستدامة	30
CDP	Carbon Disclosure Project	مشروع الكشف عن الكربون	31
IAS	International Accounting Standards	معايير المحاسبة الدولية	32
SAS	Sustainability Accounting Standards	معايير المحاسبة المستدامة	33
IFRS S1	International Financial Reporting Standard 1 "Sustainability General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information"	معيار الاستدامة 1 ضمن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية "المتطلبات العامة للإفصاح عن المعلومات المالية المتعلقة بالاستدامة"	34
IFRS S2	International Financial Reporting Standard 2 "Sustainability Climate Related Disclosures"	معيار الاستدامة 2 ضمن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية "الإفصاحات المتعلقة بالمناخ"	35
IAS1	International Accounting Standard 1 "Presentation of Financial Statements"	معيار المحاسبة الدولي 1 "عرض القوائم المالية"	36
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development	منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية	37
VRF	Value Reports Foundation	مؤسسة تقارير القيمة	38

المقدمة

المقدمة

بعد التطور الذي حققه علم المحاسبة في الواقع المالي والمحاسبي بدءاً من ظهور نظام القيد المزدوج وتجميعه من المؤلفات السابقة من قبل العالم لوكا باتشولي وتنظيمه وتقديمه في أطروحته في عام 1497م، والتوسع في تأسيس الوحدات الاقتصادية والمصانع بعد قيام الثورة الصناعية في عام 1870م والذي أدى إلى تفرع المحاسبة وذلك لحاجة العمل إلى وجود أنظمة محاسبية تخدم طبيعة النشاطات التي تقوم بمزاومتها الوحدات الاقتصادية والتي تلبي حاجات الدولة والمستفيدين في إنجاز الأعمال الخاصة بها.

تلى ذلك ظهور المنظمات والهيئات والمجالس المحاسبية والتي قامت بإصدار المعايير المحاسبية الهادفة إلى توحيد العمل المحاسبي على مستوى العالم ومع التقدم الحاصل انبثقت مجالس ولجان تهتم بالتغييرات والتفرع الحديث الذي شمل المحاسبة وما زال التطور جاري في هذا المجال.

ومع بداية القرن التاسع عشر وبزوغ الثورة الصناعية الثانية في العالم وازدياد الآلات الصناعية والحاجة إلى الوقود للعمل كانت دول الغرب تركز على الاعتماد على الفحم بالدرجة الأساس وبشكل رئيس في العمل كونه أبسط أنواع الوقود ومن السهل الحصول عليه آنذاك وكان الحصول عليه أما عن طريق تجريف الغابات واستخدام خشب الأشجار أو عن طريق التنقيب في مناجم الفحم وبسبب صعوبة التنقيب في المناجم في الدول الأوروبية والتكلفة المرتفعة في وقتها كان الاتجاه إلى التنقيب في الدول الإفريقية المستعمرة وإهمال ما يسببه الخشب أو الفحم من تلوث بيئي للأرض كونه من أرخص وأسهل أنواع الوقود التي يمكن الحصول عليها وتم الاستمرار في الاعتماد على الفحم وغيض النظر عن أثاره السلبية في التلوث وانبعاث الغازات السامة حتى تم اكتشاف النفط الخام وبدء التنقيب عنه؛ وقتها تم التحول التدريجي إلى الاعتماد على النفط كوقود أساسي بسبب جودته العالية في العمل ووفرته ومع الاعتماد على النفط وبداية تكريره والاستفادة من مشتقاته كانت أسعاره مقارنة بالوقود القديم المتمثل بالفحم مرتفعة جداً بسبب صعوبة العثور عليه والتنقيب عنه وأيضاً قلته وشبه انعدامه في الغرب وتركيزه الكبير في الشرق الأوسط ويعود ذلك لأسباب تكوينية خاصة بالأرض أصبحت هنالك تكلفة كبيرة تمثل عبئاً مالياً على الدول التي ظهرت فيها الثورة الصناعية ورخاء مادي للدول التي يتوفر فيها النفط ومع تقدم السنوات ولأسباب سياسية واقتصادية ظهرت بداية مفهوم للاستدامة.

في النصف الثاني من القرن العشرين ظهرت المحاسبة الاجتماعية والمحاسبة البيئية ولكنها لم تلاقي اهتماماً واضحاً وكاملاً في الواقع المحاسبي من خلال التطبيق والقياس والإفصاح ولكن بعد التطورات التي حصلت في نهاية القرن العشرين والتوجهات العالمية وخاصة من قبل الدول المتقدمة من جهة، ومن جهة أخرى فقد لاحظ المستخدمون بأن الوحدات الاقتصادية التي تمنح هذه التوجهات اهتماماً خاصاً تكون أكثر استجابة للتطورات الدولية والانسجام في الأسواق العالمية.

وبما أنه يُعبّر عن المحاسبة المستدامة بتقارير تتضمن مقاييس غير مالية فإن قياسها محاسبيًا يعد أمرًا صعبًا لأنه يتطلب تقييم تأثير محاسبة الاستدامة للوحدة الاقتصادية، ولكن هنالك معايير ذات صلة بها يمكن من خلالها تحديد مستوى الإبلاغ غير المالي للوحدة الاقتصادية والسؤال هو: هل يمكن تحويل وقياس هذا الإفصاح رقميًا ليتم اعتماده ضمن القوائم المالية للوحدات وتوفير معلوماته للمستفيدين لتلبية احتياجاتهم الخاصة؛ هذا ما سيتم مناقشته ضمن موضوع الدراسة الحالية الموسومة (إمكانية تطبيق المحاسبة المستدامة باستخدام معايير GRI على القوائم المالية على وفق المعيار المحاسبي الدولي رقم (1) دراسة تطبيقية)

(The application possibility of sustainable accounting using GRI standards on financial statements according to IAS 1 an applied study)

وسيعرض ضمن أربع فصول:

إذ سيتناول الفصل الأول منهجية البحث وبعض الدراسات السابقة ذات العلاقة بمتغيرات البحث الحالي.

أما الفصل الثاني فسيتضمن الجانب النظري للبحث.

وتم تخصيص الفصل الثالث لعرض الجانب التطبيقي.

وسيكرس الفصل الرابع لبيان ما توصل اليه البحث من عرض للاستنتاجات والتوصيات التي يُقترح الاهتمام بها في المستقبل.

الفصل الأول

الإطار العام للبحث

المبحث الأول: منهجية البحث

المبحث الثاني: دراسات سابقة
وإسهامات البحث الحالي

المبحث الأول

منهجية البحث

أولاً / مشكلة البحث

تعد القوائم المالية نتيجة لنشاط أي وحدة اقتصادية؛ لأنها تقوم بتوضيح نتائج النشاط والمركز المالي لها، وبموجبها يتم تقييم أداء هذه الوحدات؛ لكونها تعرض المعلومات التي تحتسب مؤشرات التقييم؛ لغرض المقارنة، ومساعدة المستخدمين الداخليين والخارجيين في اتخاذ قراراتهم الاقتصادية المناسبة؛ إذا فإن الوحدات الاقتصادية تهتم بما يفصح؛ في متن هذه القوائم من معلومات مهمة من شأنها التغيير من قرارات المستخدمين من خلال الاعتماد عليها لكونها تمثل صدق وعدالة البيانات المثبتة في السجلات المحاسبية خلال مدة مالية معينة (عادة ما تكون سنة).

وعلى الرغم من الكم الهائل المهم الذي يعرض من معلومات ضمن هذه القوائم، إلا أن هنالك مجموعة منها يمكنها أن تؤثر في قرارات المستخدمين، ولكن لا يتم قياسها، أو الاعتراف بها، والإفصاح عنها في السجلات المحاسبية، ويطلق عليها المعلومات غير المالية، ونتيجة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والبيئية، فإن الاهتمام بهذا النوع من المعلومات أخذ حيزًا كبيرًا ومهمًا في تقييم الأداء غير المالي للوحدة الاقتصادية، ولكن لا يتم التعبير عنه بشكل رقمي في القوائم المالية، وإنما يظهر في تقارير مستقلة. فهل من الممكن أن يتم قياس هذه الأحداث والإبلاغ عنها في متن القوائم المالية، ومن هذا تتجسد مشكلة البحث التي تكمن في مجموعة من التساؤلات توضح بالآتي: -

- 1- هل هناك استجابة من الوحدتين الاقتصاديتين عينة البحث لتطبيق متطلبات الاستدامة والالتزام بها مع مرور الوقت؟
- 2- هل توجد علاقة بين معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير GRI والمعيار المحاسبي الدولي 1 في التطبيق المستدام للوحدات الاقتصادية؟
- 3- هل توجد علاقة قياس بين التقارير غير المالية (تقارير الاستدامة) والتقارير المالية؟
- 4- هل بالإمكان قياس تأثير المعلومات غير المالية المقدمة في التقارير المستدامة GRI والإفصاح عنها في القوائم المالية المعدة على وفق المعيار المحاسبي الدولي 1 بشكل رقمي؟

ثانيًا / أهمية البحث

نظرًا للتطورات التي تحدث فقد ظهر العديد من الأطر التنظيمية التي تنظم عملية القياس، واعداد التقارير حول موضوعات الاستدامة، ومن بين هذه الأطر على المستوى الدولي مجلس معايير محاسبة الاستدامة (SASB) والمبادرة العالمية لإعداد التقارير المستدامة GRI فضلًا عن العديد من الأطر الأخرى، وتبرز أهمية البحث؛ لتحقيق المنافع والفوائد الآتية: -

- 1- محاولة فهم الوحدات الاقتصادية لتأثير تقاريرها المستدامة على نشاطها المالي.
- 2- إمكانية التنبؤ بالقيم الحقيقية للمعلومات المبلغ عنها في التقارير المستدامة.
- 3- تقدير القيمة السوقية للوحدة الاقتصادية بالاعتماد على الوصف الكمي في التقارير المبلغ عنها وتقديرها ماليًا.
- 4- إمكانية تبسيط التقارير المستدامة عن طريق سهولة تحليل، وقراءة التقارير المستدامة ماليًا.
- 5- الاهتمام بمعايير المحاسبة المستدامة، وإمكانية التوافق معها، وتطبيقها عمليًا.

ثالثًا / أهداف البحث

يهدف البحث إلى تحقيق الأهداف والتعرف ومناقشة الفقرات في أدناه: -

- 1- فهم وتطبيق معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) بصورة عملية وميسرة.
- 2- تطوير أساليب محاسبية مهمة يمكنها من قياس أداء الاستدامة، والإبلاغ عنه بشكل فعال، ويتضمن ذلك إنشاء مقاييس تلتقط معلومات الاستدامة إلى جانب القوائم المالية.
- 3- العمل على إمكانية تطبيق أطر موحدة من ضمن الإرشادات الخاصة بالمبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI).
- 4- بيان التغييرات والاضافات التي ستطرأ على القوائم المالية عند الالتزام بمعايير المحاسبة المستدامة، وإعداد التقارير المستدامة.
- 5- تسهيل تطبيق معايير محاسبة الاستدامة (SAS) لضمان الاتساق وقابلية المقارنة في تقارير الاستدامة من خلال عرض المتطلبات الرئيسية الخاصة بالمعايير أعلاه.
- 6- تحسين الإبلاغات المطلوبة في التقارير المستدامة، والتي ستؤدي إلى تطوير العمل في السوق، ويتم استعمال هذه القوائم والتقارير من المستخدمين ذوي العلاقة، لتقييم الوضع المالية، واتخاذ قرارات الاستثمار، والإقراض المالي.

رابعًا / فرضية البحث

يستند البحث إلى عدة فرضيات رئيسية وأخرى فرعية وهي: -

- H1: وجود استجابة للالتزام بتطبيق المحاسبة المستدامة وتقارير الاستدامة على وفق معايير GRI للوحدات الاقتصادية المختارة عينة البحث.
- H2: تتأثر القوائم المالية المعدة على وفق معيار المحاسبة الدولي IAS 1 (إعداد وعرض القوائم المالية) بمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير المستدامة GRI عند تطبيق متطلبات معايير محاسبة الاستدامة.
- H3: وجود تأثير إيجابي في القوائم المالية بعد تطبيق معايير المحاسبة المستدامة، والإبلاغ عن التقارير المستدامة على وفق معايير GRI، والالتزام بها، ويتحقق من خلال الفرضيات الفرعية الآتية:

- H3.1: وجود تأثير إيجابي في قائمة المركز المالي بعد تطبيق معايير المحاسبة المستدامة، والإبلاغ عن التقارير المستدامة على وفق معايير GRI.
- H3.2: وجود تأثير إيجابي في قائمة الدخل بعد تطبيق معايير المحاسبة المستدامة، والإبلاغ عن التقارير المستدامة على وفق معايير GRI.
- H3.3: وجود تأثير إيجابي في قائمة التدفق النقدي بعد تطبيق معايير المحاسبة المستدامة، والإبلاغ عن التقارير المستدامة على وفق معايير GRI.
- H4: وجود دلالة إحصائية معنوية لزيادة التوزيع الطبيعي للمبالغ في القوائم المالية بعد تطبيق معايير المحاسبة المستدامة، والإبلاغ عن التقارير المستدامة على وفق معايير GRI، وتتحقق من خلال الفرضيات الفرعية الآتية:
- H4.1: وجود دلالة إحصائية معنوية لزيادة التوزيع الطبيعي للمبالغ في قائمة المركز المالي بعد تطبيق معايير المحاسبة المستدامة، والإبلاغ عن التقارير المستدامة على وفق معايير GRI.
- H4.2: وجود دلالة إحصائية معنوية لزيادة التوزيع الطبيعي للمبالغ في قائمة الدخل بعد تطبيق معايير المحاسبة المستدامة، والإبلاغ عن التقارير المستدامة على وفق معايير GRI.
- H4.3: وجود دلالة إحصائية معنوية لزيادة التوزيع الطبيعي للمبالغ في قائمة التدفق النقدي بعد تطبيق معايير المحاسبة المستدامة، والإبلاغ عن التقارير المستدامة على وفق معايير GRI.
- H5: وجود علاقة قياس بين المعلومات غير المالية المعروضة في تقارير الاستدامة والمعلومات المالية المفصح عنها في القوائم المالية المعدة على وفق متطلبات IAS1.

خامساً / مجتمع وعينة البحث

لغرض اثبات فرضية البحث سيتم اختبار الحول والنتائج على المجتمع المتكون من وحدتين اقتصاديتين تزاوّل أنشطة بقطاعات مختلفة.

- 1- **مجتمع البحث:** يتكون مجتمع البحث من القطاع الصناعي التركي.
- 2- **عينة البحث:** لغرض إجراء التطبيق العملي للبحث وقع الاختيار على وحدتين اقتصاديتين صناعيتين من المجتمع المختار.

تم اختيار عينة البحث من السوق التركية وفقاً للأسباب الآتية:

1. تطبق الوحدات الاقتصادية معايير المحاسبة المستدامة الصادرة عن لجنة SASB الخاصة بالقطاعات المختلفة علماً أن هذه المعايير غير مطبقة في جميع الوحدات الاقتصادية العراقية.
2. تقوم الوحدات الاقتصادية بتطبيق متطلبات معايير GRI والالزام بالإبلاغ عن تقارير الاستدامة على وفق هذه المعايير، وهذا لا يوجد في الوحدات الاقتصادية العاملة في السوق العراقية.
3. سهولة الحصول على المعلومات من الوحدات الاقتصادية عينة الدراسة.

سادساً / حدود البحث

تمثلت حدود البحث بالآتي:

1. **الحدود الزمانية:** تم الاعتماد على التقارير المستدامة والقوائم المالية للوحدات الاقتصادية المختارة كعينة للبحث وفاقاً للآتي:
 - أ. التقارير المستدامة للمدة من 2020 إلى 2022.
 - ب. القوائم المالية للمدة من 2016 إلى 2022.
2. **الحدود المكانية:** تمثلت الحدود المكانية للبحث في شركتين صناعيتين وكان نشاطهما كالاتي:
 - أ. الوحدة الاقتصادية Karsan مختصة بصناعة السيارات العادية والكهربائية
 - ب. الوحدة الاقتصادية Klimasan مختصة في مجال صناعة المبردات الكهربائية.

سابعاً / المنهج المتبع

لغرض إغناء البحث بالمعلومات، وإكمال متطلباتها سيتم الاعتماد على منهجين: -

المنهج الأول / الجانب النظري:

من واقع طبيعة الموضوع تم اتباع المنهج الاستقرائي في اغناء هذا الجانب، إذ تم استقراء ما أمكن الوصول إليه من البحوث والدراسات ذات العلاقة بموضوع البحث للتعرف على أهم الجوانب العلمية والعملية التي تخدم موضوع البحث ووفقاً لما يأتي: -

- 1- الكتب العربية والأجنبية.
- 2- الرسائل والأطاريح السابقة.
- 3- الإصدارات والمنشورات الخاصة بالمجالس والمنظمات المهنية.
- 4- البحوث والمقالات العلمية.
- 5- مواقع الانترنت المعتمدة.

المنهج الثاني / الجانب التطبيقي

تم اتباع المنهج الاستنباطي، إذ سيتم فهم وتوضيح المتغيرات البحثية عن طريق أسلوب الاستنتاج المتمثل بالاستنتاج التحليلي على وفق الآتي:

1. التقارير المستدامة والقوائم المالية للوحدات الاقتصادية عينة البحث.
2. المقابلات الشخصية للمتخصصين في العينة.

ثامناً / المخطط الفرضي للبحث

المبحث الثاني

دراسات سابقة وإسهامات البحث الحالي

من خلال هذا المبحث سيتم عرض مجموعة من الدراسات والبحوث السابقة التي تم الحصول، عليها ذات العلاقة بمتغيرات الدراسة الحالية والتي ساعدت في إغناء مصادر وأفكار الدراسة من جانب وبيان موقعها من الدراسات السابقة لغرض العمل على نتائج وتحليل مختلف من الممكن أن يواكب التطورات في الواقع الاقتصادي والمحاسبي وكما يأتي: -

أولاً / الدراسات السابقة

1- الدراسات العراقية: في العرض ادناه سيتم توضيح بعض من الدراسات العراقية ذات الصلة بموضوع الدراسة وكما يأتي: -

اسم الباحث	شهد علي صاحب
عنوان الدراسة	تأثير معايير محاسبة الاستدامة في جودة الإبلاغ المالي
سنة ومكان الدراسة	جامعة الكوفة/العراق، 2023
مشكلة الدراسة	1- ما مدى تطبيق معايير محاسبة الاستدامة في وحدات الاعمال العراقية المدرجة ولاسيما المصارف وشركات التامين عينة البحث ؟ 2- هل ان مستوى التطبيق لمعايير محاسبة الاستدامة متباين بين المصارف وشركات التامين المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية ؟ 3- هل يمكن تبني معايير محاسبة الاستدامة في بيئة الاعمال العراقية ولاسيما المعايير المالية لمحاسبة الاستدامة؟ 4- هل يؤثر تبني معايير محاسبة الاستدامة في الوحدات عينة البحث في جودة الإبلاغ المالي؟
أهمية الدراسة	تتجسد أهمية البحث من خلال مناقشة موضوع في غاية الأهمية ، وهو معايير محاسبة الاستدامة ومدى اعتماد معايير SASB من قبل المصارف وشركات التأمين في البيئة المحلية والذي له دور في تعزيز الثقة في التقارير المالية ، لاسيما بعد التطورات الاقتصادية والاستثمارية الواسعة التي شهدها العالم لأنها تساعد وحدات الاعمال في تقوية وتحسين الوضع المالي للوحدات من خلال تكوين رؤية شاملة للأوضاع الحالية والمستقبلية المتوقعة
هدف الدراسة	إنَّ الهدف من هذا البحث هو التحقيق في تأثير معايير محاسبة الاستدامة على جودة التقارير المالية. فضلاً عن إته يسعى إلى استكشاف سبل تطبيق هذه

المعايير ضمن البيئة المحلية، لتحسين جودة الإبلاغ المالي للوحدات الاقتصادية التي تعمل في العراق	
عينة من البنوك وشركات التأمين العراقية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية، للمدة التي تمتد من 2016 إلى 2020.	حجم العينة
يكشف البحث عن نقص ملحوظ في تبني معايير محاسبة الاستدامة داخل البنوك، وشركات التأمين العراقية. لدى المصارف مستوى أعلى من تطبيق معايير محاسبة الاستدامة مقارنة بشركات التأمين. ووجود تأثير طردي بين تطبيق معايير محاسبة الاستدامة في جودة الإبلاغ المالي.	أبرز الاستنتاجات
لا بد من إعادة النظر في الإطار الحالي للإبلاغ المالي وتعديله، ليشمل ممارسات المصارف، وشركات التأمين إلى جانب التأثيرات الناجمة عن الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية (استدامة الشركات). هذا ضروري من أجل غرس ثقة أصحاب المصلحة في هذه التقارير، والتي بدورها ستؤثر في صانعي القرار. ومن الضروري التأكيد على أهمية الكشف عن تقارير استدامة الشركات؛ لأن الاعتماد على المعلومات التاريخية فقط غير كافٍ لاتخاذ قرارات استثمار مستنيرة، ولا يقدم رؤية شاملة لممارسات الاستدامة.	أبرز التوصيات
مروة جبار هليل / أ.م.د. ناظم حسن عبد السيد	اسم الباحث
دور محاسبة الاستدامة في قياس تكاليف الطاقة المتجددة لإنتاج الطاقة الكهربائية دراسة تطبيقية مقارنة	عنوان الدراسة
الجامعة التقنية الجنوبية/العراق، 2021	سنة ومكان الدراسة
1- هل بإمكان محاسبة الاستدامة قياس تكاليف الطاقة المتجددة ؟ 2- هل أن قياس تكاليف الطاقة المتجددة سوف يسهم في بيان الآثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية للطاقة التقليدية ؟ 3- هل هناك علاقة متبادلة بين محاسبة الاستدامة والتنمية المستدامة من خلال الطاقة المتجددة ؟	مشكلة الدراسة
1- أنها تتناول أحد الموضوعات المهمة في الوقت الحاضر المتمثل بالطاقة المتجددة لإنتاج الطاقة الكهربائية. 2- أن مصادر الطاقة المتجددة هي مصادر طاقة نظيفة للبيئة وغير ملوثة للبيئة المحيطة، لذا فهي تحد من التلوث. 3- تقديم إطار عام لألية احتساب كلف الطاقة المتجددة لخدمة الأطراف	أهمية الدراسة

<p>المستفيدة والعاملة في هذا المجال.</p> <p>4- استخدام الطاقة المتجددة سوف يؤدي الى خفض التكاليف الاقتصادية ذات العلاقة بالطاقة التقليدية والانبعثات الكربونية الناتجة عنها.</p> <p>5- توفير معلومات مهمة عن تكاليف تلك الطاقة للأطراف ذات العلاقة للاستفادة منها في عملية اتخاذ القرارات ذات الطبيعة التطبيقية والاقتصادية.</p>	
<p>1- التعرف على محاسبة الاستدامة والتنمية المستدامة فضلاً عن كلف الطاقة المتجددة.</p> <p>2- التعرف على مفهوم وأنواع الطاقة المتجددة.</p> <p>3- قياس تكاليف الطاقة المتجددة وتكاليف الطاقة التقليدية.</p> <p>4- التعرف على العلاقة بين الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة.</p>	<p>هدف الدراسة</p>
<p>يركز البحث على مشروع الطاقة الشمسية في موقع المعهد التقني بعقوبة ومحطة كهرباء النجيبية الغازية وتقتصر مدة البحث على سنة 2019.</p>	<p>حجم العينة</p>
<p>1- ظهور اهتمام نظري وتطبيقي بالطاقة المتجددة على المستوى الدولي.</p> <p>2- الاتجاه المتزايد على الطاقة المتجددة كونها مستمدة من الموارد الطبيعية التي تتجدد ولا تنفذ بمرور الزمن والتي تختلف جوهرياً عن الوقود الأحفوري القابل للنفاذ.</p> <p>3- ظهور اهتمام كبير للوصول الى نظام انتاج الطاقة الكهربائية يتصف باستدامة حقيقية فضلاً عن كلف منخفضة والمحافظة على الموارد الطبيعية القابلة للنفاذ.</p> <p>4- تسهم الطاقة المتجددة في تعزيز ودعم التنمية المستدامة المتمثلة بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.</p>	<p>أبرز الاستنتاجات</p>
<p>1- التأكيد على ضرورة اهتمام شركة انتاج الطاقة الكهربائية المنطقة الجنوبية بمحاسبة الاستدامة كونها أحد الأساليب والأدوات المستخدمة لقياس وتحليل تكاليف الطاقة المتجددة ومقارنتها بتكاليف الطاقة التقليدية وبيان الفرق الوحدة الطاقة بينهما.</p> <p>2- ضرورة التأكيد على الوحدة الاقتصادية عينة الدراسة بإلزام محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالالتزام وتنفيذ التشريعات والقوانين كافة ذات العلاقة بحماية البيئة وتوفير كل المستلزمات والأجهزة التي تسهم في الحد من التلوث البيئي.</p>	<p>أبرز التوصيات</p>

<p>3- التأكيد على كل الجهات المسؤولة عن إنتاج الطاقة الكهربائية بالتوجه نحو استخدام مشروعات الطاقة المتجددة لإنتاج الطاقة الكهربائية لما تمثله من تكنولوجيا متقدمة مقارنة بالطاقة التقليدية التي تعتمد على الوقود الأحفوري القابل للنفاذ.</p>	
<p>أ.م.د. ابتهاج إسماعيل يعقوب</p>	<p>اسم الباحث</p>
<p>العوامل المؤثرة على مستوى الإبلاغ عن محاسبة الاستدامة منظور (GRI.G4) - دراسة استكشافية في سوق العراق للأوراق المالية</p>	<p>عنوان الدراسة</p>
<p>العراق، 2019</p>	<p>سنة ومكان الدراسة</p>
<p>1- ما هو مستوى التزام الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية بالإبلاغ عن محاسبة الاستدامة من منظور (GRI.G4)؟ 2- هل هناك عوامل داخلية وخارجية متمثلة بنوع القطاع وتعليمات الإفصاح السائدة في السوق والنظام المحاسبي المطبق وحجم القطاع تؤثر على مستوى الإبلاغ عن محاسبة الاستدامة من منظور (GRI.G4)؟ 3- ماهية العلاقة المعنوية للعامل الأكثر تأثيراً على الإبلاغ عن محاسبة الاستدامة من منظور (GRI.G4)؟</p>	<p>مشكلة الدراسة</p>
<p>1- الأهمية من الناحية الفكرية : يعد الاهتمام بالإبلاغ عن أبعاد الاستدامة بصورة تقارير الاستدامة أحد أوجه استجابة وتكيف الفكر المحاسبي للمتغيرات البيئية بحكم أن المحاسبة في ظل طروحات التنمية المستدامة لها دوراً محورياً في توافر المعلومات باعتبارها نظاماً للمعلومات الملائمة القادرة عن الإبلاغ عن استدامة الأعمال فالمحاسبة متكيفة ومتواصلة ومستجيبة منذ القدم مع ما يطرأ على البيئة (وأن كانت الاستجابة بطيئة) ، وقد أدخلت الاستدامة بعض المفاهيم والأطر الفكرية على المحاسبة وواجهت صعوبات في صياغة تعريف ملائم لمحاسبة الاستدامة ووضع مرتكزات للإطار المفاهيمي المحاسبة الاستدامة. 2- الأهمية من الناحية العملية : تتمثل الأهمية العملية باستكشاف الإبلاغ عن محاسبة الاستدامة من منظور المبادرة العالمية للإبلاغ عن الاستدامة للقطاعات العاملة في سوق العراق للأوراق المالية وعددها (8) قطاعات وبواقع (100) وحدة اقتصادية مدرجة في السوق فضلاً عن اختبار أثر بعض العوامل (المؤثرة / غير المؤثرة على الإبلاغ عن الاستدامة ، وأن محاسبة الاستدامة والإبلاغ عن أبعادها هي نتاج</p>	<p>أهمية الدراسة</p>

<p>التفاعل الحتمي لنظام معلومات المحاسبة مع ما يطرأ على البيئة من متغيرات بيئية واجتماعية واقتصادية وحوكمة</p>	
<p>يهدف البحث إلى اختبار العوامل المؤثرة على مستوى الإبلاغ عن محاسبة الاستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والحوكمة من منظور المبادرة العالمية للإبلاغ عن الاستدامة بإصدارها الرابع (Global Reporting Initiative GRI.G4).</p>	<p>هدف الدراسة</p>
<p>لجميع القطاعات العاملة في سوق العراق للأوراق المالية والبالغ عددها (8) قطاعات وبواقع (100) وحدة اقتصادية.</p>	<p>حجم العينة</p>
<p>1- دعم الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية التي تتبنى المبادرات الخاصة بالإبلاغ عن محاسبة الاستدامة ومنها مبادرة (GRI.G4) بوسائل شتى وتقديم التسهيلات لها لضمان تحقيق ديمومة استمرارية هذه الشركات. 2- نشر وعي الاستدامة لدى المستثمرين وكافة اصحاب المصالح في سوق العراق للأوراق المالية وجعل الإبلاغ عن محاسبة الاستدامة مطلباً ملحا لتقييم قدرة الشركات المدرجة في السوق في تحقيق التنمية المستدامة. 3- اعادة النظر بتعليمات الادراج والإفصاح في سوق العراق للأوراق المالية بتضمين الإبلاغ عن محاسبة الاستدامة كأحد الشروط الرئيسة للإدراج وإحدى متطلبات الإفصاح. 4- اختبار عوامل اخرى غير التي اختبرها البحث الحالي والتي قد تؤثر على مستوى الإبلاغ عن محاسبة الاستدامة في سوق العراق للأوراق المالية. 5- التواصل المعرفي من خلال تبني اجندات بحثية ركيزتها محاسبة الاستدامة وأبعادها في البحوث وبرامج الدراسات العليا.</p>	<p>أبرز الاستنتاجات</p>
<p>1- تعد مبادرة الإبلاغ العالمية (GRI) للإبلاغ عن ابعاد محاسبة الاستدامة خارطة الطريق لتحقيق استمرارية الوحدات الاقتصادية. 2- القطاعات العاملة في سوق العراق للأوراق المالية بجميع قطاعاتها تعاني من تباين وضعف في الإبلاغ عن محاسبة الاستدامة مما يدل على ضعف اسهامها في تحقيق التنمية المستدامة. 3- هناك عوامل تؤثر على انخفاض وتباين مستوى الإبلاغ عن الاستدامة (كنوع القطاع وتعليمات الإفصاح المعتمد في السوق والنظام المحاسبي المطبق) إلا أن حجم القطاع كان تأثيره منخفض.</p>	<p>أبرز التوصيات</p>

4- ضعف اهتمام البحوث بحاسبة الاستدامة وتوظيف ابعاد المبادرة العالمية للإبلاغ عن الاستدامة (GRI) كأحد المتغيرات المهمة في التيارات البحثية المحاسبية المحلية.	
--	--

2- الدراسات العربية

اسم الباحث	أ. ندى أحمد الزهراني
عنوان الدراسة	الإفصاح التطوعي عن الاستدامة وفقاً للمبادرة العالمية لإعداد التقارير المستدامة GRI: دراسة تحليلية على شركات المساهمة الصناعية السعودية
سنة ومكان الدراسة	جامعة الملك عبدالعزيز/المملكة العربية السعودية، 2022
مشكلة الدراسة	1- هل تصدر شركات المساهمة السعودية المدرجة ضمن قطاع الطاقة والصناعات والمواد الأساسية تقارير استدامة مستقلة بذاتها تشمل الآثار الاجتماعية والبيئية والاقتصادية؟ 2- هل تصدر تلك التقارير وفقاً لإطار المبادرة العالمية لإعداد التقارير لسد الفجوة بين الواقع والمأمول؟ 3- هل توثق تلك التقارير بتأكيدات خارجية لضمان جودة وموضوعية المعلومات المفصح عنها؟
أهمية الدراسة	1- محاولة التعرف على واقع ممارسات الشركات لمتطلبات الإفصاح التطوعي عن الاستدامة؛ باعتبار أن استجابة الشركات وتوجهها نحو المبادرات الدولية ما هو إلا مقياس لشعور الشركات حول مسؤوليتها؛ لتصبح ذات أداء مستدام جيد. 2- أهمية الإفصاح التطوعي عن الاستدامة وما يحققه من فرص ومزايا للوحدات الاقتصادية؛ حيث إن إمكانية تحقيق ذلك يعتمد على كيفية فهم أصحاب المصلحة لسلوك الشركات المستدام 2013 ؛ وعليه فإن الامتثال للمبادرة العالمية لإعداد التقارير يحفز الشركات على الإفصاح عن المزيد من المعلومات على نحو متزايد من المسؤولية. 3- توضيح جهود المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) بإيجاز باعتبارها «أداة هامة لإدارة جهود الاستدامة، وتقييم وحماية سمعة الوحدة الاقتصادية وتعزيز قيمة العلامة التجارية»، وأن اعتمادها بمثابة الطريق للأسواق الخارجية، ووسيلة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

<p>1- التعرف على دور المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) في تحسين مستوى الإفصاح في ضوء نظرية الإفصاح التطوعي، والنظرية الشرعية، ونظرية أصحاب المصلحة، والنظرية المؤسسية.</p> <p>2- التعرف على الفرص والمزايا التي تحققها الشركات نتيجة التزامها بتقارير الاستدامة.</p> <p>3- التعرف على واقع ممارسات الإفصاح التطوعي عن الاستدامة لشركات المساهمة الصناعية السعودية المدرجة ضمن قطاع الطاقة والصناعات والمواد الأساسية وفقاً للمبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI).</p>	<p>هدف الدراسة</p>
<p>اقتصرت نطاق الدراسة في الجانب التطبيقي على قطاع الطاقة وقطاع الصناعات وقطاع المواد الأساسية البالغ عددها (65) وحدة اقتصادية؛ وذلك بتحليل التقارير المالية للوحدات الاقتصادية عن العام المالي (2016).</p>	<p>حجم العينة</p>
<p>1- تمثل الإفصاحات المدرجة ضمن التقارير المالية الدورية ما نسبته (94%) من العينة؛ بينما تمثل تقارير الاستدامة المستقلة ما نسبته (6%) من العينة، وهذه النسبة تعد منخفضة جداً مقارنة بالأسواق الخارجية التي يظهر فيها ازدياد تقارير الاستدامة في العدد والشمولية حسب ما أظهرت الأدبيات البحثية.</p> <p>2- تنخفض نسبة تبني تقارير الاستدامة المستقلة بذاتها ومؤكدة خارجياً وفقاً للمبادرة العالمية لإعداد التقارير في شركات العينة؛ حيث إن نسبة الشركات المفصحة وفقاً لذلك (1.5%) فقط بمعدل وحدة اقتصادية واحدة فقط.</p> <p>3- تميل شركات العينة إلى الإفصاح عن الجانب التنظيمي والمالي أكثر من تركيزها على الجانب الاجتماعي والبيئي، كما أن تلك الإفصاحات تفتقر للتأكيد الخارجي.</p> <p>4- تركز غالبية شركات العينة عند الإفصاح عن الجانب الاجتماعي على فئة الموظفين، يليها المجتمع، ثم بعد ذلك العملاء. كما تركز شركات العينة عند الإفصاح عن الجانب البيئي على إدارة وحماية البيئة والانبعاثات وأساليب الحد منها.</p>	<p>أبرز الاستنتاجات</p>
<p>1- تضمين حوكمة الشركات لبنود إلزامية تتعلق بالاستدامة؛ كون الشركات تفصح بنسب مرتفعة عن كل ما يتعلق بالحوكمة؛ ومن هنا فإنه لا بد من تشريع أنظمة محاسبية تلزم الشركات بالإفصاح عن الاستدامة وفقاً</p>	<p>أبرز التوصيات</p>

<p>للمبادرات الدولية.</p> <p>2- التوجه للإفصاح وفقاً للمبادرة العالمية لإعداد التقارير؛ كونها مطبقة على نحو عالمي وذات سمعة طيبة، وتسعى إلى تحديث المبادئ التوجيهية باستمرار.</p> <p>3- التوجه نحو تأكيد تقارير الاستدامة خارجياً؛ لضمان موثوقية ودقة المعلومات المفصح عنها، وتوسيع نطاق عمل المراجع الخارجي.</p> <p>4- عمل آلية نظامية تحدد مستويات الإفصاح عن الاستدامة في الشركات تبعاً للقطاعات والأهمية النسبية، وفرض إخطارات وعقوبات نظامية في حال عدم الالتزام بتطبيقها.</p>	
---	--

3- الدراسات الأجنبية

<p>Prof. Lars Jacob Tynes Pedersen, Asst. Prof. Sveinung Jørgensen, Asst. Prof. Aksel Mjøs</p>	<p>اسم الباحث</p>
<p>Sustainability reporting and approaches to materiality: tensions and potential resolutions</p> <p>تقارير الاستدامة ونهج الأهمية النسبية: التوترات والقرارات المحتملة</p>	<p>عنوان الدراسة</p>
<p>2021</p>	<p>سنة الدراسة</p>
<p>تتخذ هذه الدراسة نقطة انطلاق للتوتر بين نهجين للأهمية النسبية: بناءً على تعريف مبادرة إعداد التقارير العالمية، الذي يؤكد على قضايا الاستدامة المهمة لأصحاب المصلحة والتي لها تأثيرات كبيرة وبناءً على تعريف مجلس معايير المحاسبة للاستدامة، الذي يؤكد على قضايا الاستدامة ذات الأهمية النسبية من الناحية المالية، أي من المرجح أن تؤثر على الأداء المالي للوحدة الاقتصادية.</p>	<p>مشكلة الدراسة</p>
<p>طبيعة وعواقب التوترات بين كيفية استخدام التعريفين للأهمية النسبية في إعداد التقارير عن الاستدامة في الممارسة العملية، مع التركيز بشكل خاص على مستخدمي المعلومات في الأسواق المالية.</p>	<p>أهمية الدراسة</p>
<p>أصبح مفهوم الأهمية النسبية ذا أهمية متزايدة لقياس أداء الاستدامة وإعداد التقارير. من المتفق عليه على نطاق واسع أن الأهمية النسبية مهمة ، بمعنى أنه يجب على الشركات تحديد المعلومات المتعلقة بقضايا الاستدامة التي تعتبر</p>	<p>هدف الدراسة</p>

<p>جوهرية وتحديد أولوياتها والكشف عنها. بيد أن هناك توترا في صميم هذا التوافق في الآراء، بسبب النهج المتوازية للمادية المستخدمة في الممارسة العملية. تهدف هذه الورقة إلى تسليط الضوء على كيف ولماذا قد تسبب الاستخدامات المتوازية لمفهوم المادية ارتباكا وكيف يمكن حل هذا التوتر.</p>	
<p>تقديم استطلاع إلى 30 ومقابلات نوعية مع 6 أشخاص محترفي السوق المالية العالمية.</p>	<p>حجم العينة</p>
<p>الآثار العملية: من المهم بالنسبة لمستخدمي معلومات تقارير الاستدامة أن يكون لديهم اتصال واضح بالأهمية النسبية في التقارير غير المالية. وتتناول هذه الورقة كيفية تحقيق هذا الوضوح. الآثار الإجتماعية: إن وجود فهم واضح لما هو مهم حقًا في التقارير غير المالية أمر بالغ الأهمية لكل من المستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من الاستثمارات الصديقة للبيئة وللمجتمع بشكل عام، والذي يعتمد على معلومات دقيقة فيما يتعلق الآثار الحقيقية للاستدامة.</p>	<p>أبرز الاستنتاجات</p>
<p>تعزز هذه الدراسة فهم كيف يمكن أن تكون مفاهيم الأهمية النسبية المختلفة إشكالية وكيف يمكن للتطورات الحديثة والمستمرة أن تخفف من مخاطر الخلط بين استخدامات المفهوم.</p>	<p>أبرز التوصيات</p>
<p>Prof. Benoit Mougnot, Asst. Prof. Jean-Pierre Doussoulin</p>	<p>اسم الباحث</p>
<p>A bibliometric analysis of the Global Reporting Initiative (GRI): global trends in developed and developing countries تحليل ببليومتري للمبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI): الاتجاهات العالمية في البلدان المتقدمة والنامية</p>	<p>عنوان الدراسة</p>
<p>2024</p>	<p>سنة الدراسة</p>
<p>البحث عن فرص لتنفيذ إجراءات GRI في دول مختلفة.</p>	<p>مشكلة الدراسة</p>
<p>1- لدراسة أدبيات مبادرة التقارير العالمية، تقدم هذه الطريقة بديلاً قابلاً للتطبيق للتحليل الببليومتري التقليدي. 2- هذه واحدة من أولى الدراسات التي تستخدم نهجاً حاسوبياً لفحص المسارات الأدبية لقضية مبادرة التقارير العالمية.</p>	<p>أهمية الدراسة</p>
<p>1- تهدف هذه الدراسة إلى سد فجوتين في الأدبيات الموجودة. 2- تقوم بتقييم تأثير مبادرة التقارير العالمية على الأكاديميين.</p>	<p>هدف الدراسة</p>

3- مقارنة السياسات العامة التي تهدف إلى مبادرة التقارير العالمية في البلدان الغنية والنامية من عام 1999 إلى عام 2020.	
قاعدة بيانات منشورات Scopus	حجم العينة
1- أن تكوين مبادرة الإبلاغ العالمية يعالج أحد مفاتيح التقدم النقدي العالمي، وخاصة في البلدان النامية، في المستقبل المنظور. 2- أن مبادئ مبادرة الإبلاغ العالمية لديها إمكانات قوية للتعامل مع هذه القضايا المترابطة في إدارة البيئة وصيانتها من خلال تكييف تجارب البلدان المتقدمة مع تحديات البلدان النامية.	أبرز الاستنتاجات
مناقشة وإشراك البلدان النامية في تطبيق مبادرة الإبلاغ العالمية.	أبرز التوصيات

ثانياً: ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

تناولت الدراسات السابقة دراسة كل متغير على حدى مثل معايير محاسبة الاستدامة، بيان افصاحات تقارير الاستدامة على وفق معايير GRI والدراسات المتعلقة بمعيار IAS1، ولم توجد دراسة حاولت وضع فكرة لترابط معايير محاسبة الاستدامة، ومعايير GRI التي تشمل الإبلاغ عن جوانب الاستدامة في تقاريرها مع المعايير المالية (معايير المحاسبة)، وتميزت هذه الدراسة بتوضيح العلاقة بين متغيراتها لتقديم فائدة جديدة لإصحاب المصلحة لاسيما بعد طرح مجلس المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية معايير IFRS S1&S2 المتعلقة بالاستدامة المالية.

ثالثاً: إسهامات البحث

وفي هذا البحث حاول الباحث العمل على وفق طريقة تحليل تطبيقية في قياس الاستدامة مختلفة عن التحليلات الإحصائية واستمارات الاستبانة المتبعة في اغلب البحوث المتعلقة بهذه المتغيرات، وبالعمل من مبدأ التحكم في الشيء عن طريق جعله قابل للقياس. لذلك يستعرض الباحث اسهامات البحث الحالي كالاتي:

- 1- التوصل إلى ربط بين متغيرات البحث بالاعتماد على المعايير الموضوعية حديثاً، الخاصة بالاستدامة.
- 2- تحليل معلومات تقارير الاستدامة بصورة دقيقة، وإظهار التغيرات التي تحدثها لغرض الإبلاغ عنها في التقارير المستدامة.
- 3- اعتماد نماذج الاستدامة الموضوعية من العلماء (John Elkington-Spangenberg & Boninick-) (IUCN) في تحديد العلاقة بين معلومات تقارير الاستدامة والقوائم المالية.
- 4- قياس التغيرات للمعلومات المبلغ عنها في تقارير الاستدامة ماليًا لفهم تأثير تطبيق الاستدامة بصورة أوضح.

الفصل الثاني

الإطار النظري والمفاهيمي للبحث

المبحث الأول: المحاسبة المستدامة التأسيس النظري

المبحث الثاني: معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير GRI

المبحث الثالث: المعيار المحاسبي الدولي 1

المبحث الأول

المحاسبة المستدامة التأسيس النظري

تمهيد

هناك تغيرات بيئية تهدد بتغيير العالم بشكل جذري، وتهدد حياة العديد من الكائنات الحية عليه بما في ذلك الجنس البشري. وفي كل عام، تتحول ستة ملايين هكتار أخرى من الأراضي الخصبة إلى صحراء عديمة الفائدة. وفي غضون ثلاثين عامًا، يمكن أن يصل هذا إلى مناطق مثل المملكة العربية السعودية. ويتم تدمير أكثر من 11 مليون هكتار من الغابات كل عام، وهو ما يعادل مساحة الهند منذ أكثر من ثلاثة عقود. ويتم تحويل جزء كبير من هذه الغابة إلى أراضٍ زراعية منخفضة لا يمكنها دعم المزارعين الذين يعيشون هناك. وفي أوروبا، تقتل الأمطار الحمضية الغابات والبحيرات، وتدمر التراث الثقافي والهندسة المعمارية، مما يؤدي إلى زيادة حموضة التربة مع انعدام الأمل في التعافي. ويؤدي حرق الوقود الأحفوري إلى إطلاق ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وهذا التأثير في الكوكب يؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري. ويمكن أن يؤدي تأثير الاحتباس الحراري إلى زيادة درجات الحرارة العالمية لتغيير مناطق الإنتاج الزراعي، ورفع مستويات سطح البحر. وتهدد الغازات الدفيئة الأخرى بتدمير طبقة الأوزون التي تحمي الأرض إلى حد زيادة الإصابة بالسرطان لدى الإنسان والحيوان، وتعطيل النظام الغذائي البحري. فضلاً عن التنظيف، تقوم المصانع والمزارع بإدخال مواد سامة إلى السلسلة الغذائية البشرية والمياه الجوفية. تترك الحكومات الوطنية والمنظمات الدولية بشكل متزايد أنه لا يمكن فصل مشاكل التنمية الاقتصادية عن مشاكل حماية البيئة. فالعديد من أشكال التنمية تدمر الموارد الطبيعية التي بنيت عليها، كما أن التدهور البيئي يمكن أن يقوض التنمية الاقتصادية.

بسبب الاستخدام المفرط وغير الخاضع للرقابة لموارد الإنتاج، لاسيما الطبيعة، في عمليات الإنتاج المكثفة الناجمة عن التصنيع، كان هناك ارتفاع ملحوظ في الاهتمام الإداري بالبيئة منذ أوائل السبعينيات. وأدى ذلك إلى ظهور فكرة تنفيذ تدابير لحماية البيئة. عقدت الأمم المتحدة مؤتمر البيئة والإنسان في ستوكهولم عام 1972، والذي أكد على الآثار الضارة للتصنيع والنمو الاقتصادي على البيئة، واستخدام الموارد الطبيعية. على الرغم من التباطؤ الاقتصادي خلال السبعينيات نتيجة لأزمة النفط، فقد شهدت هذه المدة إدخال الأنظمة القانونية المتعلقة بحقوق المستهلك. أدى ظهور السياسات الليبرالية الجديدة مع التوقيع على إجماع واشنطن في عام 1977 إلى عودة النشاط الاقتصادي العالمي والنمو بدءًا من الثمانينيات فصاعدًا. ركزت العديد من المبادرات والتقارير العالمية والإقليمية على الاستدامة وأهمية دمج الموارد البيئية والإنتاجية لتحقيق النمو المستدام. وكان للقرارات المتخذة في هذه المنتديات تأثير إيجابي ليس فقط في الكيانات الاقتصادية، بل في الهيئات الحكومية والدول والمنظمات غير الحكومية.

أولاً: مفهوم ونشأة الاستدامة

أن الاستدامة تعني الاستمرار لمدة طويلة غير محددة من الزمن، من الضروري أن ندرك المبدأ الرياضي القائل بأن النمو المطرد الذي يتميز بزيادة ثابتة في النسبة المئوية سنويًا، يمكن أن يؤدي إلى أرقام كبيرة جدًا على مدى مراحل زمنية قصيرة نسبيًا. على سبيل المثال، سيصبح عدد السكان البالغ 10,000 شخص ينمو بنسبة 7٪ سنويًا 10,000,000 شخص في غضون 100 عام فقط (Bartlett, 1978; 877)، من هاتين القائمتين يمكننا أن نرى أن مصطلح النمو المستدام يعني زيادة إلى ما لا نهاية. هذا يعني أن الكمية المتزايدة تميل إلى أن تصبح غير محدودة الحجم (Daly, 1990; 47).

وتشمل الاستدامة جميع الموارد وتملي علينا استخدامها بحكمة، إنها بذل قصارى جهدنا بما لدينا، والبقاء مدركين لعواقب أفعالنا (Hansen,Brown,2011;6). ويشمل مفهوم الاستدامة عملية تهدف إلى تطور قادر على تلبية المتطلبات الحالية من بيئة سليمة وعدالة اجتماعية وازدهار اقتصادي دون الحد من قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها. إن الحفاظ على البيئة الطبيعية شرط أساس لاقتصاد يعمل بشكل جيد وللعدالة الاجتماعية (Finkbeiner,2010;3310)، يوضح الشكل (1) أهداف التنمية المستدامة الموضوعة من الأمم المتحدة والمعتمدة دولياً وعالمياً.

شكل (1) أهداف التنمية المستدامة

المصدر إعداد الباحث بالاستناد إلى UN,The Sustainable Development Goals Report,2023

ويصور مؤتمر بروننتلاند في تقريره مستقبنا المشترك على إن الاستدامة يمكن وصفها بالآتي (UN,1987;43):

"Sustainable development meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs"

وينص على إن " التنمية المستدامة تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصة "

شكل (2) تعريف الاستدامة بخط رئيسة الوزراء برونتلاند تم إعادة طباعته ونشره بالاعتماد على تقرير مستقبلنا المشترك

وتعرف التنمية المستدامة أنها التزام برفاهية الإنسان والاعتراف بواقع كوكب واحد متنوع، ولكنه محدود في نهاية المطاف، وكما يقول هالز وبريسكوت ألين (Keiner,2006;21):

"For development to be sustainable, it must combine a robust economy, rich and resilient natural systems, and flourishing human communities. Rational pursuit of these goals demands that we have clear policy targets, operationalize them in terms of actions and results, devise analytical tools for deciding priority actions, and monitor and evaluate our progress"

"ولكي تكون التنمية مستدامة، يجب أن تجمع بين اقتصاد قوي، ونظم طبيعية غنية وقادرة على الصمود، ومجتمعات بشرية مزدهرة. ويتطلب السعي الرشيد لتحقيق هذه الأهداف أن تكون لدينا أهداف سياسية واضحة، وتفعيلها من حيث الإجراءات والنتائج، واستنباط أدوات تحليلية لتحديد الإجراءات ذات الأولوية، ورصد وتقييم تقدمنا"

لقد تزايدت أهمية الاستدامة بشكل مطرد، وهو ما أبرزه الضرر الواسع النطاق الذي لا يقتصر على الموارد الطبيعية، والحاجة الملحة للحفاظ على الموارد بسبب العمليات الطبيعية المتصاعدة. بدأت الدراسات البيئية في سبعينيات القرن العشرين، ولا سيما مع مؤتمر الأمم المتحدة الشامل المعني بالبيئة والإنسانية في ستوكهولم في عام 1972. وقد أكد هذا الحدث على الضغوط المتزايدة على البيئة والموارد الطبيعية. وفي أعقاب هذا المؤتمر، صدر تقرير برونتلاند الشهير حول البيئة والاستدامة بعنوان "مستقبلنا المشترك". تم سن تشريع بيئي شامل في عام 1987 لمعالجة مخاوف التلوث. وفي وقت لاحق، ظهر الاعتراف بالوعي البيئي، واستدامة الشركات، واستراتيجيات الإنتاج الفعالة في درجات الحرارة المرتفعة في مؤتمر ريو في عام 1992. ويدور التركيز المعاصر على الاستدامة حول مبادئ الشراكات الجديدة والعولمة، بهدف دفع حدود الممارسات المستدامة. توجد تعريفات مختلفة فيما يتعلق بالاستدامة، مع وجهة نظر سائدة تؤكد على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المشتركة للتنمية. في الوقت الحاضر، تجسد الاستدامة قدرة الوحدة الاقتصادي على توليد نتائج اجتماعية وبيئية إيجابية على المدى الطويل. هذه النظرة العامة لتأريخ الاستدامة موضحة في الجدول (1) بالتفصيل.

جدول (1) تأريخ الاستدامة

اسم المؤتمر	السنة	مكان المؤتمر	عنوان المؤتمر	أهداف المؤتمر
مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية	1972	السويد / ستوكهولم	الأرض الواحدة	<ul style="list-style-type: none"> ● إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP). ● انشاء اليوم العالمي للبيئة. ● تأكيد حق الإنسان في الحرية والمساواة في ظروف عيش مناسبة. ● ينبغي الحفاظ على الموارد الطبيعية لضمان مصلحة الأجيال الحالية والمقبلة. ● التركيز والاهتمام بمبدأ الوقاية لغرض الحفاظ على الموارد البيئية وتحقيق التنمية المستدامة.
اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية	1987	النرويج	مستقبلنا المشترك / تقرير برونتلاند	<ul style="list-style-type: none"> ● تضمن تطويراً لموضوع التنمية المستدامة
مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية	1992	البرازيل / ريو دي جانيرو	قمة الأرض	<ul style="list-style-type: none"> ● تمت الموافقة على تثبيت استقرار تركيزات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي لمنع التدخل الخطير من النشاط البشري في نظام المناخ. ● إنشاء الوكالة التنسيقية يتم معرفتها الآن باسم أمانة الأمم المتحدة لتغير المناخ.
دورة الجمعية العامة الاستثنائية المكرسة للبيئة	1997	الولايات المتحدة الأمريكية / نيويورك	قمة الأرض +5	<ul style="list-style-type: none"> ● استعرضت التقدم الذي أحرزته الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني في مواجهة تحدي تحقيق أهداف جدول الأعمال 21 في السنوات الخمس التي تلت قمة الأرض في ريو
مؤتمر الأطراف عن دورته الرابعة والعشرين المنعقد في كيوتو	1997	اليابان / كيوتو	بروتوكول كيوتو	<ul style="list-style-type: none"> ● تعزيز الجهود للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. ● وقد تم الاتفاق على نطاق واسع من مستويات الانبعاثات المستهدفة. ● وقد تعهدت البلدان الصناعية بخفض انبعاثات أربعة من غازات الدفيئة ومجموعتين من الغازات، وهي مركبات الكربون المشبعة

بـالفـلور (PFHs).				
بعد مؤتمر ريو، تم تقييم السنوات الـ 10 الماضية	ريو +10	جنوب إفريقيا / جوهانسبرغ	2002	مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة
<ul style="list-style-type: none"> • تأمين التزام سياسي متجدد من أجل التنمية المستدامة. • تقييم التقدم المُحرَز وثغرات التنفيذ في الوفاء بالالتزامات السابقة. • مواجهة التحديات الجديدة والناشئة. 	ريو +20 / المستقبل الذي نصلو إليه	البرازيل / ريو دي جانيرو	2012	مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة
وقعت جميع البلدان اتفاقاً لتسريع العمل والاستثمارات لمكافحة تغير المناخ من أجل مستقبل مستدام	COP 21 / تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030	فرنسا / باريس	2015	مؤتمر الأطراف عن دورته الحادية والعشرين المنعقد في باريس
<ul style="list-style-type: none"> • الاستعدادات لتنفيذ اتفاق باريس والدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في اتفاق باريس. • وللمرة الأولى اجتمعت جميع البلدان لتسريع الإجراءات اللازمة لمكافحة تغير المناخ ومستقبل منخفض الكربون. 	COP 24	بولندا / كاتوفيتسه	2018	مؤتمر الأطراف عن دورته الرابعة والعشرين المنعقد في كاتوفيتسه
<ul style="list-style-type: none"> • عقد هذا المؤتمر بهدف الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري ومعدلات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. • في ميثاق غلاسكو للمناخ ذكر لأول مرة هدف تقليل استخدام الوقود الأحفوري في قمة الأمم المتحدة للمناخ. 	COP 26	اسكتلندا / جلاسكو	2021	مؤتمر الأطراف عن دورته السادسة والعشرين المنعقد في غلاسكو
<ul style="list-style-type: none"> • الانتقال من المفاوضات والتخطيط إلى التنفيذ للتعهدات التي تم تقديمها. • مراجعة كيفية تنفيذ كتاب قواعد باريس، وأيضاً مفاوضات بشأن بعض النقاط العالقة فيما بعد مؤتمر غلاسكو. • التركيز الشديد على قضايا التمويل (الخسائر والأضرار). • تحديد الطريقة التي ينبغي أن تقيس بها الدول عملياً انبعاثاتها بحيث 	COP 27	جمهورية مصر العربية / شرم الشيخ	2022	مؤتمر الأطراف عن دورته السابعة والعشرين المنعقد في شرم الشيخ

<p>يكون هناك مجال متكافئ للجميع.</p>				
<ul style="list-style-type: none"> • تسريع عملية التحول العادل والمنظم والمنصف في مجال الطاقة. • إصلاح تمويل المناخ. • التركيز على الناس والحياة وسبل العيش. • دعم كل شيء بشمولية كاملة. • إطلاق منصة تعاونية تحت اسم "مالكي البضائع للسفن ذات الانبعاثات الصفيرية" تركز على دفع الطموح والعمل نحو النقل البحري بدون انبعاثات. 	<p>COP 28</p>	<p>الإمارات العربية المتحدة / دبي</p>	<p>2023</p>	<p>مؤتمر الأطراف عن دورته الثامنة والعشرين المنعقد في دبي</p>

المصدر (إعداد الباحث) بالاستناد إلى: (UN,2017),(UN,2016),(UN,2018),(UN,2021),(UN,2022),(UN,2024),(الأمم المتحدة،2005),(WCED,1987)

يرى الباحث أن مصطلح "الاستدامة" قد تم استخدامه على نطاق واسع إلى حد التشبع، مما أدى إلى دمج مفاهيم عديدة، ولكنه يفتقر في النهاية إلى معنى محدد. واشترك الباحث في مفاهيم مختلفة مثل السياسة الإبداعية، الأفراد المبتكرين، الأنظمة الغذائية المستدامة، والاستدامة الثقافية، والابتكار الإقليمي، وانتقال الطاقة وغيرها. ومع ذلك، يقال إن هذه المفاهيم لا تلخص بشكل كامل الجوهر الحقيقي للاستدامة. لقد برزت الاستدامة بوصفها اتجاهًا شعبيًا على مستوى العالم، فكثيرًا ما يساء تفسير هذا المفهوم وتشويهه، مما يؤدي إلى نتائج ضارة محتملة. قد يكون هناك جدل حول ما إذا كان من المناسب تصنيف دبابه قتالية على أنها مستدامة أم لا؟ الشك في مثل هذه التسمية يشترك فيه الكثيرون.

تعدّ الوحدة الاقتصادية (FFG) Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH موردًا تكنولوجي مهم لبرامج المركبات المستقبلية، طرحت الوحدة الاقتصادية نظام القتال الأرضي الرئيس (MGCS) كدبابه قتال رئيسة من الجيل الثالث تحت اسم GENESIS التي تجمع بين مفهوم السيارة المعيارية وتقنية القيادة الهجينة، تحتوي GENESIS على محرك كهربائي يعمل بعزم دوران يصل إلى 15,622 نيوتن متر، كما تحتوي على مولد للطاقة يعمل بالديزل يقوم بشحن البطاريات حسب الحاجة (FFG,2022).

إذ استكمل الباحث وجهة نظره مع هذا المثال والتطورات الدولية، أخذ مصطلح الاستدامة بالانحراف عن مساره الأساسي لحل المشاكل الإنسانية الأكثر إلحاحًا سواء كنا نفكر في ظاهرة الاحتباس الحراري وعواقبها على مناخ أرضنا وجميع بيئاتنا، أو نفكر في الطاقات المتجددة، ولا يهم سواء كنا نتحدث عن بيئة سليمة، أو ما إذا كنا نتعامل مع ضرورة الأمن الغذائي لجميع الناس على هذا الكوكب.

ثانيًا: نماذج الاستدامة

تتكون الاستدامة من ثلاثة أبعاد فرعية، وهذه المجالات هي الاستدامة الاقتصادية، والاستدامة الاجتماعية، والاستدامة البيئية. لكي تكون الوحدات الاقتصادية مستدامة، ينبغي إدارة هذه الأبعاد الثلاثة بطريقة متوازنة. الاستدامة البيئية، التي تشكل بعد فرعي من أبعاد الاستدامة تغطي القضايا البيئية، والاستدامة الاجتماعية تغطي المجتمع وأصحاب المصلحة، والاستدامة الاقتصادية تغطي القضايا المادية (Karcioğlu, Öztürk, 2021; 15). والاستدامة هي أيضاً عملية متكاملة وموضوع ونهج شمولي. وإذا تم فهم أبعادها الثلاثة بشكل صحيح وتكييفها مع الوضع، فإنها تنتج أفضل النتائج (Wühle, 2023; 18). وبالتحول إلى التعريف بنماذج الاستدامة ننقل إلى:

1. النموذج الثلاثي

يستند النموذج الثلاثي على نهج خط الأساس الثلاثي الذي يدور حول ثلاثة أبعاد: الناس والربح والكوكب، لتحقيق جوهر الاستدامة من خلال قياس تأثير أنشطة الوحدة الاقتصادية على النظام البيئي الذي يؤدي إلى النمو المتوازن (Elkington, 2004; 2)، ويؤكد مفهوم الأعمال المعروف باسم "خط الأساس الثلاثي" على أهمية قياس التأثير الاجتماعي والبيئي جنبًا إلى جنب مع الأداء المالي، بدلاً من إعطاء الأولوية للأرباح فقط، أو تلبية الحد الأدنى القياسي. يقسم هذا النهج خط الأساس الثلاثي إلى ثلاث مكونات رئيسة: الربح، والناس، والكوكب (Harvard Business School, 2020; 7).

ترتبط مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI) بالنتيجة الثلاثية، الناس، والكوكب، والربح، وأهداف الاستدامة للأمم المتحدة. الجديد هو تصميم مؤشرات الأداء الرئيسية من منظور المستخدم لتصبح مفهومة بدرجة كافية للمستخدمين غير المحترفين، وغنية بالمعلومات للمهنيين (Lous&etc, 2022, 2)، ويتم تصنيف النموذج

الثلاثي أيضًا بالاعتماد على TBL إلى اجتماعي، اقتصادي وبيئي لغرض تسهيل فهم المصطلح، وتم توضيحها كالاتي (Sari & etc,2023;26):

البعد الاجتماعي (الناس): يوضح تقييم الأداء الاجتماعي الأداء التشغيلي للكيان الاقتصادي من خلال رأس المال الاجتماعي. يتعلق رأس المال الاجتماعي باستخدام الموارد البشرية في العمليات التجارية، مع مراعاة عوامل مثل الصحة والسلامة والتعليم، والمكونات الاجتماعية الأخرى. ويمكن ملاحظة الأداء الاجتماعي للوحدات الاقتصادية من خلال البيانات غير المالية التي تفصح عنها الوحدة الاقتصادية، مثل تقارير الاستدامة، أو التقارير المتكاملة.

البعد الاقتصادي (الربح): في تقييم الأداء الاقتصادي، يقوم المحاسبون بتوثيق القوائم المالية بدقة وتدقيق القوائم المالية. هذه البيانات مستمدة من الأرباح المفصح عنها في القوائم المالية التي تلتزم بمعايير المحاسبة المالية. فيما يتعلق بالأداء المستدام، فإن إحدى القضايا ذات الصلة في هذا المجال الاقتصادي تدور حول قدرة الوحدات الاقتصادية على القيام بأنشطتها التجارية بطريقة مستدامة مع إدارة مواردها الاقتصادية بشكل فعال.

البعد البيئي (الكوكب): في السعي لتحقيق الأداء المستدام، يتم حث الوحدات الاقتصادية على إعطاء الأولوية للأبعاد البيئية لعملياتها التجارية. ومن الأهمية بمكان أن تقوم هذه الوحدات الاقتصادية بإدارة مواردها الطبيعية، التي تشكل أساس عملياتها، بطريقة حكيمة ومسؤولة لحماية توافر هذه الموارد للأجيال القادمة. وتشمل هذه الموارد الطبيعية جميع المكونات التي تشمل عناصر مثل الماء والهواء والتربة. ويمكن تقييم الأداء البيئي لغالبية الوحدات الاقتصادية من خلال الإبلاغات غير المالية المدرجة في تقاريرها السنوية، أو تقارير المسؤولية الاجتماعية، أو تقارير الاستدامة، أو التقارير المتكاملة. والأهم من ذلك، لا ينبغي لنا أن ننظر إلى القرار باتخاذ التدابير الرامية إلى تحسين الظروف البيئية والاجتماعية على أنه يضر بأرباح المساهمين.

ويرى الباحث أن خط الأساس الثلاثي للاستدامة يشمل ثلاثة عناصر رئيسية: العوامل الاقتصادية، والاجتماعية والبيئية. ويؤكد هذا الإطار، المعروف أيضًا باسم الناس، الكوكب والربح، على الروابط المعقدة بين التنمية الاقتصادية، الرفاهية الاجتماعية والحفاظ على البيئة. تتعلق الاستدامة الاقتصادية بقدرة النظام على توليد القيمة الاقتصادية، دعم سبل العيش، وتعزيز عوامل مثل النمو الاقتصادي، الكفاءة والإنتاجية. ومن ناحية أخرى، تركز الاستدامة الاجتماعية على تعزيز التماسك الاجتماعي، الشمولية، والتمكين بهدف خلق مجتمع عادل يقدر التنوع، ويدعم حقوق الإنسان، ويعزز الرفاهية الشاملة. تتضمن الاستدامة البيئية الاعتراف بالطبيعة المحدودة للموارد الطبيعية والضرورة الحاسمة لحماية هذه الموارد والحفاظ عليها للأجيال القادمة، مع التركيز بشكل خاص على قضايا مثل تغير المناخ، استنزاف الموارد، التلوث وفقدان التنوع البيولوجي. فضلاً عن ذلك، يؤكد الإطار الأساس الثلاثي حاجة الكيانات والمنظمات الاقتصادية إلى النظر بشكل شامل في ركائز الاستدامة الثلاثة وتحقيق التوازن بينها في عمليات صنع القرار الخاصة بها، بدلاً من إعطاء الأولوية للربح، أو الأداء الاقتصادي فقط. ومن خلال تبني هذا النهج الشمولي، يمكن لهذه الكيانات خلق القيمة بطريقة تعود بالنفع على المجتمع والبيئة والاقتصاد في وقت واحد. ويوضح النموذج في الشكل (3).

شكل (3) النموذج الثلاثي المصدر إعداد الباحث بالاستناد إلى Harvard Business School

2. نموذج المنشور

طورت إدارة تنسيق السياسات والتنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة (DPCSD) برنامجها الخاص المعني بتطوير مؤشرات الاستدامة. واستناداً إلى مدخلات من مختلف وكالات الأمم المتحدة، وعدد من الأفراد فقد قرروا استخدام نظام مراقبة الأداء الخاص بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كنقطة بداية، ولكن لإمكانية توسيع نطاقه تمت إضافة الأبعاد غير البيئية للاستدامة إلى نهج PSR (الضغط - الحالة - الاستجابة)، مما أدى إلى ظهور مخطط DSR (القوة الدافعة - الحالة - الاستجابة)، وتهدف إلى عكس الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية للاستدامة على قدم المساواة مع الاهتمامات البيئية (Spangenberg, 1998;9).

ويؤكد مفهوم الفضاء البيئي على معايير البعد البيئي والاجتماعي، في حين تشمل الاستدامة البعدين الاقتصادي والمؤسسي. ويعمل كل بعد كنظام معقد ذاتي التنظيم متشابك مع الأبعاد الأخرى، مما يوفر منظوراً شاملاً للاعتبارات البيئية والاجتماعية. ويساعد هذا الإطار على توضيح أهمية الترابط ويرشد عملية تطوير السياسة العامة والقرارات السياسية لتحقيق التنمية المستدامة (Spangenberg, 2002;302).

ويرى الباحث إن نموذج المنشور هو وسيلة لفهم الاستدامة التي تعترف بالترابط بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للاستدامة فضلاً عن البعد المؤسسي. والذي من خلاله يمكن تطوير السياسات، والموازنة بين الأبعاد، وزيادة الدقة في المعلومات الفعلية الخاصة بالتنمية المستدامة.

في السنوات الأخيرة تم اقتراح نماذج بديلة لمثلث الاستدامة، من بين الأكثر إثارة للاهتمام نماذج المنشور والبيض. إن منظور التنمية المستدامة المقترح من مدرسة فوبرتال ينص على أربعة أبعاد (Keiner, 2005;5):

- البعد الاقتصادي (رأس المال من صنع الإنسان)
- البعد البيئي (رأس المال الطبيعي)

- البعد الاجتماعي (رأس المال البشري) كأساس للبعد المؤسسي
- البعد المؤسسي (رأس المال الاجتماعي)

ولكل مستوى من مستويات رؤية التنمية المستدامة مسؤوليات (كمبادئ تشغيلية) تستخدم كمؤشرات لقياس التقدم المحرز مقابل الرؤية الشاملة للتنمية المستدامة. وتم توضيح النموذج في الشكل (4).

شكل (4) نموذج المنشور المصدر إعداد الباحث بالاستناد إلى Keiner 2005

3. نموذج البيضة

اقترح المركز الدولي لبحوث التنمية IDRC عام 1997 استبدال رسومات الركائز الثلاثية، أو الدوائر المتشابهة (النموذج الثلاثي) للمجتمع والاقتصاد والبيئة ببيضة الاستدامة، التي تم تصميمها عام 1994 من الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة IUCN، إذ يتم انتقاد نماذج المنشور؛ لأنها لا تهتم كثيرًا بالبعد البيئي (رأس المال الطبيعي). تلعب البيئة دورًا حاسمًا في تعزيز رفاهية الإنسان وغالبًا ما تُعدُّ متطلبًا أساسيًا للتنمية الشاملة، يتطلب هذا المنظور إطارًا للاستدامة يعطي الأولوية للبيئة كنقطة محورية (KEINER,2005;383). بالنسبة لكثير من الناس يُعدُّ العنصر البيئي شرطًا أساسيًا للرفاهية الاجتماعية؛ نظرًا لأن التركيز القليل جدًا على البيئة في نموذج المنشور هو إحدى القضايا التي يمكن انتقادها، فينبغي تطوير نموذج يأخذ البيئة أيضًا في الاعتبار. وفي هذا الصدد تم تطوير نموذج "بيضة الاستدامة". وبهذا النموذج تظهر العلاقة بين الإنسان والبيئة (ÖZKAN,2022;21). يوضح الشكل (5) النموذج.

شكل (5) نموذج البيضة المصدر إعداد الباحث بالاستناد إلى IUCN , 1996

تعتبر بيضة الاستدامة عن حقيقة وهي الترابط بين الأفراد وبيئتهم، مع تسليط الضوء على الاعتماد المتبادل بين رفاهية الإنسان ورفاهية النظام البيئي. يتم تعريف مفهوم رفاهية النظام البيئي من خلال قدرة النظم البيئية على الحفاظ على هيكلها وتنوعها البيولوجي، مما يسمح لها بالتكيف مع التقلبات البيئية، وتوفير فرص وفوائد متنوعة لرفاهية الأجيال القادمة. تتميز رفاهية الإنسان بقدرة جميع الأفراد داخل المجتمع على التعرف على احتياجاتهم وتلبيتها، فضلاً عن وجود مجموعة متنوعة من الخيارات والآفاق لتحقيق إمكاناتهم. يتميز المجتمع المستدام بقدرته على تلبية المتطلبات المزدوجة بشكل فعال فضلاً عن القدرة على توقع التغيير والتعافي من النكسات والحفاظ عليها على مدى سنوات عديدة (IUCN,1996;2-3).

ويرى الباحث إن النظام البيئي ليس العنصر الرئيس، إذ إن رفاهية الإنسان لا تعتمد على سلامة النظام البيئي، بل ولا تستطيع التحكم برفاهية الإنسان، لكن في حالة عدم الاتزان بين سلامة النظام البيئي والرفاهية للإنسان لا يمكننا الوصول إلى المجتمع المستدام المطلوب، فمن الطبيعي أن لا يهتم الإنسان بالبيئة مقابل مصالحه الاقتصادية أو الاجتماعية، ومن هذا المطلب تنشأ برامج التوعية بين المجتمعات المختلفة للحفاظ على النظام البيئي من الانحدار نحو الأسفل والتثقيف بالأعمال الطوعية.

ثالثاً: مفهوم ونشأة المحاسبة المستدامة

المحاسبة هي فرع من فروع العلوم التي تتفاعل مع نتائج الظروف الاقتصادية المتغيرة الكلية ووظائفها الخاصة، وعلى المستوى الجزئي فإنها تقي بالوظائف التي لديها مع الآليات الوظيفية في عالم الأعمال ووحدات الأعمال وتؤدي وظائفها المحاسبية وفقاً لمبادئ وقواعد فريدة وصالحة دولياً (GÜRKAN,2016;4)، وبالتركيز أكثر في مفهومها فتعرف بأنها عبارة عن نظام معلومات تم تصميمه من الوحدة الاقتصادية لإنقاط (تحليل وتسجيل وتلخيص) الأنشطة التي تؤثر على حالتها المالية، وأدائها ثم تقديم تقرير بالنتائج إلى صانعي القرار، داخل وخارج الوحدة الاقتصادية (Dauderis&etc,2023;24).

اكتسبت فكرة الاستدامة المالية مكانة بارزة مع ظهور المحاسبة المستدامة في نهاية القرن الماضي، قبل حوالي عقدين من الزمن. وشهدت هذه المدة الممتدة من عام 1979 إلى عام 1991 ارتفاعاً مطرداً في اعتماد التقارير الاجتماعية والبيئية من حيث عدد الوحدات الاقتصادية التي تختار الإبلاغ (Tilt,2010;13). بعدها

أدى توحيد أسواق رأس المال في جميع أنحاء العالم، وتزايد المخاوف العالمية والإقليمية بشأن مراقبة الجودة، وبلوغ المحاسبة أوجها خلال الأزمة المالية الآسيوية 1997-1998، وانهيار الوحدة الاقتصادية إنرون في عام 2001، إلى زيادة التركيز على المعايير المحاسبية العالمية والوطنية. أظهرت الأدبيات الأكاديمية حول المحاسبة ارتفاعاً ملحوظاً في الاهتمام بقضايا التنمية المستدامة والمحاسبة من خلال استكشاف ما تستلزمه محاسبة الاستدامة، وتزايد احتمالية أن تشارك مهنة المحاسبة في إعادة دراسة أساسيات المحاسبة في ضوء تحدي التنمية المستدامة. ويجري حالياً إجراء العديد من المقترحات والتحليلات الإحصائية الهامة إلى جانب مجموعة موسعة من البيانات المتعلقة بمحاسبة التنمية المستدامة في سياقات دولية ومحلية مختلفة. قامت العديد من هيئات السياسة العامة فوق الوطنية بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بدعم الجهود البحثية التي تركز على دمج اعتبارات الاستدامة في الممارسات المحاسبية. وبرزت المحاسبة البيئية بوصفها الشكل الأكثر تقدماً لمحاسبة الاستدامة، إذ اكتسب هذا المجال من المحاسبة اهتماماً كبيراً داخل المجتمع الأكاديمي بعد العمل الرائد لروبرت هيو جراي في أوائل التسعينيات. من خلال ذلك تم إصدار المبادئ التوجيهية للمحاسبة المستدامة في القمة العالمية للتنمية المستدامة في عام 2002 (ACCA,2002;7-8).

ينبغي أن يركز النظام المحاسبي في الأعمال التجارية على جميع الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الثلاثة، ويتحتم أن يكون بطريقة تمكنه من جمع القوائم، وتقييمها في جميع الأبعاد الثلاثة. تقوم المحاسبة البيئية بجمع وتصنيف والإبلاغ عن المعلومات المتعلقة بالمشاكل والأنشطة البيئية المتعلقة بحماية البيئة. لذلك نظراً لأن المحاسبة البيئية تركز على البعد البيئي والاقتصادي للأعمال التجارية، فإنها تتجاهل تأثير هذه الأنشطة في المجتمع. ومع ذلك، تؤكد محاسبة الاستدامة على أنه يتوجب النظر في الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية معاً (ÖZKAN,2022;24).

وعند فحص الأدبيات المتعلقة بالمحاسبة المستدامة، يتبين من الواضح أن المفهوم قد تطور في المقام الأول من مجال المحاسبة البيئية. في دراسته حول التاريخ المختصر لمحاسبة الاستدامة، استخدم لامبرتون (2005) هذا المفهوم في مجال المحاسبة البيئية. علاوة على ذلك، توفر الأدبيات الأكاديمية أمثلة توضح تنفيذ الأولى في إطار المسؤولية ثلاثية الأبعاد (Hernadi,2012;27). تتميز المحاسبة المستدامة عن الأشكال التقليدية للمحاسبة من حيث أنها تتضمن منهجاً شاملاً للممارسات المحاسبية، مما يضمن مراعاة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للوحدة الاقتصادية معاً لتعزيز الاستدامة. تستلزم المحاسبة المستدامة دمج ممارسات المحاسبة، وإدارة الأداء ضمن الأنشطة الروتينية للوحدة الاقتصادية. ويتضمن ذلك تقييم كل من المخاطر والفرص المحتملة، ومواءمة جهود الاستدامة مع الاتجاه الاستراتيجي العام للوحدة الاقتصادية. وتعد أمراً بالغ الأهمية لتوفير المعلومات الأساسية لإعداد التقارير المتكاملة (ALTINAY,2016;61-62).

ويمكن تعريف محاسبة الاستدامة على أنها مجموعة شاملة من الممارسات المحاسبية المصممة لدمج الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للأعمال في نفس الوقت؛ من أجل ضمان استدامتها الشاملة (Tüm,2014,68)، يرى الباحث أن المحاسبة المستدامة تعتبر فئة فرعية من المحاسبة المالية تركز على الإبلاغ عن المعلومات غير المالية المتعلقة بنشاط الوحدات الاقتصادية.

وينبغي أن يكون الغرض من محاسبة الاستدامة هو توسيع ودمج الأساليب المالية التقليدية لقياس أداء الوحدات الاقتصادية، مع مراعاة المستفيدين الخارجيين على النحو الواجب مثل أصحاب رأس المال، والدائنين، والسلطات الأخرى (Perrini,Tencati,2006;296).

شهدت محاسبة الاستدامة تغييرات وتحولات من خلال تضمين المعلومات المتعلقة بالاستدامة بما يتجاوز وظائف جمع المستندات وتصنيفها، وإعداد التقارير في المحاسبة. وقد بدأ قبول هذا النهج الجديد؛ بسبب عدم

كفاية المحاسبة التقليدية لتوفير المعلومات للوحدات الاقتصادية بشأن هذه القضايا. وبهذه الطريقة، لن تكون الوحدات الاقتصادية أكثر استدامة اجتماعيًا وبيئيًا، فحسب بل ستزيد أيضا من الربح على المدى الطويل من الناحية الاقتصادية (62-61;2016;ALTINAY)، ومن رأي الباحث تعد الاستدامة اليوم من القضايا المهمة في العالم والتي تؤثر على الاعمال العالمية منها المالية مثل القوائم المالية للوحدات الاقتصادية (الميزانية العمومية / كشف الدخل / التدفقات النقدية) وايضًا الحصول على التمويل وتكاليف رأس المال، الأسهم والاعمال غير المالية.

إن تقارير استدامة الوحدات الاقتصادية تمثل تحديًا بسبب الحاجة إلى معالجة مفهوم الوحدة الاقتصادية، والتركيز على النظم البيئية، وقدراتها الاستيعابية، وتأثيراتها التراكمية، ويُقترح بما أنه ليس من الممكن تحديد الشكل الذي ستبدو عليه الوحدة الاقتصادية المستدامة، فإن المحاسبة التي قد تكون ضرورية لتوفير الأساس لتقارير الاستدامة، ينبغي أن تكون غير معروفة أيضًا. ومن ثم فقد تم تحديد التحدي الذي يواجه المحاسبة والإبلاغ عن استدامة الوحدات الاقتصادية لتحقيق النجاح، كما تم توضيح تطوراتها وآفاقه الأخيرة أدناه (6;2006;Schaltegger,Bennett,Burritt):

• تكون سمعة الوحدة الاقتصادية من تنبؤات أصحاب المصلحة داخل وخارج الوحدة الاقتصادية (Kuşat,2012;234).

• تعني الزيادة في سمعة الوحدات الاقتصادية زيادة القدرة التنافسية، ترتبط هذه الزيادة ارتباطًا مباشرًا بزيادة اعتماد أصحاب المصلحة في الأعمال التجارية (93;2009;SAYLI & etc).

ومن هذا يمكن اعتبار إدارة السمعة بمثابة استراتيجية حوكمة تسمح بتحديد توقعات أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين من الوحدة الاقتصادية من خلال استراتيجية اتصال فاعلة، ومواءمة أهداف الموظفين (100;2010;ÖZALP,TONUS,GEYLAN).

ويرى الباحث بأن اليوم يُنظر إلى سمعة الوحدات الاقتصادية على أنها مهمة مثل بعض المخرجات المالية للوحدات الاقتصادية، لهذا السبب تبذل العديد من الوحدات الاقتصادية بعض الجهود لزيادة سمعتها المؤسسية.

رابعًا: مجلس معايير محاسبة الاستدامة SASB وتطوره

تأسس مجلس معايير محاسبة الاستدامة (SASB) كمنظمة غير ربحية في عام 2011 لمساعدة الوحدات الاقتصادية والمستثمرين على تطوير لغة مشتركة حول الآثار المالية للاستدامة، على مر السنين أصبح مشهد الإبلاغ عن استدامة الوحدات الاقتصادية معقدًا للغاية. دعا العديد من الوحدات الاقتصادية والمستثمرين العالميين إلى التبسيط والوضوح في هذا المشهد، استجابة لذلك في نوفمبر 2020 أعلن المجلس الدولي لإعداد التقارير المتكاملة (IIRC) ومجلس معايير محاسبة الاستدامة (SASB) عن نيتهما للاندماج في مؤسسة تقارير القيمة، التي تم تشكيلها رسميًا في يونيو 2021، ومن خلال دمج كيانين يركزان على خلق القيمة المؤسسية، أشار الاندماج إلى إحراز تقدم كبير نحو التبسيط (2022;SASB About).

يركز مجلس معايير محاسبة الاستدامة (SASB) على المعلومات المستدامة المادية ماليًا، ولديه القدرة على التأثير على عملية خلق القيمة للوحدة الاقتصادية على المدى القصير والمتوسط والطويل، تُعدّ المعلومات مادية بشكل معقول إذا كانت مفيدة في اتخاذ القرار للوحدات الاقتصادية والمستثمرين ومستخدمي الوحدات الاقتصادية. من المتوقع أن يؤدي دمج IIRC و SASB إلى خلق التآزر والشمولية من خلال الجمع بين منظورين (10;2023;Goswami,Islam,Evers):

- كيف تقوم الوحدة الاقتصادية باستراتيجيات لاستخدام رأس مالها لخلق القيمة.
 - كيف تسعى الوحدة الاقتصادية إلى تحديد مخاطر وفرص الاستدامة المادية المالية الخاصة بالصناعة.
- واجتمع مجلس إدارة مؤسسة SASB ومجلس إدارة IIRC لتشكيل مجلس إدارة مؤسسة تقارير القيمة (مجلس VRF). كان مجلس إدارة VRF مسؤولاً عن الإشراف على استراتيجية المنظمة وتمويلها وعملياتها، وتعيين أعضاء مجلس معايير SASB (SASB,2022).
- وأعلن أمناء مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية عن تشكيل مجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB) في 3 نوفمبر 2021 في COP26 في جلاسكو، بعد طلب السوق القوي على إنشائه، يعمل مجلس معايير الاستدامة الدولية من أجل المصلحة العامة على تطوير معايير من شأنها أن تؤدي إلى خط أساس عالمي شامل وعالي الجودة للإفصاحات عن الاستدامة، يركز على احتياجات المستثمرين والأسواق المالية (IFRS,2022).
- وأهم ثلاث تطورات تم الإعلان عنها في المؤتمر (Ketsuriyonk,2023;4):
- تشكيل المجلس الدولي الجديد لمعايير الاستدامة (ISSB).
 - الالتزام بدمج مجلس معايير الإفصاح المناخي (CDSB) ووظيفة إعداد تقارير القيمة (VRF) في مجلس إدارة (ISSB) الجديد بحلول يونيو 2022.
 - المتطلبات العامة (IFRS S1) والإفصاحات المتعلقة بالمناخ (IFRS S2)، التي تم إصدارها عن ISSB في يونيو 2023.
- بعدها في عام 2022، تم دمج VRF في مؤسسة IFRS؛ للمساعدة في إنشاء مجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB) (SASB,2022). في 31 مارس 2022، أطلق مجلس ISSB مشاورات مدتها 120 يومًا حول أول معيارين مقترحين: مسودة S1 المتطلبات العامة للإفصاح عن المعلومات المالية المتعلقة بالاستدامة، ومسودة S2 الإفصاحات المتعلقة بالمناخ. تلقت ISSB 720 ردًا من أصحاب المصلحة على مستوى العالم على مسودة العرض S1، التي تحدد المتطلبات العامة للإفصاحات المتعلقة بالاستدامة، و690 ردًا على مسودة العرض S2، التي تحدد الإفصاحات المتعلقة بالمناخ (IFRSF,2022;35). وبالاعتماد على المشاورات عند تطوير معايير الإفصاح عن الاستدامة الخاصة بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS، يقوم مجلس معايير المحاسبة الدولية ISSB بإجراء رسمي مماثل لتلك الخاصة بمجلس معايير المحاسبة الدولية IASB التي تتضمن مشاورات عامة حول المعايير المقترحة (Kulik,Dobler,2023;350). يوضح الشكل (6) نظام تواصل المجالس.

شكل (6) المجالس وتواصلها مع المستثمرين المصدر إعداد الباحث بالاستناد إلى Deloitte Report 2023

خامساً: معايير محاسبة الاستدامة

1. معايير SASB

في مجال المحاسبة يتم وضع الأسس النظرية للممارسات التجارية من خلال المبادئ المحاسبية المشتقة من المفاهيم الأساسية في مجال المحاسبة. المبادئ المحاسبية ليست قواعد عالمية قابلة للتطبيق في جميع المواقع والسيقات. وتتميز المعايير بالمقارنة مع المبادئ المحاسبية بأنها أنظمة أكثر تعقيداً تهدف إلى ضمان ترجمة المفاهيم والمبادئ إلى التطبيق العملي. (SEVİLENGÜL,2009;23). تعمل معايير SAS كإطار توجيهي للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الوحدات الاقتصادية على تحديد قضايا الاستدامة التي قد تؤثر في الأداء المالي، وقيمة المؤسسة للوحدات الاقتصادية في 77 صناعة. وتشمل هذه المعايير الخاصة بالصناعة ستة موضوعات للإفصاح و13 مقياساً محاسبياً عبر خمسة أبعاد رئيسة للاستدامة البيئية، ورأس المال الاجتماعي، ورأس المال البشري، ونموذج الأعمال، والابتكار، والقيادة، والحوكمة (IBM,2021).

تستخدم الوحدات الاقتصادية في جميع أنحاء العالم معايير SAS لتقاريرها السنوية، مستنداتها المالية، مواقع الويب الخاصة بالوحدات الاقتصادية، تقارير الاستدامة والمزيد. إذ تلعب معايير SAS دوراً مهماً في تصميم الإفصاح المتعلق بالمناخ، وتصميم الإفصاح المالي المتعلق بالاستدامة الخاص ب ISSB. وتمكن معايير SAS من التنفيذ الفعال لإطار إعداد التقارير المتكامل، مما يوفر قابلية المقارنة التي يسعى إليها المستثمرون. تعترف معايير SAS بمعلومات الاستدامة باعتبارها ذات صلة مالية لفهم كيفية قيام الأعمال التجارية بخلق القيمة (Avetisyan,2023;61)، تخدم معايير إعداد تقارير الاستدامة الخاصة بمبادرة إعداد التقارير العالمية (GRI)، ومعايير محاسبة الاستدامة الصادرة عن مجلس معايير محاسبة الاستدامة (SASB) أهدافاً متميزة ولكنها متأخرة في مجال إعداد تقارير الاستدامة. في جوهرها، تقوم مبادرة إعداد التقارير العالمية (GRI) بتقييم تأثيرات الوحدة الاقتصادية على البيئة العالمية، في حين يقوم مجلس معايير محاسبة الاستدامة (SASB) بفحص تأثيرات البيئة العالمية على الوحدة الاقتصادية (Hope,2018). إذ تم توضيح معايير SAS بالجدول (2).

جدول (2) معايير المحاسبة المستدامة SAS

المعيار	أجزاء المعيار
بضائع المستهلكين Consumer Goods	الملابس والاكسسوارات والأحذية Apparel, Accessories & Footwear
	تصنيع الأجهزة Appliance Manufacturing
	منتجات البناء والمفروشات Building Products & Furnishings
	التجارة الإلكترونية E-Commerce
	المنتجات الشخصية والمنزلية Household & Personal Products
	المورّعون وتجار التجزئة المتخصصين ومتعددي الخطوط Multiline and Specialty Retailers & Distributors
	الألعاب والبضائع الرياضية Toys & Sporting Goods
استخراج ومعالجة المعادن Extractives & Minerals Processing	عمليات الفحم Coal Operations
	مواد بناء Construction Materials
	منتجو الفولاذ والصلب Iron & Steel Producers
	التعدين والمعادن Metals & Mining
	النفط والغاز – الإنتاج والاستكشاف Oil & Gas – Exploration & Production
	النفط والغاز – مرحلة النقل Oil & Gas – Midstream
	النفط والغاز – التسويق والتكرير Oil & Gas – Refining & Marketing
	النفط والغاز – الخدمات Oil & Gas – Services
مالية Financials	أنشطة الرعاية وإدارة الموجودات Asset Management & Custody Activities
	المصارف التجارية Commercial Banks
	تمويل المستهلك Consumer Finance
	التأمين Insurance
	الوساطة بين البائع والمشتري (السمسة) والاستثمار المصرفي Investment Banking & Brokerage
	تمويل الرهن العقاري Mortgage Finance
	أسواق تداول السلع والسندات المالية Security & Commodity Exchanges
الأطعمة والمشروبات Food & Beverage	المنتجات الزراعية Agricultural Products
	المورّعون وتجار تجزئة الطعام Food Retailers & Distributors

الألبان والدواجن واللحوم Meat, Poultry & Dairy	
المشروبات غير الكحولية Non-Alcoholic Beverages	
الأطعمة المعالجة Processed Foods	
المطاعم Restaurants	
التبغ Tobacco	
الأدوية والتقانة الحيوية Biotechnology & Pharmaceuticals	
تجار التجزئة للأدوية Drug Retailers	العناية الصحية Health Care
تقديم الرعاية الصحية Health Care Delivery	
موزعو الرعاية الصحية Health Care Distributors	
الرعاية المدارة Managed Care	
المستلزمات والمعدات الطبية Medical Equipment & Supplies	
مولدات الطاقة والمرافق الكهربائية Electric Utilities & Power Generators	البنية التحتية Infrastructure
خدمات البناء والهندسة Engineering & Construction Services	
مرافق وموزعو الغاز Gas Utilities & Distributors	
بُناة المنازل Home Builders	
العقارات Real Estate	
الخدمات العقارية Real Estate Services	
إدارة المخلفات Waste Management	الموارد المتجددة والطاقة البديلة Renewable Resources & Alternative Energy
مرافق وخدمات المياه Water Utilities & Services	
الوقود الحيوي Biofuels	
إدارة الغابات Forestry Management	
صناعة البطاريات وخلايا الوقود Fuel Cells & Industrial Batteries	
منتجات الورق واللب Pulp & Paper Products	تحويل الموارد Resource
مطوّرو المشاريع وتقنية الطاقة الشمسية Solar Technology & Project Developers	
مطوّرو المشاريع وتقنية طاقة الرياح Wind Technology & Project Developers	
الدفاع والفضاء الجوي Aerospace & Defence	
المواد الكيميائية Chemicals	
التعبئة والحاويات Containers & Packaging	

المعدات الإلكترونية والكهربائية Electrical & Electronic Equipment	Transformation
البضائع والآلات الصناعية Industrial Machinery & Goods	
التسويق والاعلان Advertising & Marketing	
الألعاب Gaming	الخدمات Services
التعليم Education	
السكن والفنادق Hotels & Lodging	
المرافق الترفيهية Leisure Facilities	
وسائل الإعلام والترفيه Media & Entertainment	
الخدمات التجارية والمهنية Professional & Commercial Services	
تصنيع التصميم الأصلي وخدمات التصنيع الإلكتروني Electronic Manufacturing Services & Original Design Manufacturing	
المعدات أو الأجهزة Hardware	
الخدمات ووسائل الإعلام عبر شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) Internet Media & Services	
أشباه الموصلات Semiconductors	
خدمات تقنية المعلومات والبرمجيات Software & IT Services	
خدمات الاتصالات Telecommunication Services	
الإمدادات والشحن الجوي Air Freight & Logistics	
الخطوط الجوية Airlines	
قطع غيار السيارات Auto Parts	وسائل النقل Transportation
السيارات Automobiles	
إيجار وتأجير السيارات Car Rental & Leasing	
خطوط الرحلات البحرية Cruise Lines	
النقل البحري Marine Transportation	
النقل بالسكك الحديدية Rail Transportation	
النقل البري Road Transportation	

المصدر إعداد الباحث بالاستناد إلى (SASB,2022)

2. معيار IFRS S1

تم إصدار المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS S1 في يونيو 2023 بهدف منه تطوير معايير تقارير الاستدامة المقبولة عالمياً ضمن إطار إعداد التقارير المالية الحالي. وتهدف هذه المعايير أيضاً إلى توفير معلومات متسقة وقابلة للمقارنة حول أداء ESG للمؤسسة، والمخاطر المتعلقة بالاستدامة، وفرص أداء ESG والآثار المالية المحتملة لقضايا الاستدامة، من خلال تضمين الاستدامة في التقارير المالية، يهدف ISSB إلى تعزيز الشفافية والمساءلة وصنع القرار لأصحاب المصلحة (Ketsuriyong,2023;9).

ووفقاً للفقرة B38 من IFRS S1 يتعين على الوحدة الاقتصادية الإفصاح عن المعلومات المالية المتعلقة بالاستدامة، مع الالتزام بنفس حدود الإبلاغ المستخدمة لأهداف إعداد التقارير المالية. في السيناريو المعروف، تعمل الوحدة الاقتصادية ككيان أم لمجموعة من الوحدات الاقتصادية، مما يستلزم إعداد قوائم مالية موحدة بما يتماشى مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، والتي تشكل الإطار المحاسبي المعين للمجموعة. تخص القوائم المالية الموحدة حصراً الكيان الأم والوحدات الاقتصادية التابعة لها ضمن الإطار الاقتصادي. ينبغي على الوحدة الاقتصادية تقديم الإفصاحات المالية المتعلقة بالاستدامة ضمن تقارير الاستدامة الخاصة بها باستخدام إطار متسق (Pwc,2023;7).

تتطلب الفقرة 21 للمعيار IFRS S1 من الوحدة الاقتصادية تقديم معلومات لمساعدة المستخدمين الأساسيين على فهم الروابط بين العناصر التي تتعلق بها المعلومات مثل الروابط بين المخاطر والفرص المختلفة المتعلقة بالاستدامة، والروابط بين الإبلاغات المقدمة من الوحدة الاقتصادية وإفصاحاتها المالية المتعلقة بالاستدامة والتقارير المالية الأخرى ذات الأغراض العامة التي تنشرها الوحدة الاقتصادية مثل قوائمها المالية ذات الصلة (IFRS S1,2023;8)، وجاء في الفقرة 34 ينبغي على الوحدة الاقتصادية الإفصاح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي التقارير المالية للأغراض العامة من فهم آثار المخاطر والفرص المتعلقة بالاستدامة على المركز المالي للوحدة الاقتصادية وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للمدة المشمولة بالتقرير (التأثيرات المالية الحالية)، كما جاء في الفقرة 35 على وجه التحديد ينبغي على الوحدة الاقتصادية الإبلاغ عن المعلومات الكمية والنوعية (IFRS S1,2023;12).

3. معيار IFRS S2

أصدر المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS S2 في يونيو 2023، وعلى مدى السنوات العشر الماضية كان المجتمع مهتماً بالبيئة والجهات الفاعلة المشاركة في الاقتصاد بشأن التنمية المستدامة (Hart,Milstein,2003;67). قدم العديد من المؤلفين تفسيرات لمفهوم الاستدامة، ومع ذلك، فمن الأهمية إن بالإمكان التعمق في العلاقة بين المحاسبة والبيئة من خلال استكشاف المزيد من البحوث في المحاسبة البيئية. ومن خلال اتخاذ هذه الخطوة الإضافية، يمكننا ضمان معالجة القضايا البيئية والمالية بشكل مناسب (Luna,2016;40).

ينبغي على الوحدات الاقتصادية قياس التأثير البيئي للهدف الاجتماعي للمنظمات مقابل النشاط الإنتاجي (Arcila,2023;4). فمن ناحية أخرى من الضروري النظر في دمج محاسبة الإدارة البيئية في التخطيط المتكامل لما لها من تأثير كبير في العمليات التنظيمية والمالية (Jiménez,2011;106).

أما الهدف الأساس من المعيار فهو إنشاء افصاحات عن المعلومات حول تعرض الوحدة الاقتصادية لمخاطر وفرص كبيرة مرتبطة بالمناخ، مما يمكن "المستخدمين الأساسيين" من تقييم التأثير على المركز المالي للوحدة الاقتصادية ونتائجها وتدفعاتها النقدية واستراتيجيتها ونموذج أعمالها وقيمتها (Gaviria,2023;5).

سادساً: الممارسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية ESE

تم إهمال البعد الاجتماعي للاستدامة لسنوات عديدة لهذا السبب حتى النصف الثاني من ثمانينيات القرن العشرين كانت الاستدامة مفهوماً ظهر في المقدمة بأبعاده الاقتصادية والبيئية، وتم التعامل معه في الغالب مع هذين الجانبين، ومع ذلك بدأ البعد الاجتماعي للاستدامة يكتسب أهمية في السنوات الأخيرة (ŞEN,KAYA,ALPASLAN,2018;37). بالتحول إلى الاستفادة من مفهوم الاستدامة في البعد الاقتصادي تبين أنه يتعلق باستدامة الوحدات الاقتصادية ويتم تحديد هذا المفهوم بشكل أكبر في ثلاثة أبعاد فرعية: الاجتماعية والبيئية والاقتصادية (Karcioğlu,Öztürk,2021;3). إذ يمكن النظر إلى استدامة الوحدات الاقتصادية على أنها نموذج جديد ومتطور لإدارة الوحدات الاقتصادية. إذ إن استدامة الوحدات الاقتصادية هي بديل للنمو التقليدي، ونموذج تعظيم الأرباح، في حين أن استدامة الوحدات الاقتصادية تعترف بأهمية نمو الوحدات الاقتصادية وربحيتها فإنها تتطلب أيضاً من الوحدة الاقتصادية متابعة الأهداف المجتمعية، وتحديدًا تلك المتعلقة بالتنمية المستدامة الممكن تلخيصها في حماية البيئة، العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية (Wilson,2003;2). ومن الضروري لأصحاب المصلحة الوصول إلى معلومات موثوقة، وقابلة للمقارنة حول الأنشطة التجارية، وقد لا يهتم أصحاب المصلحة بالنتائج الاقتصادية فحسب، بل إن الامتثال لمبادئ المسؤولية الاجتماعية والبيئية أمر مهم من أجل إعلام هذه الشرائح بشكل كامل (OECD,2015;58). ويرى الباحث أن يتم التوفيق في تطبيق ممارسات ESE عن طريق إقامة ارتباط بين خلق القيمة المالية المستدامة (طويلة الأجل)، وزيادة الوعي البيئي والاجتماعي.

1. المسؤولية الاجتماعية

تشمل المسؤولية الاجتماعية السلوكيات التي تحترم حقوق المستهلك والعدالة وأخلاقيات العمل الأخرى، في مفهوم المسؤولية الاجتماعية للوحدات الاقتصادية يأتي العمل التطوعي، ورغبة الوحدة الاقتصادية تجاه أصحاب المصلحة في المقدمة (Kuşat,2012;235)، ومن رأي آخر تعرف المسؤولية الاجتماعية للوحدات الاقتصادية على أنها التزام بتحسين رفاهية المجتمع من خلال الممارسات التجارية التقديرية وإسهامات موارد الوحدات الاقتصادية (KOTLER,LEE,2005;3). نكتسب مفاهيم وممارسات سمعة الوحدات الاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية والأخلاقيات الإدارية أهمية كمعيار للتمييز في بيئة تتزايد فيها المنافسة يوماً بعد يوم، ولم تعد الجودة والسعر عاملين مميزين (SAYLI & etc,2009;93).

ونتيجة لذلك يرى الباحث إن مفهوم المسؤولية الاجتماعية هو مسؤولية المؤسسة تجاه بيئتها الداخلية والخارجية أي موظفيها وزبائنها ومساهميها وأصحاب المصلحة الآخرين، كما يرى أن الاستدامة الاجتماعية هي كيفية تلبية الاحتياجات الرئيسة الإنسانية للبشرية مثل المأوى والغذاء وسبل العيش.

بشكل عام تعتمد المسؤولية الاجتماعية للوحدات الاقتصادية على فكرة أن الوحدة الاقتصادية تتحمل مسؤوليات تجاه المجتمع تتجاوز تحقيق الربح، وأن هناك قلقاً متزايداً من الوحدات الاقتصادية للحصول على الشرعية الاجتماعية داخل المجتمعات (Schultz,Wehmeier,2010;9)، إن فكرة الاستجابة الاجتماعية للوحدات الاقتصادية هي مفهوم إداري عملي يتم التركيز عليه في إدارة علاقة الوحدة الاقتصادية بالمجتمع، يُطلق على هذا النهج أيضاً اسم CSR-2 (Fredrick,1978;155).

يرى الباحث أن الاستدامة الاجتماعية تتضمن تعزيز الممارسات الأخلاقية والتنوع والشمول والمشاركة المجتمعية، وحقوق الإنسان في عمليات الوحدة الاقتصادية.

2. المسؤولية البيئية

أدى مجلس الأطراف الحادي والعشرون لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) الذي عقد في ديسمبر 2015 في باريس إلى اتفاق عالمي بشأن خفض الانبعاثات، ولولا اتفاق باريس لما قدمت أهداف التنمية المستدامة سوى القليل بشأن تغير المناخ. وكان الهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة يراعي اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ من خلال احترام العملية، إن بناء اقتصاد عالمي مستدام في مجال حماية البيئة سيساعد على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة التي تسبب تغير المناخ (Georg,Maslin,2018;5). ومكنت الممارسات البيئية للوحدات الاقتصادية من تقليل معدل التدهور في البيئة، وهذا يؤدي إلى تخفيض العقوبات والغرامات، وكذلك التكاليف الاجتماعية الأخرى للوحدات الاقتصادية المتعثرة، ولأن الوحدات الاقتصادية مسؤولة عن أعمالها فإن المحاسبة البيئية تجعل الوحدات الاقتصادية مسؤولة اجتماعياً تجاه المجتمع (Ashibogwu,2023;3). لتطور SASB مؤشرات أداء رئيسية خاصة بالقطاع (KPI) من أجل الاستدامة، والتي تكمل مبادئ إطار CDSB بشأن الإبلاغ عن المعلومات البيئية في تقرير الوحدة الاقتصادية الرئيسي (CDSB,2022)، وتشير الممارسات البيئية للوحدات الاقتصادية إلى أنشطة الوحدة الاقتصادية المتعلقة بالحفاظ على الموارد الطبيعية والجهود المبذولة لحماية البيئة، وتشمل هذه الجهود الحد من الآثار البيئية وتقليل استهلاك الموارد من خلال الانخراط في الممارسات الخضراء، وحل مشكلة التلوث، والحد من استهلاك الموارد (KÜÇÜKTOP,2022;28-29).

وتلعب مؤشرات الأداء دوراً حاسماً في مساعدة الوحدات الاقتصادية على تقييم التزام أنظمتها بالمعايير، والتقدم نحو أهداف محددة. عندما يتعلق الأمر بالأداء البيئي تم تطوير العديد من المؤشرات لتقييم جوانب مثل انبعاثات الغازات الدفيئة، واستهلاك المياه، وتوليد النفايات، واستنزاف الموارد. من ناحية أخرى فإن التركيز الكبير في هذه المؤشرات ينصب على أداء الطاقة. إن النظر إلى استهلاك الطاقة على أنه التأثير السلبي الوحيد في تقييمات الاستدامة قد يكون مفرطاً في التبسيط، ينبغي أن تأخذ التحليلات البيئية في الاعتبار عوامل إضافية مثل استخدام المواد الخام والتخلص من النفايات (Braglia & etc,2024;245). ويتم تصور الاقتصاد الذي يتعامل مع الموارد النادرة بشكل عام على تدفقات مخزونات الموارد بين الإنتاج والاستهلاك. يمكننا أيضاً فهم أهمية العوامل البيئية من خلال إعادة التفكير في الاقتصاد، مخزونات الأصول البيئية والظروف التي توفرها البيئة لتحويل النظام الاقتصادي (DENİZ,2022;9).

ويرى الباحث ان المسؤولية البيئية هي ضمان استمرارية الموارد الطبيعية، وتهدف الاستدامة البيئية إلى تقليل الآثار البيئية، وتقليل استهلاك الموارد، والتخفيف من التلوث، وتعزيز الحفظ والتنوع البيولوجي.

3. المسؤولية الاقتصادية

يتم تعريف مفهوم الاقتصاد المرتبط بالاستدامة على أنه الاستخدام الفعال والكفء للموارد النادرة بالإضافة إلى الأبعاد البيئية والاجتماعية، يؤكد البعد الاقتصادي على استمرارها لفترة أطول في السوق (KÖŞKER,GÜRER,2020;92). ومن أجل الالتزام بالمعايير المحددة للاستدامة الاجتماعية والبيئية يتعين على الكيانات الاقتصادية استيفاء معايير إضافية. ومن أجل تحقيق النتائج الاقتصادية المثلى، من الضروري النظر في مبادئ التنمية المستدامة. تقوم المؤسسات المستدامة اقتصادياً على مفهوم الكفاءة الاقتصادية، والتي تشمل الكفاءة البيئية التي تتطلب تعزيزها إلى جانب تحسين الكفاءة الاجتماعية (HERNÁDI,2012;24).

تعدّ الوحدة الاقتصادية مستدامة ماليًا عندما تحافظ بنجاح على مبدأ الاستمرارية، مما يضمن عدم وجود قضايا تتعلق بالسيولة طويلة الأجل. وكما ذكر Illés (2002)، تتحقق هذه الاستدامة عندما يتم تحقيق المزيد من الأرباح فضلًا عن تغطية التكاليف الثابتة، وتلبية توقعات الربح للمالكين (HERNÁDI,2012;24). ومن أجل ضمان الإدارة المستدامة للموارد لا بد من موازنة استنزاف الموارد غير المتجددة مع إيجاد بدائل متجددة، ومن ثم ينبغي دمج المشاريع التي تركز على استخراج الموارد غير المتجددة مع المبادرات الرامية إلى تطوير البدائل المتجددة (Daly,1990;47)، لكن عندما يتعلق الأمر بالنمو المتسارع لا نحتاج إلى قياس دقيق لحجم المورد لإجراء تقدير موثوق بالمدة التي سيستمر فيها المورد (Bartlett,1978;880). ومن وجهة نظر الباحث تتمتع الأعمال المستدامة بالقدرة على خلق قيمة مالية طويلة الأجل. وأيضًا تظهر الأعمال المستدامة اقتصاديًا على أنها أعمال تهدف إلى أداء يركز على إنتاج السلع والخدمات تكون متوافقة مع البيئة والمجتمع بتركيز على هامش ربح لا يقل عن سابقه، ويخدم مراحل ورؤى طويلة الأجل.

في عام 1999 تم نشر مبادئ حوكمة الوحدات الاقتصادية من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، واكتسبت شروط حوكمة الوحدات الاقتصادية، والتي تختلف من بلد إلى آخر، ومن اقتصاد إلى اقتصاد بعدًا دوليًا مع هذه المبادئ، ولاقت قبولًا على مستوى العالم. وتألفت المبادئ من العدالة، والمسؤولية، والشفافية والمساءلة. ويتم تنظيم المبادئ التي تم تحديثها لأول مرة في عام 2004 من خلال مواكبة التغيرات في النظام العالمي، وتتناول المبادئ أيضًا خمسة محاور بما في ذلك حقوق المساهمين، المعاملة العادلة للمساهمين، دور أصحاب المصلحة المباشرين، الإفصاحات الشفافة للجمهور، ومسؤوليات مجلس الإدارة. تم إنشاء هذه المبادئ ليس فقط من مجموعة ولكن على أساس الوحدة العالمية للحكومات والمنظمات المدنية. وأيضًا على الرغم من أن المبادئ طوعية إلا أنها مهمة جدًا للمنافسة وموثوقية الوحدات الاقتصادية (DENİZ,2022;67).

ويعبر زينجاليس (1998) عن رأي مفاده أن تخصيص الملكية، وهيكل رأس المال، وخطط الحوافز الإدارية، وعمليات الاستحواذ، ومجلس الإدارة، والضغط من المستثمرين المؤسسيين، والمنافسة في سوق المنتجات، والمنافسة في سوق العمل، والهيكل التنظيمي، وما إلى ذلك، يمكن اعتبارها جميعًا وحدات اقتصادية تؤثر في العملية التي يتم من خلالها توزيعه على نحو شبيه بالإيجار (Farinha,2003;3). ومن أجل ضمان الاستدامة الاقتصادية للوحدات الاقتصادية من ناحية ينبغي عليهم توفير أرباح أعلى من المتوسط لمستثمريهم بشكل دائم، ومن ناحية أخرى ينبغي عليهم دائمًا توفير التدفق النقدي بطريقة لا تعاني من نقص السيولة (Tüm,2014;64).

ويرى الباحث أن الاستدامة الاقتصادية تركز على الحفاظ على عملية مالية قابلة للاستمرار على المدى الطويل، إلى جانب حماية الربحية والاستقرار، كل ذلك مع تخفيف الآثار السلبية على مختلف أصحاب المصلحة بما في ذلك الموظفين والعملاء والموردين. تعدّ إدارة عمليات الوحدة الاقتصادية ومواردها المالية جزءًا من مسؤولياتها الاقتصادية، وتلعب الحوكمة دورًا حاسمًا باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للاستدامة. وفيما يأتي سنتناول مقارنة توضيحية بين المحاسبة المستدامة والتقليدية على أكثر من أساس.

سابعًا: مقارنة بين المحاسبة المستدامة، والمحاسبة التقليدية

تم توضيح أبرز المعلومات للمقارنة بين المحاسبة المستدامة، والمحاسبة التقليدية بصورة عامة في الجدول (3).

جدول (3) مقارنة بين المحاسبة المستدامة والمحاسبة التقليدية

المواضيع الأساسية	المحاسبة التقليدية	المحاسبة المستدامة
المنظور	الجوانب الاقتصادية (المالية) للوحدات الاقتصادية	التكامل بين الاقتصاد والمجتمع والبيئة
المهام	إظهار الوضع الاقتصادي العام (إدارة التكاليف)	إظهار أداء الاستدامة (الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي)
العناصر	المحاسبة المالية، المحاسبة الإدارية	المحاسبة المالية للاستدامة، محاسبة إدارة الاستدامة
الأدوات	القوائم المالية، التقارير الداخلية والتقارير الخارجية	تقارير الاستدامة
المنهج	إجراءات التقييم، محاسبة التكاليف	بطاقة الأداء المتوازن للاستدامة، تقييم الأداء للاستدامة
الوحدة	البنود المالية (باستثناء المخزون)	الوحدات المالية والطبيعية
اللوائح التنظيمية	التنظيم القانوني (المحاسبة المالية)، التنظيم التطوعي (المحاسبة الإدارية)	غير منتظمة
الخصائص الإلزامية	إلزامي	تطوعي

المصدر إعداد الباحث بالاستناد إلى HERNÁDI,2012 , TÜM,2014

ويكون الفرق من حيث الإدارة ونهج الإدارة وفق المحاسبة التقليدية والمحاسبة المستدامة كالاتي بالجدول (4):

جدول (4) مقارنة بين نهج الإدارة وفق المحاسبة التقليدية والمستدامة

المواضيع الأساسية	المحاسبة التقليدية	المحاسبة المستدامة
الهدف	<ul style="list-style-type: none"> زيادة أداء الأعمال والربحية رفاهية المساهمين 	<ul style="list-style-type: none"> ضمان نوعية حياة مستدامة رفاهية أصحاب المصلحة
الوظيفة	إدارة الحسابات والتقارير المالية	تحديد القوائم التي سيتم جمعها فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للوحدة الاقتصادية، تقييم القوائم المجمعمة وإعادتها إلى الوحدة الاقتصادية بعد التقييم
تقييم الاعمال	العقلانية والمعلومات المطلقة، الاكتفاء الذاتي	حدس، فهم، ترابط

<ul style="list-style-type: none"> ● كثيفة الطاقة والموارد ● الكفاءة الفنية 	<ul style="list-style-type: none"> ● أنظمة الإنتاج
<ul style="list-style-type: none"> ● استخدام الطاقة والموارد المنخفضة ● الكفاءة البيئية 	<ul style="list-style-type: none"> ● كثيفة الطاقة والموارد ● الكفاءة الفنية
<ul style="list-style-type: none"> ● التصميم من أجل البيئة ● تغليف صديق للبيئة 	<ul style="list-style-type: none"> ● المنتجات
<ul style="list-style-type: none"> ● الهيكل غير هرمي ● المشاركة في صنع القرار ● السلطة اللامركزية ● انخفاض التباين بين الإيرادات 	<ul style="list-style-type: none"> ● الهيكل التنظيمي
<ul style="list-style-type: none"> ● الهيكل الهرمي ● اتخاذ القرار من أعلى إلى أسفل ● السلطة المركزية ● فرق كبير في الإيرادات 	<ul style="list-style-type: none"> ● الهيكل التنظيمي
<ul style="list-style-type: none"> ● الانسجام مع الطبيعة ● القضاء على تلوث الهواء والنفايات وإدارة الأعمال المتعلقة بها 	<ul style="list-style-type: none"> ● البيئة
<ul style="list-style-type: none"> ● التسويق لزيادة وعي المستهلكين ● التمويل من أجل النمو المستدام الطويل الأجل 	<ul style="list-style-type: none"> ● المهام
<ul style="list-style-type: none"> ● التسويق لزيادة الاستهلاك ● التمويل من أجل تعظيم الربح على المدى القصير 	<ul style="list-style-type: none"> ● المهام
<ul style="list-style-type: none"> ● النتائج المالية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية 	<ul style="list-style-type: none"> ● أداء القياس
<ul style="list-style-type: none"> ● النتائج المالية 	<ul style="list-style-type: none"> ● النتائج المالية

المصدر إعداد الباحث بالاستناد إلى SHRIVASTAVA,1995 , GLADWIN,1995 , CLARKE,1998

المبحث الثاني

معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير GRI

أولاً: - نشأة معايير المبادرة العالمية للتقارير

كان الطلب على المساءلة عن التنمية المستدامة لا يزال يتشكل في السبعينيات، عندما كانت المنظمات المهتمة بحماية البيئة، والاستخدام المعقول للموارد الطبيعية، وتنفيذ البرامج الاجتماعية تُعدّ الأكثر جاذبية في سوق الأوراق المالية. وفي هذا الصدد كان هناك مطالبة بوضع مساءلة المنظمات في عمليات التنمية المستدامة ضمن معايير معينة (Gasparyan,2024;66). وكان إنشاء مبادرة إعداد التقارير العالمية (GRI) في بوسطن/الولايات المتحدة الأمريكية، في عام 1997 بمثابة استجابة مباشرة للقلق العام بشأن التداعيات البيئية للتسرب النفطي للوحدة الاقتصادية Exxon Valdez. إذ تم تطويرها من المنظمات غير الربحية CERES ومعهد Tellus، بمشاركة برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP). وكان الهدف هو إنشاء أول آلية للمساءلة لضمان التزام الوحدات الاقتصادية بمبادئ السلوك البيئي المسؤول، والتي تم توسيعها بعد ذلك لتشمل القضايا الاجتماعية والاقتصادية والحوكمة (GRI-a,2022). وفي عام 1999 أصدرت المبادرة العالمية لإعداد التقارير نسخة "مسودة توضيحية" للمبادئ التوجيهية لإعداد تقارير الاستدامة، ثم تبعتها النسخة الكاملة الأولى من المبادئ التوجيهية (G1) في يونيو 2000، وبدأ العمل على الفور على النسخة الثانية من المبادئ التوجيهية (G2) التي صدرت في القمة العالمية للتنمية المستدامة في جوهانسبرغ في أغسطس 2002 إذ قامت المنظمة وتمت الإشارة إلى المبادئ التوجيهية أيضاً في خطة التنفيذ التي وقعت عليها جميع الدول الأعضاء الحاضرة (Brown,DeJong,Lessidrenska,2007;4)، في أكتوبر 2006 تم إصدار النسخة الثالثة (G3) من المبادئ التوجيهية. بعدها خلال مارس 2011 تم إطلاق الإصدار 3.1 كتحديث، وأكملت إرشادات G3. تتضمن هذه المبادئ التوجيهية المحدثة أحكاماً لإعداد التقارير حول الإبلاغ عن حقوق الإنسان، ونوع الجنس، والآثار المجتمعية. علاوة على ذلك، مكنت (G3.1) المنظمات من التحلي بالشفافية بشأن مجموعة واسعة من قضايا الاستدامة. خلال مايو 2013 تم تنفيذ الجيل الرابع (G4) أحدث جيل من المبادرة العالمية لإعداد التقارير وتطبيقه عالمياً، والذي يهدف إلى تحديث عملية إعداد التقارير وتبسيطها (GRI-d,2015). ستمتكن المنظمات المشاركة من تركيز اهتمامها على الأمور الجوهرية لأعمالها. منذ تنفيذها الأولي حظيت المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) باهتمام كبير من الوحدات الاقتصادية وبرزت كإطار معترف به على نطاق واسع للإبلاغ عن الاستدامة على نطاق عالمي (FEE,2016;6)، إذ تم تعريف المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) على أنها منظمة دولية مستقلة تساعد الوحدات الاقتصادية، والمنظمات الأخرى على تحمل المسؤولية عن تأثيراتها، من خلال تزويدها باللغة العالمية المشتركة لتوصيل تلك الآثار، عام 2003 اتخذت المبادرة العالمية لإعداد التقارير أمستردام/هولندا مقرّاً لها، لاحقاً، تم توسع عمل المنظمة وأصبح لديها شبكة من سبعة مكاتب إقليمية لضمان دعمها للمنظمات وأصحاب المصلحة في جميع أنحاء العالم (GRI-b). بعدها بسنوات في عام 2016 قام مجلس معايير الاستدامة العالمية (GSSB) التابع للمبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، وهو هيئة مستقلة لوضع المعايير، بتطوير معايير إعداد التقارير عن الاستدامة، مما أدى إلى الانتقال من إطار قائم على المبادئ التوجيهية إلى نظام إعداد التقارير القائم على المعايير (Reinhardt,Genovese,Hope,2016;30). خلال مارس 2022، وقعت مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) والمبادرة العالمية للتقارير (GRI) اتفاقية لمواءمة برامج عملهما، وأنشطة وضع المعايير الخاصة للمجلس الدولي لمعايير الاستدامة (ISSB)، ومجلس معايير الاستدامة العالمية (GSSB). والهدف منها هو تعزيز التنسيق والتعاون بين المنظمين في وضع معايير الإبلاغ العالمية، كما اتفقت مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والمبادرة

العالمية لإعداد التقارير على الانضمام إلى الهيئات الاستشارية لبعضهما البعض فيما يتعلق بأنشطة الإبلاغ عن الاستدامة. ومنذ ذلك الحين، انضمت المبادرة العالمية لإعداد التقارير إلى اللجنة الاستشارية للاستدامة (SCC) كعضو، والمنتدى الاستشاري لمعايير الاستدامة (SSAF) كمراقب مدعو (IFRSF,2022;30). واعتباراً من 24 مارس 2022، أعلنت المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) والمؤسسة الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) أنهما سيتعاونان مع مجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB) لمواءمة معايير الإفصاح عن الاستدامة الصادرة عن (ISSB) التي تركز على المستثمرين لأسواق رأس المال مع معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) التي تركز على أصحاب المصلحة المتعددين (Whitaker & etc,2022). اعتباراً من 6 يونيو 2023، أصدر المجلس الدولي لمعايير الاستدامة (ISSB) معايير الافتتاحية (IFRS S1 وIFRS S2) فيما يتعلق بالإبلاغات المتعلقة بالاستدامة في أسواق رأس المال (IFRS,2023).

ويرى الباحث أن مبادرة إعداد التقارير العالمية (GRI) تلعب دوراً حيوياً في إنشاء إطار دولي قوي ومتناسك لإعداد تقارير الاستدامة. لتشير أدبيات البحث إلى أن مبادرة إعداد التقارير العالمية (GRI) تعمل كعامل رئيسي في تعزيز التوافق لسد الفجوة بين المجلس الدولي لمعايير الاستدامة (ISSB) ومعايير إعداد التقارير عن الاستدامة (GRI). ويساعد هذا التقارب في تطوير منهجية موحدة لإعداد تقارير الاستدامة على المستوى الدولي. وقد وصفت المنظمة من قبل الباحث بأنها نشأت اعترافاً بالطلب العالمي المتزايد على الأطر واللوائح التي تؤكد على الاستدامة الشاملة التي تشمل مجالات الاقتصاد والبيئة والمجتمع. وقد تم إنشاء معايير دولية منظمة لتطبيقها من خلال عملية تجميع ومواءمة تطلعات ووجهات نظر المجالس واللجان الدولية الرئيسية التي تركز بشكل متزايد على اهتمامات الاستدامة.

ثانياً: معايير المبادرة العالمية للتقارير

لقد تم تطوير معايير مبادرة إعداد التقارير العالمية (GRI) لمعالجة التحديات العالمية الناشئة، بما في ذلك تغير المناخ، والتقدم التكنولوجي، والفوارق الاقتصادية، والديناميكيات السكانية العالمية، والتحول نحو اقتصاد مستدام، على الرغم من مواجهة التحديات العملية (GRI,2022;3). يقتصر النظر في معايير ESRS وGRI على تحديد الإبلاغات المعمول بها، وذلك لأن الهدف من معايير ESRS وGRI يركز على توفير المعلومات لمجموعة أوسع بكثير من أصحاب المصلحة فضلاً عن المستخدمين الأساسيين (PWC,2023;6). إذ إن في جميع أنحاء العالم تهدف معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) إلى زيادة شفافية أنشطة الاستدامة للوحدات الاقتصادية، ومهارات الاتصال لعرض تأثير وإسهامات هذه الجهود (GRI,2022;2)، وتنقسم معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير الجديدة إلى ثلاثة معايير عالمية وثلاثة معايير محددة توفر المجموعة الأولى كنقطة بداية، 1 GRI (الأساس)، 2 GRI (الإفصاح العام) و3 GRI (الموضوعات الجوهرية أو نهج الإدارة)، وتنقسم المعايير المحددة إلى 200 GRI (اقتصادية)، 300 GRI (بيئية) و400 GRI (اجتماعية) (Molinari,Carungu,2019;10-11). شمل جدول (5) التعريف بمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI).

جدول (5) معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)

المعيار	رقم المعيار	سنة المعيار	المعيار	رقم المعيار	سنة المعيار
الأساسيات لعام	1	2021	النفايات السائلة والمخلفات	306	2016
الإفصاحات العامة	2	2021	النفايات	306	2020

2016	308	التقييم البيئي للمورد	2021	3	الموضوعات الجوهرية
2016	401	التوظيف	2021	11	قطاع النفط والغاز
2016	402	العلاقات بين العمال والإدارة	2022	12	قطاع الفحم لعام
2018	403	الصحة والسلامة المهنية	2022	13	قطاعات الزراعة والاستزراع المائي وصيد الأسماك
2016	404	التدريب والتعليم	2024	14	قطاع التعدين
2016	405	التنوع وتكافؤ الفرص	2024	101	التنوع البيولوجي
2016	406	عدم التمييز	2016	201	الأداء الاقتصادي
2016	407	الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية	2016	202	التواجد في السوق
2016	408	عمالة الأطفال	2016	203	التأثيرات الاقتصادية غير المباشرة
2016	409	العمل الجبري أو القسري	2016	204	ممارسات الشراء
2016	410	الممارسات الأمنية	2016	205	مكافحة الفساد
2016	411	حقوق الشعوب الأصلية	2016	206	السلوك المناهض للمنافسة
2016	413	المجتمعات المحلية	2019	207	الضرائب
2016	414	التقييم الاجتماعي للمورد	2016	301	المواد
2016	415	السياسة العامة	2016	302	الطاقة
2016	416	صحة وسلامة العملاء	2018	303	المياه والنفايات السائلة
2016	417	التسويق والملصقات التعريفية	2016	304	التنوع البيولوجي
2016	418	خصوصية الزبون	2016	305	الانبعاثات

المصدر إعداد الباحث بالاستناد إلى (GRI-c,2024)

للتوضيح أكثر في تفصيل المعايير تنقسم المعايير إلى ثلاث أقسام (المعايير العالمية - معايير القطاع - معايير الموضوع)

1. المعايير العالمية

يشتمل إطار المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) على محتوى عام وخاص بقطاع معين يمكن تطبيقه على نطاق عام للإبلاغ عن أداء الاستدامة للاقتصاد. تتكون المبادئ التوجيهية لإعداد تقارير الاستدامة من جزأين: الجزء الأول "المبادئ والإرشادات" تحدد محتوى التقرير، وتضمن جودة المعلومات المبلغ عنها، بينما تقدم "بروتوكولات المؤشرات" تعليمات حول كيفية الإبلاغ لكل مؤشر من مؤشرات الأداء المدرجة في المبادئ التوجيهية لمساعدة المبلغ في كيفية الإبلاغ. ويتضمن الجزء الثاني "الإفصاحات القياسية" و"ملاحق القطاع" التي تهدف إلى توفير التوجيه فيما يتعلق بالمعلومات المحددة التي ينبغي تضمينها في التقرير. وتشمل

الإفصاحات جوانب مثل: الإستراتيجية والملف الشخصي، ونهج الإدارة ومؤشرات الأداء (Yaldo,2015;21). تتكون المعايير العالمية من ثلاثة معايير تنطبق جميعها على الإبلاغ للمعلومات وكما يأتي:

أ. المعيار 1 (الأساس) إطار يحدد غرض وعملية إعداد التقارير عن الاستدامة، فضلاً عن تسليط الضوء على المفاهيم الأساسية ذات الصلة بإعداد تقارير الاستدامة. ويحدد النص أيضاً التزامات ومبادئ إعداد التقارير التي ينبغي على المنظمة الالتزام بها من أجل إنشاء تقارير تتوافق مع المعايير التي حددتها مبادرة إعداد التقارير العالمية (GRI 1,2023;5).

ب. المعيار 2 (الإفصاحات العامة) تستخدم المنظمة الإفصاحات كوسيلة لتوصيل المعلومات ذات الصلة فيما يتعلق بإجراءات إعداد التقارير والجوانب التنظيمية الأساسية الأخرى بما في ذلك عملياتها وهيكل الإدارة وإطار السياسات. توفر هذه البيانات رؤية قيمة للملف التنظيمي وحجمه، مما يوفر سياقاً هادفاً لفهم تأثير المنظمة ومدى وصولها (GRI 2,2023;5).

ت. المعيار 3 (الموضوعات الجوهرية) يوفر هذا المعيار إرشادات خطوة بخطوة حول كيفية تحديد الموضوعات الجوهرية. يحتوي المعيار 3 أيضاً على إفصاحات تستخدمها الوحدة الاقتصادية للإبلاغ عن معلومات حول عملية تحديد الموضوعات الجوهرية، قائمة الموضوعات الجوهرية، وكيفية إدارتها لكل موضوع (GRI 3,2023;4)، ويوضح الشكل (7) هذه المعايير.

2. معايير القطاع

في العقد الماضي، تعاونت مبادرة إعداد التقارير العالمية (GRI) مع العديد من المنظمات لإنشاء معايير قطاعية لمبادرة إعداد التقارير العالمية، والمعروفة أيضاً باسم "معايير القطاع" ضمن إرشادات G4. وقد تم تطوير هذه المعايير بالشراكة مع كيانات متعددة لتعزيز ممارسات الإبلاغ في مختلف القطاعات. وركزت المناقشات مع المستثمرين، ووكالات التصنيف، والجهات التنظيمية، والوحدات الاقتصادية، وأصحاب المصلحة على إنشاء قائمة دولية لموضوعات الاستدامة. يعد تحديد موضوعات الاستدامة حسب القطاع أمراً بالغ الأهمية لإعداد تقارير عالية الجودة، وتقييم أداء الوحدات الاقتصادية (GRI,2013;7).

تتكون معايير القطاع من المعايير التي تنطبق وتستخدم على القطاع الذي يتم العمل فيه، توفر معايير القطاع للوحدات الاقتصادية معلومات حول الموضوعات المحتملة الخاصة بالوحدة الاقتصادية، تستخدم المنظمة معايير القطاع عند تحديد الموضوعات الجوهرية الخاصة بها، وعندما تحدد المعلومات التي سيتم الإبلاغ عنها حول موضوعاتها الجوهرية فإنها تطبق معايير القطاع المخصصة لمجالها (GRI 14,2024;7).

ويرى الباحث أنه تم تشكيل معايير القطاع لتحسين جودة التقارير واتساقها، وتغطي هذه المعايير موضوعات مادية محددة مثل المواد والاحتياجات الأساسية وتجميعها في مجموعات ذات أولوية. مما يتيح إمكانية استخدام معيار القطاع الذي يمكن تطبيقه لتحديد الموضوعات الجوهرية. يمكن أن يكون من قطاع النفط والغاز (GR 11)، قطاع الفحم (GR 12)، قطاعي الزراعة وتربية الأحياء المائية وصيد الأسماك (GR 13) وقطاع التعدين (GR 14) على الرغم من أن معايير القطاع تدعم إرشادات صارمة إلا أنها لا تنوي استبدال العملية الداخلية للوحدة الاقتصادية لتحديد الموضوعات الجوهرية، ويوضح الشكل (7) هذه المعايير.

3. معايير الموضوع

تتضمن معايير الموضوع إرشادات للوحدات الاقتصادية للإفصاح عن المعلومات المتعلقة بتأثيراتها في مجالات محددة. تشمل معايير الموضوع مجموعة متنوعة من الموضوعات الجوهرية في النشاط، تتبع المنظمة معايير الموضوع بناءً على قائمة موضوعات المواد المحددة من خلال معيار الموضوعات الجوهرية GRI 3

(GRI 101,2024;5). تتكون المعايير الخاصة بالموضوع من مجموعة معايير مصنفة إلى ثلاث سلاسل متميزة. وتتناول السلسلة 200 موضوعات اقتصادية وتتناول السلسلة 300 موضوعات بيئية وتركز السلسلة 400 على موضوعات اجتماعية. قد تستخدم المنظمات معايير الموضوع المتخصصة التي تتعلق بموضوعات محددة لنشر المعلومات المتعلقة بتأثيراتها على مختلف الجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، يشتمل كل معيار على توضيح للموضوع والإفصاحات الخاصة بالموضوع، وكيفية إدارة المنظمة للتأثيرات المرتبطة به. تختار المنظمة معايير الموضوع التي تتوافق مع موضوعات المواد التي حددتها، وتستخدمها لإعداد التقارير (Gutterman,2024;28).

ويرى الباحث أن معايير الموضوع تغطي مسائل محددة، مثل إدارة النفايات، والآثار الاقتصادية غير المباشرة. وينقسم إلى ثلاث فئات فرعية: معايير الموضوعات الاقتصادية (GRI 200) على سبيل المثال الأداء الاقتصادي، والآثار الاقتصادية غير المباشرة، ممارسات الشراء وما إلى ذلك، معايير الموضوعات البيئية (GRI 300) مثل المواد، والطاقة، والمياه، والنقل، وآليات التظلم البيئي، وما إلى ذلك، معايير الموضوعات الاجتماعية (GRI 400) بما في ذلك ممارسات العمل والعمل اللائق (مثل التوظيف، والصحة، والسلامة المهنية، والتدريب، والتعليم، وما إلى ذلك)، حقوق الإنسان (مثل عدم التمييز، والعمل القسري أو الإلزامي، وحقوق السكان الأصليين، وما إلى ذلك)، المجتمع (مثل المجتمعات المحلية، وما إلى ذلك)، ومسؤولية المنتج (مثل صحة العملاء وسلامتهم، ووضع العلامات على المنتجات، والخدمات، وخصوصية العملاء، وما إلى ذلك). في حالة أداء تقرير الاستدامة تختار الوحدة الاقتصادية من هذه الموضوعات للإبلاغ عن معلومات محددة حول موضوعات جوهرية، ويوضح الشكل (7) هذه المعايير.

الشكل (7) تقسيم معايير GRI المصدر إعداد الباحث بالاستناد إلى AIFUWA 2020

ثالثاً: التقارير

اليوم لم يعد يُنظر إلى الوحدات الاقتصادية على أنها كيانات تولد الأرباح فحسب، بل يتم الاعتراف بها أيضاً على أنها منظمات تساهم في تحقيق الرفاهية المجتمعية الأوسع. اعتادت الوحدات الاقتصادية أن تكون مسؤولة عن النتائج المالية ولكن الآن يهتم الجمهور أيضاً بالمعلومات غير المالية والتنمية المستدامة. عندما تعطي الوحدات الاقتصادية الأولوية للربح على التنمية المستدامة، فإنها تخلق قضايا بيئية ومسؤولية اجتماعية أقل وإدارة غير فعالة للموارد. وفي هذا الصدد هناك حاجة للتوضيح حول شرح القيم الإضافية للأعمال

التجارية للجمهور، ومدى مساهمتها في التنمية المستدامة في المجالات البيئية والاجتماعية والإدارية على المدى القصير والطويل (HAKOBYAN & etc,2023;171). إن تصاعد التحديات الاجتماعية والبيئية، مثل استنزاف الموارد الطبيعية وتدهور النظم البيئية يسلب الضوء على إنشاء آليات إبلاغ قوية لتسهيل الانتقال نحو نماذج الإدارة المستدامة (Bebbington,Unerman,2023;10). ومن هذه التحديات تم التوصل إلى أن الإبلاغ عن الاستدامة يُعدّ تحولاً نموذجياً جديداً يتجاوز مجرد الإفصاح عن المعلومات، ولكنه يتكامل أيضاً مع عملية تعزيز التواصل بين الوحدات الاقتصادية وأصحاب المصلحة. تسمح هذه العملية لأصحاب المصلحة بتقييم ما إذا كانت الوحدة الاقتصادية قد أخذت في الاعتبار مصالحهم عند اتخاذ القرارات (Kampanje,2023;87).

برزت معايير (GRI) بأنها أحد المقاييس التي تستخدمها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمبادرات الإبلاغ العالمية على استخدام تقارير الاستدامة كوسيلة للوحدة الاقتصادية لتصبح أكثر استدامة وتسهم في التنمية المستدامة، إذ يطالب أصحاب المصلحة وأسواق رأس المال بشكل متزايد بتواصل أفضل وأكثر شفافية لبيانات الاستدامة في تقارير الاستدامة التي تنقل معلومات حول التأثير الاقتصادي والبيئي والاجتماعي للوحدة الاقتصادية (Bhāle,2018;3). ووفقاً لمبادرة إعداد التقارير العالمية (GRI) يُشار إلى التقرير الصادر عن وحدة اقتصادية والذي يحدد الآثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لعملياته اليومية باسم "تقرير الاستدامة". وتتولى المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) مسؤولية وضع المبادئ التوجيهية لإعداد تقارير الاستدامة (Taşoğlu,Akbulut,Acer,2024;4).

لذلك تعتبر تقارير الاستدامة بمثابة تقييمات شاملة تحلل وتقيس آثار الأنشطة التنظيمية على الاقتصاد والبيئة والمجتمع. ويتم بعد ذلك نشر هذه التقارير على الجمهور لأغراض الشفافية والمساءلة. تشتمل التقارير على بيانات مالية وغير مالية تتعلق بالأعمال. ومن خلال دمج هذه المعلومات في تقارير الاستدامة، يمكن للوحدات الاقتصادية أن تعزز بشكل فعال استراتيجيات الاتصال الخاصة بها مع أصحاب المصلحة المحتملين (HAZAR,2020,5212). ينص تشريع الاتحاد الأوروبي رقم (EU/95/2014) على "الكشف عن المعلومات غير المالية للوحدات الاقتصادية الكبيرة عبر تقارير الاستدامة. وينص التشريع على أنه ينبغي على الوحدات الاقتصادية تضمين البيانات غير المالية في تقاريرها السنوية، والتي تشمل مجالات مثل حماية البيئة، معاملة الموظفين وتنوع مجلس الإدارة. ويوصي باستخدام اللوائح بما في ذلك الاتفاق العالمي للأمم المتحدة أو المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أو مبادرة إعداد التقارير العالمية" (DINH,HUSMANN,MELLONI,2021;14).

يمكن للوحدات الاقتصادية اتباع معايير المبادرة العالمية (GRI) لإعداد تقارير الاستدامة عن طريق تحديد الخيارين الأساسيين أو الشامل. يتضمن الخيار الأساسي الإفصاح عن بعض موضوعات GRI 102 الإفصاح العام، امثال الوحدة الاقتصادية لـ GRI 103 بشأن متطلبات إعداد تقارير الاستدامة الخاصة بنهج الإدارة والإبلاغ عن افصاح واحد خاص بموضوع محدد. يتضمن الخيار الشامل افصاحات GRI 102، والامتثال لجميع متطلبات إعداد التقارير، وجميع الإفصاحات الخاصة بالموضوع. يمكن للوحدات الاقتصادية الاستفادة من استخدام نهج الاختيار المختلط (De Villiers, La Torre,Molinari,2022;4)، يمكن هذا الاختيار الوحدات الاقتصادية من اختيار معايير أو شرائح معينة من محتواها، وتوفر مرونة الإطار الدولي مزايا عملية في مجال الاستدامة، وإعداد تقارير الاستدامة (BUHR,GRAY,MILNE,2014;59). على مدى العقدين الماضيين كان إعداد تقارير الاستدامة طوعياً إلى حد كبير واليوم نحن على وشك اعتماد تقارير الاستدامة الإلزامية والمنظمة، ومن المتوقع أن يتغير مشهد إعداد التقارير بشكل جذري (KPMG,2022,2).

ويرى الباحث أن تقارير الاستدامة تتجاوز مجرد توفير المعلومات حول أداء الاستدامة للوحدة الاقتصادية، كما أنه يساعد على تحديد مجالات التحسين، ويشجع المنظمة على تحديد أهداف وغايات الاستدامة. ومن خلال القيام بذلك يمكن للوحدات الاقتصادية تحسين أدائها المستدام وتقليل تأثيرها البيئي مع تحسين سمعتها أيضاً وزيادة ثقة أصحاب المصلحة. كما تختلف تقارير الاستدامة عبر الصناعات مع الأخذ في الاعتبار التحديات والتأثيرات الفريدة لكل قطاع. وبناءً على هذه الاعتبارات ينبغي على الوحدات الاقتصادية تحديد موضوعات الاستدامة ذات الصلة، وترتيب أولوياتها. على سبيل المثال قد تركز صناعة الطاقة على انبعاثات الكربون في حين قد تعطي الصناعة التحويلية الأولوية لممارسات العمل، وقد يقدم القطاع الزراعي الأفضلية لإدارة المياه.

في 5 يناير 2023، دخل توجيه تقارير استدامة الوحدة الاقتصادية حيز التنفيذ. يعمل هذا التوجيه الجديد على تحديث وتعزيز القواعد المتعلقة بالمعلومات الاجتماعية والبيئية التي يتعين على الوحدات الاقتصادية الإبلاغ عنها. سيطلب الآن الإبلاغ عن تقارير الاستدامة الخاصة بمجموعة أوسع من الوحدات الاقتصادية الكبيرة فضلاً عن الوحدات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصات (EU,2022;60).

الشكل (8) معدلات الإبلاغ عن الاستدامة المصدر إعداد الباحث بالاستناد الى KPMG 2022

في الشكل (8) تم توضيح معدلات الإبلاغ عن الاستدامة في الوحدات الاقتصادية (N100) و(G250)، وسيتم التطرق إلى توضيحها كالتالي، كان الاعتماد في التقرير على 63% من أفضل 100 وحدة اقتصادية من حيث الإيرادات في 58 دولة وإقليمًا وولاية قضائية (N100) و75% من أكبر 250 وحدة اقتصادية في العالم (G250) من حيث الإيرادات بناءً على تصنيف Fortune 500 وإطار المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) لتقارير الاستدامة الخاصة بها (KPMG,2017;28)، يُظهر الاستطلاع لعام 2022 أن الوحدات الاقتصادية N100 واصلت زيادة معدلات الإبلاغ عن تقارير الاستدامة الخاصة بها بشكل مطرد مع كل استطلاع عالمي (زيادة بنسبة 15%) على مدار السنوات العشر الماضية (من 64% إلى 79%). وأما مجموعة G250 فاليوم تقدم جميع الوحدات الاقتصادية من مجموعة الـ G250 تقريرًا عن الاستدامة، وبالنظر إلى عام

2022 سيظل معدل الإبلاغ بين مجموعة G250 عند 96% وهو نفس المعدل في عام 2020. على مدار أكثر من عقد من الزمان، أبلغ 90% أو أكثر من مجموعة G250 عن الاستدامة. وقد تراوح عدد الوحدات الاقتصادية التي قدمت تقاريرها منذ عام 2011 بين 93% و96% (KPMG,2022;6).

وفي الختام، يرى الباحث أنه أصبح الإبلاغ عن الاستدامة من الأدوات الأساسية للوحدات الاقتصادية لإثبات التزامها بالاستدامة، وإسهاماتها في التنمية المستدامة. ومن خلال اعتماد نهج سليم ومقبول، واتباع المبادئ التوجيهية مثل المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، يمكن للوحدات الاقتصادية تحسين أدائها المستدام، وإبلاغ التقدم الذي تحرزه إلى أصحاب المصلحة بطريقة شفافة وذات مغزى.

رابعاً: الخصائص النوعية لتقارير الاستدامة

تتضمن إرشادات المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) عددًا من الخصائص النوعية لتقارير الاستدامة وهي (GRI,1999;7):

1. الملاءمة: تفي بالغرض لمجموعات المستخدمين ذات الاحتياجات المتنوعة والتوقعات.
2. الموثوقية: خالية من التحيز والأخطاء المادية.
- أ - وصف صالح. ب - المضمون. ج - الحياد. د - الاكتمال. هـ - الحنكة.
3. سهولة الفهم: للمستخدمين المطلعين.
4. القابلية للمقارنة: تمكين المراقبة وقياس الأداء.
5. التوقيت المناسب: تحديد النتائج والاتجاهات بطريقة سريعة.
6. إمكانية التحقق: تعزيز مصداقية المعلومات المبلغ عنها.

خامساً: المستفيدين من تقارير الاستدامة

1. المستثمرون: يُعدّ المستثمرون تقارير الاستدامة ذات أهمية مالية لأداء الاستثمار المستدام، إذ توفر معلومات حول المخاطر في المقام الأول بدلاً من الوضع التنافسي للوحدة الاقتصادية (Zadeh,Serafeim,2017;1).
2. أصحاب المصلحة: يتم الكشف عن المعلومات حول مشاريع محددة لمجموعات أصحاب المصلحة المستهدفين مما يمكنهم من فهم نهج الوحدة الاقتصادية في التعامل مع مخاطر وفرص الاستدامة، ومشاركة ملاحظاتهم حول جهود الوحدة الاقتصادية (IFC,2007;92)، كما تمثل تقارير الوحدات الاقتصادية وسيلة أساسية للوحدات الاقتصادية للتواصل مع أصحاب المصلحة ومتابعة التزامهم بالمساءلة (Lombardi,Secundo,2020;2).
3. الحكومات: يلعب المشرعون الوطنيون دورًا حاسمًا في تنفيذ السياسات التي تعزز الاستدامة على المستويين المحلي والإقليمي، ومن الضروري أن يسن صناع السياسات هؤلاء تدابير محددة لا تدعم الحفاظ على البيئة فحسب، بل تسهل أيضًا التكامل السلس في الأطر الوطنية والدولية، ومن الواجب أن يعطي المشرعون الأولوية للاستدامة من أجل مواجهة التحديات العالمية، وتعزيز التنمية المستدامة. ينبغي استكمال هذا النهج المتناغم بجهود تعاونية بين الهيئات الحكومية والمنظمات الخارجية، يتطلب هذا الجهود التعاون بين الوكالات الحكومية والمنظمات الخارجية (Mijatović,Uzelac,Stoiljković,2023;10-11).

4. الموظفون: يعد إعداد تقارير الاستدامة أمرًا ضروريًا للوحدات الاقتصادية؛ لأنه يسمح لأصحاب المصلحة الداخليين بزيادة كفاءتهم في تنفيذ مسؤولياتهم والوفاء بها مما يؤدي بالتالي إلى تحسينات في الأداء العام للأعمال عبر جوانب متعددة. إن تشجيع الابتكار، وتعزيز حسن النية داخل الوحدة الاقتصادية يمكن أن يؤدي إلى عدد لا يحصى من الفوائد بما في ذلك زيادة المبيعات، تبسيط عمليات التوظيف، الاحتفاظ بالعلاقات التنظيمية وتعزيزها، وتحسين التغطية الإعلامية (York & etc,2017;35).

من وجهة نظر أخرى يرى آدمز وآخرون بالنسبة للمساهمين، والحكومات الوطنية، والعملاء والموظفين الآخرين تُعد المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) هي المطور الوحيد للمعايير التي تهدف إلى زيادة المساءلة عن تأثير المنظمة على التنمية المستدامة، وهذا أمر مهم يتعلق بالإفصاح في التقارير (Adams & etc,2022;37). كما توفر المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) أيضًا قائمة بالعناصر والمؤشرات التي ينبغي الإبلاغ عنها لغرض إعطاء المساهمين أداة لتحليل أداء المسؤولية الاجتماعية للوحدات الاقتصادية والقدرة على مقارنتها (FEE,2016;6).

المبحث الثالث

المعيار المحاسبي الدولي 1

أولاً: نظرة عامة على المحاسبة الدولية ومعاييرها

منذ الربع الأخير من القرن العشرين اكتسبت المحاسبة الدولية تدريجياً بعداً جديداً، وظهر مفهوم المواءمة في المحاسبة الدولية، وتم تعريف مفهوم المواءمة إنه إدخال مجموعة واحدة من المعايير الدولية التي يتم اتباعها في العالم نتيجة لتقليل الاختلافات بين الممارسات المحاسبية بين البلدان (GÜRKAN,2016;9)، ويتضمن التقارب الدولي في مجال المحاسبة على الجهود التعاونية بين الوحدات الاقتصادية ذات الصلة التي تهدف إلى صياغة معايير جديدة، أو محدثة تسهل إنشاء مجموعة موحدة من المبادئ المحاسبية التي سيتم اعتمادها عالمياً. والهدف من عمليتي المواءمة والتقارب هو تسهيل إنشاء مجموعة موحدة من المعايير المحاسبية التي يمكن استخدامها عالمياً (Aslan,2004,94).

منذ نهاية تسعينيات القرن العشرين بدأ استخدام مفهوم التقارب بدلاً من مفهوم التنسيق في العالم. اليوم غالباً ما يستخدم مفهوم التقارب من واضعي المعايير في مجلس معايير المحاسبة الدولية، ومجلس معايير المحاسبة المالية وبلدان أخرى. تعرف هذه الوحدات الاقتصادية مفهوم التقارب بأنه زيادة مطابقة معايير كل وحدة اقتصادية للقوائم المالية عالية الجودة (Öztürk,2011;14).

تشكل القوائم المالية التي هي أساس الإبلاغ المالي أهم العناصر الأساسية للتغيير الهام الذي شهدته المعايير الدولية للإبلاغ المالي. يتجلى هذا النهج بوضوح من خلال التأكيد على "التقرير المالي" بما يتجاوز مفهوم القوائم المالية في المعايير. يمكن القول أيضاً إن المعايير ليست في المقام الأول للسجلات المحاسبية، ولكنها في المقام الأول للإبلاغ المباشر (Özkan S, Acar,2010;55).

معايير المحاسبة مهمة أيضاً للوحدات الاقتصادية، ويمكن إعطاء صورة مختصرة وسريعة لاستخدام هذه المعايير على النحو الآتي (AL QAYSI,2022;29):

1. تخضع الأنشطة المالية للوحدات الاقتصادية للوائح مختلفة لإجراء المقارنات على نفس الأساس مع الاستناد إلى آثار هذه المقارنة على العمليات ذات القيمة الأساسية للأعمال لاتخاذ خيارات حكيمة.
2. تحديد الأهداف الصحيحة في إجراء تحليل دقيق للأداء المالي للوحدات الاقتصادية، وجعل الخطط المستقبلية واقعية.
3. فضلاً عن توفير سهولة التحليل لإدارة الوحدات الاقتصادية على أساس زمني، فإنه يتيح أيضاً تفسيرات صحيحة في المقارنات التي تتم على أساس الأداء المالي للوحدات الاقتصادية الأخرى في القطاع ويسهل عمليات التدقيق فيها.

ينبغي على الوحدة الاقتصادية أن تقدم كحد أدنى قائمتين للمركز المالي، قائمتين للربح أو الخسارة، قائمة الدخل الشامل الآخر، قائمتين منفصلتين للربح أو الخسارة (تقديمهما اختياري وليس الزامي)، قائمتين للتدفقات النقدية، قائمتين للتغيرات في حقوق الملكية والإيضاحات ذات الصلة. (IFRS,2021,988).

ثانياً: القوائم المالية

يعرف كيسو القوائم المالية بأنها الوسيلة الرئيسية التي تقوم الوحدة الاقتصادية من خلالها بإيصال معلوماتها المالية لمن هم خارج الوحدة الاقتصادية (KIESO, WEYGANDT, WARFIELD,2020;62)،

أما فيليبس فكان رأيته إن القوائم المالية هي التقارير التي تلخص النتائج المالية لأنشطة الأعمال (PHILLIPS, CLOR-PROELL, LIBBY, LIBBY, 2022; 6)، وعرفها آخرون بأنها أدوات تمكن من نقل المعلومات المسجلة والمجمعة داخل النظام المحاسبي إلى أولئك الذين سيستخدمون هذه المعلومات على فترات زمنية معينة (Akdoğan, 2010; 4).

تظهر الموجودات، المطلوبات، حقوق الملكية، الإيرادات والمصاريف والأرباح في تقارير مختلفة تسمى مجتمعة القوائم المالية، يشير مصطلح التقارير المالية إلى أربعة قوائم مالية يتم إعدادها عادةً بالترتيب (Phillips, 2021; 10)، إذ تتألف المجموعة الكاملة للقوائم المالية من (IFRS, 2010, 294):

- قائمة المركز المالي كما في نهاية المدة (الميزانية العمومية).
- قائمة الدخل الشامل للمدة (قائمة الدخل الشامل).
- قائمة التدفقات النقدية للفترة.
- قائمة التغيرات في حقوق الملكية للمدة.
- ملاحظات تتضمن موجزاً للسياسات المحاسبية الهامة ومعلومات تفسيرية أخرى.
- قائمة المركز المالي كما في بداية مدة المقارنة الأولى عندما تطبق الوحدة الاقتصادية سياسة محاسبية بأثر رجعي أو تقوم بإعادة صياغة البنود بأثر رجعي في قوائمها المالية أو عندما تعيد تصنيف البنود في قوائمها المالية.

تقدم هذه القوائم تاريخ الوحدة الاقتصادية من الناحية الكمية من حيث المال، يمكن إعداد القوائم المالية في أي وقت خلال العام، وتكون التقارير الشهرية والربع سنوية هي المراحل الزمنية الأكثر شيوعاً إلى جانب التقارير السنوية التي يتم إعدادها عادةً في نهاية السنة المالية، يُسمح للوحدات الاقتصادية باختيار طريقة الإفصاح لتتماشى بشكل أفضل مع احتياجاتها وأهدافها التشغيلية.

ويرى الباحث أن التقارير المالية هي من ضمن الثوابت الأساسية في العمل، ولها أهمية كبيرة ورئيسة في عملية اتخاذ القرارات المالية في الوحدات الاقتصادية لمداومة العمل واستمراريته، وتنقسم التقارير المالية إلى قسمين:

➤ تقارير مالية خارجية

تكون عبارة عن تقارير وكشوفات دورية للوحدة الاقتصادية والإفصاحات المتعلقة بها، وتخدم التقارير الصادرة أصحاب المصلحة الخارجيين، مثل المستثمرين والمقرضين، في تقييم أداء الوحدة الاقتصادية ونتائجها.

➤ تقارير الإدارة الداخلية

وتتكون هذه التقارير من الخطط التفصيلية للعمل وتقارير الأداء المستمر داخل الوحدة الاقتصادية، إن المستفيدين من هذه التقارير هم أصحاب المصلحة الخارجيون، بما في ذلك أصحاب الاستثمارات والجهات المقرضة لغرض تقييم الوحدة الاقتصادية. وتهدف التقارير إلى تحليل الأداء، والوضع المالي للمنظمة للأطراف الخارجية.

ولا يُسمح لمستخدمي القوائم المالية الخارجيون الوصول إلى السجلات الداخلية التفصيلية للوحدة الاقتصادية؛ لذا فهم يعتمدون بشكل كبير على القوائم المالية المفصّل عنها (PHILLIPS, CLOR-PROELL, LIBBY, LIBBY, 2022; 7)، ويشمل المستخدمون الخارجيون أصحاب الأعمال،

المقرضين، المنظمين والحكومة، يتطلب فهم تلك القوائم المالية من هؤلاء المستخدمين فهمًا لأنشطة الوحدة الاقتصادية (Weil,Schipper,Francis,2012;4).

شكل (9) ترابط القوائم المالية المصدر إعداد الباحث بالاستناد إلى PHILLIPS 2017

1. قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية)

إن قائمة المركز المالي من الركائز في المحاسبة إذ تعد قائمة مالية أساسية يتم الإفصاح عنها من الوحدة الاقتصادية، ويلخص الأرصدة المالية للوحدة الاقتصادية في تاريخ محدد. وهو يسرد الموجودات، والمطلوبات، وحقوق الملكية؛ ليكون بمثابة لمحة سريعة عن الوحدة الاقتصادية في ذلك الوقت. (Gobira,Processi,2023;19)، كما عرفها آخرون بأنها قائمة للمركز المالي يبلغ عن المبالغ لموجودات الوحدة الاقتصادية ومطلوباتها وحقوق الملكية في وقت محدد (Tracy,2021;5)، ويرى الباحث بأنها تُعدّ ملخصاً شاملاً لأرصدة الوحدة الاقتصادية في نهاية العام، وتعنى بالإفصاح عن القيم التي تتمثل بالموجودات، والمطلوبات، وحقوق الملكية، وعلاقتها ببعضها في تاريخ محدد.

ويعد عرض القائمة أمراً ضرورياً لتبيين الوضع المالي للوحدة الاقتصادية بدقة ضمن مجموعة شاملة من القوائم المالية بما يتوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا (GAAP). تقدم قائمة المركز المالي نظرة شاملة عن الوضع المالي للوحدة الاقتصادية، بما في ذلك إجمالي الموجودات وإجمالي المطلوبات وإجمالي صافي الموجودات. فضلاً عن ذلك ينبغي أن تتضمن تفاصيل مبالغ صافي الموجودات غير المقيدة وتقديم معلومات عن طبيعة ومبالغ صافي الموجودات المقيدة والمقيدة بشكل دائم (Larkin,DiTommaso,2016;23).

ويرى الباحث إن هذه المعلومات تساعد المساهمين، والدائنين، والموردين، والموظفين، والمنظمين على فهم أفضل للوضع المالي للوحدة الاقتصادية، والأداء ذي الصلة، يحتاج أصحاب المصلحة إلى هذا النوع من المعلومات لاتخاذ قرارات فاعلة، ولجعل توفير هذه المعلومات فاعلاً من حيث التكلفة فإن القوائم المالية ذات

الغرض العام هي الأنسب، بمعنى آخر تتوافر القوائم المالية ذات الأغراض العامة بأقل تكلفة وأكثر المعلومات المفيدة الممكنة.

أ. الغرض من قائمة المركز المالي

- تلخص الميزانية العمومية الوضع المالي للوحدة الاقتصادية في تاريخ محدد من خلال الإبلاغ عن موجوداتها ومطلوباتها وحقوق المساهمين (Nikolai,Bazley,Jones,2010;161).
- التعرف على نمو الأعمال، وتحديد صافي ثروتها (Lawrence,2020;25).
- توضيح بشكل ملخص مصادر الأموال، وكيفية استخدامها فيبين استخدام الوحدة للأموال في جانب الموجودات (معاد،محمد،2023؛25).
- يعد توفير المعلومات القيمة أمرًا بالغ الأهمية لتقييم التدفقات النقدية القادمة والسيولة والملاءة طويلة الأجل (SPICELAND,NELSON,THOMAS,2020;112).
- البحث وتقديم تحليل مفصل للموارد الاقتصادية والالتزامات وحقوق أصحاب الوحدة الاقتصادية مما يوفر لأصحاب المصلحة فهمًا أعمق لوضعها المالي (Nikolai,Bazley,Jones,2010;129).
- تتوافق جنبًا إلى جنب مع القوائم المالية الأخرى والقوائم التكميلية، يوفر هذا الإفصاح معلومات قيمة لأصحاب المصلحة الخارجيين الذين يسعون إلى صياغة، ووضع تقييماتهم الخاصة فيما يتعلق بالقيمة العادلة للوحدة الاقتصادية (Nikolai,Bazley,Jones,2010;129).

2. قائمة الدخل

تعرف قائمة الدخل هي قائمة توضح الأرباح المكتسبة، أو الخسائر المتكبدة خلال السنة المالية (Grewal&etc,2023;16)، ومن جانب آخر تُعد قائمة الدخل هي قائمة تعرض تفاصيل الأداء المالي للوحدة الاقتصادية خلال مدة محددة من خلال الإبلاغ عن إيراداتها ومصروفاتها وصافي الدخل الناتج، وهي بمثابة ملخص للأنشطة التشغيلية للوحدة الاقتصادية وأداة أساسية لأظهار ربحيتها (Tracy,2021;5).

وفي قائمة الدخل عند إدراج الحسابات تكون عادةً بالترتيب التالي: الإيرادات تأتي أولاً مع إدراج أهمها وأكبرها في البداية. يتم بعد ذلك طرح المصروفات بدءًا من الأكبر إلى الأصغر مع إدراج مصاريف ضريبة الدخل في آخر الحساب النهائي، ويتم احتساب صافي الدخل عن طريق طرح إجمالي المصروفات من إجمالي الإيرادات، يُعرف التنسيق الذي يصنف الإيرادات والمصروفات بشكل منفصل ويقدم مقياسًا واحدًا للدخل باسم "قائمة الدخل من خطوة واحدة" (PHILLIPS,CLOR-PROELL,LIBBY,LIBBY,2022;11)، وبشكل آخر فإن صافي الدخل هو الزيادة في إجمالي الإيرادات على إجمالي المصروفات، يتم الإبلاغ عن صافي خسارة لصافي الدخل إذا تخطى إجمالي المصاريف إجمالي الإيرادات (Libby,Libby,Hodge,2023;11).

يصنف الدخل إلى أنواع هي (SPICELAND,NELSON,THOMAS,2023;168) :

الدخل التشغيلي: هو الدخل الذي يشمل الإيرادات والمصاريف والأرباح أو الخسائر المتعلقة مباشرة بالأنشطة الرئيسية المدرة للدخل للوحدة الاقتصادية.

الدخل غير التشغيلي: هو الدخل الذي يشمل الإيرادات والمصاريف والأرباح أو الخسائر غير المتعلقة بالأنشطة الأساسية للوحدة الاقتصادية.

وفي العصر الحديث تم التركيز على الدخل الشامل الآخر في الاعمال فيمكن تعريفه على أنه بنود الدخل والمصروفات التي لم يتم الاعتراف بها سابقا في قائمة الدخل، ولكنها تظهر بشكل حيادي في قائمة التغيرات في حقوق الملكية (Baratovna, Nizamovich, 2022; 2248)، وعرفته لجنة المعايير الدولية لأعداد التقارير المالية بأنه عناصر الدخل والمصاريف التي لم يتم الاعتراف بها في الربح أو الخسارة وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. يسمح معيار المحاسبة الدولي 1 للوحدة الاقتصادية بتقديم قائمة واحدة جامعة للربح والخسارة والدخل الشامل الآخر، أو قائمتين منفصلتين (IFRS, 2024).

ويمثل الدخل الشامل الآخر المتراكم الأرصدة الدائنة، أو المدينة في حقوق المساهمين بخلاف تلك المتعلقة بالمعاملات مع المساهمين، على سبيل المثال، الائتمان مقابل فائض إعادة التقييم، والائتمانات، والديون المتعلقة باحتياطي الترجمة، والتغيرات في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع، وما إلى ذلك (Lessambo, 2022; 143).

وفضلاً عن هذه القائمة أضاف مجلس معايير المحاسبة المالية مشروعاً يسمى "تقارير الأداء المالي من مؤسسات الأعمال" إلى جدول أعماله. الهدف من هذا المشروع هو وضع معايير لعرض المعلومات في القوائم المالية للوحدة الاقتصادية والتي من شأنها مساعدة المستخدمين الخارجيين على تقييم الأداء المالي للوحدة الاقتصادية، وضمن هذه القوائم (Nikolai, Bazley, Jones, 2010; 188):

- فصل الدخل الشامل إلى ثلاث فئات على الأقل: الأنشطة الجارية، أنشطة التمويل والأرباح أو الخسائر الأخرى.
- ينبغي الإفصاح عن البنود الاستثنائية (صافي الضرائب) في كل فئة تتعلق بها. فضلاً عن ذلك ينبغي تقديم ضرائب الدخل كتصنيف منفصل يتبع الفئات.
- تقديم إجمالي فرعي بعنوان "صافي الدخل (الخسارة) من العمليات المستمرة" بعد قسم ضرائب الدخل. سيوفر هذا المجموع الفرعي صورة أوضح عن الأداء المالي بعد حساب جميع مصروفات ضريبة الدخل ذات الصلة.
- توضيح تأثير العمليات المتوقفة (صافي الضرائب) كفئة مستقلة أسفل صافي الدخل (الخسارة) من العمليات المستمرة. تسمح طريقة العرض هذه بتصوير واضح للآثار المالية للعمليات المتوقفة على إجمالي صافي الدخل، أو الخسارة للوحدة الاقتصادية.
- إدراج أي من بنود الدخل الشامل الآخر (إن وجدت) في فئة أسفل العمليات المتوقفة.

أ. الغرض من قائمة الدخل

- المساعدة في تقييم الأداء الماضي للإدارة، توفر قائمة الدخل معلومات تقوم بمساعدة المستثمرين الحاليين والمحتملين على تقييم مدى جودة أداء إدارة الوحدة الاقتصادية في الوفاء بهذه المسؤولية (Epstein, Mirza, 2003; 95).
- المساعدة في التنبؤ بدخل الوحدة الاقتصادية وتدفقاتها النقدية المستقبلية، يقوم أصحاب المصلحة بمراجعة مكونات صافي دخل الوحدة الاقتصادية لتقييم جودة الأرباح، أو القدرة على التنبؤ بأرباحها المستقبلية، ومن المفيد أيضاً المساعدة في التنبؤ بالسعر المستقبلي لسهم الوحدة الاقتصادية (KIMME & etc, 2023; 18).

- الدعم في تقييم "الجدارة الائتمانية" للوحدة الاقتصادية. يعد صافي دخل الوحدة الاقتصادية مفيداً أيضاً في تحديد المخاطر المرتبطة بتقديم الائتمان للوحدة الاقتصادية. تساعد دراسة قدرة الوحدة الاقتصادية على الكسب أصحاب المصلحة على تقييم احتمالية أن تكون الوحدة الاقتصادية قادرة على تحويل صافي دخلها إلى نقد للوفاء بالتزاماتها (Epstein, Mirza, 2003; 96).
- المساندة في المقارنات مع الوحدات الاقتصادية الأخرى في نفس الصناعة، أو الصناعات الأخرى (Buffett, Clark, 2011; 23).
- توضيح قائمة الدخل أرباح الوحدة الاقتصادية خلال فترة تقرير معينة (SPICELAND, NELSON, THOMAS, 2020; 168).

3. قائمة التدفقات النقدية

تعرف قائمة التدفقات النقدية بأنها قائمة مالية مهمة تحدد التدفقات النقدية الداخلة والخارجة، والتغير الإجمالي في النقد للوحدة الاقتصادية. ويقدم حساباً تفصيلياً للحركات النقدية الناتجة عن أنشطة التشغيل، والاستثمار والتمويل خلال مدة محاسبية محددة. ويتم تنظيم القائمة بطريقة تعمل على التوفيق بين الأرصدة النقدية في بداية ونهاية المدة الزمنية (Gordon, Raedy, Sannella, 2019; 244)، وعرفها (كيسو) بأنها تقارير تعرض المقبوضات والمدفوعات النقدية وصافي التغير في النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية خلال المدة المحاسبية لتوفير معلومات حول الأساس النقدي لتلك الأنشطة (KIESO, WEYGANDT, WARFIELD, 2019; 1395).

ووضعت لجنة المعايير الدولية لأعداد التقارير المالية أساسيات لوضع هيكل التدفق النقدي، ينبغي أن تكون هذه أهم الملاحظات التي يتم اتباعها (IFRS, 2021; 1007):

- تقديم معلومات عن أساس إعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية المحددة المستخدمة وفقاً للفقرات 117-124.
- الإفصاح المطلوب عن المعلومات بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية التي لم يتم تضمينها في أي مكان آخر في القوائم المالية.
- توفير المعلومات التي لم يتم عرضها في أي مكان آخر في القوائم المالية، ولكنها ذات صلة بفهمها.

تنقسم التدفقات النقدية إلى ثلاثة أنواع (Lawrence, 2020; 28):

• التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية

تحدد الأنشطة التشغيلية في قائمة التدفق النقدي على تحديد مصادر التدفقات النقدية الداخلة والخارجة الناتجة عن العمليات اليومية والأنشطة الجارية للوحدة الاقتصادية. تشمل قائمة التدفق النقدي العائدات الناتجة عن مبيعات الخدمات، ومدفوعات الأجور، ونفقات الإعلان، ومدفوعات الإيجار، وأقساط التأمين، والالتزامات الضريبية، وما إلى ذلك من بين بنود أخرى.

• التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية

تشمل الأنشطة الاستثمارية أي استخدامات ومكاسب نقدية من الاستثمارات طويلة الأجل، على سبيل المثال المباني، والأراضي، والمعدات، والبرمجيات، والمشتريات الاستثمارية.

• التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية

تشمل أنشطة التمويل مصادر النقد من المستثمرين مثل الوحدات الاقتصادية الأخرى، أو من البنوك، يتعامل هذا القسم بشكل أساسي مع ضخ الأموال النقدية في الأعمال بخلاف ما تمتلكه الوحدة الاقتصادية، أو توزيعات الأرباح المدفوعة للمساهمين، يمكن أيضًا تضمين عناصر مثل شراء الأسهم، وإصدار الأسهم، وسداد الديون، وغيرها.

شكل (10) قائمة التدفق النقدي الطريقة غير المباشرة المصدر إعداد الباحث بالاستناد إلى Brealey 2020

أ. الغرض من قائمة التدفق النقدي

- توفير معلومات ذات صلة بالمقبوضات والمدفوعات النقدية التشغيلية والاستثمارية والتمويلية والآثار النقدية للعمليات المتعلقة بها على الوحدة الاقتصادية خلال المدة (KIESO, WEYGANDT, WARFIELD, 2020; 400).
- تقديم مؤشرات لمختلف أنشطتها التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لتبين قدرة الوحدة الاقتصادية على توليد التدفقات النقدية التي ستدعم المدفوعات (Epstein, Jermakowicz, 2010; 121).
- تُعد قائمة التدفقات النقدية بمثابة أداة مهمة للمستخدمين، إذ توفر رؤية إضافية حول أداء الوحدة الاقتصادية ومركزها النقدي، ويمكن أن تساعد هذه الرؤية الإضافية في إعطاء تقديرات أكثر دقة للنتائج المستقبلية للوحدة الاقتصادية (Alibhai & etc, 2023; 100).
- توفر قائمة التدفق النقدي معلومات مهمة لمختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك المستثمرين الحاليين والمحتملين والدائنين والمستخدمين الآخرين. تساعد هذه المعلومات في تقييم المقاييس المهمة مثل المقبوضات النقدية من توزيعات الأرباح والفوائد وبيع الأوراق المالية والحصول على القروض، أو منحها (Kwok, 2002; 348).

- إعطاء معلومات حول الجوانب النقدية وغير النقدية وقدرة الوحدة الاقتصادية على تمويل نفسها داخليًا واستثمار المعاملات خلال المدة المحاسبية (Paolone,2020;7).
- تبين قائمة التدفق النقدي أسباب الاختلافات بين الربح أو الخسارة والمقبوضات والمدفوعات النقدية للوحدة الاقتصادية (Epstein,Jermakowicz,2010;122).

4. قائمة التغيرات في حقوق الملكية

تبين قائمة التغير في حقوق الملكية التغيرات في حسابات حقوق المساهمين بما في ذلك التغيير في رصيد الأرباح المحتجزة الناجم عن صافي الدخل، وأرباح الأسهم خلال المدة المشمولة بالتقرير (Libby,Libby,Hodge,2023;13)، وتم تعريفها أيضًا بأنها أحد مكونات حقوق الملكية التي تعكس صافي الدخل التراكمي (الربح أو الخسارة) مطروحًا منه توزيعات الأرباح المدفوعة (LO,FISHER,2020;643).

وفي الميزانية العمومية يوجد قسم منفصل لحقوق المساهمين يضم في مكوناته الأسهم العادية، والأسهم الممتازة، ورأس المال الإضافي المدفوع، والدخل الشامل الآخر المتراكم، وأسهم الخزينة، والأرباح المحتجزة (Lessambo,2022;142).

ويرى الباحث إن قائمة التغيرات في حقوق الملكية بمثابة آلية حاسمة لتوثيق وفهرسة التعديلات والتطورات التي تظهر في الحقوق الفكرية أو المادية للمنظمة. الهدف من هذه القائمة هو توضيح وتسجيل التغيرات في الحقوق والمسؤوليات المتعلقة بالملكية، وذلك بهدف تعزيز الشفافية والموثوقية في القوائم المالية للوحدة الاقتصادية. ويتضمن ذلك تحديد التغيرات في حقوق المساهمين ونقل الملكيات أو الاندماج والمعلومات الأخرى ذات الصلة.

وتمثل الأسهم العادية رأس المال القانوني في الوحدة الاقتصادية، والأسهم الممتازة هي نوع من رأس المال الذي له حق تفضيلي في توزيعات الأرباح، كما يمثل رأس المال الإضافي المدفوع النقد الذي يُسهم به مساهمو الوحدة الاقتصادية بما يزيد عن رأس المال القانوني للوحدة الاقتصادية، أي الأسهم العادية (Lessambo,2022;143).

أ. الغرض من قائمة التغير في حقوق الملكية

- توضح معلومات حول التغيرات في صافي موجودات الوحدة الاقتصادية خلال تلك المدة (Robinson & etc,2009;196).
- تشير إلى أرباح الأعمال التجارية المحتجزة خلال المدة المحاسبية الحالية مضافة إلى تلك الخاصة بالفترات السابقة (Kasim,Cornelia2023;1).
- تبين التأثير الذي يطرأ على الملاءة المالية مثل إعادة هيكلة الديون، أو التغيير في شروط القروض، والمرونة المالية للوحدة الاقتصادية التي تتمثل في توزيعات الأرباح، أو التغيرات المتعلقة بإصدار الأسهم (COSTULEANU,CODREANU,2010;295).

ثالثًا: الاعتراف بالبند المالية

ويستلزم الاعتراف وفاقًا للتعريف المقدم من مجلس معايير المحاسبة المالية أن التسجيل الرسمي، أو إدراج عنصر في القوائم المالية لوحدة اقتصادية، إما كموجود، أو مطلوب أو إيرادات، أو مصروفات، أو عنصر مالي مماثل. يتم تصوير العنصر المحدد في كل من الكلمات والأرقام مع إدراج المبلغ المقدم في الإجمالي المعروض

في القائمة (GÄDAU,2015;62)، تُعتمد البنود للحصول على البيانات وعرضها في القوائم المالية على المبادئ المحاسبية العامة للاعتراف بها في التقارير المالية (MIETULE,LIEPINA,2011;215). تستوفي فقرات الاعتراف أربع معايير حتى يتم الاعتراف بالبند مراعاة التكلفة والعائد والأهمية النسبية (FASB,1984;25):

1. التعريفات: يفي هذا البند بتعريف أي عنصر من عناصر القوائم المالية.
2. القابلية للقياس: يوضح هذا البند خاصية بارزة قابلة للقياس الكمي، ويظهر مستوى عالٍ من الاتساق، وبالتالي ضمان نتائج مقبولة وموثوقة.
3. ذات صلة: القدرة على إحداث الفروق في القرارات التي يتخذها المستخدم بالاعتماد على المعلومات المتعلقة بها.
4. الموثوقية: يمكن التحقق من المعلومات؛ لتبين أنها محايدة وصادقة تمثيلاً.

رابعاً: العرض العادل والامتثال للمعايير الدولية

ومنذ أن تطورت أسواق رأس المال في البلدان الأنجلوسكسونية في وقت مبكر تطورت مسألة الكشف عن المعلومات في الوحدات الاقتصادية المتداولة علناً وفاقاً للهياكل القانونية والاجتماعية لهذه البلدان، وأصبحت مثالا للعالم بأسره. كان هذا التغيير هو السبب في استخدام عنوان مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في العالم (ŞENSOY,PEREK,2010;49).

وقد تكون المعايير القائمة على القواعد والتي تحدد بوضوح وبالتفصيل الأساليب التي ينبغي تطبيقها في مواجهة الأحداث غير كافية لتلبية الحاجة في ظروف التغيير السريع اليوم (GenÇOĞLU, Yasemin,2012;4).

وتماشياً مع هذا الخط من التفكير يطور (Ewert and Wagenhofer (2005) نموذجاً للتوقعات العقلانية يوضح أن المعايير المحاسبية التي تحد من السلطة التقديرية الانتهازية تؤدي إلى أرباح محاسبية أكثر انعكاساً للاقتصاد الأساسي للوحدة الاقتصادية، وبالتالي فهي ذات جودة أعلى. ويمكن أن تزداد نوعية المحاسبة أيضاً؛ بسبب التغييرات التي طرأت على نظام الإبلاغ المالي بالترامن مع اعتماد الوحدات الاقتصادية للمعايير الدولية للمحاسبة، مثل الإنفاذ الأكثر صرامة. وبالتالي، فإننا نتوقع أن تكون المبالغ المحاسبية الناتجة عن تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة ذات جودة أعلى من تلك الناتجة عن تطبيق المعايير المحلية (Barth,Landsman,Lang,2008;7)، من نظر الباحث يمكن تفسير هذه الفكرة على أنها تعني أن تطبيق المعايير القائمة على القواعد سيحسن جودة المحاسبة، ويظهر دور الجودة في الوحدات الاقتصادية على عدة أمور منها إدارة الأرباح والاعتراف بالإيرادات، والاعتراف بالخسائر في الوقت المناسب، وتحديد ضوابط العمل في الأدوات المالية.

وفي بحثه حول هذا الموضوع، قال Iatridis، إن تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية يعرّز بشكل عام جودة المحاسبة، وتطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية يقلل من النطاق المتعلق بإدارة الأرباح، ويقدم قيمة أكبر فيما يتعلق بالاعتراف في الوقت المناسب بالخسائر التي قد تحدث، ويسمح باتخاذ تدابير محاسبية في هذا الصدد، مما يعني تقليل عدم تناسق المعلومات والتلاعب بالأرباح، ويؤدي إلى الكشف عن معلومات محاسبية مفيدة عالية الجودة، وبالتالي يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة ونزيهة (George Iatridis,2010;193).

ونتيجة لفضائح الوحدات الاقتصادية الأخيرة في الولايات المتحدة، تعرضت المعايير القائمة على القواعد لانتقادات شديدة. بمرور الوقت، أصبح مجلس معايير المحاسبة المالية أحد مؤيدي المعايير القائمة على المبادئ إذ قرر أن تكلفه المعايير القائمة على القواعد تفوق فوائدها (BENSTON, BROMWICH, WAGENHOFER, 2006; 168).

أن مجلس معايير المحاسبة الدولية، ومجلس معايير المحاسبة المالية اتفقا في عام 2002 على بذل جهود مشتركة لمواءمة المعايير التي وضعها المجلسان، وزيادة تحسين نوعيتها، معايير المحاسبة الدولية والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية هي معايير قائمة على المبادئ، يمكن تطبيقها عالمياً، وتحتوي على مبادئ أساسية، ويمكن إضافة تفسيرات إليها وفقاً للوضع الحالي (ERTAN, GENÇOĞLU, 2013; 20)، مع المعايير المحاسبية المقبولة عالمياً ستخفض تكلفة إعداد القوائم المالية الموحدة الصالحة في العالم، ويمكن نقل موظفي المحاسبة في الوحدات الاقتصادية متعددة الجنسيات بسهولة إلى وحدات اقتصادية في بلدان أخرى، وستزداد جودة الممارسات المحاسبية دولياً (Öztürk, 2011; 12).

إن التوجيهات الرابعة والسابعة والثامنة هي التوجيهات التي تمكن من تنفيذ المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وهي أيضاً حاسمة بشكل كبير في مجال المحاسبة والمراجعة، وفيما يتعلق بهذه المبادئ التوجيهية بدأ العمل بممارسة إعداد القوائم المالية لجميع الوحدات الاقتصادية التي يجري تداول أسهمها في البورصة وفقاً للمعايير الدولية للمحاسبة والمعايير الدولية للإبلاغ المالي منذ المدة المحاسبية في بداية عام 2005 (GÜRKAN, 2016; 11).

وفي جميع الظروف تقريباً تحقق الوحدة الاقتصادية عرضاً عادلاً من خلال الامتثال للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية المعمول بها، الوحدة الاقتصادية تطلب أيضاً عرضاً تقديمياً عادلاً من خلال (IFRS, 2010; 295):

- اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية بما يتوافق مع "معيار المحاسبة الدولي رقم 8 بشأن السياسات المحاسبية، والتغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء". وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 8، تم إنشاء إطار منظم للمعايير الرسمية لتوجيه الإدارة في اتخاذ القرارات عندما لا يكون هناك معيار محدد من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ينطبق تحديداً على بندٍ ماليٍّ مُعَيَّن.
- التأكد من تقديم الإفصاح عن السياسات المحاسبية بطريقة تمكن أصحاب المصلحة من الوصول إلى المعلومات ذات الصلة، الموثوقة، القابلة للمقارنة والمفهومة.
- يعد توفير الإفصاحات التكميلية، أو الإضافية ضرورياً عندما يكون الالتزام بالمتطلبات المحددة الموضحة في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) غير كافٍ لإعلام المستخدمين بشكل كافٍ حول آثار معاملات معينة، وأحداث وشروط محددة على المركز المالي، والأداء المالي للوحدة الاقتصادية.

وبالنسبة للوحدات الاقتصادية الخاصة تعد التقارير السنوية وثائق بسيطة نسبياً، وهي تشمل عادة ما يلي فقط (Libby, Libby, Hodge, 2023; 245):

- القوائم المالية الأساسية الأربعة: تشمل قائمة المركز المالي، قائمة الدخل، حقوق الملكية، أو قائمة الأرباح المحتجزة وقائمة التدفق النقدي.
- الملاحظات ذات الصلة بالقوائم المالية (الإيضاحات).

• تقرير مدقق الحسابات الخارجي المستقل في حال تدقيق القوائم.

تعد التقارير السنوية للوحدات الاقتصادية العامة المقدمة في النموذج 10-K أكثر تفصيلاً بشكل كبير؛ بسبب متطلبات إعداد التقارير الإضافية الخاصة بهيئة الأوراق المالية والبورصات. يشار عادة إلى تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات حسب الرقم (على سبيل المثال 10-K). تشمل المكونات الرئيسية للإفصاحات المالية في 10-K ما يأتي (Gan,Qiu,2020;1):

البند 1 الأعمال: تقديم لمحة عامة عن العمليات التجارية والنهج الاستراتيجي للوحدة الاقتصادية.

البند 7 مناقشة الإدارة وتحليلها للوضع المالي ونتائج العمليات: وجهة نظر الإدارة حول العوامل التي أدت إلى إنجازاتها وإخفاقاتها في المدة المشمولة بالتقرير الحالي، وكذلك المخاطر المحتملة التي قد تواجهها في المستقبل.

البند 8 القوائم المالية الأساسية والقوائم الثانوية (التكميلية): القوائم المالية الأساسية الأربعة والملاحظات المتعلقة بها، تقرير الإدارة الصادر عنها، وتقرير مدقق الحسابات الخارجي الصادر عنه.

التقارير ربع السنوية والنموذج 10-Q (EY,2022;30):

تتكون التقارير ربع السنوية للوحدات الاقتصادية من قوائم مالية شاملة تقدم عمقاً أقل مقارنة بالقوائم السنوية. ولا توفر هذه التقارير سوى ملاحظات مهمة على القوائم، ولا تخضع لإجراءات التدقيق، بالتالي تم تصنيفها على أنها غير مدققة، إن إعداد التقارير ربع السنوية من الوحدات الاقتصادية الخاصة هو عادة شرط من مقرضيها. تقدم الوحدات الاقتصادية العامة تقاريرها المالية ربع السنوية باستخدام النموذج 10-Q إلى هيئة الأوراق المالية وأسواقها. يتضمن النموذج 10-Q مجموعة شاملة من المعلومات المالية التي تتوافق مع المحتويات الموجودة في القسم المالي من 10-K، ويتضمن أيضاً نظرة أكثر شمولاً لبعض القوائم التكميلية التي تتجاوز ما يتم تضمينه عادةً في 10-K.

تقارير أخرى لهيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC)، يُطلب من الوحدات الاقتصادية العامة تقديم تقارير إضافية إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) فضلاً عن ملفاتها العادية. تتكون التقارير من نموذج تقرير الأحداث الجارية 8-K والذي يتم استخدامه للإبلاغ عن أي حدث جوهري مهم لم يتم الكشف عنه للمستثمرين (على سبيل المثال تغييرات في المدقق وعمليات الدمج) (DEFOND,FRANCIS,HALLMAN,2018;4).

خامساً: الإفصاح عن السياسات المحاسبية

جاء مفهوم السياسات أو الطرق المحاسبية في الفقرة 05 من المعيار المحاسبي الدولي رقم (8) أن السياسات المحاسبية هي المبادئ والأسس والاتفاقيات والقواعد والممارسات المحددة التي تتبناها الوحدة الاقتصادية في إعداد وعرض القوائم المالية (الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، 2022؛768). إذ تلتزم معظم الوحدات الاقتصادية عادة إما بالمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا (GAAP) أو بمجموعة مماثلة من المبادئ التوجيهية مثل المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، تختلف السياسات المحاسبية عن المبادئ المحاسبية في أن المبادئ هي قواعد محاسبية شاملة في حين أن السياسات هي الطريقة التي تمثل بها الوحدة الاقتصادية للقواعد (AL QAYSI,2022;51)، ويتطلب مبدأ الإفصاح الكامل أن توفر القوائم المالية جميع المعلومات الجوهرية ذات الصلة المتعلقة بالوحدة الاقتصادية المبلغ عنه (SPICELAND,NELSON,THOMAS,2020;122).

تمثل السياسات مكونات ضرورية لنظام شامل للضوابط وتشكل جزءاً لا يتجزأ من نظام إدارة المخاطر في الوحدة الاقتصادية (Bragg,2007;3)، وتعتبر ملاحظات الإفصاح في القوائم المالية ضرورية لتوفير معلومات إضافية للمستخدمين وتتضمن عادةً تفاصيل مثل ملخص السياسات المحاسبية الهامة، وصف الأحداث اللاحقة ومعاملات الطرف الثالث ذات الصلة. ومع ذلك فمن المهم ملاحظة أن هذه الملاحظات غالباً ما يتم تخصيصها لتلبية متطلبات الإفصاح المحددة الخاصة بالوحدة الاقتصادية القائمة بإعداد التقارير. ومن الضروري أن يكون لدى المستثمرين والدائنين فهم شامل لنتائج عمليات الوحدة الاقتصادية ومركزها المالي وتدفقاتها النقدية، لذلك ينبغي إدراج أي تفسير يساعد على تعزيز فهمهم. (SPICELAND,NELSON,THOMAS,2020;123).

يُعدّ الالتزام بالمعايير المحاسبية بما في ذلك الإفصاح عن السياسات المحاسبية أمراً ضرورياً للحفاظ على إمكانية المقارنة عند إعداد القوائم المالية. يعتمد أولئك الذين يستخدمون القوائم المالية على القدرة على تحليل ومقارنة الوضع المالي والأداء التشغيلي فضلاً عن للتغيرات المالية للوحدة الاقتصادية خلال أزمان مختلفة. لذا فإن من الضروري أن توفر القوائم المالية معلومات متسقة لمراحل التقارير السابقة. والتأخير في إعداد التقارير لاسيما لأسباب غير أساسية يمكن أن يقلل من قيمة المعلومات المالية. ومن المهم للإدارة أن تحقق التوازن بين فوائد تقديم التقارير في الوقت المناسب، والحاجة إلى أن تكون المعلومات موثوقة. يتم تسجيل المعلومات المالية عادةً في وقت محدد، قبل معرفة التأثير الكامل للمعاملات والأحداث، مما قد يؤثر على موثوقية المعلومات (الزبيدي، 2015؛ 98). وينبغي على الوحدة الاقتصادية الحفاظ على الاتساق في اختيار، وتنفيذ سياساتها المحاسبية للمعاملات والأحداث والظروف المماثلة، ما لم ينص المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية، أو يسمح بمعاملة مختلفة. في الحالات التي تكون فيها السياسات المختلفة مناسبة وفقاً للمبادئ التوجيهية لمعايير (IFRS)، يُعد الاتساق في تطبيق السياسات المحاسبية بشكل ثابت أمراً ضرورياً لكل فئة (الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، 2023؛ 770).

ينبغي أن يكون لدى أصحاب المصلحة الذين يقومون بتحليل القوائم المالية القدرة على فحص القوائم المالية للوحدة الاقتصادية عبر مراحل زمنية متعددة من أجل اكتشاف أنماط استقرارها المالي، والتعرف على اتجاهاتها وكفاءتها التشغيلية والسيولة. وبالتالي، فمن الضروري الحفاظ على الاتساق في تطبيق نفس السياسات المحاسبية طوال أزمان الإبلاغ المختلفة (يوسف، 2008؛ 7)، لكن عند الإعلان عن السياسة المالية ينبغي مراعاة بعض الجوانب أهمها (مطر، السويطي، 2009؛ 354):

- الالتزام بالمبادئ والمعايير المحاسبية الأساسية.
- الإفصاح عن أهم السياسات المحاسبية المطبقة باعتبار إن الإفصاح عنها جزءاً مهم ومكملاً للقوائم المالية، وينبغي الإفصاح عنها في مكان واحد.
- لا يمكن تبرير المعالجة المحاسبية الخاطئة لمكونات القوائم المالية، وذلك بحجة انه تم الإفصاح عن هذه المخالفة.
- من الضروري الإفصاح عن أي تعديلات في السياسات المحاسبية التي تتبعها الوحدة الاقتصادية، مع بيان الأسباب وراء هذه التعديلات.
- في الحالات التي يوجد فيها تعديل في السياسات المحاسبية، ويشكل هذا التعديل تأثير على الأداء المالي للوحدة الاقتصادية طوال مدة التقرير، أو الفترات اللاحقة، فمن الضروري الإفصاح عن هذا التغيير وتحديده كمياً.
- التأكد من ضرورة إدراج أرقام مقارنة من المدة السابقة عند إنشاء القوائم المالية.

شكل (11) علاقة السياسات المحاسبية بالوحدة الاقتصادية وتقاريرها المصدر إعداد الباحث بالاستناد إلى GÖKTEN 2013

كما تُعدّ السياسات المحاسبية هي انعكاس للأعمال التجارية، فإن القوائم المالية هي أيضًا انعكاس للسياسات المحاسبية. لذلك، فإن اختيار السياسة المحاسبية له تأثير واسع في القوائم المالية للوحدة الاقتصادية (GÖKTEN,2013;127). ويرى الباحث أن الوحدات الاقتصادية هي من تحدد سياساتها المحاسبية الخاصة عن طريق الاختيار من بين المبادئ، الأسس، القواعد، التقاليد والممارسات البديلة.

يتم استخدام سياسات محاسبية مختلفة في عمل السجلات المحاسبية وإعداد التقارير عن المعلومات المالية. وقد يؤدي هذا الاختلاف في السياسات المحاسبية إلى نتائج مختلفة فيما يتعلق بنفس المعاملات المالية للوحدات الاقتصادية العاملة في نفس القطاع، لهذا السبب تشرح الوحدات الاقتصادية سياساتها المحاسبية في الحواشي المتعلقة ببنود القوائم المالية (AYGÜN,VARICI,2013;153).

ويؤكد الباحث أن الوحدات الاقتصادية ينبغي أن تلتزم بالتطبيق المستمر للسياسات على مراحل زمنية متتالية من أجل الحفاظ على مبدأ الاتساق. أثبتت هذه الممارسة أنها مفيدة لمستخدمي القوائم المالية؛ لأنها تمكنهم من مقارنة القوائم بشكل فعال عبر سنوات متعددة. إنّ الاختلافات في النتائج المحاسبية قد تنشأ بين الوحدات الاقتصادية داخل نفس القطاع بسبب اختلاف تطبيق السياسات. وفي مثل هذه الحالات، يتعين على الوحدات الاقتصادية الكشف عن أي تغيير في السياسات المحاسبية لمستخدمي القوائم المالية من خلال الحواشي المناسبة.

تضمن تقرير الوحدة الاقتصادية Nike السنوي لعام 2017 المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات (المعروف باسم النموذج 10-K) خمس صفحات من القوائم المالية تليها 19 صفحة من ملاحظات الإفصاح ذات الصلة، كانت هناك 50 صفحة أخرى من الإفصاحات المتعلقة بظروف العمل، وعوامل الخطر، والإجراءات القانونية، وأداء أسهم الوحدة الاقتصادية، ومناقشة الإدارة وتحليلها، وإجراءات الرقابة الداخلية.

الفصل الثالث

الجانب التطبيقي

المبحث الأول: نبذة تعريفية عن الوحدات الاقتصادية
عينة الدراسة

المبحث الثاني: قياس التغيرات في تطبيق معايير
المحاسبة المستدامة على تقارير الاستدامة والقوائم المالية

المبحث الثالث: قياس العلاقة بين تقارير الاستدامة
والتقارير المالية المعدة على وفق IAS1

المبحث الأول

نبذة تعريفية عن الوحدات الاقتصادية عينة الدراسة

يتناول هذا المبحث نبذة تعريفية عن الوحدات الاقتصادية المختارة كعينة لإجراء الدراسة.

أولاً: نبذة تعريفية عن عينة الدراسة

1. التعريف بالوحدة الاقتصادية ونشاطها

أ. الوحدة الاقتصادية Karsan

بدأت مسيرة الوحدة الاقتصادية Karsan في عام 1966 مع 269 من رواد الأعمال المستقلين في تركيا، وفي السنوات 15 الأولى واصلت العمل كمورد قطع غيار لمصنعي المعدات الأصلية، عام 1981 بدأت في تصنيع الحافلات الصغيرة نوع (J9) لسيارات بيجو (Peugeot) بعدها في وقت لاحق قامت بتصنيع أول شاحنة مقلدة صغيرة بالتعاون مع الوحدة الاقتصادية بيجو (Peugeot)، وفي عام 1998 اشترت مجموعة كيراتشا (Kıraça) غالبية أسهم الوحدة الاقتصادية Karsan، وأصبحت الوحدة الاقتصادية الرائدة من حيث صادرات المركبات التجارية لتركيا، وفي عام 2006 قامت الوحدة الاقتصادية Karsan بتصنيع الحافلة الصغيرة (J9 Premier) وهو منتج خاص بها بالكامل، وفي العام التالي أقامت تحالفات استراتيجية مع هيونداي (Hyundai) ورينو (Renault) وسيتروين (Citroen) وتماشياً مع رؤيتها التي تم تحديثها في عام 2009 باسم "حلول النقل بلا حدود" قامت الوحدة الاقتصادية Karsan بتطوير مشروع V1 استجابة لمناقصة تاكسي الغد في نيويورك، بدأت الوحدة الاقتصادية Karsan بإنتاج الحافلات في عام 2011 وتم تصنيع أول حافلات كبيرة لبلدية روما، وفي عام 2013 أعادت تطوير مجموعة منتجاتها ذات العلامات التجارية الخاصة التي تتمثل في Jest و Atak و Star. علاوة على ذلك، أبرمت اتفاقيات جديدة مع وحدات اقتصادية رائدة مثل هيونداي (Hyundai)، وصناعة الحافلات الإيطالية (Industry Italiana Autobus) وبوزانكايا (Bozankaya)، أصبح هنالك تحول ملحوظ في تقدم الوحدة الاقتصادية عام 2017 إذ تم تطوير (Jest) من خلال النظر في زيادة توقعات العملاء، وإعادة إطلاقها باسم (Jest+) بوجه جديد، وبدأت الوحدة الاقتصادية في نفس العام بتصنيع (Jest Electric) للحفاظ على الطبيعة والأجيال القادمة لمواكبة المدن التاريخية الديناميكية، وجعل الحياة أسهل، وكان التحول الأكبر هو من عام 2018 إلى عام 2021، إذ قدمت الوحدة الاقتصادية Karsan نموذج (e-JEST) تلاها إطلاق نموذج (Karsan e-ATAK) في عام 2019 وفي عام 2021 قدمت الوحدة الاقتصادية Karsan نموذج (e-ATAK) المستقل إلى جانب طرح طراز 10م و12م وطراز 18م من عائلة Karsan e-ATA، وبذلك أصبحت الوحدة الاقتصادية Karsan الأولى والوحيدة في أوروبا التي تقدم مجموعة شاملة من المنتجات الكهربائية بالكامل تتراوح من 6 إلى 18 متر. يتم إنتاج حافلات 10-12-18م للوحدة الاقتصادية Menarinibus الإيطالية بواسطة الوحدة الاقتصادية Karsan فضلاً عن ذلك وبدءاً من عام 2022 تشارك الوحدة الاقتصادية Karsan أيضاً في إنتاج سيارات ميجان (Megane) لعلامة رينو (Renault) التجارية، ومنذ عام 2020 تم التحول وتركيز الإنتاج إلى السيارات الكهربائية بالكامل من الوحدة الاقتصادية وفي نفس العام بدأت الوحدة الاقتصادية في تطبيق الاستدامة في عملها على وفق المبادرة العالمية لأعداد التقارير GRI وبدأت في إعداد التقارير المستدامة السنوية، و الإبلاغ عنها.

وللوحدة الاقتصادية مصنع خاص بها تزاوّل من خلاله نشاطها التجاري يقع في حسن آغا في محافظة بورصة/تركيا، وتبلغ مساحته الداخلية 99,000 متر مربع على مساحة إجمالية قدرها 203,000 متر مربع، يتمتع بقدرة تصنيع تبلغ 65,000 مركبة سنوياً، إذ يمكن إنتاج جميع أنواع المركبات من سيارات الركاب إلى

الشاحنات الثقيلة، ومن الشاحنات الصغيرة إلى الحافلات الصغيرة والكبيرة، اليوم في مرافقها الحديثة تقوم الوحدة الاقتصادية Karsan بالإنتاج لمدة أكثر من 50 عامًا لأبرز العلامات التجارية العالمية، وعلامتها التجارية الخاصة.

وتمتلك الوحدة الاقتصادية Karsan نشاطًا لها واستخدامًا لمنتجاتها في بلدها الأم تركيا، وأكثر من 15 دولة أوروبية أبرزها ألمانيا، إيطاليا، النمسا وفرنسا فضلًا عن دول أوراسيا وجمهورية الدومينيكان، وبعض دول آسيا والشرق الأوسط مثل الإمارات العربية المتحدة والبحرين وفيتنام. وتفتخر الوحدة الاقتصادية Karsan بعلامة تجارية مبتكرة ومهمة لتوفير حلول مستدامة، وتمضي قدما بزخم كامل وتوسع نطاق منتجاتها باستمرار من خلال دمج الابتكارات في تكنولوجيا السيارات الكهربائية التي تشكل المستقبل، دفع تركيز الوحدة الاقتصادية Karsan على رضا الوحدات الاقتصادية والمجتمعات إلى تطوير تصميمات مبتكرة تُنتج الآن في حافلة كهربائية 100٪.

ب. الوحدة الاقتصادية Klimasan

ابتداءً من عام 1915 تأسست الوحدة الاقتصادية في أزمير/تركيا كمتجر صغير تحت اسم شينوجاك (Şenocak) نسبة إلى اسم العائلة المؤسسة، وبدأت الوحدة الاقتصادية في عام 1931 ببداية عملية استيراد الثلجات، إذ استوردت في نفس العام أول ثلاجة في عملها، في عام 1955 بدأت الوحدة الاقتصادية شينوجاك (Şenocak) بالتخصص في القطاع، إذ بدأت بتجميع الثلجات التجارية، وأصبحت علامة تجارية للثلجات في السوق وأعقبها إطلاق أول عملية تجميع للثلجات التجارية عام 1960، وتلى المسيرة السابقة عملية بدء إنتاج خزائن التبريد والتجميد عام 1969. وفي نفس العام أعيدت هيكلة الوحدة الاقتصادية، وتم تغيير اسمها إلى (Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş)، وأصبحت تقدم خدماتها لعملائها تحت اسم (Şenocak) في السوق المحلية و(Klimasan) و(Metalfrio) في السوق الدولية، عام 1992 تم الانتقال إلى مصنع جديد تبلغ مساحته 15,450 متر مربع في المنطقة الصناعية المنظمة في أزمير مع تقنيات التصنيع الحديثة، عام 1996 بدأت عمليات تصنيع المبردات الصديقة للأوزون التي لا تحتوي على مركبات الكربون الكلورية فلورية (الكلوروفلوروكربون) الأولى في تركيا، عام 1997 زادت مساحة المصنع إلى 30,900 متر مربع، وتوسعت القدرة التصنيعية، وتم طرح أسهمها للاكتتاب في البورصة مع زيادة رأس المال في شهر أغسطس. وفي عام 2006، استثمرت الوحدة الاقتصادية مصنعًا بتقنيات حديثة في محافظة مانيسا، وبعدها بسنتين، أي عام 2008 اشترت الوحدة الاقتصادية (Metalfrio) 71% من اسهم الوحدة الاقتصادية (Şenocak) قبل الانتقال إلى مصنع مانيسا الذي يُعدّ أكبر مصنع تبريد تجاري في أوروبا، وفي عام 2020 بدأت الوحدة الاقتصادية في تطبيق الاستدامة في عملها على وفق المبادرة العالمية لإعداد التقارير GRI، وبدأت في إعداد التقارير المستدامة السنوية و الإبلاغ عنها، استمرت رحلة الوحدة الاقتصادية Klimasan من خلال أنشطتها الناجحة في قطاع المبردات والمجمدات الصناعية من خلال التحسين والتحديث المستمر لنفسها، كما تقوم بتوفير الثلجات والمجمدات للوحدات الاقتصادية الكبرى في السوق المحلي، وتُعدّ الوحدة الاقتصادية Klimasan علامة تجارية عالمية رائدة، وواحدة من أهم الوحدات الاقتصادية المصنعة للثلجات التجارية في تركيا إلى جانب تقديم الوحدة الاقتصادية مجموعة شاملة من الحلول في سوق التبريد التجاري في جميع أنحاء العالم. فضلًا عن منشأة الإنتاج الخاصة بها في مانيسا، تمتلك الوحدة الاقتصادية Klimasan منشأة إنتاج واحدة في كالينينجراد / روسيا، سيليا / المكسيك، تريس لاجواس/ساو باولو / البرازيل، ومكاتب مبيعات في وارسو/ بولندا، جوهانسبرغ / جنوب أفريقيا، دبي / الإمارات العربية المتحدة ونيجيريا / غرب أفريقيا، سان أنطونيو / الولايات المتحدة الأمريكية، لاباز / بوليفيا، بوينس آيرس / الأرجنتين. تبلغ الطاقة الإنتاجية لمنشأة الإنتاج الخاصة بالوحدة

الاقتصادية في مانيسا 812.000 وحدة سنوياً وتقدم 165 نوعاً من المنتجات لأكثر من 1600 زبون في البلدان التي يزيد عددها عن 100 زبون، كما أنها تُصنف ضمن أكبر 500 وحدة الاقتصادية في تركيا. لقد اكتسبت الوحدة الاقتصادية Klimasan وعلاماتها التجارية سمعة طيبة كمورد موثوق ومبتكر للثلاجات والمجمدات لأكثر من خمسة عقود. وتتفوق الوحدة الاقتصادية Klimasan دائماً على منافسيها بفضل مجموعات منتجاتها الموفرة للطاقة، ودراسات البحث والتطوير، والتكنولوجيا العالية، والتصميم الخاص بالزبون، وخيارات الحلول.

2. بيان تطبيق معايير المحاسبة المستدامة ومعايير GRI

أ. الوحدة الاقتصادية Karsan

لقد تم تبني فكرة الاستدامة بصورة عامة عام 2017، وجرى الاهتمام بالمنتجات الصديقة للبيئة، واستمر تطبيقها في التطور سنة تلو الأخرى حتى شملت أغلب منتجات الوحدة الاقتصادية، وكان عام 2020 عام الامتثال للمبادرة العالمية لأعداد التقارير المستدامة والالتزام بتطبيق معايير GRI في العمل وبدأت مرحلة جديدة في بداية اعداد احصائيات، ومؤشرات، ونتائج تخص الاستدامة لغرض الإبلاغ عنها في التقارير المستدامة، واستمر تحسين الإبلاغ في السنوات التي تلي سنة التطبيق.

الجدول (6) معايير المحاسبة المستدامة المطبقة

المعيار الفرعي	المعيار الأساسي
الموزعون وتجار التجزئة المتخصصين ومتعددي الخطوط	بضائع المستهلكين
صناعة البطاريات وخلايا الوقود	الموارد المتجددة والطاقة البديلة
المعدات الإلكترونية والكهربائية	تحويل الموارد
تصنيع التصميم الأصلي وخدمات التصنيع الإلكتروني	الخدمات
المعدات أو الأجهزة	التقنية والاتصالات
قطع غيار السيارات	وسائل النقل
السيارات	
النقل البري	

المصدر إعداد الباحث بالاستناد إلى التقارير المستدامة للوحدة الاقتصادية

استوفت الوحدة الاقتصادية الالتزام بعدة معايير للمحاسبة المستدامة الخاصة بالقطاع المخصص لها في عملها لمواكبة التطور والاستمرارية، تم توضيحها في الجدول (6).

جدول (7) مساهمة أولويات Karsan الإستراتيجية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أهداف التنمية المستدامة المطبقة			الأولويات الإستراتيجية	
العمل اللائق ونمو الاقتصاد	8	المساواة بين الجنسين	5	التنمية الاجتماعية
	الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية		9	
الاستهلاك والإنتاج المسؤولان	12	العمل اللائق ونمو الاقتصاد	8	إدارة سلسلة التوريد
	عقد الشراكات لتحقيق الأهداف		17	
العمل المناخي	13	الاستهلاك والإنتاج المسؤولان	12	تغير المناخ والإدارة البيئية

عقد الشركات لتحقيق الأهداف		17	
مدن ومجتمعات محلية مستدامة	11	9	التنقل الذكي والأخضر
		12	
عقد الشركات لتحقيق الأهداف	17	7	الصحة والسلامة المهنية
العامل اللائق ونمو الاقتصاد	8	9	
الاستهلاك والإنتاج المسؤولان	12	13	
عقد الشركات لتحقيق الأهداف	17		

المصدر إعداد الباحث بالاستناد إلى التقارير المستدامة للوحدة الاقتصادية

تم تطبيق ثمانية من أصل سبعة عشر هدفاً من أهداف التنمية المستدامة، مما يدل على تقدم كبير نحو الأجندة العالمية للتنمية المستدامة، وتشمل الأولويات الإستراتيجية للوحدة الاقتصادية مجموعة متنوعة من المجالات بما في ذلك المجتمع والبيئة وسلسلة التوريد والصحة والسلامة المهنية. وتوضح في الجدول (7).

جدول (8) معايير GRI المطبقة

سنة المعيار	توضيحه	المعيار	سنة المعيار	توضيحه	المعيار
2016	التوظيف	GRI 401	2021	التأسيس	GRI 1
2016	علاقات العمل/الإدارة	GRI 402	2021	الإفصاحات العامة	GRI 2
2018	الصحة والسلامة المهنية	GRI 403	2021	الموضوعات الجوهرية لعام	GRI 3
2016	التدريب والتعليم	GRI 404	2016	الأداء الاقتصادي	GRI 201
2016	التنوع وتكافؤ الفرص	GRI 405	2016	التواجد في السوق لعام	GRI 202
2016	عدم التمييز	GRI 406	2016	الأثر الاقتصادي غير المباشر	GRI 203
2016	الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية	GRI 407	2016	ممارسات المشتريات لعام	GRI 204
2016	عمالة الأطفال	GRI 408	2016	مكافحة الفساد	GRI 205
2016	العمل الجبري، أو الإلزامي	GRI 409	2016	السلوك المناهض للمنافسة	GRI 206
2016	الممارسات الأمنية	GRI 410	2019	الضرائب	GRI 207
2016	حقوق الشعوب الأصلية	GRI 411	2016	المواد	GRI 301
2016	المجتمعات المحلية	GRI 413	2016	الطاقة	GRI 302
2016	التقييم الاجتماعي للموردين	GRI 414	2018	المياه والنفايات السائلة	GRI 303
2016	السياسة العامة	GRI 415	2016	التنوع البيولوجي	GRI 304

2016	صحة العملاء وسلامتهم	GRI 416	2016	الانبعاثات	GRI 305
2016	التسويق ووضع العلامات	GRI 417	2020	النفائيات	GRI 306
2016	خصوصية العملاء	GRI 418	2016	التقييم البيئي للموردين	GRI 308

المصدر إعداد الباحث بالاستناد إلى التقارير المستدامة للوحدة الاقتصادية

واتبعت الوحدة الاقتصادية المبادئ التوجيهية التي وضعتها مبادرة التقارير العالمية (GRI) من خلال الامتثال لكل من المعايير العالمية والمعايير الخاصة بالصناعة ذات الصلة بقطاعها ومجالات التركيز على معايير الموضوع. ويضمن اعتماد مثل هذه المعايير الكشف الشامل والصريح عن إنجازات المنظمة في مجال الاستدامة. ليضمن دمج هذه المعايير تقديم تقارير مفصلة وشفافة عن أداء الوحدة الاقتصادية في مجال الاستدامة للوحدة الاقتصادية. وتوضح المعايير في الجدول رقم (8). كما توضح بالتفصيل الدقيق في الملحق (17).

ب. الوحدة الاقتصادية Klimasan

بدأ ظهور الاستدامة في الوحدة الاقتصادية بصورة عامة عام 1996، عندما اهتمت الوحدة الاقتصادية بالمنتجات الصديقة للبيئة والأوزون، فجرى تطبيقها في التطور للسنتين اللاحقة حتى عام 2020، تم الامتثال للمبادرة العالمية لأعداد التقارير المستدامة GRI، والالتزام بتطبيق معايير GRI في العمل، وبدأت مرحلة جديدة في بداية إعداد احصائيات ومؤشرات ونتائج تخص الاستدامة لغرض الإبلاغ عنها في التقارير المستدامة، واستمر تحسين الإبلاغ في السنوات التي تلي سنة التطبيق.

الجدول (9) معايير المحاسبة المستدامة المطبقة

المعيار الفرعي	المعيار الأساسي
تصنيع الأجهزة المنتجات الشخصية والمنزلية الموزعين وتجار التجزئة المتخصصين ومتعددي الخطوط	بضائع المستهلكين
المعدات الإلكترونية والكهربائية	تحويل الموارد
الخدمات التجارية والمهنية تصنيع التصميم الأصلي وخدمات التصنيع الإلكتروني	الخدمات
المعدات أو الأجهزة	التقنية والاتصالات

المصدر إعداد الباحث بالاستناد إلى التقارير المستدامة للوحدة الاقتصادية

لقد التزمت الوحدة الاقتصادية بنجاح بالعديد من معايير المحاسبة المستدامة المختلفة ضمن القطاع المخصص لها، كما هو موضح في الجدول (9). وهذا يعكس تفاني المنظمة في مواكبة التطورات الصناعية وضمن استمرار ممارسات الاستدامة.

جدول (10) مساهمة أولويات Klimasan الإستراتيجية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أهداف التنمية المستدامة المطبقة				الأولويات الإستراتيجية	
15-13-12	تحليلات دورة الحياة	13-12-7	إدارة الطاقة والانبعاثات	التنمية البيئية	
15-13-12	استخدام المواد الكيميائية	15-13-12	إدارة النفايات		
11	التأهب للطوارئ	3	الصحة والسلامة المهنية	التنمية الاجتماعية	
10-4	التنوع الاجتماعي والمساواة	8-4	تطوير الموظفين		
8-5-4	التنمية الاجتماعية	16-10-5-4-3	حقوق الإنسان		
16		الامتثال القانوني		الحوكمة	
16-10		أخلاقيات العمل			
16-10-8		حوكمة الوحدات الاقتصادية وإدارة المخاطر			
8	إدارة سلسلة التوريد	13-12-8	مسؤولية المنتج ورضا العملاء	الاقتصاد	
9	منتجات مبتكرة	9	البحث والتطوير والابتكار		
13-12	إدارة الموارد	9	التكنولوجيا والرقمنة		
13-12	التأثيرات اللوجستية	8	خدمات ما بعد البيع		
الحد من أوجه عدم المساواة		10	الصحة الجيدة والرفاه	3	
الاستهلاك والإنتاج المسؤولين		12	التعليم الجيد	4	
العمل المناخي		13	المساواة بين الجنسين	5	
الحياة في البر		15	طاقة نظيفة وبأسعار معقولة	7	
السلام والعدل والمؤسسات القوية		16	العمل اللائق ونمو الاقتصاد	8	
عقد الشراكات لتحقيق الأهداف		17	الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية	9	

المصدر إعداد الباحث بالاستناد إلى التقارير المستدامة للوحدة الاقتصادية

تخدم الوحدة الاقتصادية اثني عشر هدفاً من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر مباشرة مع أنشطة الاستدامة التي تنفذها من خلال دمج مبادرات الاستدامة في عملياتها التجارية. توضح في الجدول (10).

جدول (11) معايير GRI المطبقة

سنة المعيار	توضيحه	المعيار	سنة المعيار	توضيحه	المعيار
2018	الصحة والسلامة المهنية	GRI 403	2021	التأسيس	GRI 1
2016	التدريب والتعليم	GRI 404	2021	الإفصاحات العامة	GRI 2

2016	التنوع وتكافؤ الفرص	GRI 405	2021	الموضوعات الجوهرية لعام	GRI 3
2016	عدم التمييز	GRI 406	2016	ممارسات المشتريات لعام	GRI 204
2016	الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية	GRI 407	2016	مكافحة الفساد	GRI 205
2016	عمالة الأطفال	GRI 408	2016	المواد	GRI 301
2016	العمل الجبري أو الإلزامي	GRI 409	2016	الطاقة	GRI 302
2016	صحة العملاء وسلامتهم	GRI 416	2018	المياه والنفايات السائلة	GRI 303
2016	التسويق ووضع العلامات	GRI 417	2016	الانبعاثات	GRI 305
			2020	النفايات	GRI 306

المصدر إعداد الباحث بالاستناد إلى التقارير المستدامة للوحدة الاقتصادية

والتزامًا بالمبادئ التوجيهية التي وضعتها مبادرة إعداد التقارير العالمية (GRI)، التزمت المنظمة بكل من المعايير العامة والمعايير الخاصة بالقطاع ذات الصلة بعملياتها التجارية. فضلاً عن ذلك، تم أيضاً تنفيذ معايير خاصة بالموضوع لضمان ممارسات إعداد التقارير الشاملة والدقيقة. ويوضح الجدول (11) معايير GRI المطبقة من الوحدة الاقتصادية. كما توضح بالتفصيل الدقيق في الملحق (18).

المبحث الثاني

قياس التغيرات في تطبيق معايير المحاسبة المستدامة على تقارير الاستدامة والقوائم المالية

من خلال العرض أدناه سوف يتم قياس التغيرات في تطبيق معايير المحاسبة المستدامة، على تقارير الاستدامة والقوائم المالية للوحدات الاقتصادية عينة الدراسة

أولاً: قياس التغيرات في معلومات تقارير الاستدامة وتحليلها للوحدات الاقتصادية عينة الدراسة

عند الانتهاء من جمع البيانات تم استخدام التحليل الأفقي للبيانات الذي يمتد للسنوات من 2020 إلى 2022، بدءاً من سنة 2019 كنقطة أساس، إذ بدأت الشركتان في سنة 2019 في تطوير التقارير ومحتوياتها المقابلة استعداداً لمتطلبات الإبلاغ القادمة. وعلى الرغم من الطبيعة المؤقتة لهذه التقارير، لم يتم الكشف عنها للجمهور، مما يشير إلى الإصدار المرتقب للطلب الرسمي في سنة 2020. وقد كشف التحليل الذي تم إجراؤه عن تحولات حاسمة رافقت الشركتين وأثرت فيهما، والتي سيتم فحصها بشكل شامل، وتوضيحها بالتفصيل.

1. الوحدة الاقتصادية Karsan

أ. التقرير الاجتماعي

يشمل التقرير الاجتماعي كل ما يخص العاملين والموظفين داخل الوحدة الاقتصادية والمتعاقدين معهم، تم تصنيف جداول الموظفين بأكثر من طريقة للإفصاح عنهم منها حسب الجنس، ومدة الخدمة، والعمر، ودرجة التعليم فضلاً عن التدريبات الخاصة بالموظفين والمستفيدين من مزايا الموظفين كالتأمين والمساهمات التقاعدية، ويوضح كل ذلك في الملحق (1).

وقد تم الاعتماد على التقسيم والتوزيع في هذا التقرير على تقسيم الموظفين والعاملين فيها على عدة عوامل، نتطرق أولاً إلى تقسيم عدد الموظفين حسب الجنس، ومدة الخدمة تضمن الجنسين من الرجال والنساء، ومدة الخدمة (أقل من خمس سنوات، والمدة الثانية من خمس سنوات إلى عشر سنوات، وأخيراً أكثر من عشر سنوات)، ليتم التوصل إلى النتائج التالية، قد انخفضت النسبة إلى %1.12- في سنة 2020 عنها في سنة 2019 أما سنة 2021 فقد كان ارتفاع بنسبة %0.28 عن سنة 2020 ليكون التغير الأكبر من نصيب سنة 2022، إذ تمثل بنسبة %75.14.

ووضح التقرير تقسيم آخر تم اعتماده، والمتعلق بعدد الموظفين بحسب الجنس والعمر، كذلك تضمن الرجال والنساء، تم تصنيف الفئات العمرية على ثلاثة أقسام أكثر من خمسين سنة، والفئة الثانية من ثلاثين إلى خمسين سنة، وأخيراً أقل من ثلاثين سنة، فيما اعتمد التقسيم الثالث على عدد الموظفين بحسب درجة التعليم، وتناول أربع فئات بدون تعليم، ومدرسة أولية، ومدرسة ثانوية فضلاً عن الدراسة الجامعية أو أعلى، إذ كانت النسب الاجمالية نفسها في التقسيمات السابقة والاختلاف فقط في كيفية التوزيع للموظفين مما يؤدي إلى التغيير في نسب التوزيع التفصيلي.

أما التقسيم الآخر، والذي اعتمدت فيه الوحدة الاقتصادية على عدد العاملين من ذوي الإعاقة بحسب الجنس من الرجال والنساء، فقد حققت ذات النسبة في سنة 2020/2021، والتي تمثلت في %0، وانقلبت سنة 2022، فكانت هنالك تغيرات واضحة بنسبة %10 عن سنة 2021. وفيما يتعلق بالتصنيف بحسب التدريب على المساواة وتكافؤ الفرص والشمول، فقد كانت النسبة %0 سنة 2021، وارتفعت النسبة بشكل واضح جداً إلى %2328.57 عن سابقتها، بعدها في سنة 2022 كان هنالك انخفاض كبير بواقع %51.76- عن سنة 2021. وفيما يتعلق بالاعتماد على التدريب على الاستدامة والبيئة فكانت النسبة %0 في سنة 2020، تلتها سنة 2021 كان فيها التغير كبيراً

وملاحظاً عن سابقتها بنسبة 2948.28%، وانخفضت النسبة إلى 52.04% في سنة 2022 عن السنة التي تسبقها. بالتحول إلى التقييم الذي اعتمد على إجمالي عدد الموظفين الخاضعين لمراجعة الأداء المنتظمة، فقد ارتفعت النسبة إلى 17.09% في سنة 2020 عن التي قبلها، وارتفعت النسبة في سنة 2021 بواقع 23.36% عن سنة 2020 لتحقيق زيادة أكبر في سنة 2022 بنسبة 131.95% عن سنة 2021. وأخيراً فيما يتعلق بالمستفيدين من مزايا الموظفين الذي يشمل (التأمين الصحي الخاص، والتأمين على الحياة الخاصة، وتأمين الحوادث الشخصية، ومساهمة المعاشات التقاعدية الخاصة) فيما يخص كلا الجنسين من الرجال والنساء فقد ارتفعت النسبة 48.5% في سنة 2020 عن التي سبقتها، وازدادت النسبة إلى 11.20% في سنة 2021 عن سنة 2020، وكان التغير كبيراً وملاحظاً في سنة 2022 ليمثل بنسبة 49.63% عن سنة 2021. تم توضيح المعلومات والنسب التي ذكرت للسنوات (2022-2021-2020) في التقرير الاجتماعي بالتفصيل في الملحق (1).

ب. التقرير البيئي

يشمل التقرير البيئي كل ما يخص الجانب البيئي في الوحدة الاقتصادية من الاهتمام بالبيئة، الطاقة، الانبعاثات وغيرها فضلاً عن شمول النفايات بأكثر من تصنيف للإفصاح، تمت بعض التحويلات الفيزيائية في التقرير البيئي؛ لغرض توحيد الوحدات عند القياس؛ بسبب أن الوحدات المختلفة تكون غير متجانسة، ولا يمكن التعامل معها حسابياً بصحة، أو لا تعطي نتائج صحيحة وسليمة، يوضح الجدول (12) التحويلات بين الوحدات التي تمت، ومعامل التحويل وكانت التحويلات مسندة إلى أسس، وجداول علمية فيزيائية، ويوضح التقرير البيئي كل ذلك في الملحق (2).

جدول (12) الوحدات المحولة

الوحدة المحول منها	رمز الوحدة	الوحدة المحول إليها	رمز الوحدة	معامل التحويل لكل وحدة واحدة
جيجا جول	GJ	طن	طن	0.239
متر مكعب	m ³	طن	طن	1.0483017951
جرام/كيلوواط بالساعة	gr/kWh	طن/كيلوواط بالساعة	طن/kWh	1000000

المصدر إعداد الباحث بالاستناد إلى وحدات القياس الدولية

وتم التوصل إلى نسب التغير في الاستهلاك المباشر للطاقة - الغاز الطبيعي لكل سنة عن سابقتها فسنة 2020 كان هنالك انخفاض 20.52% عن سنة 2019 واستمرت على ذات الاتجاه بتغير طفيف جداً بنسبة - 2.27% سنة 2021 عن سنة 2020 أما سنة 2022 فكانت هنالك زيادة متمثلة بنسبة 85.84% عن سنة 2021. ومن حيث نسب التغير في استهلاك الطاقة غير المباشر - الكهرباء لكل سنة عن الأخرى فسنة 2020 كان هنالك انخفاض بنسبة 19.08% عن سنة 2019، وارتفعت النسبة 0.79% سنة 2021 عن سنة 2020 تليها سنة 2022، فكانت هنالك زيادة ملحوظة متمثلة بنسبة 38.73% عن سنة 2021. وفيما يتعلق بنسب التغير في التوفير المتحقق من خلال كفاءة الطاقة لكل سنة من السنوات فسنة 2020 كانت هنالك زيادة واضحة بنسبة 47.67% عن سنة 2019، وانخفضت النسبة 16.82% خلال سنة 2021، وبالانتقال إلى سنة 2022، فكان هنالك انخفاض متمثل بنسبة 28.13% عن سنة 2021.

وبالتحول إلى نسب التغير في الاستهلاك الكلي للماء - ماء البئر تمثلت نسبة سنة 2020 بانخفاض - 41.78% عن سنة 2019، وازدادت النسبة 23.52% في سنة 2021، وواصلت الزيادة سنة 2022 بنسبة 140.73%. وما يخص نسب إجمالي تصريف مياه الصرف الصحي - قناة مياه الصرف الصحي (طن) لكل

سنة عن سابقتها فسنة 2020 كان هنالك انخفاض 43.81% عن سنة 2019، وازدادت النسبة 7.90% سنة 2021 عن سنة 2020. أما سنة 2022 فكانت الزيادة كبيرة وملحوظة بنسبة 164.70% عن سنة 2021.

بالاستمرار إلى الانبعاثات المباشرة للغازات الدفيئة (النطاق 1) تغيرت نسبة سنة 2020 فكان هنالك انخفاض 28.00% عن سنة 2019، وواصلت الانخفاض بنسبة 19.89% سنة 2021، وبالتقدم إلى سنة 2022، فكانت الزيادة كبيرة وملحوظة بنسبة 107.22%. وكان فحص نسب التغير في انبعاثات الغازات الدفيئة غير المباشرة (النطاق 2) للسنوات الثلاث تحصلت سنة 2020 على نسبة 19.14% لتوضح انخفاضاً عن سنة 2019، وتساعدت النسبة 6.44% سنة 2021، وكان نصيب سنة 2022 46.20% لتبين زيادة كبيرة وملحوظة. وفيما يتعلق بانبعاثات الغازات الدفيئة للإنتاج (النطاق 3) كان التغير لسنة 2020 عن 2019 بنسبة -1.12% وواصلت النسبة الانخفاض بنسبة 97.14% سنة 2021 وحصل ارتفاع كبير بنسبة 738.12% لسنة 2022. بالانتقال إلى متوسط انبعاثات المركبات بحسب ارقام مبيعات القطاع لكل سنة بينت سنة 2020 أن هنالك انخفاضاً بنسبة 6.70% عن سابقتها وواصلت الانخفاض بنسبة 50.48% سنة 2021، ولم يحدث تأثير للنسبة سنة 2022 فكان حصتها 0%.

تم حساب نسب التغير في كمية النفايات لكل سنة مقارنة بالسنة السابقة في سنة 2020 كان هنالك انخفاض بنسبة 43.75% عن سنة 2019، وارتفعت النسبة 11.27% على مدار سنة 2021 لكن في سنة 2022 كان هنالك انخفاض متمثل بنسبة 6.47% مقارنة بالسنة السابقة. وتفرعت كمية النفايات إلى تصنيفين الأول النفايات الخطرة، والثاني النفايات غير الخطرة، بالتحول إلى القسم الأول، تم التوصل إلى نسب التغير من سنة إلى أخرى ففي سنة 2020 انخفضت النسبة إلى 49.49% عن سابقتها، وازدادت النسبة 4.41% سنة 2020 وسجلت ارتفاع مرة أخرى بنسبة 173.78% سنة 2022. وأظهرت النفايات غير الخطرة سنة 2020 نسبة 42.96%، وازدادت النسبة سنة 2021 12.11%، وانخفضت النسبة إلى 12.53% سنة 2022. وبالنظر إلى التوزيع الآخر للنفايات وزعت الوحدة الاقتصادية النسب والكميات الاجمالية إلى تصنيفات أخرى، تم إظهارها بالتقرير. وتم توضيح المعلومات والنسب التي ذكرت للسنوات (2020-2021-2022) في التقرير البيئي بالتفصيل في الملحق (2).

2. الوحدة الاقتصادية Klimasan

أ. التقرير الإجتماعي

يشمل التقرير الإجتماعي كل ما يخص العاملين والموظفين داخل الوحدة الاقتصادية والمتعاقدين معهم، تم تصنيف جداول الموظفين بأكثر من طريقة للإفصاح عنهم منها حسب الجنس، الاقدمية، والمعاقين، والمتدربين، ونوع العقد، والفئات العمرية، والإدارة العليا فضلاً عن التدريبات الخاصة بالموظفين، ويوضح كل ذلك في الملحق (3).

وباستخدام التحليل تم التوصل إلى التغيرات التي رافقت الوحدة الاقتصادية Klimasan، إذ اعتمدت التركيبة السكانية الموظفين، والعاملين فيها على عدة عوامل، وسيتم التطرق له بدءاً من إجمالي عدد الموظفين بصنفيهم إلى ذكور وإناث، إذ انخفضت النسبة سنة 2020 إلى 6.550% عن سنة 2019، وحدث تغير سنة 2021 عن السنة التي سبقتها بنسبة 12.214% وعادت النسبة إلى الانخفاض في سنة 2022 لتكون 2.288%.

والتقسيم الثاني اعتمد على عدد الموظفين من ذوي الياقات ذات اللونين البيض والزرقاء بالجنسين الذكور والإناث إذ ارتفعت نسبة إجمالي عدد الموظفين من ذوي الياقات البيضاء في سنة 2020 إلى 5.747%، وحصلت زيادة في النسبة تمثلت بمقدار 9.783% في سنة 2021 عن السنة التي سبقتها، وحصل تغير في سنة

2022 بنسبة %16.832. وبالتحول إلى الموظفين من ذوي الياقات الزرقاء انخفضت النسبة في سنة 2020 إلى %8.114- عن سنة 2019، وتصاعدت في سنة 2021 بنسبة متمثلة بـ%12.570، وعادت إلى الانخفاض في عام 2022 بنسبة %5.018-.

وشهدت نسبة الموظفين ذوي الإعاقة زيادة في سنة 2020 بنسبة %15.789، يليها انخفاض لاحق في سنة 2021 إلى %18.182- ويظهر معدل التغير طفرة كبيرة حدثت في عام 2022 بنسبة %30.556. تم تصنيف المتدربين على أساس حالتهم التعليمية وتحديداً من خلال التمييز بين طلاب المدارس الثانوية، وطلبة الجامعات بين المتدربين، إذ بلغت نسبة الانخفاض المسجلة في سنة 2020 %44.444-، وأشارت النتائج إلى زيادة واضحة نسبتها %46.667 لسنة 2021، أظهرت النسبة انخفاضاً طفيفاً في سنة 2022 مما أدى إلى وصول النسبة النهائية إلى %45.455. قد أظهر تصنيف الموظفين على أساس الفئات (العمرية، الجنسية، نوع العقد) تغيرات في التصنيف مع الحفاظ على ثبات النسب الإجمالية، ولوحظت اختلافات في التصنيف الجزئي، وهو ما سيتم توضيحه بالتفصيل في التقرير الاجتماعي للوحدة الاقتصادية، كما يشمل التصنيف على أساس متوسط سنوات الأقدمية كبار المديرين، ومديري المستوى المتوسط، والخبراء، وأعضاء المكاتب، ففي سنة 2020 كانت هناك زيادة ملحوظة بنسبة %15 في النسبة الاجمالية مقارنة بالسنة السابقة، وبعد ذلك، حدث انخفاض كبير بنسبة %4.348- في النسبة المئوية الاجمالية، وشهدت القيمة عدم تغيير في سنة 2022، واستناداً إلى التركيبة السكانية لكبار الموظفين والإدارة العليا، كشف التصنيف عن انخفاض النسبة لسنة 2020 إلى %25.806- وفي عام 2021 بلغت النسبة زيادة كبيرة، إذ ازدادت إلى %91.304، ومقارنة سنة 2022 بسابقتها نرى انه أصبح انخفاض ملحوظ في النسبة هبط إلى %27.273-.

ومن حيث التصنيف المتعلق بالتوزيع الديموغرافي للإدارة العليا، تم استخدام نظام تصنيف لتصنيف الأفراد على أساس (عدد كبار المديرين-العدد الإجمالي لكبار المديرات التنفيذيات-عدد كبار المسؤولين التنفيذيين الأتراك)، وكشفت النتيجة عن هبوط بنسبة %28.571- في سنة 2020 عن السنة التي سبقتها، وتشير البيانات إلى ارتفاع تدريجي كبير في نسبة سنة 2021 لتصل إلى %100، وعادت النسبة إلى الانخفاض في سنة 2022 لتقف عند %26.667- مقارنة بسنة 2021. وفيما يتعلق بكبار المديرين التنفيذيين بحسب الجنسية تفرعت إلى قسمين محليين واجانب فقد انخفضت النسبة الاجمالية إلى %20- في سنة 2020 عن العام الذي سبقها، وازدادت النسبة بشكل واضح إلى %75 في سنة 2021، بعدها عاد التغير السلبي في النسبة ليكون %29- في سنة 2022.

وبالانتقال إلى التدريبات البيئية فانقسمت إلى جزئين: الأول: إجمالي عدد الموظفين الذين يتلقون تدريباً بيئياً والثاني: إجمالي عدد موظفي المقاول الذين يتلقون تدريباً بيئياً، فكان التغير في النسبة للجزء الأول سنة 2020 هو %65.605- وارتفعت النسبة بشكل كبير جداً سنة 2021 لتصل إلى %399.074 عن سنة 2020، أما سنة 2022 فهبطت النسبة إلى %2.288-. وعند التحول إلى الجزء الثاني فبداية التغير كان سنة 2020 إذ تغيرت النسبة إلى %83.385- عن سنة 2019، وبعدها في سنة 2021 ارتفعت ارتفاع ضخم لتصل إلى %446.296 ليصاحبها انخفاض شديد سنة 2022 لتصل إلى %19.492-. جميع التغيرات أعلاه تم توضيحها بالتفصيل الدقيق في التقرير الاجتماعي في الملحق (3).

ب. التقرير البيئي

يشمل التقرير البيئي كل ما يخص الجانب البيئي في الوحدة الاقتصادية من الاهتمام بالبيئة، والطاقة، والانبعاثات، والنفايات، والمياه، وغيرها، إذ تمت بعض التحويلات الفيزيائية في التقرير البيئي؛ لغرض توحيد الوحدات عند القياس بسبب أن الوحدات المختلفة تكون غير متجانسة، ولا يمكن التعامل معها حسابياً بصحة، أو

تعطي نتائج صحيحة وسليمة، وسيتم توضيح التحويلات بين الوحدات ومعاملاتها، إذ إن التحويلات مسندة إلى أسس وجدول علمية فيزيائية، والوحدات المحولة كانت متر مكعب (m^3) إلى طن (ton) وكان معامل التحويل لكل وحدة واحدة هو 1.0483017951، والوحدة الثانية كانت كيلوواط بالساعة (kwh) إلى طن/ساعة (ton/h) وكان تحويلها كالآتي:

للتحويل من الكيلوواط بالساعة إلى كيلوواط فقط نقوم بتقسيم الكيلوواط بالساعة على عدد ساعات العمل الفعلي لذلك افترض معدل العمل في اليوم 8 ساعات مع عطلة يومان في الأسبوع السبت والأحد (بحسب نظام العمل في تركيا)، تتكون السنة من 52 أسبوعًا ولحساب أيام العطل

$$52 \text{ أسبوع} * 2 \text{ يوم} = 104 \text{ يوم}$$

ولحساب ساعات العطل خلال السنة

$$104 \text{ يوم} * 8 \text{ ساعة} = 832 \text{ ساعة}$$

ننتقل لنحتسب ساعات العمل خلال السنة

$$365 \text{ يوم} * 8 \text{ ساعة} = 2920 \text{ ساعة}$$

بعدها نستخرج صافي ساعات العمل بطرح ساعات العطل من ساعات العمل الاجمالي وكالتالي

$$2920 \text{ ساعة} - 832 \text{ ساعة} = 2088 \text{ ساعة}$$

2088 ساعة هو صافي معدل ساعات العمل خلال السنة.

ثم نقوم بتقسيم مقدار الكيلوواط بالساعة على صافي عدد ساعات العمل خلال السنة

$$\frac{10,520,479 \text{ kwh}}{2088 \text{ h}} = 5038.54 \text{ kw}$$

في الخطوة التالية نحول الكيلوواط إلى طن بمعامل تحويل مقداره 0.284345

$$5038.54 \text{ kw} * 0.284345 = 1203.43 \text{ ton}$$

من ثم نعاود ضرب مقدار الطن بصافي عدد الساعات لإعادة ربطه ودلالته لاستهلاك الطاقة

$$1203.43 \text{ ton} * 2088 \text{ h} = 2512774.32 \text{ ton/h}$$

يوضح التقرير البيئي كل ذلك في الملحق (4).

باستخدام التحليل الأفقي للتقرير البيئي الخاص بالوحدة الاقتصادية Klimasan تم التوصل إلى نسب التغير من حيث الطاقة والانبعاثات لكل سنة عن سابقتها فسنة 2020 كان هنالك انخفاض بنسبة 1.842% عن سنة 2019 لترتفع بشكل ملحوظ بنسبة 90.363% سنة 2020، أما سنة 2022 فكان هنالك انخفاض تمثل بنسبة - 12.220% عن السنة التي سبقتها. ومن حيث استهلاك الطاقة فقد كان تغير النسب بين السنوات كالآتي: فسنة 2020 حدث انخفاضًا بنسبة 1.841%-، وازدادت النسبة 4.520% عام 2021 عن السنة التي سبقتها، لتعود إلى الانخفاض سنة 2022 بنسبة 10.821%- . بالتحول إلى الغاز الطبيعي فقد كان تغير النسب بين السنوات كالتالي، سنة 2020 حصل تدنٍ في النسبة لتصل إلى 3.965%- عن سنة 2019، وارتفعت النسبة إلى

7.433% عام 2021، وعاودت النسبة الانخفاض سنة 2022 لتصل إلى 31.914%- . وبالانتقال إلى الكهرباء فكان تغير النسب بين السنوات متذبذب ليكون سنة 2020 كان بنسبة 3.965%- ويرتفع إلى النسبة 7.433% سنة 2021 ويعود إلى الانخفاض سنة 2022 فعادت إلى الانخفاض ليتشكل بنسبة 31.914%- عن سنة 2021. بالتحول إلى انبعاثات النطاق 1 كانت نسبة التغير متباينة ففي سنة 2020 كان هنالك انخفاض بنسبة - 4.825% وانخفضت أكثر بنسبة 9.383%- سنة 2021 عن سابقتها وتواصلت بالانخفاض بشكل كبير في سنة 2022 لتصل إلى نسبة 35.073%- . وفيما يخص انبعاثات النطاق 2 التغير خلالها بدأ بانخفاض طفيف بنسبة - 1.242% سنة 2020 عن سابقتها، وانخفضت النسبة بشكل كبير سنة 2021 بنسبة 24.613%-، ليقل الانخفاض سنة 2022 بنسبة 3.528%- عن سنة 2021. وبما يتعلق بانبعاثات النطاق 3 كانت النسبة في العامين 2020 و 2021 متساوية بواقع 0% لتتراجع بنسبة 13.914%- في عام 2022.

لتبيين نسب التغير بالانبعاثات غير المباشرة من النقل، فقد حققت عامين 2020 و 2021 النسبة ذاتها 0% أما التغير الكبير الذي حصل في عام 2022 تمثل بزيادة كبيرة بنسبة 68.617% عن عام 2021. ومن حيث الانبعاثات غير المباشرة من المنتجات / الخدمات المستخدمة من قبل المنظمة، لم يحدث تغير في النسب لتبقى على حالها لسنة 2020 وسنة 2021 بواقع 0% لتتخفض بصورة طفيفة بنسبة 3.843%- سنة 2022 عن السنة التي قبلها. أما النسب المتعلقة بالانبعاثات غير المباشرة الناتجة عن استخدام منتجات / خدمات المنظمة، كذلك تحققت النسب نفسها في 2020 و 2021 بواقع 0% وانخفضت النسبة بشكل كبير 14.758%- في عام 2022 عن السنة السابقة لها. وعند الاستمرار إلى النسب الخاصة بالانبعاثات غير المباشرة الأخرى، فقد كانت النسب في الثلاث سنوات (2020/ 2021/ 2022) متساوية بواقع 0%.

وبالانتقال إلى التغيرات التي رافقت الجانب المتعلق باستهلاك المياه فينقسم هذا الجانب على قسمين: الأول: إجمالي كمية المياه المستهلكة، والثاني: إجمالي تصريف المياه حسب الوجهة، أدى التغير الإجمالي إلى ارتفاع النسبة الإجمالية بمقدار 7.917% في عام 2020 عن العام الذي قبله، لتتخفض بشكل ملحوظ في عام 2021 بنسبة 22.756%- لتواصل الانخفاض في عام 2022 بنسبة 35.409%- . ومع ذلك فإن النفايات تفرع إلى خطرة وغير خطرة، ولتوضيح التصنيف الذي شمل إجمالي النفايات، كانت هنالك زيادة بالنسبة الإجمالية لتصل إلى 34.956% سنة 2020 لتتخفض سنة 2021 بشكل طفيف بنسبة 29.718% عن سنة 2020 لتتراجع بانخفاض واضح عام 2022 بنسبة 17.769%- . وبالنسبة لما يخص التغيرات التي رافقت إجمالي كمية المواد الخام المستهلكة ففي سنة 2020 حصل انخفاض بالنسبة لتصل إلى 6.189%- وحققت سنة 2021 ارتفاع تمثل بنسبة 74.196% عن سنة 2020 ليكون الانخفاض الكبير في سنة 2022 بنسبة 31.799%- عن العام الذي قبله. سيتم توضيح جميع البيانات التي ذكرت أعلاه وأقسامها الفرعية إن وجدت في التقرير البيئي للوحدة الاقتصادية في الملحق (4).

ثانياً: أثبات الفرضية H1

بينت النتائج نسب التغير للسنوات بالاعتماد على التحليل الأفقي لتقارير الاستدامة ليتم التوصل إلى، وجود استجابة للالتزام بتطبيق المحاسبة المستدامة، وتقارير الاستدامة على وفق معايير GRI، في الشركتين عينة البحث.

ثالثاً: قياس تأثير تطبيق معايير الاستدامة في القوائم المالية للوحدات الاقتصادية عينة الدراسة

1. الوحدة الاقتصادية Karsan

التزمت الوحدة الاقتصادية Karsan بتطبيق المعيار المحاسبي (1) عند بداية سريانه دولياً وإلزام الوحدات الاقتصادية بتطبيقه.

تم الحصول على القوائم المالية للوحدة الاقتصادية من قائمة المركز المالي، وقائمة الدخل، وقائمة التدفق النقدي من نهاية عام 2016 إلى نهاية عام 2022. سيتم التطرق إلى تحليل الحسابات في القوائم المالية ذات العلاقة بالدراسة.

أ. قائمة المركز المالي

كانت نتيجة قائمة المركز المالي للسنوات حيز الدراسة هي كالآتي:

جدول (13) مبالغ ونسب التغير في المركز المالي

السنة	المبلغ	نسبة التغير	السنة	المبلغ	نسبة التغير
2016	1,606,671,027	-	2020	2,716,947,000	7.137%
2017	1,826,045,346	13.654%	2021	3,737,266,000	37.554%
2018	2,359,885,033	29.235%	2022	6,301,083,000	68.601%
2019	2,535,950,274	7.461%			

المصدر إعداد الباحث بالاستناد إلى القوائم المالية للوحدة الاقتصادية

بالاستناد إلى قوائم الوحدة الاقتصادية Karsan يبين الجدول (13) المركز المالي عبر السنوات حيز الدراسة، وباستخدام التحليل الأفقي للبيانات المالية تم التوصل إلى نسب التغير في المركز المالي لكل سنة عن سابقتها فسنة 2017 كانت هنالك زيادة 13.654% عن سنة 2016، وزادت النسبة 29.235% سنة 2018 عن سنة 2017. أما سنة 2019 فكانت هنالك زيادة طفيفة تتمثل بنسبة 7.461% وتلتها سنة 2020 بزيادة طفيفة أيضاً بنسبة 7.137% أما سنة 2021 فكان تغير ملحوظ عن سابقتها بنسبة 37.554% وكان التغيير الأكبر من نصيب عام 2022، إذ كانت زيادة كبيرة بنسبة 68.601% عن سنة 2021.

ومن قائمة المركز المالي سنتطرق إلى حسابين مهمين محور تطبيقنا، ألا وهما الموجودات غير المتداولة والمطلوبات غير المتداولة مع حسابين فرعيين مخصصات أخرى قصيرة الأجل، وحساب مخصصات قصيرة الأجل لاستحقاقات الموظفين ونوضحها بالآتي:

جدول (14) مبالغ ونسب التغير في الموجودات غير المتداولة

السنة	المبلغ	نسبة التغير	السنة	المبلغ	نسبة التغير
2016	1,111,175,258	-	2020	1,171,830,000	5.160%
2017	1,146,027,496	3.137%	2021	1,811,939,000	54.625%
2018	1,324,188,952	15.546%	2022	3,045,150,000	68.060%
2019	1,235,582,188	6.691%			

المصدر إعداد الباحث بالاستناد إلى القوائم المالية للوحدة الاقتصادية

تم حساب نسبة التغيرات في الموجودات غير المتداولة لكل سنة مقارنة بالسنة السابقة، كانت هناك زيادة بنسبة 3.137% سنة 2017، وزادت النسبة 15.546% سنة 2018 أما سنة 2019 فكان هنالك انخفاض متمثل بنسبة (6.691%) وتلتها سنة 2020 بزيادة طفيفة ايضاً بنسبة (5.160%) بعدها سنة 2021 فكان تغير ملحوظ عن سابقتها بنسبة 54.625% وكان التغيير الأكبر من نصيب عام 2022، إذ كانت زيادة بنسبة 68.601%.

جدول (15) مبالغ ونسب التغير في المطلوبات غير المتداولة

السنة	المبلغ	نسبة التغير	السنة	المبلغ	نسبة التغير
2016	664,415,172	-	2020	884,072,000	78.113%
2017	1,044,794,111	57.250%	2021	605,912,000	(31.464)%
2018	790,166,839	(24.371)%	2022	891,455,000	47.126%
2019	496,354,546	(37.184)%			

المصدر إعداد الباحث بالاستناد إلى القوائم المالية للوحدة الاقتصادية

لتحديد نسب التغير في المطلوبات غير المتداولة لكل سنة فسنة 2017 كانت هنالك زيادة 57.250% لتراجع النسبة إلى (24.371%) سنة 2018 بعدها سنة 2019 انخفضت النسبة إلى (37.184%)، وتلتها سنة 2020 بزيادة كبيرة بنسبة 78.113% بعد ذلك سنة 2021 كان هنالك هبوط بنسبة (31.464%) لتعاود الارتفاع في عام 2022 بنسبة 47.126%.

جدول (16) مبالغ ونسب التغير في مخصصات أخرى قصيرة الأجل

السنة	المبلغ	نسبة التغير	السنة	المبلغ	نسبة التغير
2016	72,458,068	-	2020	55,474,000	28.101%
2017	38,333,728	(47.095)%	2021	92,880,000	67.430%
2018	26,604,704	(30.597)%	2022	68,717,000	(26.015)%
2019	43,304,844	62.771%			

المصدر إعداد الباحث بالاستناد إلى القوائم المالية للوحدة الاقتصادية

كشف التحليل في نسب التغير في مخصصات أخرى قصيرة الأجل عن تغير في سنة 2017 بنسبة (47.095%) عن سنة 2016 لترتفع النسبة قليلاً إلى (30.597%) سنة 2018 وتغيرت سنة 2019 فكانت هنالك قفزة تمثلت بنسبة 62.771% تلتها سنة 2020 بانخفاض بنسبة 28.101% بعدها سنة 2021 واصلت الارتفاع بنسبة 67.430% لتعود إلى الهبوط في عام 2022 لتكون النسبة (26.015)%.

جدول (17) مبالغ ونسب التغير في مخصصات قصيرة الأجل لاستحقاقات الموظفين

السنة	المبلغ	نسبة التغير	السنة	المبلغ	نسبة التغير
2016	1,802,733	-	2020	4,731,000	50.328%
2017	2,242,153	24.375%	2021	6,884,000	45.508%
2018	2,864,688	27.765%	2022	13,329,000	93.623%
2019	3,147,112	9.859%			

المصدر إعداد الباحث بالاستناد إلى القوائم المالية للوحدة الاقتصادية

لتوضيح نسب التغير في مخصصات قصيرة الأجل لاستحقاقات الموظفين لكل سنة عن سابقتها تغيرت سنة 2017 بزيادة متمثلة بنسبة 24.375% لتواصل الزيادة بنسبة 27.765% سنة 2018 لتتخفف بعدها في سنة 2019 إلى 9.859% وتلتها سنة 2020 بزيادة واضحة بنسبة 50.328% لتتخفف قليلاً سنة 2021 بنسبة 45.508% لتسجل ارتفاعاً في عام 2022 لتكون النسبة 93.623%.

ب. قائمة الدخل

كانت نتيجة قائمة الدخل للسنوات حيز الدراسة كالآتي:

جدول (18) مبالغ ونسب التغير في صافي الدخل

السنة	المبلغ	نسبة التغير	السنة	المبلغ	نسبة التغير
2016	(96,454,423)	-	2020	20,720,000	2.049%
2017	2,082,943	102.160%	2021	108,278,000	422.577%
2018	(23,387,670)	1222.819%	2022	151,673,000	40.077%
2019	20,304,037	186.815%			

المصدر إعداد الباحث بالاستناد إلى القوائم المالية للوحدة الاقتصادية

توصلت النتائج في نسب التغير في صافي الدخل كان التغير لسنة 2017 بنسبة 102.160% عن سنة 2016؛ لتتخفف النسبة بصورة واضحة جداً (1222.819%) سنة 2018 تلاها ارتفاع واضح سنة 2019 بنسبة 186.815% لتعود بانخفاض سنة 2020 بنسبة 2.049% بعدها سنة 2021 فكان تغير ملحوظ عن سابقتها بنسبة 422.577% وكان التراجع متواصل في عام 2022، إذ كانت النسبة 40.077%.

جدول (19) مبالغ ونسب التغير في الأنشطة التشغيلية

السنة	المبلغ	نسبة التغير	السنة	المبلغ	نسبة التغير
2016	(82,620,329)	-	2020	61,304,000	228.471%
2017	31,984,928	138.713%	2021	212,162,000	246.082%
2018	(43,142,222)	234.883%	2022	(80,299,000)	137.848%
2019	(47,718,198)	10.607%			

المصدر إعداد الباحث بالاستناد إلى القوائم المالية للوحدة الاقتصادية

وبالانتقال إلى نسب التغير في الأنشطة التشغيلية كانت هنالك زيادة سنة 2017 بنسبة 138.713%، بعد ذلك انخفضت النسبة إلى (234.883%) سنة 2018، وبالاستمرار لسنة 2019 فكانت هنالك زيادة واضحة تتمثل بنسبة 10.607%، وتلتها سنة 2020 بارتفاع أكثر بنسبة 228.471%. أما سنة 2021، فواصلت الارتفاع لتصل إلى 246.082% لتتخفف بصورة واضحة عام 2022، إذ كانت النسبة (137.848%) عن سنة 2021.

جدول (20) مبالغ ونسب التغير في مصاريف البحث والتطوير

السنة	المبلغ	نسبة التغير	السنة	المبلغ	نسبة التغير
2016	(2,984,697)	-	2020	(10,258,000)	7.767%
2017	(6,630,883)	122.163%	2021	(5,798,000)	43.478%

2018	(9,284,865)	%40.025	2022	(8,667,000)	%49.483
2019	(9,518,695)	%2.518			

المصدر إعداد الباحث بالاستناد إلى القوائم المالية للوحدة الاقتصادية

لتبيين نسب التغير في مصاريف البحث والتطوير لكل سنة كان ارتفاع في سنة 2017 بنسبة 122.163%، وانخفضت انخفاضاً طفيفاً، فوصلت إلى 40.025 % سنة 2018، وتغيرت سنة 2019، فكان هنالك هبوط تمثل بنسبة 2.518%، وتلتها سنة 2020 بانخفاض مستمر أيضاً بنسبة 7.767% أما سنة 2021، فكان تغير ملحوظ عن سابقتها بنسبة (43.478%)، وكانت الزيادة في سنة 2022، إذ حققت نسبة 49.483%.

جدول (21) مبالغ ونسب التغير في الأنشطة الاستثمارية

السنة	المبلغ	نسبة التغير	السنة	المبلغ	نسبة التغير
2016	120,056,426	-	2020	1,952,000	(%97.576)
2017	4,637,890	(%96.137)	2021	(2,998,000)	(%253.586)
2018	69,669,314	%1402.177	2022	4,451,000	%248.466
2019	80,537,336	%15.599			

المصدر إعداد الباحث بالاستناد إلى القوائم المالية للوحدة الاقتصادية

وبالتحول إلى نسب التغير في الأنشطة الاستثمارية لكل سنة، شوهد انخفاض في سنة 2017 وصل إلى (96.137%) وتزايدت النسبة إلى 1403.177% سنة 2018 وتشير سنة 2019 إلى انخفاض تمثل بنسبة 15.599% وتلتها سنة 2020 بنقص ملحوظ بنسبة (97.576%) ثم سنة 2021 انحدرت أكثر عن سابقتها بنسبة (253.586%) وعادت إلى الارتفاع في عام 2022 إذ كانت زيادة كبيرة بنسبة 248.466%.

ت. قائمة التدفق النقدي

كانت نتيجة قائمة التدفق النقدي للسنوات حيز الدراسة كالآتي:

جدول (22) مبالغ ونسب التغير في التدفق النقدي

السنة	المبلغ	نسبة التغير	السنة	المبلغ	نسبة التغير
2016	36,845,724	-	2020	69,837,000	%47.838
2017	16,241,710	(%55.920)	2021	103,061,000	%47.574
2018	82,769,148	%409.609	2022	44,731,000	(%56.598)
2019	47,238,953	(%42.927)			

المصدر إعداد الباحث بالاستناد إلى القوائم المالية للوحدة الاقتصادية

بلغت نسب التغير في التدفق النقدي في كل سنة كالآتي، حصل هبوط في سنة 2017 بنسبة (55.920%) عن سابقتها وارتفعت النسبة بقدر 409.609% سنة 2018 لتعود سنة 2019 إلى الانخفاض بنسبة (42.927%)، وتلتها سنة 2020 بزيادة كبيرة بنسبة 47.838% أما سنة 2021 حافظت على النسبة ذاتها 47.574% لتعود إلى النزول في سنة 2022 بنسبة (56.598%).

جدول (23) مبالغ ونسب التغير في رأس المال العامل

السنة	المبلغ	نسبة التغير	السنة	المبلغ	نسبة التغير
2016	17,376,432	-	2020	(74,318,000)	(%74.025)
2017	(100,060,765)	(%675.842)	2021	(499,652,000)	%572.316
2018	(141,252,456)	%41.167	2022	(1,148,785,000)	%129.917
2019	(286,116,450)	%102.557			

المصدر إعداد الباحث بالاستناد إلى القوائم المالية للوحدة الاقتصادية

بالتحول إلى نسب التغير في رأس المال العامل لكل سنة تغيرت نسبة سنة 2017 لتتخفض إلى (%675.842)، وزادت النسبة إلى 41.167% سنة 2018 بعد ذلك واصلت النسبة الارتفاع سنة 2019 إلى 102.557% تليها سنة 2020 بهبوط متمثل بنسبة (%74.025) وسنة 2021 كان هنالك تغير واضح عن سابقتها بنسبة 572.316% لتتخفض عن عام 2022 بنسبة 129.917%.

جدول (24) مبالغ ونسب التغير في التسويات المتعلقة بمخصصات أخرى

السنة	المبلغ	نسبة التغير	السنة	المبلغ	نسبة التغير
2016	64,579,533	-	2020	52,132,000	%37.115
2017	20,912,990	(%67.617)	2021	65,440,000	%25.528
2018	32,384,106	%54.852	2022	105,773,000	%61.634
2019	38,020,774	%17.406			

المصدر إعداد الباحث بالاستناد إلى القوائم المالية للوحدة الاقتصادية

تبيّن نسب التغير في التسويات المتعلقة بمخصصات أخرى لكل سنة عن سابقتها فسنة 2017، كان هنالك انخفاض بنسبة (%67.617) عن سنة 2016 وزادت النسبة 54.852% سنة 2018 عن سنة 2017. أما سنة 2019 فكان هنالك انخفاض تمثل بنسبة 17.406% وتلتها سنة 2020 بزيادة لتصل إلى نسبة 37.115% وإلى سنة 2021 فكان هنالك انخفاض عن سابقتها بنسبة 25.528%، وكان التغيير الأكبر من نصيب عام 2022، إذ كانت زيادة بنسبة 61.634%.

جدول (25) مبالغ ونسب التغير في التسويات المتعلقة بمخصصات تقديم المنافع للموظفين

السنة	المبلغ	نسبة التغير	السنة	المبلغ	نسبة التغير
2016	4,164,624	-	2020	10,731,000	(%10.420)
2017	5,528,814	%32.757	2021	29,073,000	%170.925
2018	7,773,348	%40.597	2022	34,747,000	%19.516
2019	11,979,240	%54.107			

المصدر إعداد الباحث بالاستناد إلى القوائم المالية للوحدة الاقتصادية

وللتحول إلى نسب التغير في التسويات المتعلقة بمخصصات تقديم المنافع للموظفين حدث لسنة 2017 زيادة بنسبة 32.757% عن سنة سابقتها، وتزايدت النسبة 40.597% سنة 2018 بعدها سنة 2019 كان هنالك ارتفاع متمثل بنسبة 54.107% وتبعته سنة 2020 بانخفاض ملحوظ بنسبة (%10.420) لتتغير سنة 2021 تغير ملحوظ عن سابقتها بنسبة 170.925% لتتخفض في عام 2022 لتكون النسبة 19.516%.

جدول (26) مبالغ ونسب التغير في الأنشطة الاستثمارية

السنة	المبلغ	نسبة التغير	السنة	المبلغ	نسبة التغير
2016	54,100,522	-	2020	(40,635,000)	(%173.351)
2017	(87,166,304)	(%261.119)	2021	(146,110,000)	%259.567
2018	(68,417,145)	(%21.510)	2022	(79,408,000)	(%45.652)
2019	55,397,873	%180.971			

المصدر إعداد الباحث بالاستناد إلى القوائم المالية للوحدة الاقتصادية

توصل التغير في نسب التغير في الأنشطة الاستثمارية للسنوات كالاتي، سنة 2017 حدث نقصان بنسبة (%261.119)، ليواصل الانخفاض بنسبة (% 21.510) سنة 2018، وارتفعت سنة 2019 لتتمثل بنسبة %180.971 لتعقبها سنة 2020 بانخفاض تمثل بنسبة (%173.351). أما سنة 2021 فكان تغير ملحوظ عن سابقتها بنسبة %259.567، لتعود للانخفاض في عام 2022، إذ كانت النسبة (%45.652) عن سنة 2021.

2. الوحدة الاقتصادية Klimasan

التزمت الوحدة الاقتصادية Klimasan بتطبيق المعيار المحاسبي (1) عند بداية سريانه دوليًا وإلزام الوحدات الاقتصادية بتطبيقه.

وتم الحصول على القوائم المالية للوحدة الاقتصادية من قائمة المركز المالي، وقائمة الدخل، وقائمة التدفق النقدي من نهاية عام 2016 إلى نهاية عام 2022. سيتم التطرق إلى تحليل الحسابات في القوائم المالية ذات العلاقة بالدراسة.

أ. قائمة المركز المالي

كانت نتيجة قائمة المركز المالي للسنوات حيز الدراسة كالاتي:

جدول (27) مبالغ ونسب التغير في المركز المالي

السنة	المبلغ	نسبة التغير	السنة	المبلغ	نسبة التغير
2016	543,231,473	-	2020	1,479,691,169	%23.717
2017	645,076,970	%18.748	2021	3,220,291,538	%117.633
2018	880,370,118	%36.475	2022	4,250,386,853	%31.988
2019	1,196,028,860	%35.855			

المصدر إعداد الباحث بالاستناد إلى القوائم المالية للوحدة الاقتصادية

باستخدام التحليل الأفقي للبيانات المالية تم التوصل إلى نسب التغير في المركز المالي لكل سنة عن سابقتها ففي سنة 2017 كانت هناك زيادة بنسبة %18.748 عن سنة 2016 وزادت النسبة إلى %36.475 سنة 2018 اعقبها سنة 2019 حدث فيها انخفاض طفيف بنسبة %35.855 وتلتها سنة 2020 بانخفاض بنسبة %23.717 بعدها سنة 2021 كان تغير ملحوظ عن سابقتها بنسبة %117.633 وكان الانخفاض من نصيب عام 2022 إذ كانت النسبة %31.988 عن سنة 2021.

جدول (28) مبالغ ونسب التغير في الموجودات غير المتداولة

السنة	المبلغ	نسبة التغير	السنة	المبلغ	نسبة التغير
2016	70,490,257	-	2020	193,012,863	%1.792
2017	90,945,545	%29.019	2021	937,916,904	%385.935
2018	118,074,611	%29.830	2022	1,736,187,706	%85.111
2019	189,614,623	%60.589			

المصدر إعداد الباحث بالاستناد إلى القوائم المالية للوحدة الاقتصادية

بالتتابع إلى نسب التغير في الموجودات غير المتداولة حدثت زيادة في سنة 2017 وصلت إلى %29.019 وزادت زيادة طفيفة % 29.830 في سنة 2018، وتبعثها زيادة في سنة 2019 تمثلت بنسبة % 60.589، ثم سنة 2020، شهدت انخفاض ملحوظ بنسبة %1.792، وكانت زيادة شديدة في سنة 2021 عن سابقتها بنسبة %385.935، فأعقبها انخفاض في عام 2022 بنسبة %85.111.

جدول (29) مبالغ ونسب التغير في المطلوبات غير المتداولة

السنة	المبلغ	نسبة التغير	السنة	المبلغ	نسبة التغير
2016	219,600,369	-	2020	546,214,507	%51.542
2017	270,460,969	%23.161	2021	863,198,203	%58.033
2018	290,685,403	%7.478	2022	555,109,728	(%35.692)
2019	360,437,677	%23.996			

المصدر إعداد الباحث بالاستناد إلى القوائم المالية للوحدة الاقتصادية

بالانتقال إلى نسب التغير في المطلوبات غير المتداولة لكل سنة كانت هنالك زيادة في سنة 2017 بنسبة %23.161 لتتخف النسبة إلى %7.478 في سنة 2018، وكان هنالك ارتفاع سنة 2019 تمثل بنسبة %23.996، وتلتها سنة 2020 بزيادة بنسبة %51.542 بعدها سنة 2021 فكان هنالك زيادة عن سابقتها بنسبة %58.033، وحصل انخفاض سنة 2022 بنسبة (%35.692).

جدول (30) مبالغ ونسب التغير في مخصصات أخرى قصيرة الأجل

السنة	المبلغ	نسبة التغير	السنة	المبلغ	نسبة التغير
2016	3,481,473	-	2020	15,302,534	%29.977
2017	4,268,306	%22.601	2021	29,301,633	%91.482
2018	7,104,413	%66.446	2022	34,444,524	%17.552
2019	11,773,280	%65.718			

المصدر إعداد الباحث بالاستناد إلى القوائم المالية للوحدة الاقتصادية

وبالتحول إلى نسب التغير في مخصصات أخرى قصيرة الأجل تحصلت سنة 2017 على زيادة %22.601 وزادت النسبة %66.446 سنة 2018، تلاها انخفاض طفيف سنة 2019 بنسبة % 65.718، وتبعثها سنة 2020 بهبوط تمثل بنسبة %29.977 أما سنة 2021 فكان تغير ملحوظ عن سابقتها بنسبة %91.482 لتعود بانخفاض في عام 2022 بنسبة %17.552 عن سنة 2021.

ب. قائمة الدخل

كانت نتيجة قائمة الدخل للسنوات حيز الدراسة كالاتي:

جدول (31) مبالغ ونسب التغير في صافي الدخل

السنة	المبلغ	نسبة التغير	السنة	المبلغ	نسبة التغير
2016	40,008,952	-	2020	48,572,778	(%56.989)
2017	14,694,032	(%63.273)	2021	21,538,620	(%55.657)
2018	60,282,875	%310.254	2022	137,023,688	%536.177
2019	112,932,138	%87.337			

المصدر إعداد الباحث بالاستناد إلى القوائم المالية للوحدة الاقتصادية

وبالاستمرار إلى نسب التغير في صافي الدخل للسنوات كان هنالك انخفاض سنة 2017 بنسبة (%63.273)، وزادت بشكل كبير بنسبة %310.254 سنة 2018 بعد ذلك انخفضت النسبة سنة 2019 إلى %87.337، وتبعتها سنة 2020 هبوط تمثل بنسبة (%56.989) بعدها سنة 2021، فكان تغير بنسبة (%55.657)، وكانت الزيادة كبيرة عام 2022، لتصبح %536.177.

جدول (32) مبالغ ونسب التغير في الأنشطة التشغيلية

السنة	المبلغ	نسبة التغير	السنة	المبلغ	نسبة التغير
2016	(34,091,622)	-	2020	(141,829,900)	%40.519
2017	(39,041,275)	%14.519	2021	(56,785,327)	(%59.962)
2018	(64,502,825)	%65.217	2022	(213,872,187)	%276.633
2019	(100,932,876)	%56.478			

المصدر إعداد الباحث بالاستناد إلى القوائم المالية للوحدة الاقتصادية

وتم احتساب نسب التغير في الأنشطة التشغيلية، تغيرت النسبة سنة 2017 إلى %14.519 لترتفع النسبة إلى %65.217 سنة 2018 لتتخفف النسبة سنة 2019 إلى %56.478 لتعاود النسبة بالانخفاض سنة 2020 لتكون %40.519 ففي سنة 2021 حصل هبوط كبير بنسبة (%59.962) لترتفع النسبة سنة 2022 إلى %276.633 عن سنة 2021.

جدول (33) مبالغ ونسب التغير في مصاريف البحث والتطوير

السنة	المبلغ	نسبة التغير	السنة	المبلغ	نسبة التغير
2016	(4,049,488)	-	2020	(8,140,353)	%36.648
2017	(5,017,347)	%23.901	2021	(8,372,265)	%2.849
2018	(5,483,071)	%9.282	2022	(15,227,816)	%81.884
2019	(5,957,188)	%8.647			

المصدر إعداد الباحث بالاستناد إلى القوائم المالية للوحدة الاقتصادية

تبيّن نسب التغير في مصاريف البحث والتطوير لكل سنة عن سابقتها فسنة 2017 كانت هنالك زيادة %23.901 عن سنة 2016 لتتخفف النسبة إلى %9.282 سنة 2018 بالتقدم إلى سنة 2019، فكان هناك

انخفاض طفيف عن سابقتها بنسبة 8.647% لتتبعها سنة 2020 بارتفاع تمثل بنسبة 36.648% بعدها سنة 2021 فكان انخفاض ملحوظ بنسبة 2.849%، وكان التغير سنة 2022 لتكون زيادة كبيرة بنسبة 81.884%.

جدول (34) مبالغ ونسب التغير في الأنشطة الاستثمارية

السنة	المبلغ	نسبة التغير	السنة	المبلغ	نسبة التغير
2016	53,636,321	-	2020	54,032,241	(%14.658)
2017	43,362,031	(%19.155)	2021	54,983,974	%1.761
2018	41,347,094	(%4.647)	2022	13,000,487	(%76.356)
2019	63,312,603	%53.125			

المصدر إعداد الباحث بالاستناد إلى القوائم المالية للوحدة الاقتصادية

بلغت نسب التغير في الأنشطة الاستثمارية كالاتي: حصل هبوط سنة 2017 بنسبة (19.155%)، وارتفعت النسبة إلى (4.647%) سنة 2018 لتستكمل النسبة الارتفاع سنة 2019 لتصل إلى 53.125%، وتبعثها سنة 2020 بانخفاض كبير تمثل بنسبة (14.658%) لتشير سنة 2021 إلى صعود بنسبة 1.761% لتعاود النسبة تهبط سنة 2022 إلى (76.356%).

ت. قائمة التدفق النقدي

كانت نتيجة قائمة التدفق النقدي للسنوات حيز الدراسة هي كالاتي:

جدول (35) مبالغ ونسب التغير في التدفق النقدي

السنة	المبلغ	نسبة التغير	السنة	المبلغ	نسبة التغير
2016	71,070,817	-	2020	243,520,371	%6.109
2017	151,339,600	%112.942	2021	578,830,539	%137.693
2018	113,862,423	(%24.764)	2022	129,958,989	(%77.548)
2019	229,500,020	%101.559			

المصدر إعداد الباحث بالاستناد إلى القوائم المالية للوحدة الاقتصادية

ولتوضيح نسب التغير في التدفق النقدي لكل سنة تغيرت النسبة سنة 2017 إلى 112.942% وانخفضت بصورة كبيرة إلى (24.764%) سنة 2018 لتتحول النسبة سنة 2019 لتكون فيها زيادة تتمثل بمقدار 101.559% لتتبعها سنة 2020 بانخفاض بنسبة 6.109% لتعود النسبة سنة 2021 إلى الارتفاع عن لتكون 137.693% لتعود إلى الانخفاض سنة 2022 بنسبة (77.548%) عن سنة 2021.

جدول (36) مبالغ ونسب التغير في التغير في رأس المال العامل

السنة	المبلغ	نسبة التغير	السنة	المبلغ	نسبة التغير
2016	(13,360,471)	-	2020	(126,063,925)	(%57.020)
2017	(13,966,695)	%4.537	2021	(456,943,712)	%262.470
2018	(30,638,679)	%119.370	2022	(527,256,000)	%15.388
2019	(293,308,622)	%857.315			

المصدر إعداد الباحث بالاستناد إلى القوائم المالية للوحدة الاقتصادية

وبالانتقال إلى نسب التغير في رأس المال العامل كانت هنالك زيادة سنة 2017 بنسبة 4.537% بعد ذلك عاودت النسبة الزيادة إلى 119.370% سنة 2018، وبالاستمرار لسنة 2019، فكان هناك ارتفاع كبير تمثل بنسبة 857.315%، وتلتها سنة 2020 بهبوط ضخم بنسبة (57.020%). أما سنة 2021 فعادت النسبة إلى الارتفاع إلى 262.470% لتتخفص بصورة واضحة عام 2022، إذ كانت النسبة 15.388% عن سنة 2021.

جدول (37) مبالغ ونسب التغير في التسويات المتعلقة بمخصصات أخرى

السنة	المبلغ	نسبة التغير	السنة	المبلغ	نسبة التغير
2016	(328,503)	-	2020	(257,803)	(%116.169)
2017	(332,908)	%1.341	2021	9,992,052	%3975.848
2018	(328,448)	(%1.340)	2022	4,492,781	(%55.036)
2019	1,594,468	%585.455			

المصدر إعداد الباحث بالاستناد إلى القوائم المالية للوحدة الاقتصادية

توصلت النتائج في نسب التغير في التسويات المتعلقة بمخصصات أخرى، كان التغير لسنة 2017 بنسبة 1.341% وانخفضت انخفاض طفيف إلى (1.340%) سنة 2018 تلاها صعود هائل سنة 2019 بنسبة 585.455% لتعود بانخفاض سنة 2020 بنسبة (116.169%) بعدها سنة 2021 فكانت نقلة إيجابية بنسبة 3975.848% لتعود النسبة إلى الانخفاض الشديد سنة 2022 لتكون (55.036%).

جدول (38) مبالغ ونسب التغير في الأنشطة الاستثمارية

السنة	المبلغ	نسبة التغير	السنة	المبلغ	نسبة التغير
2016	(130,787,877)	-	2020	(92,206,349)	(%151.632)
2017	79,972,298	%161.147	2021	(143,581,726)	%55.718
2018	(185,457,039)	(%331.902)	2022	(74,493,215)	(%48.118)
2019	178,583,997	%196.294			

المصدر إعداد الباحث بالاستناد إلى القوائم المالية للوحدة الاقتصادية

كشف التحليل في نسب التغير في الأنشطة الاستثمارية عن تغير في سنة 2017 بنسبة 161.147% عن سنة 2016 لتتخفص النسبة إلى (331.902%) سنة 2018، وتغيرت سنة 2019، فكانت هنالك نقلة تمثلت بنسبة 196.294% وأعقبها سنة 2020 بانخفاض شديد بنسبة (151.632%) بعدها سنة 2021 واصلت الارتفاع بنسبة 55.718% لتعود إلى الهبوط في عام 2022 لتكون النسبة (48.118%).

رابعاً: أثبات الفرضية H2

من النتائج أعلاه للتحليل الأفقي تظهر لنا تغيرات كبيرة في القوائم المالية بعد تطبيق المحاسبة المستدامة، و الإبلاغ عن تقارير الاستدامة على وفق معايير GRI، لتتوصل إلى الاثبات التالي، تتأثر القوائم المالية المعدة على وفق معيار المحاسبة الدولي IAS 1 (إعداد وعرض القوائم المالية)، بمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير المستدامة GRI، عند تطبيق متطلبات معايير محاسبة الاستدامة.

خامساً: الاختبارات الإحصائية

1. مقارنة المتوسطات الحسابية

تم استخراج المتوسطات الحسابية للقوائم المالية الخاصة بالوحدتين الإقتصاديتين عينة البحث ومقارنتها لمعرفة تأثير تطبيق المحاسبة المستدامة، والإبلاغ عن التقارير المستدامة في القوائم المالية وتوضح بالآتي:

أ. الوحدة الاقتصادية Karsan

جدول (39) المتوسطات الحسابية للوحدة الاقتصادية Karsan

المتوسط الحسابي	القائمة	المتوسط الحسابي	القائمة	المتوسط الحسابي	القائمة
48,749,937	قائمة التدفق النقدي قبل التطبيق	-333,563.33	قائمة الدخل قبل التطبيق	2,240,626,884.33	قائمة المركز المالي قبل التطبيق
72,543,000	قائمة التدفق النقدي بعد التطبيق	93,557,000	قائمة الدخل بعد التطبيق	4,251,765,333.33	قائمة المركز المالي بعد التطبيق

المصدر إعداد الباحث بالاستناد إلى برنامج SPSS

أظهرت نتائج القيم الاحصائية للمتوسطات إيجابية أكثر لجميع القوائم المالية بعد التطبيق، وبالانتقال إلى المقارنة بين المتوسطات فدلّت النتائج على تطبيق المحاسبة المستدامة، والإبلاغ عن التقارير المستدامة لها تأثير إيجابي واتجاهات مستقبلية جيدة في القوائم المالية لوجود فرق شاسع وواضح في المتوسطات بعد التطبيق، وكما موضح بالجدول (39)

ب. الوحدة الاقتصادية Klimasan

جدول (40) المتوسطات الحسابية للوحدة الاقتصادية Klimasan

المتوسط الحسابي	القائمة	المتوسط الحسابي	القائمة	المتوسط الحسابي	القائمة
164,900,681	قائمة التدفق النقدي قبل التطبيق	62,636,348.33	قائمة الدخل قبل التطبيق	907,158,649.33	قائمة المركز المالي قبل التطبيق

قائمة المركز المالي بعد التطبيق	2,983,456,520	قائمة الدخل بعد التطبيق	69,045,028.67	قائمة التدفق النقدي بعد التطبيق	317,436,633
---------------------------------	---------------	-------------------------	---------------	---------------------------------	-------------

المصدر إعداد الباحث بالاستناد إلى برنامج SPSS

أظهرت نتائج القيم الاحصائية للمتوسطات إيجابية أكثر لجميع القوائم المالية بعد التطبيق، وبالانتقال إلى المقارنة بين المتوسطات فدلّت النتائج على تطبيق المحاسبة المستدامة، والإبلاغ عن التقارير المستدامة لها تأثير إيجابي واتجاهات مستقبلية جيدة في القوائم المالية لوجود فرق شاسع وواضح في المتوسطات بعد التطبيق، وهذا موضح في الجدول (40).

ت. أثبات الفرضية H3

من قيم المتوسطات أعلاه نتوصل إلى، وجود تأثير إيجابي في القوائم المالية بعد تطبيق معايير المحاسبة المستدامة، والإبلاغ عن التقارير المستدامة على وفق معايير GRI، والإلزام بها، ويتحقق من خلال الفرضيات الفرعية الآتية:

- H3.1: وجود تأثير إيجابي في قائمة المركز المالي بعد تطبيق معايير المحاسبة المستدامة، والإبلاغ عن التقارير المستدامة على وفق معايير GRI.
- H3.2: وجود تأثير إيجابي في قائمة الدخل بعد تطبيق معايير المحاسبة المستدامة، والإبلاغ عن التقارير المستدامة على وفق معايير GRI.
- H3.3: وجود تأثير إيجابي في قائمة التدفق النقدي بعد تطبيق معايير المحاسبة المستدامة، والإبلاغ عن التقارير المستدامة على وفق معايير GRI.

2. اختبار التوزيع الطبيعي One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

تم عمل اختبار One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test للتوزيع الطبيعي للقوائم المالية الخاصة بالوحدتين الاقتصاديتين عينة البحث لمعرفة تأثير تطبيق المحاسبة المستدامة، والإبلاغ عن التقارير المستدامة على درجة التوزيع للمبالغ في القوائم المالية وتوضح بالآتي:

أ. الوحدة الاقتصادية Karsan

جدول (41) اختبار One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test للوحدة الاقتصادية Karsan

قائمة المركز المالي قبل التطبيق	قائمة المركز المالي بعد التطبيق	قائمة الدخل قبل التطبيق	قائمة الدخل بعد التطبيق	قائمة التدفق النقدي قبل التطبيق	قائمة التدفق النقدي بعد التطبيق	
0.293	0.276	0.211	0.204	0.215	0.204	الاختبار الاحصائي
0.453	0.529	0.610	0.623	0.821	0.839	درجة الاهمية

المصدر إعداد الباحث بالاستناد إلى برنامج SPSS

أظهرت نتائج الاختبار الاحصائي للتوزيع إيجابية أكثر لجميع القوائم المالية بعد التطبيق، وبالانتقال إلى درجة الأهمية فدلّت النتائج قبل على التوزيع الطبيعي للمبالغ قبل التطبيق وبعده لكون النسبة أكبر من 5%، لكن تماثلت النتائج للتوزيع الطبيعي لثلاث سنوات فقط بعد التطبيق بدرجة أعلى مما كانت عليه، وهذا مؤشر إيجابي للوحدة الاقتصادية، وكما موضح بالجدول (41).

ب. الوحدة الاقتصادية Klimasan

جدول (42) اختبار One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test للوحدة الاقتصادية Klimasan

قائمة التدفق النقدي بعد التطبيق	قائمة التدفق النقدي قبل التطبيق	قائمة الدخل بعد التطبيق	قائمة الدخل قبل التطبيق	قائمة المركز المالي بعد التطبيق	قائمة المركز المالي قبل التطبيق	
0.241	0.258	0.299	0.306	0.201	0.205	الاختبار الاحصائي
0.662	0.606	0.925	0.918	0.712	0.632	درجة الاهمية

المصدر إعداد الباحث بالاستناد إلى برنامج SPSS

أظهر التحليل الإحصائي الذي أجري على توزيع القوائم المالية تحسناً بعد التطبيق. وأظهرت النتائج تحولاً نحو نمط توزيع طبيعي أكثر إيجابية بعد التطبيق. لتشير درجة الأهمية للنتائج إلى أن المبالغ تم توزيعها بشكل طبيعي قبل وبعد التنفيذ بنسبة تزيد عن 5%. ومع ذلك، فقد تبين أن درجة التوزيع الطبيعي كانت أعلى في السنوات الثلاث التالية للتطبيق، مما يشير إلى اتجاه إيجابي للوحدة الاقتصادية. وهذا موضح في الجدول (42).

ت. أثبات الفرضية H4

من الاختبارات أعلاه نتوصل إلى، وجود دلالة إحصائية معنوية لزيادة التوزيع الطبيعي للمبالغ في القوائم المالية بعد تطبيق معايير المحاسبة المستدامة، والإبلاغ عن التقارير المستدامة على وفق معايير GRI، وتحقق من خلال الفرضيات الفرعية الآتية:

- H4.1: وجود دلالة إحصائية معنوية لزيادة التوزيع الطبيعي للمبالغ في قائمة المركز المالي بعد تطبيق معايير المحاسبة المستدامة، والإبلاغ عن التقارير المستدامة على وفق معايير GRI.
- H4.2: وجود دلالة إحصائية معنوية لزيادة التوزيع الطبيعي للمبالغ في قائمة الدخل بعد تطبيق معايير المحاسبة المستدامة، والإبلاغ عن التقارير المستدامة على وفق معايير GRI.
- H4.3: وجود دلالة إحصائية معنوية لزيادة التوزيع الطبيعي للمبالغ في قائمة التدفق النقدي بعد تطبيق معايير المحاسبة المستدامة، والإبلاغ عن التقارير المستدامة على وفق معايير GRI.

المبحث الثالث

قياس العلاقة بين تقارير الاستدامة والتقارير المالية المعدة على وفق IAS1

سيتم في هذا المبحث تطبيق المعايير، والأهداف في الوحدات الاقتصادية، وتعبيرها عن ممارسات الاستدامة في سياق عملياتها. سنركز على تنفيذ الاستدامة عن طريق معلومات معايير مبادرة إعداد التقارير العالمية (GRI) المفصح عنها، ونرى هل من الممكن تقييم، وفهم العواقب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لهذه العمليات من خلال قياس العلاقة ما بين تقارير الاستدامة والمعلومات المدرجة ضمن القوائم المالية للوحدات الاقتصادية.

جدول (43) العلاقة بين تقارير الاستدامة والقوائم المالية

الحسابات المالية	تقرير الاستدامة
قائمة المركز المالي	
المطلوبات غير المتداولة باستثناء مخصصات طويلة الأجل ومخصصات طويلة الأجل لاستحقاقات الموظفين	أعداد ونسب الموظفين
مخصصات أخرى قصيرة الأجل	التدريبات للموظفين والخاضعين لمراجعة الأداء
<ul style="list-style-type: none"> مخصصات طويلة الأجل لاستحقاقات الموظفين. مخصصات قصيرة الأجل لاستحقاقات الموظفين 	المستفيدون من مزايا الموظفين
الموجودات غير المتداولة	عناصر التقرير البيئي
قائمة الدخل	
<ul style="list-style-type: none"> المصاريف الإدارية مصاريف التسويق الدخل الاخر من الأنشطة التشغيلية مصاريف أخرى من الأنشطة التشغيلية 	أعداد ونسب الموظفين
مصاريف البحث والتطوير	التدريبات للموظفين والخاضعين لمراجعة الأداء
<ul style="list-style-type: none"> الدخل من الأنشطة الاستثمارية مصاريف أخرى الأنشطة الاستثمارية 	عناصر التقرير البيئي
قائمة التدفق النقدي	
التغيرات في رأس المال العامل	أعداد ونسب الموظفين
التسويات المتعلقة بمخصصات أخرى	التدريبات للموظفين والخاضعين لمراجعة الأداء
التسويات المتعلقة بمخصصات تقديم المنافع للموظفين	المستفيدون من مزايا الموظفين
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية	عناصر التقرير البيئي

المصدر إعداد الباحث بالاستناد إلى تقارير الاستدامة والقوائم المالية للوحدة الاقتصادية

لبيان العلاقة بين التغيرات في تقارير الاستدامة ومعلومات القوائم المالية، وحساباتها ومعرفة التأثير الذي يحدثه التقرير المستدام مالياً، وسيتم اعتماد الحسابات التي تتعلق بالموظفين وتطويرهم مقابل الجانب الاجتماعي في

التقرير، والى الجانب البيئي سيتم الاعتماد على الحسابات التي تخدم البيئة والخطط طويلة الأمد، كل ذلك تم بالاستناد إلى التوضيحات المتعلقة في نماذج الاستدامة في الجانب النظري للبحث. وتم توضيح التوزيع بالتفصيل في الجدول (42).

أولاً: الوحدة الاقتصادية Karsan

تم استخدام التحليل العمودي للبيانات لقياس التغيرات الجزئية في كل سنة على حدة وتوزيع مبالغها.

1. التقرير الإجمالي

أ. قائمة المركز المالي

كانت الأقسام الرئيسية التي عرضتها الوحدة الاقتصادية في تقاريرها المستدامة عدد الموظفين بحسب الجنس، ومدة الخدمة، وعدد الموظفين بحسب الجنس والعمر، وعدد الموظفين بحسب درجة التعليم، وعدد العاملين من ذوي الإعاقة بحسب الجنس، والتدريب على المساواة وتكافؤ الفرص والشمول، والتدريب على الاستدامة والبيئة، وإجمالي عدد الموظفين الخاضعين لمراجعة الأداء المنتظمة والمستفيدين من مزايا الموظفين. ففي عام 2020 كان هنالك توزيع مختلف ومتنوع بأكثر من صيغة لنفس البيانات، إذ وزعت نسبة الموظفين بحسب الجنس، ومدة الخدمة إلى 108.33% للرجال و-8.33% للنساء، تمثلت نسبة الرجال بمبلغ 412,501,047، ومبلغ نسبة النساء كان 31,730,850- بنسبة إجمالية كانت 1.12%- يقابلها مبلغ 380,770,197، وتم توزيع النسب بجزئية منفردة بين الرجال والنساء بحسب مدة الخدمة، أما عدد الموظفين بحسب الجنس والعمر، فكانت نفس المبالغ الإجمالية، لكن الاختلاف تبيين في التوزيع النسبي والمبالغ التفصيلية، والتوزيع تم بحسب أعمار الموظفين، وكان هنالك توزيع مماثل لنفس المبالغ الإجمالية، لكن بصيغة مختلفة فكانت الصيغة بحسب درجة التعليم؛ ليتحصل الموظفون الذين يحملون شهادة مدرسة أولية على نسبة 41.67%، وقابلها مبلغ 158,654,249، والذين لديهم شهادة مدرسة ثانوية على نسبة 141.67%، ومبلغ 539,424,446. أما الذين يملكون شهادة جامعية، أو أعلى، فتحصلوا على نسبة 83.33- ومبلغ 317,308,498-، كانت نسبة عدد العاملين من ذوي الإعاقة بحسب الجنس 0%، ونسبة التدريب على المساواة وتكافؤ الفرص والشمول 34.36%- تمثلت بمبلغ 4,180,814 انقسمت للرجال بنسبة 51.79% ومبلغ 2,165,065 وللنساء بنسبة 48.21%، ومبلغ 2,015,750، فُدرت نسبة التدريب على الاستدامة والبيئة 53.37%، وكان مبلغها 6,495,194، وانقسمت للرجال بنسبة 81.61% بمبلغ 5,300,675، وللنساء بنسبة 18.39% بمبلغ 1,194,518، أما إجمالي عدد الموظفين الخاضعين لمراجعة الأداء المنتظمة، فكانت نسبة الرجال فيها 55% بمبلغ 821,231، ونسبة النساء 45% بمبلغ 671,917، لتكون النسبة الإجمالية 12.27% بمبلغ 1,493,148، وشمل المستفيدون من مزايا الموظفين عدة أفصاحات تابع لها فكانت المحصلة الإجمالية 8,531,145 بنسبة 5.48%.

وبالتحول إلى سنة 2021، فمن حيث تصنيف الموظفين بحسب الجنس، ومدة الخدمة إلى الرجال بنسبة 300%- وبمبلغ 898,764,000، وللنساء تمثلت نسبة 400% بمبلغ 1,198,352,000- وعن إجمالي جميع الموظفين كانت النسبة 0,28% وبمبلغ 299,588,000-، وتم توزيع النسب بجزئية منفردة بين الرجال والنساء بحسب مدة الخدمة، أما عدد الموظفين بحسب الجنس والعمر، فكانت نفس النسب والمبالغ الإجمالية، لكن التباين كان في التوزيعات الداخلية الخاصة بتفاصيل الأعمار للموظفين، والتصنيف الذي اعتمد على مستوى التعليم وما يحمله الموظفين من شهادات تحصل الموظفين الذين يحملون شهادة مدرسية أولية بنسبة 600%-، وبمبلغ

والذين يملكون شهادة مدرسة ثانوية كانت النسبة لديهم %700-، وقابلها مبلغ 1,797,528,000، والحاصلين على شهادات جامعية، أو أعلى كانت نسبتهم %1400، ومبلغ 2,097,116,000، ومن حيث ذوي الإعاقة بحسب الجنس، فاستقرت النسبة على حالها، ومن جانب التدريب على المساواة، وتكافؤ الفرص والشمول كانت بإجمالي %33.43، وبمبلغ 12,503,826، فكانت للرجال بواقع %96.55 بمبلغ 12,072,329، وللنساء بنسبة %3.45 ومبلغ 431,497، فيما قدرت نسبة التدريب على الاستدامة والبيئة %65.75، وكان مبلغها 24,595,332، وانقسمت للرجال بنسبة %95.95، وبمبلغ 23,598,094، وللنساء بنسبة %4.05 بمبلغ 997,238، وفيما يتعلق بإجمالي عدد الموظفين الخاضعين لمراجعة الأداء المنتظمة، فكانت نسبة الرجال فيها %68.75 بمبلغ 210,954، ونسبة النساء %31.25 بمبلغ 395,888 لتكون النسبة الاجمالية %0.82 بمبلغ 306,842، وتفرعت نسبة المستفيدين من مزايا الموظفين إلى عدة تقسيمات، فكان الاجمالي بواقع 23,581,000 بنسبة %11.20.

وبالانتقال إلى سنة 2022، استمر الاعتماد على الآلية ذاتها في قياس وحساب النسب لجميع التصنيفات والبيانات، إذ كان مجموع نسبة الموظفين بحسب الجنس إلى %89.85 للرجال، وبمبلغ 193,584,609، وللنساء كانت النسبة %10.15، ومبلغ 21,869,391. أما إجمالي التقسيم الشامل إلى الجنس، ومدة الخدمة تمثلت %75.14، وبمبلغ 215,454,000، وفيما يتعلق بعدد الموظفين بحسب الجنس والعمر، فكانت نفس المبالغ الاجمالية لكن التغيير رافق التوزيع النسبي، والمبالغ التفصيلية، والتوزيع تم حسب الاعمار، ورافق التشابه المبالغ الاجمالية في تصنيف درجة التعليم، وتحصيل الموظفين لتستقر نسب الإجمالي، لكن الاختلاف حصل في التقسيمات الداخلية وكالاتي: تحصل الموظفون الذين يحملون شهادة مدرسة أولية على نسبة %6.52، وقابلها مبلغ 14,039,609، والذين لديهم شهادة مدرسة ثانوية على نسبة %61.65، ومبلغ 132,836,301. أما الذين يملكون شهادة جامعية، أو اعلى فتحصلوا على نسبة %31.83، ومبلغ 68,578,090، لتكون بداية في تغير نسبة عدد العاملين من ذوي الإعاقة بحسب الجنس للرجال إلى %133.33 بمبلغ 1,079,970، وللنساء بواقع %33.33- ومبلغ 269,992- ولتستقر نسبة الإجمالي التابعة إلى %0.38 بمبلغ 809,977، وتغيرت نسبة التدريب على المساواة وتكافؤ الفرص والشمول إلى %78.31- تمثلت بمبلغ 18,921,860 صنف للرجال بنسبة %90.91، ومبلغ 17,201,691، وللنساء بنسبة %9.09 ومبلغ 1,720,169، ليليهما إجمالي التدريب على الاستدامة والبيئة الذي تمثل بنسبة %153.50، وكان مبلغها 37,091,146- واختلقت بين الرجال بواقع %94.78 بمبلغ 35,155,956-، وللنساء بنسبة %5.22 بمبلغ 1,935,190-. أما إجمالي عدد الموظفين الخاضعين لمراجعة الأداء المنتظمة، فكانت نسبة الرجال فيها %73.99 بمبلغ 4,434,811-، ونسبة النساء %26.01 بمبلغ 1,558,903- لتكون النسبة الاجمالية %24.81 بمبلغ 5,993,714-، وشملت المستفيدين من مزايا الموظفين إلى عدة تقسيمات، فكانت المحصلة الاجمالية %40.54 بنسبة 76,534,000. ويتم توضيح كل ذلك بالتفصيل في الملحق (5).

ب. قائمة الدخل

في عام 2020 كان هنالك توزيع مختلف ومتنوع بأكثر من صيغة لنفس البيانات، إذ وزعت نسبة الموظفين بحسب الجنس، ومدة الخدمة إلى %108.33 للرجال و%8.33- للنساء، تمثلت نسبة الرجال بمبلغ 118,107,381، ومبلغ نسبة النساء 9,085,183- بنسبة اجمالية %1.12- يقابلها مبلغ 109,022,198، وتم توزيع النسب جزئية منفردة بين الرجال والنساء بحسب مدة الخدمة، أما عدد الموظفين بحسب الجنس والعمر، فكانت نفس المبالغ الاجمالية، لكن الاختلاف تبين في التوزيع النسبي والمبالغ التفصيلية، والتوزيع تم بحسب

أعمار الموظفين، وكان هنالك توزيع مماثل لنفس المبالغ الاجمالية لكن بصيغة مختلفة فكانت الصيغة بحسب درجة التعليم ليتحصل الموظفين الذين يحملون شهادة مدرسة أولية على نسبة 41.67% ، وقابلها مبلغ 45,425,916 والذين لديهم شهادة مدرسة ثانوية على نسبة 141.67%، ومبلغ 154,448,114. أما الذين يملكون شهادة جامعية، أو أعلى فتحصلوا على نسبة 83.33-، ومبلغ 90,851,832-، كانت نسبة عدد العاملين من ذوي الإعاقة بحسب الجنس 0%، ونسبة التدريب على المساواة وتكافؤ الفرص والشمول 34.36%- تمثلت بمبلغ 253,994- انقسمت للرجال بنسبة 51.79%، ومبلغ 131,533- وللنساء بنسبة 48.21%، ومبلغ 122,462-، قُدرت نسبة التدريب على الاستدامة والبيئة 53.37%، وكان مبلغها 394,598-، وانقسمت للرجال بنسبة 81.61% بمبلغ 322,029-، وللنساء بنسبة 18.39% بمبلغ 72,570- . أما إجمالي عدد الموظفين الخاضعين لمراجعة الأداء المنتظمة فكانت نسبة الرجال فيها 55% بمبلغ 49,892-، ونسبة النساء 45% بمبلغ 40,821- لتكون النسبة الاجمالية 12.27% بمبلغ 90,712-.

وبالتحول إلى سنة 2021، فمن حيث تصنيف الموظفين بحسب الجنس ومدة الخدمة إلى الرجال بنسبة 300%، وبمبلغ 452,574,000- وللنساء تمثلت نسبة 400 % بمبلغ 603,432,000 وعن إجمالي جميع الموظفين كانت النسبة 0,28% وبمبلغ 150,858,000، وتم توزيع النسب جزئية مفردة بين الرجال والنساء بحسب مدة الخدمة. أما عدد الموظفين بحسب الجنس والعمر، فكانت نفس النسب والمبالغ الاجمالية لكن التباين كان في التوزيعات الداخلية الخاصة بتفاصيل الاعمار للموظفين، والتصنيف الذي اعتمد على مستوى التعليم ، وما يحمله الموظفين من شهادات تحصل الموظفين الذين يحملون شهادة مدرسية اولية بنسبة 600%-، وبمبلغ 905,148,000- والذين يملكون شهادة مدرسة ثانوية كانت النسبة لديهم 700%- وقابلها مبلغ 1,056,006,000- والحاصلون على شهادات الجامعية، أو أعلى كانت نسبتهم 1400%، ومبلغ 2,112,012,000، ومن حيث ذوي الإعاقة بحسب الجنس، فاستقرت النسبة على حالها، ومن جانب التدريب على المساواة وتكافؤ الفرص والشمول كانت بإجمالي 33.43% وبمبلغ 1,490,859، فكانت للرجال بواقع 96.55% بمبلغ 1,439,410، وللنساء بنسبة 3.45% ومبلغ 51,448، فيما قدرت نسبة التدريب على الاستدامة والبيئة 65.75%، وكان مبلغها 2,932,556، وانقسمت للرجال بنسبة 95,95%، وبمبلغ 2,813,653، وللنساء بنسبة 4.05% بمبلغ 118,903، وفيما يتعلق بإجمالي عدد الموظفين الخاضعين لمراجعة الأداء المنتظمة فكانت نسبة الرجال فيها 68.75% بمبلغ 25,153، ونسبة النساء 31.25%، بمبلغ 11,433، لتكون النسبة الاجمالية 0.82% بمبلغ 36,585.

وبالانتقال إلى سنة 2022، استمر الاعتماد على الآلية ذاتها في قياس وحساب النسب لجميع التصنيفات والبيانات، إذ كان مجموع نسبة الموظفين بحسب الجنس إلى 89.85% للرجال، وبمبلغ 262,775,109-، وللنساء كانت النسبة 10.15% ومبلغ 29,685,891- . اما إجمالي التقسيم الشامل إلى الجنس، ومدة الخدمة تمثلت 75.14% وبمبلغ 292,461,000-، وفيما يتعلق بعدد الموظفين بحسب الجنس والعمر فكانت نفس المبالغ الاجمالية لكن التغيير رافق التوزيع النسبي، والمبالغ التفصيلية والتوزيع تم بحسب الاعمار، ورافق التشابه المبالغ الاجمالية في تصنيف درجة التعليم، وتحصيل الموظفين لتستقر نسب الإجمالي، لكن الاختلاف حصل في التقسيمات الداخلية، وكالاتي تحصل الموظفون الذين يحملون شهادة مدرسة أولية على نسبة 6.52%، وقابلها مبلغ 19,057,609- والذين لديهم شهادة مدرسة ثانوية على نسبة 61.65%، ومبلغ 180,314,301- أما الذين يملكون شهادة جامعية، أو أعلى فتحصلوا على نسبة 31.83%، ومبلغ 93,089,090-، لتكون بداية في تغير نسبة عدد العاملين من ذوي الإعاقة بحسب الجنس للرجال إلى 133.33% بمبلغ 1,465,970- وللنساء بواقع 33.33% ومبلغ 366,492، ولتستقر نسبة الإجمالي التابعة إلى 0.38% بمبلغ 1,099,477-، وتغيرت نسبة

التدريب على المساواة، وتكافؤ الفرص، والشمول إلى %78.31- تمثلت بمبلغ 2,246,692 صنفت للرجال بنسبة %90.91 ومبلغ 2,042,447 وللنساء بنسبة %9.09 ومبلغ 204,245، ليليها إجمالي التدريب على الاستدامة والبيئة الذي تمثل بنسبة %153.50، وكان مبلغها 4,404,027- واختلفت بين الرجال بواقع %94.78 بمبلغ 4,174,251- وللنساء بنسبة %5.22 بمبلغ 229,775-. أما إجمالي عدد الموظفين الخاضعين لمراجعة الأداء المنتظمة، فكانت نسبة الرجال فيها %73.99 بمبلغ 526,568-، ونسبة النساء %26.01 بمبلغ 185,097- لتكون النسبة الاجمالية %24.81 بمبلغ 711,665-، ويتم توضيح كل ذلك بالتفصيل في الملحق (6).

ت. قائمة التدفق النقدي

في عام 2020 كان هنالك توزيع مختلف ومتنوع بأكثر من صيغة لنفس البيانات، إذ وزعت نسبة الموظفين بحسب الجنس، ومدة الخدمة إلى %108.33 للرجال و%8.33- للنساء، تمثلت نسبة الرجال بمبلغ 229,448,321، ومبلغ نسبة النساء 17,649,871- بنسبة اجمالية %1.12- يقابلها مبلغ 211,798,45، وتم توزيع النسب بجزئية منفردة بين الرجال والنساء بحسب مدة الخدمة. أما عدد الموظفين بحسب الجنس والعمر، فكانت نفس المبالغ الاجمالية لكن الاختلاف تبين في التوزيع النسبي والمبالغ التفصيلية والتوزيع تم بحسب أعمار الموظفين، وكان هنالك توزيع مماثل لنفس المبالغ الاجمالية لكن بصيغة مختلفة فكانت الصيغة بحسب درجة التعليم ليتحصل الموظفين الذين يحملون شهادة مدرسة أولية على نسبة %41.67، وقابلها مبلغ 88,249,354 والذين لديهم شهادة مدرسة ثانوية على نسبة %141.67 ومبلغ 2,977,338. أما الذين يملكون شهادة جامعية أو اعلى فتحصلوا على نسبة %83.33- ومبلغ 176,498,708-، كانت نسبة عدد العاملين من ذوي الإعاقة بحسب الجنس %0، ونسبة التدريب على المساواة وتكافؤ الفرص والشمول %34.36- تمثلت بمبلغ 4,848,029 انقسمت للرجال بنسبة %51.79، ومبلغ 2,510,586 وللنساء بنسبة %48.21، ومبلغ 2,337,442، قُدرت نسبة التدريب على الاستدامة والبيئة %53.37، وكان مبلغها 7,531,759، وانقسمت للرجال بنسبة %81.61 بمبلغ 6,146,608، وللنساء بنسبة %18.39 بمبلغ 1,385,151. أما إجمالي عدد الموظفين الخاضعين لمراجعة الأداء المنتظمة، فكانت نسبة الرجال فيها %55 بمبلغ 952,291 ونسبة النساء %45 بمبلغ 779,147 لتكون النسبة الاجمالية %12.27 بمبلغ 1,731,439، وشمل المستفيدين من مزايا الموظفين عدة افصاحات تابع لها فكانت المحصلة الاجمالية 2,172,319 بنسبة %5.48.

وبالتحول إلى سنة 2021، فمن حيث تصنيف الموظفين بحسب الجنس، ومدة الخدمة إلى الرجال بنسبة %300- وبمبلغ 1,276,002، وللنساء تمثلت نسبة %400 بمبلغ 1,701,336- وعن إجمالي جميع الموظفين كانت النسبة %0,28 وبمبلغ 425,334,000- وتم توزيع النسب بجزئية منفردة بين الرجال، والنساء بحسب مدة الخدمة. أما عدد الموظفين بحسب الجنس والعمر، فكانت نفس النسب والمبالغ الاجمالية، لكن التباين كان في التوزيعات الداخلية الخاصة بتفاصيل الاعمار للموظفين، والتصنيف الذي اعتمد على مستوى التعليم، وما يحمله الموظفين من شهادات تحصل الموظفين الذين يحملون شهادة مدرسية اولية بنسبة %600- وبمبلغ 2,552,004,000، والذين يملكون شهادة مدرسة ثانوية كانت النسبة لديهم %700-، وقابلها مبلغ 2,977,338,000 والحاصلون على شهادات الجامعية، أو اعلى كانت نسبتهم %1400، ومبلغ 5,954,676,000-، ومن حيث ذوي الإعاقة بحسب الجنس، فاستقرت النسبة على حالها، ومن جانب التدريب على المساواة وتكافؤ الفرص والشمول كانت بإجمالي %33.43 وبمبلغ 4,448,509 فكانت للرجال بواقع %96.55 بمبلغ 4,294,994، وللنساء بنسبة %3.45، ومبلغ 153,514، فيما قدرت نسبة التدريب على

الاستدامة والبيئة %65.75، وكان مبلغها 8,750,326 ، وانقسمت للرجال بنسبة %95,95، وبمبلغ 8,395,537، وللنساء بنسبة %4.05 بمبلغ 354,789، وفيما يتعلق بإجمالي عدد الموظفين الخاضعين لمراجعة الأداء المنتظمة، فكانت نسبة الرجال فيها %68.75 بمبلغ 75,052، ونسبة النساء %31.25 بمبلغ 34,114 لتكون النسبة الاجمالية %0.82 بمبلغ 109,166، وتفرعت نسبة المستفيدين من مزايا الموظفين إلى عدة تقسيمات، فكان الاجمالي بواقع 5,494,625 بنسبة %11.20.

وبالانتقال إلى سنة 2022، استمر الاعتماد على الآلية ذاتها في قياس وحساب النسب لجميع التصنيفات والبيانات، إذ كان مجموع نسبة الموظفين بحسب الجنس إلى %89.85 للرجال وبمبلغ 583,243,560 وللنساء كانت النسبة %10.15 وبمبلغ 65,889,440-، اما إجمالي التقسيم الشامل إلى الجنس ومدة الخدمة تمثلت %75.14 وبمبلغ 649,133,000-، وفيما يتعلق بعدد الموظفين بحسب الجنس والعمر، فكانت نفس المبالغ الاجمالية، لكن التغيير رافق التوزيع النسبي والمبالغ التفصيلية والتوزيع تم بحسب الاعمار، ورافق التشابه المبالغ الاجمالية في تصنيف درجة التعليم وتحصيل الموظفين لتستقر نسب الإجمالي، لكن الاختلاف حصل في التقسيمات الداخلية وكالاتي: حصل الموظفون الذين يحملون شهادة مدرسة أولية على نسبة %6.52، وقابلها مبلغ 42,299,393-، والذين لديهم شهادة مدرسة ثانوية على نسبة %61.65، وبمبلغ 400,217,338- أما الذين يملكون شهادة جامعية أو اعلى فحصلوا على نسبة %31.83، وبمبلغ 206,616,268-، لتكون بداية في تغير نسبة عدد العاملين من ذوي الإعاقة بحسب الجنس للرجال إلى %133.33 بمبلغ 3,253.799- وللنساء بواقع %33.33- وبمبلغ 813,450 ولتستقر نسبة الإجمالي التابعة إلى %0.38 بمبلغ 2,440,350-، وتغيرت نسبة التدريب على المساواة، وتكافؤ الفرص، والشمول إلى %78.31- تمثلت بمبلغ 31,584,463- صنفت للرجال بنسبة %90.91 وبمبلغ 28,713,148- وللنساء بنسبة %9.09 وبمبلغ 2,871,315-، ليلها إجمالي التدريب على الاستدامة والبيئة الذي تمثل بنسبة %153.50 وكان مبلغها 61,912,725 واختلقت بين الرجال بواقع %94.78 بمبلغ 58.682,496 وللنساء بنسبة %5.22 بمبلغ 3,230,229. أما إجمالي عدد الموظفين الخاضعين لمراجعة الأداء المنتظمة، فكانت نسبة الرجال فيها %73.99 بمبلغ 7,402,608، ونسبة النساء %26.01 بمبلغ 2,602,129 لتكون النسبة الاجمالية %24.81 بمبلغ 10,004,737، وشملت المستفيدين من مزايا الموظفين إلى عدة تقسيمات، فكانت المحصلة الاجمالية %40.54 بنسبة 3,863,686- ويتم توضيح كل ذلك بالتفصيل في الملحق (7).

2. التقرير البيئي

أ. قائمة المركز المالي

احتوى التقرير على عدة اقسام موضحة، وبعد تحليل البيانات وتوزيع المبالغ لجميع الاقسام في التقرير، تم التوصل إلى النتائج الآتية، في سنة 2020 بالنظر إلى الاستهلاك المباشر للطاقة-الغاز الطبيعي كانت النسبة %3.74 لتتمثل بمبلغ 2,382,716.042-، وتمثل استهلاك الطاقة غير المباشر-الكهرباء بنسبة %3.86 وبمبلغ 2,462,161.796-، وللتحول إلى التوفير المتحقق من خلال كفاءة الطاقة، فكانت النسبة %0.60- بمبلغ 379,829.493، يليها الاستهلاك الكلي للماء - ماء البئر بنسبة %59.82 بمبلغ 38,138,194.406-، لتكون إجمالي تصريف مياه الصرف الصحي - قناة مياه الصرف الصحي بنسبة %27.74، وبمبلغ 17,682,437.035-، وتحددت نسبة الانبعاثات المباشرة (النطاق 1) للغازات الدفيئة بنسبة %1.52 وبمبلغ 969,755.218-، لترتفع انبعاثات الغازات الدفيئة غير المباشرة (النطاق 2) إلى النسبة %1.92 بمبلغ 1,226,616.727-، ليتم الانتقال إلى انبعاثات الغازات الدفيئة للإنتاج (النطاق 3) بنسبة %0.02 وبمبلغ

13,735.910-، بعدها تم التغيير إلى متوسط انبعاثات المركبات بحسب ارقام مبيعات القطاع لتتحد نسبتها بمقدار %0.00000009 ومبلغ -0.05896826، لتكون حصة إجمالي كمية النفايات بنسبة %1.97 ومبلغ 1,256,400.300- ويتم توزيعها إلى نفايات خطرة وغير خطرة، وتم تصنيف إجمالي النفايات إلى عدة تصنيفات منها مكونات النفايات والنفايات المحولة للتخلص منها والنفايات التي لم يتم التخلص منها من خلال عملية الاسترداد.

وبالتقدم إلى سنة 2021، كانت التقسيمات ذاتها التي اعتمدت في السنة التي سبقتها، لكن حققت نسب ومبالغ مختلفة، كما هو موضح الاستهلاك المباشر للطاقة-الغاز الطبيعي تمثل المبلغ 10,163,164.544-، وبنسبة %1.59-. أما استهلاك الطاقة غير المباشر-الكهرباء تمثل بنسبة %0.63 ومبلغ 4,008,008.553، تلاها التوفير المتوقع من خلال كفاءة الطاقة بنسبة %1.50 ومبلغ 9,590,591.894، ومن حيث الاستهلاك الكلي للماء - ماء البئر %94.63 ومبلغ 605,740,104.840، بعد ذلك إجمالي تصريف مياه الصرف الصحي - قناة مياه الصرف الصحي بواقع 86,853,210.938 ونسبة %13.57، ثم انقسمت الانبعاثات إلى الانبعاثات المباشرة (النطاق 1) للغازات الدفيئة وكانت نسبتها %3.75- يقابلها مبلغ 24,023,561.924-، وانبعاثات الغازات الدفيئة غير المباشرة (النطاق 2) بنسبة %2.53 ومبلغ 16,170,984.896، وانبعاثات الغازات الدفيئة للإنتاج (النطاق 3) بنسبة %8.89- ومبلغ 56,889,258.675-، بعدها متوسط انبعاثات المركبات بحسب ارقام مبيعات القطاع بنسبة متمثلة بـ %0.0000031- ومبلغ 20.07930565-، وحقق إجمالي كمية النفايات نسبة %1.38 ومبلغ 8,822,104.102 لتتوزع إلى نفايات خطرة وغير خطرة، لتستمر تصنيفات إجمالي النفايات في التغيير.

وبالاستمرار إلى سنة 2022، تحققت النسب والمبالغ التالية، فمن حيث الاستهلاك المباشر للطاقة-الغاز الطبيعي تمثلت نسبته %5.19 بمبلغ 63,977,958.731، وتغير استهلاك الطاقة غير المباشر الكهرباء إلى المبلغ 33,686,320.554 بنسبة %2.73، لتكون نسبة التوفير المتوقع من خلال كفاءة الطاقة %0.26- ومبلغ 3,196,591.398-، ليتغير الاستهلاك الكلي للماء - ماء البئر إلى نسبة %61.93، ومبلغ 763,757,584.203، وإجمالي تصريف مياه الصرف الصحي - قناة مياه الصرف الصحي بواقع %27.02 ومبلغ 333,156,797.492، ومن جانب الانبعاثات المباشرة (النطاق 1) للغازات الدفيئة كانت النسبة %1.44 بمبلغ 17,700,684.051، وتمت الإشارة إلى انبعاثات الغازات الدفيئة غير المباشرة (النطاق 2) بنسبة %1.71 بمبلغ 21,061,429.708، لتعقبها انبعاثات الغازات الدفيئة للإنتاج (النطاق 3) بنسبة %0.17 ومبلغ 2,106,029.432، لتستقر نسبة متوسط انبعاثات المركبات بحسب ارقام مبيعات القطاع على %0، وحققت إجمالي كمية النفايات نسبة %0.08 بمبلغ 960,787.226 ليتغير معها التوزيع الجزئي للنفايات الخطرة وغير الخطرة. ويتم توضيح كل ذلك بالتفصيل في الملحق (8).

ب. قائمة الدخل

بعد تحليل البيانات وتوزيع المبالغ لجميع الاقسام في التقرير تم التوصل إلى النتائج الآتية، في سنة 2020 بالنظر إلى الاستهلاك المباشر للطاقة-الغاز الطبيعي كانت النسبة %3.74 لتتمثل بمبلغ 2,937,099.834-، وتمثل استهلاك الطاقة غير المباشر-الكهرباء بنسبة %3.86 ومبلغ 3,035,030.139-، وللتحول إلى التوفير المتوقع من خلال كفاءة الطاقة، فكانت النسبة %0.60- بمبلغ 468,203.983، يليها الاستهلاك الكلي للماء - ماء البئر بنسبة %59.82 بمبلغ 47,011,764.079-، لتكون إجمالي تصريف مياه الصرف الصحي - قناة مياه الصرف الصحي بنسبة %27.74 ومبلغ 21,796,589.251-، وتحددت نسبة الانبعاثات المباشرة (النطاق 1)

للغازات الدفيئة بنسبة %1.52 ومبلغ 1,195,387.045-، لترتفع انبعاثات الغازات الدفيئة غير المباشرة (النطاق 2) إلى النسبة %1.92 بمبلغ 1,512,012.226-، ليتم الانتقال إلى انبعاثات الغازات الدفيئة للإنتاج (النطاق 3) بنسبة %0.02، ومبلغ 16,931.828-، بعدها تم، التغيير إلى متوسط انبعاثات المركبات بحسب ارقام مبيعات القطاع لتتحد نسبتها بمقدار %0.00000009 ومبلغ 0.0726883-، لتكون حصة إجمالي كمية النفايات بنسبة %1.97، ومبلغ 1,548,725.508- ويتم توزيعها إلى نفايات خطرة وغير خطرة، وتم تصنيف إجمالي النفايات إلى عدة تصنيفات منها مكونات النفايات والنفايات المحولة للتخلص منها والنفايات التي لم يتم التخلص منها من خلال عملية الاسترداد.

وبالتقدم إلى سنة 2021، كانت التقسيمات ذاتها التي اعتمدت في السنة التي سبقتها، لكن حققت نسب ومبالغ مختلفة كما هو موضح الاستهلاك المباشر للطاقة-الغاز الطبيعي تمثل المبلغ 78,592.341 وبنسبة %1.59-. أما استهلاك الطاقة غير المباشر-الكهرباء تمثل بنسبة %0.63 ومبلغ 30,994.162-، تلاها التوفير المتحقق من خلال كفاءة الطاقة بنسبة %1.50 ومبلغ 74,164.603-، ومن حيث الاستهلاك الكلي للماء - ماء البئر %94.63 ومبلغ 4,684,223.342-، بعد ذلك إجمالي تصريف مياه الصرف الصحي - قناة مياه الصرف الصحي بواقع 671,640.915-، ونسبة %13.57، ثم انقسمت الانبعاثات إلى الانبعاثات المباشرة (النطاق 1) للغازات الدفيئة بنسبة %3.75-، ومبلغ 185,775.597، وانبعاثات الغازات الدفيئة غير المباشرة (النطاق 2) كانت نسبتها %2.53، ومبلغا 125,051.164-، وانبعاثات الغازات الدفيئة للإنتاج (النطاق 3) بنسبة %8.89- ومبلغ 439,927.935، بعدها متوسط انبعاثات المركبات بحسب ارقام مبيعات القطاع بنسبة متمثلة بـ %0.0000031- ومبلغ 0.1552744، وحقق إجمالي كمية النفايات نسبة %1.38 ومبلغ 68,221.842- لتتوزع إلى نفايات خطرة وغير خطرة، لتستمر تصنيفات إجمالي النفايات في التغيير.

وبالاستمرار إلى سنة 2022، تحققت النسب والمبالغ التالية، فمن حيث الاستهلاك المباشر للطاقة-الغاز الطبيعي تمثلت نسبته %5.19 بمبلغ 386,447.911، وتغير استهلاك الطاقة غير المباشر الكهرباء إلى المبلغ 203,476.454 بنسبة %2.73، لتكون نسبة التوفير المتحقق من خلال كفاءة الطاقة %0.26-، ومبلغ 19,308.463-، ليتغير الاستهلاك الكلي للماء - ماء البئر إلى نسبة %61.93 ومبلغ 4,613,346.982، وإجمالي تصريف مياه الصرف الصحي - قناة مياه الصرف الصحي بواقع %27.02 ومبلغ 2,012,376.620، ومن جانب الانبعاثات المباشرة (النطاق 1) للغازات الدفيئة كانت النسبة %1.44 بمبلغ 106,917.953، وتمت الإشارة إلى انبعاثات الغازات الدفيئة غير المباشرة (النطاق 2) بنسبة %1.71 بمبلغ 127,217.962، لتعقبها انبعاثات الغازات الدفيئة للإنتاج (النطاق 3) بنسبة %0.17، ومبلغ 12,721.110، لتستقر نسبة متوسط انبعاثات المركبات بحسب ارقام مبيعات القطاع على %0، وحققت إجمالي كمية النفايات نسبة %0.08 بمبلغ 5,803.471 ليتغير معها التوزيع الجزئي للنفايات الخطرة وغير الخطرة. ويتم توضيح كل ذلك بالتفصيل في الملحق (9).

ت. قائمة التدفق النقدي

بعد تحليل البيانات، وتوزيع المبالغ لجميع الأقسام في التقرير تم التوصل إلى النتائج الآتية: في سنة 2020 بالنظر إلى الاستهلاك المباشر للطاقة-الغاز الطبيعي كانت النسبة %3.74 لتتمثل بمبلغ 3,589,196-، وتمثل استهلاك الطاقة غير المباشر-الكهرباء بنسبة %3.86 ومبلغ 3,708,868-، وللتحول إلى التوفير المتحقق من خلال كفاءة الطاقة فكانت النسبة %0.60- بمبلغ 572,155، يليها الاستهلاك الكلي للماء - ماء البئر بنسبة %59.82 بمبلغ 57,449,328-، لتكون إجمالي تصريف مياه الصرف الصحي - قناة مياه الصرف الصحي

بنسبة %27.74 ومبلغ 26,635,874-، وتحددت نسبة الانبعاثات المباشرة (النطاق 1) للغازات الدفيئة بنسبة %1.52 ومبلغ 1,460,787-، لترتفع انبعاثات الغازات الدفيئة غير المباشرة (النطاق 2) إلى النسبة %1.92 بمبلغ 1,847,710-، ليتم الانتقال إلى انبعاثات الغازات الدفيئة للإنتاج (النطاق 3) بنسبة %0.02، ومبلغ 20,691-، بعدها تم التغيير إلى متوسط انبعاثات المركبات بحسب ارقام مبيعات القطاع لتتحد نسبتها بمقدار %0.00000009 ومبلغ 0.0888266، لتكون حصة إجمالي كمية النفايات بنسبة %1.97 ومبلغ 1,892,574-، ويتم توزيعها إلى نفايات خطرة وغير خطرة، وتم تصنيف إجمالي النفايات إلى عدة تصنيفات منها مكونات النفايات والنفايات المحولة للتخلص منها، والنفايات التي لم يتم التخلص منها من خلال عملية الاسترداد.

وبالتقدم إلى سنة 2021، كانت التقسيمات ذاتها التي اعتمدت في السنة التي سبقتها، لكن حققت نسب، ومبالغ مختلفة كما هو موضح الاستهلاك المباشر للطاقة-الغاز الطبيعي تمثل المبلغ 1,674,652، وبنسبة %1.59-. أما استهلاك الطاقة غير المباشر-الكهرباء تمثل بنسبة %0.63 ومبلغ 660,426-، تلاها التوفير المتحقق من خلال كفاءة الطاقة بنسبة %1.50 ومبلغ 1,580,305-، ومن حيث الاستهلاك الكلي للماء - ماء البئر %94.63، ومبلغ 99,811,809-، بعد ذلك إجمالي تصريف مياه الصرف الصحي - قناة مياه الصرف الصحي بواقع 14,311,379-، ونسبة %13.57، ثم انقسمت الانبعاثات إلى الانبعاثات المباشرة (النطاق 1) للغازات الدفيئة بنسبة %3.75- ومبلغ 3,958,521، وكانت نسبة انبعاثات الغازات الدفيئة غير المباشرة (النطاق 2) %2.53 ومبلغا 2,664,600-، وانبعاثات الغازات الدفيئة للإنتاج (النطاق 3) بنسبة %8.89-، ومبلغ 9,374,020، بعدها متوسط انبعاثات المركبات بحسب ارقام مبيعات القطاع بنسبة متمثلة بـ %0.0000031- ومبلغ 3,308,600، وحققت إجمالي كمية النفايات بنسبة %1.38 ومبلغ 1,453,677-، لتتوزع إلى نفايات خطرة وغير خطرة، لتستمر تصنيفات إجمالي النفايات في التغيير.

وبالاستمرار إلى سنة 2022، تحققت النسب والمبالغ الآتية: فمن حيث الاستهلاك المباشر للطاقة-الغاز الطبيعي تمثلت نسبته %5.19 بمبلغ 3,460,444، وتغير استهلاك الطاقة غير المباشر الكهرباء إلى المبلغ 1,822,028 بنسبة %2.73، لتكون نسبة التوفير المتحقق من خلال كفاءة الطاقة %0.26-، ومبلغ 172,897-، ليتغير الاستهلاك الكلي للماء - ماء البئر إلى نسبة %61.93 ومبلغ 41,310,172، وإجمالي تصريف مياه الصرف الصحي - قناة مياه الصرف الصحي بواقع %27.02 ومبلغ 18,019,807، ومن جانب الانبعاثات المباشرة (النطاق 1) للغازات الدفيئة كانت النسبة %1.44 بمبلغ 957,396، وتمت الإشارة إلى انبعاثات الغازات الدفيئة غير المباشرة (النطاق 2) بنسبة %1.71 بمبلغ 1,139,172، لتعقبها انبعاثات الغازات الدفيئة للإنتاج (النطاق 3) بنسبة %0.17 ومبلغ 113,911، لتستقر نسبة متوسط انبعاثات المركبات بحسب ارقام مبيعات القطاع على %0، وحققت إجمالي كمية النفايات بنسبة %0.08 بمبلغ 51,967 ليتغير معها التوزيع الجزئي للنفايات الخطرة وغير الخطرة. ويتم توضيح كل ذلك بالتفصيل في الملحق (10).

ثانياً: الوحدة الاقتصادية Klimasan

تم استخدام التحليل العمودي للبيانات لقياس التغيرات الجزئية في كل سنة على حدة وتوزيع مبالغها.

1. التقرير الاجتماعي

أ. قائمة المركز المالي

كانت الأقسام الرئيسية التي عرضتها الوحدة الاقتصادية في تقاريرها المستدامة إجمالي عدد الموظفين، إجمالي عدد الموظفين من ذوي الياقات، والموظفين المعاقين، والمتدربين، والموظفين بحسب الفئات العمرية، والموظفين بحسب الجنسية، ومتوسط سنوات الاقدمية، الموظفون بحسب نوع العقد، التركيبة السكانية للموظفين الكبار، والإدارة العليا، والتدريبات البيئية. ففي عام 2020 كان هنالك توزيع مختلف ومتنوع بأكثر من صيغة لنفس البيانات، إذ وزعت نسبة إجمالي عدد الموظفين إلى 123.762% للذكور و 23.762% للإناث، تمثلت نسبة الذكور بمبلغ 229,921,819.31 ومبلغ نسبة الإناث 44,144,989.31، وتم توزيع النسب بجزئية منفردة بين الموظفين من ذوي الياقات من الذكور والإناث، أما عدد الموظفين المعاقين فكانت نسبتهم 5.941% بمبلغ 11,036,247.33، وكانت حصة المتدربين بنسبة 11.881% ومبلغ 22,072,494.65 إذ حصل طلاب الجامعات على النسبة الكلية في التدريب، كما توزيع الموظفين بحسب الفئات العمرية بنفس المبالغ الاجمالية لكن الاختلاف تبين في التوزيع النسبي والمبالغ التفصيلية والتوزيع، تم بحسب أعمار الموظفين، ونفس الاختلاف تبين في التوزيع النسبي والمبالغ التفصيلية للموظفين بحسب الجنسية وحصل الموظفون الداخليون على نسبة 100% مقابل الأجانب، ووزعت نسب متوسط سنوات الاقدمية بالتساوي بين كبار المديرين ومديرو المستوى المتوسط والخبراء وأعضاء المكتب بنسبة 33.333% ويقابلها مبلغ 1,839,374.55، وتغير التوزيع النسبي للموظفين بحسب نوع العقد إلى دائم ومؤقت، إذ وزعت التركيبة السكانية للموظفين الكبار والإدارة العليا بنسب اجمالية شملت التوزيع الديمغرافي للإدارة العليا بنسبة 75% بمبلغ 11,036,247.33 ونسبة كبار المديرين التنفيذيين بحسب الجنسية 25% بمبلغ 3,678,749.11، وشملت هذه النسب والمبالغ توزيعاً فرعياً موضعاً بالتفصيل بالملحق (11)، وكان توزيع التدريبات البيئية بنسبة 53.28% ومبلغ 1,880,240.49 لإجمالي عدد الموظفين الذين يتلقون تدريباً بيئياً ونسبة 46.72% بمبلغ 1,649,013.51 لإجمالي موظفي المقاول الذين يتلقون تدريباً بيئياً.

وبالانتقال إلى عام 2021 وزعت نسبة إجمالي عدد الموظفين إلى 117.045% للذكور و 17.045% للإناث، تمثلت نسبة الذكور بمبلغ 371,015,007.82 ومبلغ نسبة الإناث 54,031,311.82، وتم توزيع النسب بجزئية منفردة بين الموظفين من ذوي الياقات من الذكور والإناث، أما عدد الموظفين المعاقين، فكانت نسبتهم 4.545% بمبلغ 14,408,349.82، وكانت حصة المتدربين من طلاب المدارس الثانوية بنسبة 157.143% بمبلغ 19,811,481، كما حصل طلاب الجامعات على نسبة 57.143% بمبلغ 7,204,174.91 لتصبح النسبة الكلية 3.977% بمبلغ 3,382,454.61، كذلك كان توزيع الموظفين بحسب الفئات العمرية بنفس المبالغ الاجمالية، لكن الاختلاف تبين في التوزيع النسبي، والمبالغ التفصيلية، والتوزيع تم بحسب أعمار الموظفين، ونفس الاختلاف تبين في التوزيع النسبي والمبالغ التفصيلية للموظفين بحسب الجنسية وتحصل الموظفون الداخليون على نسبة 100% مقابل الأجانب، وتوزعت نسبة متوسط سنوات الاقدمية بنسبة 0.568% بمبلغ 1,801,043.73، تحصلت حصة الخبراء وأعضاء المكتب بنسبة 100%، وتغير التوزيع النسبي للموظفين بحسب نوع العقد إلى دائم ومؤقت، إذ وزعت التركيبة السكانية للموظفين الكبار والإدارة العليا

بنسب اجمالية شملت التوزيع الديمغرافي للإدارة العليا بنسبة %71.429 بمبلغ 27,015,655.91، ونسبة كبار المديرين التنفيذيين بحسب الجنسية %28.571 بمبلغ 10,806,262.36 وشملت هذه النسب والمبالغ توزيع فرعي، وكان توزيع التدريبات البيئية بنسبة %72.85 ومبلغ 10,197,653.53 لإجمالي عدد الموظفين الذين يتلقون تدريباً بيئياً ونسبة %27.15 بمبلغ 3,801,445.47 لإجمالي موظفي المقاول الذين يتلقون تدريباً بيئياً.

بالتحول إلى عام 2022 وزعت نسبة إجمالي عدد الموظفين إلى %143.243 للذكور و %43.243- للإناث، تمثلت نسبة الذكور بمبلغ -225,016,312.97، ومبلغ نسبة الإناث 67,929,452.97 ليكون المبلغ الإجمالي -157,086,860، وتم توزيع النسب بجزئية منفردة بين الموظفين من ذوي الياقات من الذكور والإناث، أما عدد الموظفين المعاقين فكانت نسبتهم %29.730- بمبلغ 46,701,498.92، وكانت حصة المتدربين من طلاب المدارس الثانوية بنسبة %130 بمبلغ 108,247,302.03، كما حصل طلاب الجامعات على نسبة %30- بمبلغ -24,980,146.62، لتصبح النسبة الكلية %27.027- بمبلغ 83,267,155.41، كذلك كان توزيع الموظفين بحسب الفئات العمرية بنفس المبالغ الاجمالية، لكن الاختلاف تبين في التوزيع النسبي والمبالغ التفصيلية، والتوزيع تم بحسب أعمار الموظفين، ونفس الاختلاف تبين في التوزيع النسبي والمبالغ التفصيلية للموظفين بحسب الجنسية وتحصل الموظفين الداخليون على نسبة %97.297 يمثله -299,761,759.46 في المبالغ مقابل الأجانب الذين تحصلوا على نسبة %2.703 يتبين بمبلغ -8,326,715.54، لتستقر نسبة متوسط سنوات الاقدمية على %0، وتغير التوزيع النسبي للموظفين بحسب نوع العقد إلى دائم ومؤقت، إذ وزعت التركيبة السكانية للموظفين الكبار، والإدارة العليا بنسب اجمالية شملت التوزيع الديمغرافي للإدارة العليا بنسبة %66.667 بمبلغ -66,613,724.32 ونسبة كبار المديرين التنفيذيين بحسب الجنسية %33.333 بمبلغ -33,306,862.16، وأخراً كان توزيع التدريبات البيئية بنسبة %24.34 ومبلغ 1,251,887.94 لإجمالي عدد الموظفين الذين يتلقون تدريباً بيئياً ونسبة %75.66 بمبلغ 3,891,003.06 لإجمالي موظفي المقاول الذين يتلقون تدريباً بيئياً. كل هذا تم توضيحه بالتفصيل في الملحق (11).

ب. قائمة الدخل

كانت الأقسام الرئيسية التي عرضتها الوحدة الاقتصادية في تقاريرها المستدامة إجمالي عدد الموظفين، إجمالي عدد الموظفين من ذوي الياقات، والموظفين المعاقين، المتدربين، والموظفين بحسب الفئات العمرية، والموظفين بحسب الجنسية، ومتوسط سنوات الاقدمية، والموظفين بحسب نوع العقد، والتركيبة السكانية للموظفين الكبار، والإدارة العليا والتدريبات البيئية، ففي عام 2020 كان هنالك توزيع مختلف ومتنوع بأكثر من صيغة لنفس البيانات، إذ وزعت نسبة إجمالي عدد الموظفين إلى %123.762 للذكور و %23.762- للإناث، تمثلت نسبة الذكور بمبلغ -50,615,128.71 ومبلغ نسبة الإناث 9,718,104.71، وتم توزيع النسب بجزئية منفردة بين الموظفين من ذوي الياقات من الذكور والإناث، أما عدد الموظفين المعاقين فكانت نسبتهم %5.941- بمبلغ 2,429,526.18، وكانت حصة المتدربين بنسبة %11.881 ومبلغ -4,859,052.36 إذ حصل طلاب الجامعات على النسبة الكلية في التدريب، كما توزيع الموظفين بحسب الفئات العمرية بنفس المبالغ الاجمالية لكن الاختلاف تبين في التوزيع النسبي والمبالغ التفصيلية والتوزيع تم بحسب أعمار الموظفين، ونفس الاختلاف تبين في التوزيع النسبي، والمبالغ التفصيلية، للموظفين بحسب الجنسية، وتحصل الموظفين الداخليون على نسبة %100 مقابل الأجانب، ووزعت نسب متوسط سنوات الاقدمية بالتساوي بين كبار المديرين ومديرو المستوى المتوسط، والخبراء، وأعضاء المكتب بنسبة %33.333، ويقابلها مبلغ 404,921.03، وتغير التوزيع النسبي

للموظفين بحسب نوع العقد إلى دائم ومؤقت، إذ وزعت التركيبة السكانية للموظفين الكبار والإدارة العليا بنسب إجمالية شملت التوزيع الديمغرافي للإدارة العليا بنسبة 75% بمبلغ 2,429,526.18- ونسبة كبار المديرين التنفيذيين بحسب الجنسية 25% بمبلغ 809,842.06-، وأخرًا كان توزيع التدريبات البيئية بنسبة 53.28% ومبلغ 1,163,099.97- لإجمالي عدد الموظفين الذين يتلقون تدريبًا بيئيًا، ونسبة 46.72% بمبلغ 1,020,065.03- لإجمالي موظفي المقاول الذين يتلقون تدريبًا بيئيًا.

وبالانتقال إلى عام 2021 وزعت نسبة إجمالي عدد الموظفين إلى 117.045% للذكور و 17.045%- للإناث، تمثلت نسبة الذكور بمبلغ 99,540,807.03، ومبلغ نسبة الإناث 14,496,234.03-، وتم توزيع النسب جزئية منفردة بين الموظفين من ذوي الياقات من الذكور والإناث، أما عدد الموظفين المعاقين، فكانت نسبتهم 4.545%- بمبلغ 3,865,662.41-، وكانت حصة المتدربين من طلاب المدارس الثانوية بنسبة 157.143% بمبلغ 5,315,285.81، كما حصل طلاب الجامعات على نسبة 57.143%- بمبلغ 1,932,831.20- لتصبح النسبة الكلية 3.977% بمبلغ 3,382,454.61، كذلك كان توزيع الموظفين بحسب الفئات العمرية بنفس المبالغ الإجمالية، لكن الاختلاف تبين في التوزيع النسبي، والمبالغ التفصيلية والتوزيع تم بحسب أعمار الموظفين ونفس الاختلاف تبين في التوزيع النسبي والمبالغ التفصيلية للموظفين بحسب الجنسية، وتحصل الموظفين الداخليون على نسبة 100% مقابل الأجانب، وتوزعت نسبة متوسط سنوات الاقدمية بنسبة 0.568%- بمبلغ 483,207.80-، تحصلت حصة الخبراء وأعضاء المكتب بنسبة 100%، وتغير التوزيع النسبي للموظفين بحسب نوع العقد إلى دائم ومؤقت، إذ وزعت التركيبة السكانية للموظفين الكبار والإدارة العليا بنسب إجمالية شملت التوزيع الديمغرافي للإدارة العليا بنسبة 71.429% بمبلغ 7,248,117.02 ونسبة كبار المديرين التنفيذيين بحسب الجنسية 28.571% بمبلغ 2,899,246.81، وأخرًا كان توزيع التدريبات البيئية بنسبة 72.85% ومبلغ 168,936.46- لإجمالي عدد الموظفين الذين يتلقون تدريبًا بيئيًا ونسبة 27.15% بمبلغ 62,975.54- لإجمالي موظفي المقاول الذين يتلقون تدريبًا بيئيًا.

وبالتحول إلى عام 2022 وزعت نسبة إجمالي عدد الموظفين إلى 143.243% للذكور و 43.243%- للإناث، تمثلت نسبة الذكور بمبلغ 225,016,312.97- ومبلغ نسبة الإناث 67,929,452.97 ليكون المبلغ الإجمالي 157,086,860-، وتم توزيع النسب جزئية منفردة بين الموظفين من ذوي الياقات من الذكور والإناث، أما عدد الموظفين المعاقين فكانت نسبتهم 29.730%- بمبلغ 46,701,498.92، وكانت حصة المتدربين من طلاب المدارس الثانوية بنسبة 130% بمبلغ 55,192,680.54، كما حصل طلاب الجامعات على نسبة 30%- بمبلغ 12,736,772.43- لتصبح النسبة الكلية 27.027%- بمبلغ 42,455,908.11، كذلك كان توزيع الموظفين بحسب الفئات العمرية بنفس المبالغ الإجمالية، لكن الاختلاف تبين في التوزيع النسبي والمبالغ التفصيلية والتوزيع تم بحسب أعمار الموظفين، ونفس الاختلاف تبين في التوزيع النسبي والمبالغ التفصيلية للموظفين بحسب الجنسية، وتحصل الموظفين الداخليون على نسبة 97.297% يمثله 152,841,269.19- في المبالغ مقابل الأجانب الذين تحصلوا على نسبة 2.703% يتبين بمبلغ 4,245,590.81-، لتستقر نسبة متوسط سنوات الاقدمية على 0%، وتغير التوزيع النسبي للموظفين بحسب نوع العقد إلى دائم ومؤقت، إذ وزعت التركيبة السكانية للموظفين الكبار والإدارة العليا بنسب إجمالية شملت التوزيع الديمغرافي للإدارة العليا بنسبة 66.667% بمبلغ 33,964,726.49- ونسبة كبار المديرين التنفيذيين بحسب الجنسية 33.333% بمبلغ 16,982,363.24-، وأخرًا كان توزيع التدريبات البيئية بنسبة 24.34% ومبلغ 1,668,785.44- لإجمالي عدد الموظفين الذين يتلقون تدريبًا بيئيًا ونسبة 75.66% بمبلغ 5,186,765.56- لإجمالي موظفي المقاول الذين يتلقون تدريبًا بيئيًا. كل هذا تم توضيحه بالتفصيل في الملحق (12).

ت. قائمة التدفق النقدي

كانت الأقسام الرئيسية التي عرضتها الوحدة الاقتصادية في تقاريرها المستدامة إجمالي عدد الموظفين، إجمالي عدد الموظفين من ذوي الياقات، والموظفين والمعاقين، المتدربين، والموظفين بحسب الفئات العمرية، والموظفين بحسب الجنسية، ومتوسط سنوات الاقدمية، والموظفين بحسب نوع العقد، والتركيبية السكانية للموظفين الكبار، والإدارة العليا والتدريبات البيئية. ففي عام 2020 كان هنالك توزيع مختلف ومتنوع بأكثر من صيغة لنفس البيانات، إذ وزعت نسبة إجمالي عدد الموظفين إلى 123.762% للذكور و 23.762% للإناث، وتمثلت نسبة الذكور بمبلغ 206,986,011.14، ومبلغ نسبة الإناث 39,741,314.14، وتم توزيع النسب جزئية منفردة بين الموظفين من ذوي الياقات من الذكور والإناث. أما عدد الموظفين المعاقين، فكانت نسبتهم 5.941% بمبلغ 9,935,328.53، وكانت حصة المتدربين بنسبة 11.881% ومبلغ 19,870,657.07 إذ حصل طلاب الجامعات على النسبة الكلية في التدريب، وتم توزيع الموظفين بحسب الفئات العمرية بنفس المبالغ الاجمالية، لكن الاختلاف تبين في التوزيع النسبي والمبالغ التفصيلية والتوزيع تم بحسب أعمار الموظفين، ونفس الاختلاف تبين في التوزيع النسبي والمبالغ التفصيلية للموظفين بحسب الجنسية، وتحصل الموظفين الداخليون على نسبة 100% مقابل الأجانب، ووزعت نسب متوسط سنوات الاقدمية بالتساوي بين كبار المديرين، ومديري المستوى المتوسط، والخبراء، وأعضاء المكتب بنسبة 33.333% ويقابلها مبلغ 1,655,888.09، وتغير التوزيع النسبي للموظفين بحسب نوع العقد إلى دائم ومؤقت، إذ وزعت التركيبية السكانية للموظفين الكبار، والإدارة العليا بنسب اجمالية شملت التوزيع الديمغرافي للإدارة العليا بنسبة 75% بمبلغ 9,935,328.53 ونسبة كبار المديرين التنفيذيين بحسب الجنسية 25% بمبلغ 3,311,776.18، وأخرًا كان توزيع التدريبات البيئية بنسبة 53.28% ومبلغ 986,813.34- لإجمالي عدد الموظفين الذين يتلقون تدريبًا بيئيًا، ونسبة 46.72% بمبلغ 865,457.66- لإجمالي موظفي المقاول الذين يتلقون تدريبًا بيئيًا.

وبالانتقال إلى عام 2021 وزعت نسبة إجمالي عدد الموظفين إلى 117.045% للذكور و 17.045% للإناث، تمثلت نسبة الذكور بمبلغ 206,986,011.14، ومبلغ نسبة الإناث 39,741,314.14، وتم توزيع النسب جزئية منفردة بين الموظفين من ذوي الياقات من الذكور والإناث، أما عدد الموظفين المعاقين فكانت نسبتهم 4.545% بمبلغ 15,039,990.32، وكانت حصة المتدربين من طلاب المدارس الثانوية بنسبة 157.143% بمبلغ 20,679,986.69- كما حصل طلاب الجامعات على نسبة 57.143% بمبلغ 7,519,995.16 لتصبح النسبة الكلية 3.977% بمبلغ 13,159,991.53-، كذلك كان توزيع الموظفين بحسب الفئات العمرية بنفس المبالغ الاجمالية، لكن الاختلاف تبين في التوزيع النسبي والمبالغ التفصيلية والتوزيع تم بحسب أعمار الموظفين، ونفس الاختلاف تبين في التوزيع النسبي، والمبالغ التفصيلية للموظفين بحسب الجنسية وتحصل الموظفون الداخليون على نسبة 100% مقابل الأجانب، وتوزعت نسبة متوسط سنوات الاقدمية بنسبة 0.568% بمبلغ 1,879,998.79، تحصلت حصة الخبراء، وأعضاء المكتب بنسبة 100%، وتغير التوزيع النسبي للموظفين بحسب نوع العقد إلى دائم ومؤقت، إذ وزعت التركيبية السكانية للموظفين الكبار والإدارة العليا بنسب اجمالية شملت التوزيع الديمغرافي للإدارة العليا بنسبة 71.429% بمبلغ 9,935,328.53، ونسبة كبار المديرين التنفيذيين بحسب الجنسية 28.571% بمبلغ 3,311,776.18، وأخرًا كان توزيع التدريبات البيئية بنسبة 72.85% ومبلغ 7,466,514.09 لإجمالي عدد الموظفين الذين يتلقون تدريبًا بيئيًا ونسبة 27.15% بمبلغ 2,783,340.91 لإجمالي موظفي المقاول الذين يتلقون تدريبًا بيئيًا.

وبالتحول إلى عام 2022 وزعت نسبة إجمالي عدد الموظفين إلى 143.243% للذكور و 43.243% للإناث، تمثلت نسبة الذكور بمبلغ 100,717,601.73- ومبلغ نسبة الإناث 30,405,313.73 ليكون المبلغ

الإجمالي 70,312,288-، وتم توزيع النسب بجزئية مفردة بين الموظفين من ذوي الياقات من الذكور والإناث، أما عدد الموظفين المعاقين فكانت نسبتهم %29.730- بمبلغ 20,903,653.19، وكانت حصة المتدربين من طلاب المدارس الثانوية بنسبة %130 بمبلغ 24,704,317.41 كما حصل طلاب الجامعات على نسبة %30- بمبلغ 5,700,996.32- لتصبح النسبة الكلية %27.027- بمبلغ 19,003,321.08، كذلك كان توزيع الموظفين بحسب الفئات العمرية بنفس المبالغ الاجمالية، لكن الاختلاف تبين في التوزيع النسبي والمبالغ التفصيلية والتوزيع تم بحسب أعمار الموظفين، ونفس الاختلاف تبين في التوزيع النسبي والمبالغ التفصيلية للموظفين بحسب الجنسية وتحصل الموظفون الداخليون على نسبة %97.297 يمثلته 68,411,955.89- في المبالغ مقابل الأجانب الذين تحصلوا على نسبة %2.703 يتبين بمبلغ 1,900,332.11-، لتستقر نسبة متوسط سنوات الاقدمية على %0، وتغير التوزيع النسبي للموظفين بحسب نوع العقد إلى دائم ومؤقت، إذ وزعت التركيبة السكانية للموظفين الكبار، والإدارة العليا بنسب اجمالية شملت التوزيع الديمغرافي للإدارة العليا بنسبة %66.667 بمبلغ 15,202,656.86- ونسبة كبار المديرين التنفيذيين بحسب الجنسية %33.333 بمبلغ 7,601,328.43-، وأخيراً كان توزيع التدريبات البيئية بنسبة %24.34 ومبلغ 1,338,638.34- لإجمالي عدد الموظفين الذين يتلقون تدريباً بيئياً ونسبة %75.66 بمبلغ 4,160,632.66- لإجمالي موظفي المقاول الذين يتلقون تدريباً بيئياً. كل هذا تم توضيحه بالتفصيل في الملحق (13).

2. التقرير البيئي

أ. قائمة المركز المالي

احتوى التقرير على عدة اقسام موضحة، وبعد تحليل البيانات، وتوزيع المبالغ لجميع الاقسام في التقرير تم التوصل إلى النتائج الاتية: في سنة 2020 بالنظر إلى قسم استهلاك الطاقة يتوزع على جزئين: الأول: الغاز الطبيعي، والثاني: الكهرباء لتكون النسبة الاجمالية %99.7007 لتتمثل بمبلغ 4,629,486.04، وللتحول إلى الانبعاثات يتم البدء بانبعثات النطاق 1 فكانت نسبته %0.1892 بمبلغ 8,785.01، يليها انبعثات النطاق 2 بنسبة %0.1101 بمبلغ 5,113.66، لكون انبعثات النطاق 3 والانبعثات غير المباشرة في نسبة %0، وتحددت نسبة إجمالي استهلاك المياه بدرجة %7.9174 ومبلغ 1,272,951.44- ليصنف هذا الإجمالي إلى قسمين هما إجمالي كمية المياه المستهلكة ويتجزأ هذا القسم إلى كمية مياه الآبار المستهلكة، وكمية المياه المستخدمة ويحتوي القسم الثاني على إجمالي تصريف المياه بحسب الوجهة، ليتم الانتقال إلى إجمالي النفايات بنسبة %34.9557 ومبلغ 59,125.57-، بعدها تم التحول إلى إجمالي كمية المواد الخام المستهلكة لتتحدد بنسبتها بمقدار %6.1893- ومبلغ 86,932.30.

وبالتقدم إلى سنة 2021، تغيرت نسبة إجمالي استهلاك الطاقة لتصل إلى %4.9905 بمبلغ 37,663,305.23، وللتحول إلى الانبعثات يتم البدء بانبعثات النطاق 1 فكانت نسبته %0.0073- بمبلغ 54,892.67-، يليها انبعثات النطاق 2 بنسبة %0.0448- بمبلغ 337,988.37-، وتغيرت نسبة انبعثات النطاق 3 لتكون %47.5308 بمبلغ 358,716,990.83، تلتها الانبعثات غير المباشرة من النقل بنسبة %0.1208 ومبلغ 911,926.70، بعد ذلك تغيرت نسبة الانبعثات غير المباشرة من المنتجات / الخدمات المستخدمة من المنظمة إلى %2.6281 ليكون مبلغها 19,834,627.01، ثم تم التحول إلى نسبة الانبعثات غير المباشرة الناتجة عن استخدام منتجات / خدمات المنظمة لتستقر إلى %44.7818 بمبلغ قدره 337,970,437.12، لتبقى الانبعثات غير المباشرة الأخرى ثابتة على النسبة %0، وعادت نسبة إجمالي استهلاك المياه بالتغير إلى

22.7556% - بمبلغ 13,330,041.98-، لتتغير نسبة إجمالي النفايات بقدر 29.7184% ويقابلها مبلغ 229,033.71، لتتحرك نسبة إجمالي كمية المواد الخام المستهلكة إلى 74.1964% ومبلغ 3,300,643.43.

وبالاستمرار إلى سنة 2022، تغيرت نسبة إجمالي استهلاك الطاقة لتصل إلى 48.5040% بمبلغ 353,257,707.49، وللتحول إلى الانبعاثات يتم البدء بانبعاثات النطاق 1 فكانت نسبته 0.0957% بمبلغ 696,972.15، يليها انبعاثات النطاق 2 بنسبة 0.0188% بمبلغ 136,905.24، وتغيرت نسبة انبعاثات النطاق 3 لتكون 25.6906% بمبلغ 187,106,323.23، تلتها الانبعاثات غير المباشرة من النقل بنسبة 0.3221%- ومبلغ 2,345,643.19-، بعد ذلك تغيرت نسبة الانبعاثات غير المباشرة من المنتجات / الخدمات المستخدمة من المنظمة إلى 0.3924% ليكون مبلغها 2,857,585.83، ثم تم التحول إلى نسبة الانبعاثات غير المباشرة الناتجة عن استخدام منتجات / خدمات المنظمة لتستقر إلى 25.6719% بمبلغ قدره 186,970,247.72، لتتغير الانبعاثات غير المباشرة الأخرى ثابتة إلى نسبة 0.0514%- ويقابلها مبلغ قدره 374,427.55-، وعادت نسبة إجمالي استهلاك المياه بالتغير إلى 35.4091- بمبلغ 60,061,853.74، لتتغير نسبة إجمالي النفايات بقدر 17.7691%- ويقابلها مبلغ 665,907.11، لتتحرك نسبة إجمالي كمية المواد الخام المستهلكة إلى 31.7995%- ومبلغ 9,237,370.22. كل هذا تم توضيحه بالتفصيل في الملحق (14).

ب. قائمة الدخل

بعد تحليل البيانات وتوزيع المبالغ لجميع الأقسام في التقرير تم التوصل إلى النتائج التالية، في سنة 2020 بالنظر إلى قسم استهلاك الطاقة يتوزع على جزئين: الأول: الغاز الطبيعي، والثاني: الكهرباء لتكون النسبة الاجمالية 99.7007% لتتمثل بمبلغ 12,642,811.07-، وللتحول إلى الانبعاثات يتم البدء بانبعاثات النطاق 1 فكانت نسبته 0.1892% بمبلغ 23,991.27-، يليها انبعاثات النطاق 2 بنسبة 0.1101% بمبلغ 13,965.07-، لكون انبعاثات النطاق 3 والانبعاثات غير المباشرة في نسبة 0%، وتحددت نسبة إجمالي استهلاك المياه بدرجة 7.9174% ومبلغ 3,476,343.70 ليصنف هذا الإجمالي إلى قسمين هما إجمالي كمية المياه المستهلكة ويتجزأ هذا القسم إلى كمية مياه الآبار المستهلكة: وكمية المياه المستخدمة: ويحتوي القسم الثاني على إجمالي تصريف المياه بحسب الوجهة، ليتم الانتقال إلى إجمالي النفايات بنسبة 34.9557% ومبلغ 161,467.89، بعدها تم التحول إلى إجمالي كمية المواد الخام المستهلكة لتتحد نسبتها بمقدار 6.1893%- ومبلغ 237,406.18-.

وبالتقدم إلى سنة 2021، تغيرت نسبة إجمالي استهلاك الطاقة لتصل إلى 4.9905% بمبلغ 48,120.84، وللتحول إلى الانبعاثات يتم البدء بانبعاثات النطاق 1 فكانت نسبته 0.0073%- بمبلغ 70.13-، يليها انبعاثات النطاق 2 بنسبة 0.0448%- بمبلغ 431.83-، وتغيرت نسبة انبعاثات النطاق 3 لتكون 47.5308% بمبلغ 458,317.82، تلتها الانبعاثات غير المباشرة من النقل بنسبة 0.1208% ومبلغ 1,165.13، بعد ذلك تغيرت نسبة الانبعاثات غير المباشرة من المنتجات / الخدمات المستخدمة من المنظمة إلى 2.6281% ليكون مبلغها 25,341.88، ثم تم التحول إلى نسبة الانبعاثات غير المباشرة الناتجة عن استخدام منتجات / خدمات المنظمة لتستقر إلى 44.7818% بمبلغ قدره 431,810.81، لتبقى الانبعاثات غير المباشرة الأخرى ثابتة على النسبة 0%، وعادت نسبة إجمالي استهلاك المياه بالتغير إلى 22.7556%- بمبلغ 17,031.24-، لتتغير نسبة إجمالي النفايات بقدر 29.7184% ويقابلها مبلغ 292.63، لتتحرك نسبة إجمالي كمية المواد الخام المستهلكة إلى 74.1964% ومبلغ 4,217.10.

وبالاستمرار إلى سنة 2022، تغيرت نسبة إجمالي استهلاك الطاقة لتصل إلى 48.5040% بمبلغ 18,578,896.20-، وللتحول إلى الانبعاثات يتم البدء بانبعاثات النطاق 1 فكانت نسبته 0.0957% بمبلغ

36,655.88-، يليها انبعاث النطاق 2 بنسبة 0.0188% بمبلغ 7,200.26-، وتغيرت نسبة انبعاثات النطاق 3 لتكون 25.6906% بمبلغ 9,840,490.06-، تلتها الانبعاثات غير المباشرة من النقل بنسبة 0.3221%- ومبلغ 123,364.50، بعد ذلك تغيرت نسبة الانبعاثات غير المباشرة من المنتجات / الخدمات المستخدمة من المنظمة إلى 0.3924% ليكون مبلغها 150,289.12-، ثم تم التحول إلى نسبة الانبعاثات غير المباشرة الناتجة عن استخدام منتجات / خدمات المنظمة لتستقر إلى 25.6719% بمبلغ قدره 9,833,333.43-، لتتغير الانبعاثات غير المباشرة الأخرى ثابتة إلى نسبة 0.0514%- ويقابله مبلغ قدره 19,692.28، وعادت نسبة إجمالي استهلاك المياه بالتغير إلى 35.4091- بمبلغ 3,158,835.38-، لتتغير نسبة إجمالي النفايات بقدر 17.7691%- ويقابلها مبلغ 35,022.08-، لتتحرك نسبة إجمالي كمية المواد الخام المستهلكة إلى 31.7995%- ومبلغ 485,821.37- . كل هذا تم توضيحه بالتفصيل في الملحق (15).

ت. قائمة التدفق النقدي

بعد تحليل البيانات وتوزيع المبالغ لجميع الاقسام في التقرير تم التوصل إلى النتائج التالية، في سنة 2020 بالنظر إلى قسم استهلاك الطاقة يتوزع إلى جزئين: الأول: الغاز الطبيعي ، والثاني الكهرباء لتكون النسبة الاجمالية 99.7007% لتتمثل بمبلغ 368,902,763.04-، وللتحول إلى الانبعاثات يتم البدء بانبعاثات النطاق 1 فكانت نسبته 0.1892% بمبلغ 700,037.91-، يليها انبعاث النطاق 2 بنسبة 0.1101% بمبلغ 407,484.75- ، لكون انبعاث النطاق 3 والانبعاثات غير المباشرة في نسبة 0%، وتحددت نسبة إجمالي استهلاك المياه بدرجة 7.9174% ومبلغ 101,435,732.07 ليصنف هذا الإجمالي على قسمين هما إجمالي كمية المياه المستهلكة ويتجزأ هذا القسم إلى كمية مياه الآبار المستهلكة، وكمية المياه المستخدمة، ويحتوي القسم الثاني على إجمالي تصريف المياه بحسب الوجهة، ليتم الانتقال إلى إجمالي النفايات بنسبة 34.9557% ومبلغ 4,711,448.40، بعدها تم التحول إلى إجمالي كمية المواد الخام المستهلكة لتتحد نسبتها بمقدار 6.1893%- ومبلغ 6,927,240.77-.

وبالتقدم إلى سنة 2021، تغيرت نسبة إجمالي استهلاك الطاقة لتصل إلى 4.9905% بمبلغ 2,597,605.06-، وللتحول إلى الانبعاثات يتم البدء بانبعاثات النطاق 1 فكانت نسبته 0.0073%- بمبلغ 3,785.90، يليها انبعاث النطاق 2 بنسبة 0.0448%- بمبلغ 23,310.76، وتغيرت نسبة انبعاثات النطاق 3 لتكون 47.5308% بمبلغ 24,740,395.58-، تلتها الانبعاثات غير المباشرة من النقل بنسبة 0.1208% ومبلغ 62,894.78-، بعد ذلك تغيرت نسبة الانبعاثات غير المباشرة من المنتجات / الخدمات المستخدمة من المنظمة إلى 2.6281%، ليكون مبلغها 1,367,976.79-، ثم تم التحول إلى نسبة الانبعاثات غير المباشرة الناتجة عن استخدام منتجات / خدمات المنظمة لتستقر إلى 44.7818% بمبلغ قدره 23,309,524-، لتبقى الانبعاثات غير المباشرة الأخرى ثابتة على النسبة 0%، وعادت نسبة إجمالي استهلاك المياه بالتغير إلى 22.7556%- بمبلغ 919,361.28، لتتغير نسبة إجمالي النفايات بقدر 29.7184%، ويقابلها مبلغ 15,796.25-، لتتحرك نسبة إجمالي كمية المواد الخام المستهلكة إلى 74.1964% ومبلغ 227,642.48-.

وبالاستمرار إلى سنة 2022، تغيرت نسبة إجمالي استهلاك الطاقة لتصل إلى 48.5040% بمبلغ 30,573,646.12، وللتحول إلى الانبعاثات يتم البدء بانبعاثات النطاق 1 فكانت نسبته 0.0957% بمبلغ 60,321.34، يليها انبعاث النطاق 2 بنسبة 0.0188% بمبلغ 11,848.84، وتغيرت نسبة انبعاثات النطاق 3 لتكون 25.6906% بمبلغ 16,193,624.07، تلتها الانبعاثات غير المباشرة من النقل بنسبة 0.3221%- ومبلغ 203,010.05-، بعد ذلك تغيرت نسبة الانبعاثات غير المباشرة من المنتجات / الخدمات المستخدمة من

المنظمة إلى %0.3924 ليكون مبلغها 247,317.51، ثم تم التحول إلى نسبة الانبعاثات غير المباشرة الناتجة عن استخدام منتجات / خدمات المنظمة لتستقر إلى %25.6719 بمبلغ قدره 16,181,847.04، لتتغير الانبعاثات غير المباشرة الأخرى ثابتة إلى نسبة %0.0514- ويقابله مبلغ قدره -32,405.85، وعادت نسبة إجمالي استهلاك المياه بالتغير إلى 35.4091- بمبلغ 5,198,215.98، لتتغير نسبة إجمالي النفايات بقدر %17.7691- ويقابلها مبلغ 57,632.74، لتتحرك نسبة إجمالي كمية المواد الخام المستهلكة إلى %31.7995- ومبلغ 799,473.25. كل هذا تم توضيحه بالتفصيل في الملحق (16).

رابعاً: أثبات الفرضية H5

من النتائج أعلاه للتحليل العمودي لغرض الدقة في توزيع مبالغ التغيرات لكل سنة بالتفصيل، وبيان علاقة هذا المبالغ مع المعلومات المبلغ عنها في تقارير الاستدامة، تم التوصل إلى، وجود علاقة قياس بين المعلومات غير المالية المعروضة في تقارير الاستدامة، والمعلومات المالية الظاهرة في القوائم المالية المعدة على وفق متطلبات IAS1. ومنها نتوصل إلى وجود علاقة قياس بين التقارير غير المالية (تقارير الاستدامة) والتقارير المالية.

الفصل الرابع

المبحث الأول: الاستنتاجات

المبحث الثاني: التوصيات

المبحث الأول

الاستنتاجات

يركز هذا المبحث على الاستنتاجات التي توصل إليها الباحث من خلال فحص الجانبين النظري والتطبيقي في تحليل البيانات والمعلومات. الاستنتاجات المستخلصة من هذا البحث هي كما يأتي:

1. القدرة على تقييم أداء الاستدامة وتطوره بعد تحليل المعلومات المفصّل عنها في تقارير الاستدامة وقياسها في التقارير المالية لبيان مدى التأثير في الوحدة الاقتصادية، وتحديد نقاط القوة والضعف والفرصة لتحسينها.
2. تعتمد التغيرات في تطبيق المحاسبة المستدامة والالزام بالإبلاغ عن التقارير المستدامة على وفق معايير GRI، وربطها بالقوائم المالية، وتقدير تأثيرها الذي تحدّثه في القوائم على نوع القطاع والبيئة الاقتصادية التي تعمل فيها الوحدة الاقتصادية.
3. هنالك ترابط وثيق بين المحاسبة المستدامة، وتقارير الاستدامة التابعة للمبادرة العالمية للتقارير GRI، إذ لا يمكن تطبيق أحدهما من دون التوجه إلى تطبيق الآخر.
4. عند تطبيق المحاسبة المستدامة، وتقارير الاستدامة في الوحدات الاقتصادية وجد أنّهما يؤثّران بالإيجاب في نشاطات الوحدة الاقتصادية، وتطورها في السوق.
5. حققت الودعتان الاقتصاديّتان نقلة كبيرة في الجانب الاستثماري المتمثل بالموجودات غير المتداولة مقابل الجانب البيئي عند بدء التطبيق بالإبلاغ عن التقارير المستدامة حتى بعد تأثر المؤشرات البيئية بالسلب بعد التطبيق استمرت الوحدات الاقتصادية بالتحسن، أما الجانب الاجتماعي فشهد أيضاً نقلة أخرى من خلال الإعلان عند أول سنة في التطبيق، لكن كان هنالك عدم تطابق جزئي بين التقرير الاجتماعي والمطلوبات غير المتداولة، ومن ناحية التطابق فحصل الجزء الآخر من التدريبات على الاستدامة، ومزايا الموظفين على الحالة الطردية مع حساباتهما.
6. ظهرت زيادة في جانب المصروفات المتعلقة بالدخل من مصروفات متعلقة بالموظفين والبحث والتطوير على الجانب الاجتماعي، أما على الجانب البيئي فكانت هنالك علاقة طردية في الجانب الذي يهتم بالبيئة مع الجانب التشغيلي في قائمة الدخل، وهذه التغيرات توافقت بعد التطبيق.
7. حدثت تغيرات قوية بشكل إيجابي في التدفقات النقدية في مجال الاستثمار الخاضع للاستدامة عند أول سنة من تطبيق الالزام بالإبلاغ عن تقارير الاستدامة لتشير على توسع المشاريع الطويلة الأجل المصاحبة للاستدامة تلتها تخطّبات، ثم استقرار إلى بداية التأقلم مع الجانب البيئي في السنوات التابعة، عكس التوسعات والتراجعات غير المتجانسة قبل التطبيق.
8. زيادة ثقة الموظفين بالوحدة الاقتصادية عند العمل فيها، ويتبين عند الزيادة في نسب الموظفين في الجانب الاجتماعي من التقرير المستدام يحدث تدفق خارج للنقد بشكل ملحوظ في قائمة التدفق النقدي،

ويرتبط بها أيضاً زيادة في التدفقات النقدية الخارجة المصاحبة لزيادة أعداد الموظفين الخاضعين للتدريبات البيئية، ونلاحظ زيادة كبيرة في هذا الجانب بعد تطبيق الإبلاغ عن التقارير المستدامة، ولا نلاحظه قبل تطبيق الإبلاغ عن التقارير المستدامة.

9. يبين الجانب البيئي عند تطبيق الإبلاغ الإلزامي لتقارير الاستدامة عن مدى اهتمام الوحدة الاقتصادية بالبيئة، وسعيها لتحسينها ويبين لأصحاب المصالح هل الوحدة الاقتصادية تفضل جانب الربح على البيئة أم العكس.

10. النظر بعين الاعتبار إلى سنوات التطبيق للوحدات الاقتصادية عينة الدراسة كانت في مدة حرجة تمثلت بجائحة كورونا التي سببت ضرراً وتأثيراً اقتصادياً عالمياً ودولياً كبيراً في جميع القطاعات.

11. عند تطبيق الإبلاغ الإلزامي عن تقارير الاستدامة يُظهر الجانب الإجتماعي الشفافية في نظام العمل الإجتماعي داخل الوحدة الاقتصادية من خلال متابعة نسب الانضباط في العمل.

المبحث الثاني

التوصيات

بناءً على استنتاجات هذه الدراسة تم اقتراح مجموعة من التوصيات، تم تقديم هذه التوصيات في هذا المبحث بهدف تحسين الوضع الحالي ومعالجة القضايا التي تم تحديدها في هذا البحث وهي كالآتي:

1. السعي إلى تطبيق المحاسبة المستدامة في الوحدات الاقتصادية لغرض رfid المحاسبة التقليدية في العمل مع البيئات الناشئة والحديثة.
2. التهيئة لتطبيق المحاسبة المستدامة بسنوات قبل الإعلان في تطبيقها؛ لأن تطبيقها مباشرة يربك عمل الوحدة الاقتصادية، ويكبدها خسائر مالية.
3. مواكبة التطورات والتغيرات من الوحدات الاقتصادية في الجانب المحاسبي وجانب الاستدامة لتحقيق استمرارية التنافس في الأسواق والقطاعات المختلفة.
4. الامتثال إلى المعايير الموضوعية من قبل المجالس واللجان الدولية لتنظيم أطر عمل خاصة متوافقة مع بيئة كل بلد يتم تطبيق المعايير فيه.
5. توضيح التغيرات التي حدثت في القوائم الخاصة بالوحدة الاقتصادية عند حدوث تغيير في السياسات المحاسبية المعمول بها خلال تطبيق المحاسبة المستدامة لزيادة الثقة والشفافية.
6. التركيز على تطبيق المعايير المحاسبية المحدثة الخاصة بالقوائم المالية للوصول إلى قوائم صحيحة بصورة كاملة لضمان دقة القياس عند تطبيق الدراسات عليها.
7. الالتفات إلى تطوير طرق ونظام جمع البيانات والمعلومات اللازم لإعداد تقارير الاستدامة، وجعلها مواكبة للتطورات العلمية التي تحدث لغرض تقديم افصاحات مهنية ومتناسقة، وممكن الاستفادة منها في العلوم الأخرى.
8. على الوحدات الاقتصادية العامة والخاصة في العراق الاهتمام بموضوعات الاستدامة، وتطبيقها، وجعلها من ضمن الأولويات في عملها.
9. ينبغي على الجهاز الرقابي للوحدات الاقتصادية الخاصة إلزام الوحدات الاقتصادية الخاصة في العراق بتطبيق معايير GRI مع التركيز على معايير القطاع والموضوع بشكل أساس؛ لغرض الإبلاغ عن تقارير الاستدامة وعدم تكييف المعلومات المفصح عنها في التقارير لمصلحة الوحدة الاقتصادية.
10. إصدار تشريعات وطنية من قبل الجهات الحكومية المختصة لإلزام الوحدات الاقتصادية العاملة في العراق منها العامة والخاصة بتطبيق الاستدامة؛ لغرض الانتقال إلى المحاسبة المستدامة، وتوفير الدعم اللازم لتشجيعهم على البدء في التطبيق.

المصادر والمراجع

المصادر والمراجع

أولاً: القرآن الكريم

ثانياً: المصادر العربية

أ. الأطاريح والرسائل العربية

1. أ. ندى أحمد الزهراني، الإفصاح التطوعي عن الاستدامة وفقاً للمبادرة العالمية لإعداد التقارير المستدامة GRI: دراسة تحليلية على الشركات المساهمة الصناعية السعودية، جامعة الملك عبدالعزيز، 2022.
2. زايدي معاذ، بو عكاز محمد، أثر الإفصاح على تقييم الأداء المالي في المؤسسة الاقتصادية الجزائرية، جامعة العربي التبسي-تبسة، 2023.
3. شهد علي صاحب، تأثير معايير محاسبة الاستدامة في جودة الإبلاغ المالي، جامعة الكوفة، 2023.
4. فرح علي توفيق الزبيدي، المعايير الدولية للإشراف والرقابة المصرفية وأثرها في الاستقرار المالي للقطاع المصرفي الخاص في العراق، جامعة بغداد، 2015.
5. مروة جبار هليل، دور محاسبة الاستدامة في قياس تكاليف الطاقة المتجددة لإنتاج الطاقة الكهربائية دراسة تطبيقية مقارنة، الجامعة التقنية الجنوبية، 2021.

ب. البحوث والمقالات العلمية العربية

6. ابتهاج إسماعيل يعقوب، العوامل المؤثرة على مستوى الإبلاغ عن محاسبة الاستدامة منظور (GRI.G4) - دراسة استكشافية في سوق العراق للأوراق المالية، مجلة الإدارة والاقتصاد، 2019.
7. علي يوسف، دورة ضمن الفعاليات العلمية لمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IAS 8)، هيئة الأوراق والأسواق المالية وجمعية المحاسبين القانونيين السوريين، 2008.

ت. التقارير العربية

8. الأمم المتحدة، بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، 2005.

ث. الكتب العربية

9. الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والاصدارات الأخرى المكملة للمعايير المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ومعيار التقرير المالي على أساس التصفية، 2022.
10. الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والاصدارات الأخرى المكملة للمعايير المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ومعيار التقرير المالي على أساس التصفية، 2023.
11. محمد مطر، موسى السويطي، التأصيل النظري للممارسات المهنية المحاسبية، دار وائل للنشر: الطبعة الثانية، عمان/الأردن، 2009.

A. Books

12. Alan S. Gutterman, Sustainability Reporting Frameworks, Standards, Instruments, and Regulations, 2024.
13. Barry J. Epstein, Abbas Ali Mirza, Wiley IAS 2003—Interpretation and Application of International Accounting Standards, John Wiley & Sons, USA, 2003.
14. Barry J. Epstein, Eva K. Jermakowicz, Interpretation and Application of International Financial Reporting Standards, JOHN WILEY & SONS, INC., USA, 2010.
15. Carol A. Adams, Abdullah M. Alhamood, Xinwu He, Jie Tian, Le Wang, Yi Wang, The development and implementation of GRI Standards: practice and policy issues, Handbook of Accounting and Sustainability, Carol A. Adams (Editor), Edward Elgar Publishing Limited, 2022.
16. Carol Tilt, Corporate Responsibility, Accounting and Accountants, Professionals' Perspectives of Corporate Social Responsibility, Samuel Olu Idowu, Walter Leal Filho (Editor), Springer Berlin, Heidelberg , German, 2010.
17. Clarke Thomas, Clegg Stewart, Changing Paradigms: The Transformation of Management Knowledge for the 21st Century - Hardcover, Harper Collins Publisher, USA, 1998.
18. Diogo Gobira, Lucas Duarte Processi, ALM Modeling and Balance Sheet Optimization A Mathematical Approach to Banking, De Gruyter, Boston, 2023.
19. DONALD E. KIESO, JERRY J. WEYGANDT, TERRY D. WARFIELD, Intermediate Accounting IFRS 4th Edition, wily, USA, 2020.
20. DONALD E. KIESO, JERRY J. WEYGANDT, TERRY D. WARFIELD, Intermediate Accounting 17th, John Wiley & Sons, Inc., USA, 2019.
21. Elizabeth A. Gordon, Jana S. Raedy, Alexander J. Sannella, Intermediate Accounting, Pearson publisher, NY, 2019.
22. EY, SEC Financial Reporting Series: 2022 SEC annual reports - Form 10-K, EY publisher, 2022.
23. Felix I. Lessambo, Financial Statements Analysis, Reporting and Valuation, Springer, USA, 2022.
24. Francesco Paolone, Accounting, Cash Flow and Value Relevance, Springer, UK, 2020.
25. FRED PHILLIPS, SHANA CLOR-PROELL, ROBERT LIBBY, PATRICIA A. LIBBY, Fundamentals of Financial Accounting, McGraw Hill LLC, USA, 2017.

26. FRED PHILLIPS, SHANA CLOR-PROELL, ROBERT LIBBY, PATRICIA A. LIBBY, *Fundamentals of Financial Accounting*, McGraw Hill LLC, USA, 2022.
27. G.S. Grewal, T.S. Grewal, H.S. Grewal, R.K. Khosla, *Analysis of Financial Statements*, Sultan Chand Publisher, India, 2023.
28. Henry Dauderis, David Annand, T. Jensen, M. Morpurgo, *Introduction to Financial Accounting*, Lyryx Learning Inc., Canada, 2023.
29. *International Financial Reporting Standards*, 2010.
30. *International Financial Reporting Standards*, 2021.
31. J. DAVID SPICELAND, MARK W. NELSON, WAYNE B. THOMAS, *Intermediate Accounting*, McGraw-Hill, USA, 2020.
32. J. DAVID SPICELAND, MARK W. NELSON, WAYNE B. THOMAS, *Intermediate Accounting*, McGraw-Hill, USA, 2023.
33. John Elkington, *Enter the Triple Bottom Line, The Triple Bottom Line: Does it All Add Up?*, Adrian Henriques, Julie Richardson (Editor), Earthscan, UK, 2004.
34. KIN LO, GEORGE FISHER, *INTERMEDIATE ACCOUNTING 4ed*, Pearson publisher, NY, 2020.
35. Loren A. Nikolai, John D. Bazley, Jefferson P. Jones, *Intermediate Accounting*, Cengage Learning, USA, 2010.
36. Marco Keiner, *The Future of Sustainability*, Swiss Federal Institute of Technology, Springer, USA, 2006.
37. Mary Buffett, David Clark, Warren Buffett and the Interpretation of Financial Statements: *The Search for the Company with a Durable Competitive Advantage*, Simon & Schuster, UK, 2011.
38. Michael Wühle, *Making Sustainability Measurable*, Springer, USA, 2023.
39. NOLA BUHR, ROB GRAY, MARKUS J. MILNE, *Histories, rationales, voluntary standards and future prospects for sustainability reporting: CSR, GRI, IIRC and beyond*, *Sustainability Accounting and Accountability*, Jan Bebbington, Jeffrey Unerman, Brendan O'Dwyer (Editor), Routledge Taylor & Francis, NEW YORK, 2014.
40. ORHAN SEVİLENGÜL, GENEL MUHASEBE, Gazi Kitabevi, Türkiye, 2009.
41. PAUL D. KIMMEL, JERRY J. WEYGANDT, JILL E. MITCHELL, BARBARA TRENHOLM, WAYNE IRVINE, CHRISTOPHER D. BURNLEY, *Financial Accounting: Tools for Business Decision-Making 9ed*, Wiley, Canada, 2023.

42. PHILIP KOTLER, NANCY LEE, *Corporate social responsibility: doing the most good for your company and your cause*, John Wiley & Sons, Inc., USA, 2005.
43. Reşat Karcıoğlu, Seyhan Öztürk, *Sürdürülebilirlik muhasebesi ve raporlaması*, Gazi Kitabevi, Türkiye, 2021.
44. Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen, *Principles of Corporate Finance*, McGraw-Hill Education, USA, 2020.
45. Richard F. Larkin, Marie DiTommaso, *Not-for-Profit GAAP*, John Wiley & Sons, Inc, USA, 2016.
46. Robert Libby, Patricia A. Libby, Frank Hodge, *Financial accounting*, McGraw Hill LLC, USA, 2023.
47. Roman L. Weil, Katherine Schipper, Jennifer Francis, *Financial Accounting: An Introduction to Concepts, Methods, and Uses*, 14e, Cengage Learning, USA, 2012.
48. Salim Alibhai, Erwin Bakker, T V Balasubramanian, Kunal Bharadva, Asif Chaudhry, Danie Coetsee, Jamie Drummond, Rob Hercus, Patrick Kuria, Frederick Macharia, Gillian Morrison, Rekha Nambiar, J Ramanarayanan, Darshan Shah, Douglas Woolley, *Interpretation and Application of IFRS Standards 2023*, John Wiley & Sons, Inc., Canada, 2023.
49. Sanjay Bhāle, Sudeep Bhāle, *CSR—In Pursuit of Sustainable Growth and Economic Development, Sustainability and Social Responsibility: Regulation and Reporting*, Graham Gal, Orhan Akişik, William Wooldridge (Editor), Springer Nature Singapore Pte Ltd, USA, 2018.
50. Shirley J. Hansen, James W. Brown, *Sustainability Management Handbook*, The Fairmont Press, Inc., USA, 2011.
51. Simon J. Lawrence, *The Layman's Guide to Understanding Financial Statements*, Lost River Publishing House, USA, 2020.
52. Stefan Schaltegger, Martin Bennett, Roger Burritt , *SUSTAINABILITY ACCOUNTING AND REPORTING: DEVELOPMENT, LINKAGES AND REFLECTION*, *Sustainability Accounting and Reporting*, Stefan Schaltegger, Martin Bennett, Roger Burritt (Editor), Volume 21, Springer, USA, 2006.
53. Steven M. Bragg, *Accounting Policies and Procedures Manual*, John Wiley & Sons, Inc., USA, 2007.
54. Tage C. Tracy, *Business Financial Information Secrets*, Wiley & Sons Inc., New Jersey, 2021.
55. The Organization for Economic Co-operation and Development, *Education at a Glance 2015*, 2015.

56. Thomas R. Robinson, Hennie van Greuning, Elaine Henry, Michael A. Broihahn, *INTERNATIONAL FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS*, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey, 2009.

B. Conferences

57. Madeleine Lous, Sofie Lund, Christian Fredrik Mathisen, Svein Bjørberg, Marit Støre Valen, Alenka Temeljotov Salaj, Mara Diaconu, Sustainable accounting standard for increasing sustainable refurbishment projects, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 1101, 2022.

C. Documents, Official Reports and Laws

58. Amir Amel-Zadeh, George Serafeim, Why and How Investors Use ESG Information: Evidence from a Global Survey, Harvard Business School, Working Paper, No. 17-079, 2017.

59. Association of Chartered Certified Accountants, Industry as a partner for sustainable development, 2002.

60. Chelsea Reinhardt, Alyson Genovese, Dunstan Allison-Hope, From Guidelines to Standards: Implications of the GRI Transition, The business of better world, 2016.

61. European Union, L 322: Legislation, Official Journal of the European Union, Volume 65, 2022.

62. Federation of European Accountants, EU Directive on disclosure of non-financial and diversity information Achieving good quality and consistent reporting, POSITION PAPER, 2016.

63. Harvard Business School, How to Be a Purpose-Driven, Global Business Professional, 2020.

64. IFRS S1, General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information, IFRS Foundation, 2023.

65. IFRS S1, General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information, IFRS Foundation, 2023.

66. INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION, Stakeholder Engagement: A Good Practice Handbook for Companies Doing Business in Emerging Markets, World Bank, 2007.

67. International Financial Reporting Standards Foundation, Annual Report, 2022.

68. International Financial Reporting Standards Foundation, Annual Report, 2022.

69. International Union for Conservation of Nature, Barometer of Sustainability What it's for and how to use it, 1996.

70. Jodi York, Chris Dembek, Brad Potter, Wesley Gee, Sustainability Reporting to Improve Organizational Performance, Network for Business Sustainability, Ivey Business School, Canada, 2017.
71. KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş., Annual Financial Reports Consolidated, 2016.
72. KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş., Annual Financial Reports Consolidated, 2017.
73. KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş., Annual Financial Reports Consolidated, 2018.
74. KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş., Annual Financial Reports Consolidated, 2019.
75. KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş., Annual Financial Reports Consolidated, 2020.
76. KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş., Annual Financial Reports Consolidated, 2021.
77. KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş., Annual Financial Reports Consolidated, 2022.
78. KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş., Sustainability Report 2020.
79. KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş., Sustainability Report 2021.
80. KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş., Sustainability Report 2022.
81. Kasiti Ketsuriyonk, Presentation on the ISSB's role and the scope of the new IFRS Sustainability Disclosure Standards, Deloitte, 2023.
82. KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ AND ITS SUBSIDIARIES, ANNUAL CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS, 2016.
83. KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ AND ITS SUBSIDIARIES, ANNUAL CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS, 2017.
84. KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ AND ITS SUBSIDIARIES, ANNUAL CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS, 2018.
85. KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ AND ITS SUBSIDIARIES, ANNUAL CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS, 2019.

- 86.KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ AND ITS SUBSIDIARIES, ANNUAL CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS, 2020.
- 87.KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ AND ITS SUBSIDIARIES, ANNUAL CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS, 2021.
- 88.KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ AND ITS SUBSIDIARIES, ANNUAL CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS, 2022.
- 89.KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ AND ITS SUBSIDIARIES, Sustainability Report 2020.
- 90.KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ AND ITS SUBSIDIARIES, Sustainability Report 2021.
- 91.KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ AND ITS SUBSIDIARIES, Sustainability Report 2022.
- 92.Klynveld Peat Marwick Goerdeler, Big shifts, small steps Survey of Sustainability Reporting 2022, KPMG International, Amsterdam, 2022.
- 93.Klynveld Peat Marwick Goerdeler, Counting on its Sustainability reporting in financial services, KPMG International, Amsterdam, 2023.
- 94.Klynveld Peat Marwick Goerdeler, The road ahead. The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2017, KPMG International, Amsterdam, 2017.
- 95.Marco Keiner, History, definition(s) and models of sustainable development, Eidgenössische Technische Hochschule Zürich Institut für Raum- und Landschaftsentwicklung (Editor), Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, 2005.
- 96.PricewaterhouseCoopers, IFRS Sustainability Disclosure Standards - guidance, insights and where to begin, 2023.
- 97.The Financial Accounting Standards Board, Statement of Financial Accounting Concepts No. 5,1984.
- 98.The Global Reporting Initiative, Sustainability Reporting Guidelines Exposure Draft for Public Comment and Pilot Testing, 1999.
- 99.The Global Reporting Initiative, Sustainability Topics for Sectors: What do stakeholders want to know?, 2013.
100. The Global Reporting Initiative, The global standards for sustainability reporting, 2022.
101. The Global Reporting Initiative, The GRI Standards Enabling transparency on organizational impacts, 2022.

102. The Global Reporting Initiative, UNIVERSAL STANDARD, GRI 3: Material Topics 2021, 2023.
103. The Global Reporting Initiative, UNIVERSAL STANDARD: GRI 1: Foundation 2021, 2023.
104. The Global Reporting Initiative, UNIVERSAL STANDARD: GRI 101: Biodiversity 2024, 2024.
105. The Global Reporting Initiative, UNIVERSAL STANDARD: GRI 14: Mining Sector 2024, 2024.
106. The Global Reporting Initiative, UNIVERSAL STANDARD: GRI 2: General Disclosures 2021, 2023.
107. United Nations, Our Common Future: Report of the World Commission on Environment and Development, 1987.
108. United Nations, Report of the Conference of the Parties on its twenty-first session, 2016.
109. United Nations, Report of the Conference of the Parties on its twenty-sixth session, 2021.
110. United Nations, Report of the Conference of the Parties on its twenty-fourth session, 2018.
111. United Nations, Report of the Conference of the Parties on its twenty-seventh session, 2022.
112. United Nations, Summary of Global Climate Action at COP 28, 2024.
113. United Nations, The Sustainable Development Goals Report, 2023
114. WORLD COMMISSION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT, OUR COMMON FUTURE, OXFORD UNIVERSITY PRESS, 1987.

D. Research And Scientific Article

115. Albert A. Bartlett, Forgotten Fundamentals of the Energy Crisis, American Journal of Physics, university of Colorado, volume 46, issue 9, 1978.
116. Alessandra Kulik, Michael Dobler, Stakeholder participation in the ISSB's standard-setting process: the consultations on the first exposure drafts on sustainability reporting, Sustainability Accounting, Management and Policy Journal, volume 14, issue 7, 2023.
117. Armen HAKOBYAN, Armen TSHUGHURYAN, Gevorg MARTIROSYAN, THE INTEGRATED REPORTING PHILOSOPHY IN BUSINESS STRATEGY, WISDOM, volume 1, issue 25, 2023.
118. Aslan, Global muhasebe sürecinde yakınsama eğilimleri, Muhasebe Ve Finansman Dergisi, volume 23, 2004.

119. Ayşenur TARAKCIOĞLU ALTINAY, ENTEGRE RAPORLAMA VE SÜRDÜRÜL-EBİLİRLİK MUHASEBESİ, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, volume 3, issue 25, 2016.
120. BETTINA HÓDI HERNÁDI, Green Accounting for Corporate Sustainability, Club of Economics in Miskolc, volume 8, issue 2, 2012.
121. Brian Phiri Kampanje, Assessing the readiness of the Malawian public companies in the adoption of the IFRS S1 and IFRS S2 - Sustainability Disclosure Standards, INTL Sustainability Journal Volume 1, issue 1, 2023.
122. Carmen Luiza COSTULEANU, Carmen Maria CODREANU, STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY, Publishing House of Iași University of Agricultural Sciences and veterinary medicine, Scientific papers, volume 53, issue 2, 2010.
123. Charl de Villiers, Matteo La Torre, Matteo Molinari, The Global Reporting Initiative's (GRI) Past, Present and Future: Critical reflections and a research agenda on sustainability reporting (standard-setting), Pacific Accounting Review, volume 34, issue 5, 2022.
124. Chelsea Kasim, Arline Cornelia L. David L., STOCKHOLDER'S EQUITY, Available at SSRN 4511159, 2023.
125. Daniel Alberto Grajales Gaviria, Eliana María Cataño Martínez, Orlando Carmelo Castellanos Polo, Jorge Oliverio Suaza Arcila, ACCOUNTING MECHANISM TO MEASURE THE ENVIRONMENTAL IMPACT OF INDUSTRIES IN THE ABURRÁ VALLEY AND ITS APPLICATION OF THE GENERAL DISCLOSURE REQUIREMENTS RELATED TO FINANCIAL INFORMATION ON SUSTAINABILITY (IFRS S1) AND CLIMATE-RELATED DISCLOSURES (IFRS S2), Revista de Gestão Social e Ambiental, volume 17, issue 5, 2023.
126. Davut AYGÜN, İdiris VARICI, FİNANSAL TABLOLARA VE KARAR ALMAYA ETKİLERİ AÇISINDAN ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARI, International Journal of Social Science, volume 6, issue 7, 2013.
127. di Matteo Molinari, e Jonida Carungu, RENDICONTAZIONE NON FINANZIARIA: DALLA FORMA ALLA SOSTANZA, CONTROLLO DI GESTIONE, volume 16, 2019.
128. Eshpulatova Zaynab Baratovna, Tashnazarov Samiddin Nizamovich, The concept of other comprehensive income, its essence and composition, reflection in the financial statements, NEUROQUANTOLOGY, VOLUME 20, ISSUE 11, 2022.
129. Francesco Perrini, Antonio Tencati, Sustainability and Stakeholder Management: the Need for New Corporate Performance Evaluation and

- Reporting Systems, Business Strategy and the Environment, volume 15, issue 5, 2006.
130. Friederike Schultz, Stefan Wehmeier, Institutionalization of corporate social responsibility within corporate communications: combining institutional, Corporate Communications: An International Journal, volume 15, issue 1, 2010.
 131. George Iatridis, International financial reporting standards and the quality of financial statement information, International Review Of Financial Analysis, volume 19, issue 3, 2010.
 132. GEORGE J. BENSTON, MICHAEL BROMWICH, ALFRED WAGENHOFER, Principles- Versus Rules-Based Accounting Standards: The FASB's Standard Setting Strategy, Journal of accounting finance and Business studies, Volume 42, issue 2, 2006.
 133. GÜCenme GenÇOĞLu, Ümit Ertan, Yasemin, Muhasebe kalitesini etkileyen faktörler ve Türkiye'deki durum, Muhasebe ve Finansman Dergisi, volume 1, issue 53, 2012.
 134. Halil Sayılı, Veysel Ağca, Duygu Kızıldağ, Özlem YAŞAR Uğurlu, ETİK, KURUMSAL İTİBAR VE KURUMSAL PERFORMANS İLİŞKİSİNİ BELİRLEMeye YÖNELİK İLK 500 İŞLETME İÇİNDE YAPILMIŞ BİR ARAŞTIRMA, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, volume 14, issue 2, 2009.
 135. Halina Szejnwald Brown, Martin de Jong, Teodorina Lessidrenska, The Rise of the Global Reporting Initiative (GRI) as a Case of Institutional Entrepreneurship. Corporate Social Responsibility Initiative, Cambridge, MA. John F. Kennedy School of Government, Harvard University, No.36, 2007.
 136. Helen Kwok, The effect of cash flow statement format on lenders' decisions, The International Journal of Accounting, volume 37, issue 3, 2002.
 137. Herman E. Daly, Sustainable Growth: An Impossibility Theorem, Journal of SID, volume 3, issue 4, 1990.
 138. HOPE OSAYANTIN AIFUWA, SUSTAINABILITY REPORTING AND FIRM PERFORMANCE IN DEVELOPING CLIMES: A REVIEW OF LITERATURE, Copernican Journal of Finance & Accounting, volume 9, issue 1, 2020.
 139. İnan ÖZALP, H. Zümrüt TONUS, Aslı GEYLAN, PAYDAŞLARI AÇISINDAN AKADEMİK ORGANİZASYONLARDA İTİBAR, ORGANİZASYON VE YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ, Volume 2, Issue 1, 2010.
 140. Iveta MIETULE, Rita LIEPIŅA, METHODS OF BALANCE SHEET ITEMS EVALUATION AND RECOGNITION IN FINANCIAL

- ACCOUNTING AND THEIR IMPACT ON LIQUIDITY INDICATORS, Latgale National Economy Research, volume 1, issue 3, 2011.
141. Jan Bebbington, Jeffrey Unerman, Advancing research into accounting and the UN sustainable development goals, *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, volume 33, 2023.
 142. Joachim H Spangenberg, Environmental space and the prism of sustainability: frameworks for indicators measuring sustainable development, *Ecological Indicators*, volume 2, issue 3, 2002.
 143. Joachim H Spangenberg, Sustainability Indicators - A Compass on the Road Towards Sustainability, Wuppertal Institute for Climate, volume 81, 1998.
 144. Jorge Farinha, Corporate Governance: A Survey of the Literature, *Universidade do Porto Economia Discussion*, volume 6, 2003.
 145. Jorge Oliverio Suaza Arcila, Orlando Carmelo Castellanos Polo, Nelson Augusto Serna Porras, Jheison Alexander Urrego Vásquez, ENVIRONMENTAL COSTING MODEL, APPLIED TO A LASALLIAN UNIVERSITY CASE STUDY, *REVISTA DE GESTÃO SOCIAL E AMBIENTAL*, volume 17, issue 3, 2023.
 146. Kasiti Ketsuriyonk, Presentation on the ISSB's role and the scope of the new IFRS Sustainability Disclosure Standards, Deloitte, 2023.
 147. Kayahan TÜM, Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Muhasebeye Yansımaları: Sürdürülebilirlik Muhasebesi, *İnönü Üniversitesi Akademik Yaklaşımlar Dergisi*, volume 5, issue 1, 2014.
 148. Kingsley Nze Ashibogwu, ENVIRONMENTAL ACCOUNTING AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN OIL AND GAS INDUSTRY IN NIGERIA, *Advance Journal of Management, Accounting and Finance*, Volume, 8 Issue 6, 2023.
 149. Kuntal Goswami, Mohammed Kazi Saidul Islam, Winton Evers, A Case Study on the Blended Reporting Phenomenon: A Comparative Analysis of Voluntary Reporting Frameworks and Standards—GRI, IR, SASB, and CDP, *The International Journal of Sustainability Policy and Practice*, volume 19, issue 2, 2023.
 150. Liana GĂDĂU, THE UNIFORM RECOGNITION ITEMS IN THE FINANCIAL STATEMENTS, *Annals of Spiru Haret University Economic Series*, volume 15, issue 4, 2015.
 151. Lucien Georg, Mark Maslin, Putting the United Nations Sustainable Development Goals into practice: A review of implementation, monitoring, and finance, *Geo: Geography and Environment*, volume 5, issue 1, 2018.
 152. Marcello Braglia, Francesco Di Paco, Roberto Gabbrielli, Leonardo Marrazzini, A new set of Lean indicators to assess Greenhouse Gas emissions

- related to industrial losses, *International Journal of Productivity and Performance Management*, volume 73, issue 11, 2024.
153. MARCO KEINER, Re-emphasizing sustainable development — The concept of ‘Evolutionability’, *Environment, Development and Sustainability*, volume 6, issue 4, 2005.
154. Marijana Dukić Mijatović, Ozren Uzelac, Aleksandra Stoilković, Corporate social responsibility and sustainable development: International legal framework for goals achievement and some theoretical insights, *Pravo - teorija i praksa*, volume 40, 2023.
155. MARK L. DEFOND, JERE R. FRANCIS, NICHOLAS J. HALLMAN, Awareness of SEC Enforcement and Auditor Reporting Decisions, *Contemporary Accounting Research*, Volume 35, Issue 1, 2018.
156. Mary E. Barth, Wayne R. Landsman, Mark H. Lang, International Accounting Standards and Accounting Quality, *Journal of Accounting Research* Volume 46, issue 3 June, 2008.
157. Matthias Finkbeiner, Erwin M. Schau, Annekatriin Lehmann, Marzia Traverso, Towards Life Cycle Sustainability Assessment, *MDPI journals*, volume 2, issue 10, 2010.
158. Mel Wilson, CORPORATE SUSTAINABILITY: WHAT IS IT AND WHERE DOES IT COME FROM, *Ivey business journal*, volume 67, issue 6, 2003.
159. Nalan Akdoğan, Kobi finansal raporlama standardına genel bakış ve tam set IAS/UFRS’ ler den farklılığı, *Muhasebe Ve Denetime Bakış*, volume 30, 2010.
160. Necdet ŞENSOY, Ali Atilla PEREK, KOBİLER İÇİN ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI VE VERGİ USUL KANUNUNDAKİ DEĞERLEME ESASLARINA TOPLU BAKIŞ, *Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi*, volume 2, 2010.
161. Nihal Paşalı Taşoğlu, Deniz Akbulut, Aynur Acer, The Role of Sustainability Statements in Investor Relations: An Analysis of the Annual Reports of Airline Companies, *Sustainability*, volume 16, issue 7, 2024.
162. Nur Astri Sari, Yuni Shara, Sri Isnawati, Novrys Suhardianto, The Triple Bottom Line Accounting from Scientia Sacra Perspective, *JURNAL Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, volume 8, issue 1, 2023.
163. Nurdan KUŞAT, Sürdürülebilir işletmeler için kurumsal sürdürülebilirlik ve içsel unsurları, *Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, volume 14, issue 2, 2012.
164. Paul Shrivastava, *Ecocentric Management for a Risk Society*, *Academy of Management Review*, Vol 20, No 1, 1995.

165. Prof. Benoit Mougenot, Asst. Prof. Jean-Pierre Doussoulin, A bibliometric analysis of the Global Reporting Initiative (GRI): global trends in developed and developing countries, *Environment, Development and Sustainability*, volume 26, issue 3, 2024.
166. Prof. Lars Jacob Tynes Pedersen, Asst. Prof. Sveinung Jørgensen, Asst. Prof. Aksel Mjøs, Sustainability reporting and approaches to materiality: tensions and potential resolutions, *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, volume 18, issue 2, 2021.
167. Quan Gan, Buhui Qiu, The information content of 10-K file size change, *International Review of Finance*, Volume 21, Issue 4, 2020.
168. Rosa Lombardi, Giustina Secundo, The digital transformation of corporate reporting – a systematic literature review and avenues for future research, *Meditari Accountancy Research*, volume 29, issue 5, 2020.
169. Sahakanush Avetisyan, INTERNATIONAL REGULATIONS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT ACCOUNTING REPORTS, *Economics, Finance and Accounting*, Volume 2, issue 12, 2023.
170. Serdar ÖZKAN, Ece ACAR ERDENER, Uluslararası muhasebe/finansal raporlama standartlarının finansal tablolar analizi üzerindeki etkilerine genel bakış, *Mali Çözüm*, volume 20, 2010.
171. Stuart L. Hart, Mark Milstein, Creating Sustainable Value, *Academy of Management Executive*, volume 13, issue 2, 2003.
172. Tami DINH, Anna HUSMANN, Gaia MELLONI, Study "The role of non-financial performance indicators and integrated reporting in achieving sustainable value creation", European Parliament's, 2021.
173. Thomas N. Gladwin, James J. Kennelly, Tara-Shelomith Krause, T, Shifting Paradigms for Sustainable Development: Implications for Management Theory and Research, *Academy of Management Review*, Volume 20, No 4, 1995.
174. Üyesi Hülya BOYDAŞ HAZAR, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MUHASEBESİ VE RAPORLAMASI: OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, *International SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL*, volume 6, issue 74, 2020.
175. Vahe Gasparyan, THE EVOLUTION OF STANDARDIZATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORTING, *Economics, Finance and Accounting*, volume 1, issue 13, 2024.
176. William C. Fredrick, From CSR1 to CSR2: The maturity of business and society thought, *sage journal*, volume 33, issue 2, 1978.

177. YASEMİN ERTAN, ÜMİT GÜCENME GENÇOĞLU, Şerefiyede Değer Düşüklüğü Testi İMKB 50 Endeksindeki İşletmelerin Uygulamaları, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, volume 15, issue 2, 2013.
178. Zeynep KÖŞKER, Alper GÜRER, Sürdürülebilirlik Çerçevesinde Yeşil Örgüt Kültürü, Ekonomi İşletme Siyaset, volume 6, issue 1. 2020.

E. Thesis

179. BAHAR DENİZ, KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARININ SÜRDÜRÜL-EBİLİRLİK RAPORLAMASI STANDARTLARINA UYUM DÜZEYİ ÜZERİNE ETKİLERİ: BIST-100 ENDEKSİNDE YER ALAN ŞİRKETLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, 2022.
180. CAN ÖZTÜRK, Finansal tabloların dipnotlarında sunulan muhasebe politikalarının uluslararası finansal raporlama standartları açısından incelenmesi, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011.
181. FATMA BEYZA KÜÇÜKTOP, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASI DÜZEYİ İLE FİRMA PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ, 2022.
182. Ilham Salman Yousif Yaldo, An Ontology for Sustainability Reporting Based on Global Reporting Initiative (GRI) G4, Curtin University, 2015.
183. Jameel Mohammed Jameel AL QAYSI, MUHASEBE VE RAPORLAMA STANDARTLARI KAPSAMINDA MUHASEBE POLİTİKALARININ BELİRLE-YİCİLERİ: IRAK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA, ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ, 2022.
184. María Camila Zabala Luna, Relación de la contabilidad ambiental y las normas internacionales de información financiera: mini revisión de literatura, Pontificia Universidad Javeriana, 2016.
185. Melisa ÖZKAN, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASI VE ENERJİ SEKTÖRÜNDE KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSININ TOPSIS YÖNTEMİYLE ÖLÇÜLMESİ, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, 2022.
186. Pınar OKAN GÖKTEN, POZİTİF MUHASEBE TEORİSİ VE MUHASEBE POLİTİKALARININ SEÇİMİNE İLİŞKİN AMPİRİK BİR ÇALIŞMA, GAZİ ÜNİVERSİTESİ, 2013.
187. ZEYNEP GÜRKAN, UMS 1 UMS 7 AÇISINDAN FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞUNUN İNCELENMESİ: TÜRKİYE VE İNGİLTERE ÖRNEKLERİ, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016.

F. Websites

188. About GRI-b, www.globalreporting.org/about-gri
189. CDSB, The Sustainability Accounting Standards Board (SASB), 2022, www.cdsb.net/sustainability-accounting-standards-board-sasb
190. Dunstan Allison-Hope, Can the GRI and SASB reporting frameworks be collaborative?, 2018, www.greenbiz.com/article/can-gri-and-sasb-reporting-frameworks-be-collaborative
191. FLENSBURGER FAHRZEUGBAU GESELLSCHAFT MBH, GENESIS E-MOBILITY MADE IN FLENSBURG, 2022, www.ffgflensburg.de/en/products/technology-demonstrators/genesis
192. IBM, What is the SASB?, 2021, www.ibm.com/topics/sasb
193. IFRS, About the International Sustainability Standards Board, 2022, www.ifrs.org/groups/international-sustainability-standards-board
194. IFRS, IAS 1 Presentation of Financial Statements, 2024, www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ias-1-presentation-of-financial-statements
195. IFRS, ISSB issues inaugural global sustainability disclosure standards, 2023, www.ifrs.org/news-and-events/news/2023/06/issb-issues-ifrs-s1-ifrs-s2
196. James Whitaker, Mark Uhryuk, Joey C.Y. Lee, Oliver Williams, International Sustainability Standards Board and Global Sustainability Standards Board to align their sustainability disclosure standards, 2022, www.eyeesg.com/2022/03/international-sustainability-standards-board-and-global-sustainability-standards-board-to-align-their-sustainability-disclosure-standards
197. Kelsey Miller, THE TRIPLE BOTTOM LINE: WHAT IT IS & WHY IT'S IMPORTANT, 2020, www.online.hbs.edu/blog/post/what-is-the-triple-bottom-line
198. Our mission and history-a, 2022, www.globalreporting.org/about-gri/mission-history
199. SASB, About us, 2022, www.sasb.org/about
200. SASB, Governance archive, 2022, www.sasb.org/about/governance-archive
201. SASB, SASB Standards, 2022, www.sasb.org/standards/download/?lang=en-us
202. The Global Reporting Initiative Standards-c, 2024, www.globalreporting.org/standards
203. United Nations, UN documents: Environment, 2017, www.research.un.org/ar/docs/environment/conferences
204. What Is GRI?-d, 2015, www.globalreporting.org/information/about-gri/what-is-GRI/Pages/default.aspx

الملاحق

الملحق (1) التقرير الاجتماعي لشركة Karsan وتحليله

2022		2021		2020		2022		2021		2020		2019		التفاصيل
نساء	رجال	نساء	رجال	نساء	رجال	نساء	رجال	نساء	رجال	نساء	رجال	نساء	رجال	عدد الموظفين حسب الجنس ومدة الخدمة
175%	270.46%	62.96%	-6.32%	-15.63%	-13.06%	121	878	44	237	27	253	32	291	0 - 5 سنة
13.33%	13.62%	-34.78%	-0.92%	21.05%	-2.40%	17	367	15	323	23	326	19	334	5 - 10 سنة
18.18%	7.41%	37.50%	2.37%	33.33%	8.48%	13	464	11	432	8	422	6	389	أكثر من 10 سنوات
115.71%	72.28%	20.69%	-0.90%	1.75%	-1.28%	151	1709	70	992	58	1001	57	1014	المجموع (على أساس الجنس)
75.14%		0.28%		-1.12%		1860		1062		1059		1071		المجموع
نساء	رجال	نساء	رجال	نساء	رجال	نساء	رجال	نساء	رجال	نساء	رجال	نساء	رجال	عدد الموظفين حسب الجنس والعمر
33.33%	42.31%	-25%	-65.94%	-20%	11.17%	4	111	3	78	4	229	5	206	أكثر من 50 سنة
78.26%	25.89%	6.98%	21.04%	13.16%	0.90%	82	1021	46	811	43	670	38	664	30 - 50 سنة
209.52%	460.19%	90.91%	0.98%	-21.43%	-29.17%	65	577	21	103	11	102	14	144	أقل من 30 سنة
115.71%	72.28%	20.69%	-0.90%	1.75%	-1.28%	151	1709	70	992	58	1001	57	1014	المجموع (على أساس الجنس)
75.14%		0.28%		-1.12%		1860		1062		1059		1071		المجموع
2022		2021		2020		2022		2021		2020		2019		عدد الموظفين حسب درجة التعليم
0%		0%		0%		0		0		0		0		بدون تعليم
30.95%		-9.68%		-2.62%		220		168		186		191		مدرسة أولية
100%		-4.09%		-3.21%		984		492		513		530		مدرسة ثانوية
63.18%		11.67%		2.86%		656		402		360		350		جامعة أو أعلى
75.14%		0.28%		-1.12%		1860		1062		1059		1071		المجموع
نساء	رجال	نساء	رجال	نساء	رجال	نساء	رجال	نساء	رجال	نساء	رجال	نساء	رجال	عدد العاملين من ذوي الإعاقة حسب الجنس
-100%	13.79%	0%	0%	0%	0%	0	33	1	29	1	29	1	29	المجموع (على أساس الجنس)
-100%	13.79%	0%	0%	0%	0%	0	33	1	29	1	29	1	29	المجموع (على أساس الجنس)
10%		0%		0%		33		30		30		30		المجموع

-88.89%	-49.69%	166.67%	4341.38%	0%	0%	8	648	72	1288	27	29	0	0	التدريب على المساواة وتكافؤ الفرص والشمول
-51.76%		2328.57%		0%		656		1360		56		0		المجموع
60.00%	51.66%	650%	3466.20%	0%	0%	192	3840	120	2532	16	71	0	0	التدريب على الاستدامة والبيئة
52.04%		2948.28%		0%		4032		2652		87		0		المجموع
134.88%	130.95%	30.30%	21.15%	37.50%	11.83%	101	291	43	126	33	104	24	93	إجمالي عدد الموظفين الخاضعين لمراجعة الأداء المنتظمة
131.95%		23.36%		17.09%		392		169		137		117		المجموع
						نساء	رجال	نساء	رجال	نساء	رجال	نساء	رجال	المستفيدون من مزايا الموظفين
53.52%	44.44%	31.48%	19.65%	1.89%	2.98%	109	299	71	207	54	173	53	168	التأمين الصحي الخاص
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	التأمين على الحياة الخاصة
0%	0%	0%	0%	0%	0%	4	33	0	0	0	0	0	0	تأمين الحوادث الشخصية
31.25%	25.77%	0%	-9.35%	23.08%	7%	42	122	32	97	32	107	26	100	مساهمة المعاشات التقاعدية الخاصة
50.49%	49.34%	19.77%	8.57%	8.86%	4.48%	155	454	103	304	86	280	79	268	المجموع (على أساس الجنس)
49.63%		11.20%		5.48%		609		407		366		347		المجموع

الملحق (2) التقرير البيئي لشركة Karsan وتحليله

2022	2021	2020	2022	2021	2020	2019	التفاصيل
85.84%	-2.27%	-20.52%	12199.516	6564.613	6717.334	8451.996	الاستهلاك المباشر للطاقة - الغاز الطبيعي (طن)
38.73%	0.79%	-19.08%	10626.896	7659.95	7599.722	9392.22	استهلاك الطاقة غير المباشر الكهرباء (طن)
-28.13%	16.82%	47.67%	719.151	1000.693	856.576	580.053	التوفير المتحقق من خلال كفاءة الطاقة (طن)
140.73%	23.52%	-41.78%	115066.85	47798.37	38695.96	66461.29	الاستهلاك الكلي للماء - ماء البئر (طن)
164.70%	7.90%	-43.81%	47158.90	17815.89	16510.75	29383.90	إجمالي تصريف مياه الصرف الصحي - قناة مياه الصرف الصحي (طن)
107.22%	-19.89%	-28.00%	3013	1454	1815	2521	الانبعاثات المباشرة (النطاق 1) للغازات الدفيئة (طن)
46.20%	6.44%	-19.14%	5870	4015	3772	4665	انبعاثات الغازات الدفيئة غير المباشرة (النطاق 2) (طن)
738.12%	-97.14%	-1.12%	210.62	25.13	880	890	انبعاثات الغازات الدفيئة للإنتاج (النطاق 3) (طن)
0%	-50.48%	-6.70%	0.000296	0.000296	0.00059773	0.00064	متوسط انبعاثات المركبات حسب ارقام مبيعات القطاع (طن/كيلوواط بالساعة)
6.47%	11.27%	-43.75%	1393.06	1308.44	1175.87	2090.55	إجمالي كمية النفايات (طن)
173.78%	4.41%	-49.49%	365.302	133.43	127.795	253	النفايات الخطرة
-12.53%	12.11%	-42.96%	1027.76	1175.01	1048.08	1837.55	النفايات غير الخطرة
5.57%	9.61%	-26.53%	1393.06	1319.593	1203.924	1638.7	مكونات النفايات (طن)
-32.16%	20.59%	-47.11%	181.98	268.25	222.45	420.6	الورق
-100%	27923.08%	-99.42%	0	7.286	0.026	4.487	الإلكترونيات
-52.84%	22.12%	-43.85%	59.12	125.36	102.65	182.8	اللدائن (البلاستيك)

0%	0%	0%	0	0	0	0	الزجاج
-36.96%	20.87%	-42.81%	237.32	376.477	311.46	544.65	المعادن
-32.00%	-61.20%	24.33%	4.76	7	18.04	14.51	رواسب مياه الصرف الصحي الصناعية
0%	0%	0%	0	0	0	0	رواسب مياه الصرف الصحي المنزلية
185.41%	-12.20%	-38.55%	360.382	126.27	143.808	234.04	أخرى (خطرة)
34.37%	0.85%	70.65%	549.5	408.95	405.49	237.614	أخرى (غير خطرة)
							النفايات المحولة للتخلص منها (طن)
							النفايات الخطرة
247.20%	-24.63%	-36.32%	276.75	79.71	105.76	166.09	الحرق (مع استعادة الطاقة)
-51.22%	720%	-64.29%	0.02	0.041	0.005	0.014	مكب النفايات الصحي
247.04%	-24.60%	-36.33%	276.77	79.751	105.765	166.104	المجموع
							النفايات غير الخطرة
15.18%	-1.77%	-22.57%	162.06	140.7	143.24	185	الحرق (مع استعادة الطاقة)
15.18%	-1.77%	-22.57%	162.06	140.7	143.24	185	المجموع
							النفايات التي لم يتم التخلص منها من خلال عملية الاسترداد (طن)
							النفايات الخطرة
31.91%	65.35%	-68.67%	39.853	30.212	18.272	58.326	إعادة التدوير
107.44%	524.45%	-86.85%	48.679	23.467	3.758	28.57	عمليات الاسترداد الأخرى
64.93%	143.66%	-74.65%	88.532	53.679	22.03	86.896	المجموع
							النفايات غير الخطرة
-16.30%	14.31%	-45.25%	865.7	1034.31	904.836	1652.55	إعادة التدوير
-16.30%	14.31%	-45.25%	865.7	1034.31	904.836	1652.55	المجموع

الملحق (3) التقرير الاجتماعي لشركة Klimasan وتحليله

2022	2021	2020	2022	2021	2020	2019	التفاصيل
							التركيبة السكانية للموظفين
-2.288%	12.214%	-6.550%	1,580	1,617	1,441	1,542	إجمالي عدد الموظفين
5.517%	-9.375%	8.108%	306	290	320	296	إجمالي عدد الموظفات الاناث
-3.994%	18.376%	-10.032%	1,274	1,327	1,121	1,246	إجمالي عدد الموظفين الذكور
-2.288%	12.214%	-6.550%	1,580	1,617	1,441	1,542	اجمالي عدد الموظفين ذوي الياقات
16.832%	9.783%	5.747%	236	202	184	174	عدد الموظفين ذوي الياقات البيضاء
-13.333%	0%	5.634%	65	75	75	71	إجمالي عدد الموظفات الاناث من ذوي الياقات البيضاء
34.646%	16.514%	5.825%	171	127	109	103	إجمالي عدد الموظفين الذكور ذوي الياقات البيضاء
-5.018%	12.570%	-8.114%	1,344	1,415	1,257	1,368	عدد الموظفين ذوي الياقات الزرقاء
12.093%	-12.245%	8.889%	241	215	245	225	عدد الموظفات الاناث من ذوي الياقات الزرقاء
-8.083%	18.577%	-11.461%	1,103	1,200	1,012	1,143	عدد الموظفين الذكور ذوي الياقات الزرقاء
30.556%	-18.182%	15.789%	47	36	44	38	الموظفون المعاقون
45.455%	46.667%	-44.444%	32	22	15	27	المتدربين
108.333%	1100%	0%	25	12	1	1	عدد طلاب المدارس الثانوية المتدربين
-30%	-28.571%	-46.154%	7	10	14	26	عدد طلاب الجامعات المتدربين
-2.288%	12.214%	-6.550%	1580	1617	1441	1542	الموظفون حسب الفئات العمرية
-18.019%	4.906%	156.667%	596	727	693	270	عدد الموظفين الذين اعمارهم تحت سن 30
11.111%	20.763%	-42.062%	950	855	708	1,222	عدد الموظفين الذين تتراوح أعمارهم بين 30-50
-2.857%	-12.500%	-20%	34	35	40	50	عدد الموظفين الذين اعمارهم 50 سنة فأكثر
-2.288%	12.214%	-6.550%	1,580	1,617	1,441	1,542	الموظفون حسب الجنسية
-2.233%	12.256%	-6.571%	1,576	1,612	1,436	1,537	داخلي
-20%	0%	0%	4	5	5	5	أجنبي
0%	-4.348%	15%	22	22	23	20	متوسط سنوات الأقدمية
0%	0%	11.111%	10	10	10	9	كبار المديرين

0%	0%	16.667%	7	7	7	6	مديرو المستوى المتوسط
0%	-16.667%	20%	5	5	6	5	الخبراء وأعضاء المكتب
-2.288%	12.214%	-6.550%	1,580	1,617	1,441	1,542	الموظفون حسب نوع العقد
7.361%	7.425%	-3.714%	1,196	1,114	1,037	1,077	دائم
-23.658%	24.505%	-13.118%	384	503	404	465	مؤقت
-27.273%	91.304%	-25.806%	32	44	23	31	التركيبة السكانية للموظفين الكبار والإدارة العليا
-26.667%	100%	-28.571%	22	30	15	21	التوزيع الديمغرافي للإدارة العليا
-28.571%	75%	-33.333%	10	14	8	12	إجمالي عدد كبار المديرين
0%	300%	-50%	4	4	1	2	العدد الإجمالي لكبار المديرات التنفيذيات
-33.333%	100%	-14.286%	8	12	6	7	إجمالي عدد كبار المسؤولين التنفيذيين الأتراك
-29%	75%	-20%	10	14	8	10	كبار المديرين التنفيذيين حسب الجنسية
-33.333%	100%	-14.286%	8	12	6	7	محليين
0%	0%	-33.333%	2	2	2	3	أجانب
							التدريبات البيئية
-2.288%	399.074%	-65.605%	1580	1617	324	942	إجمالي عدد الموظفين الذين يتلقون تدريباً بيئياً
-19.492%	446.296%	-83.385%	475	590	108	650	إجمالي موظفي المقاول الذين يتلقون تدريباً بيئياً

الملحق (4) التقرير البيئي لشركة Klimasan وتحليله

2022	2021	2020	2022	2021	2020	2019	التفاصيل
-12.220%	90.363%	-1.842%	6,305,238	7,183,002	3,773,318	3,844,144	الطاقة والانبعاثات
-10.821%	4.520%	-1.841%	3,508,879	3,934,630	3,764,471	3,835,085	استهلاك الطاقة
-31.914%	7.433%	-3.965%	592,629	870,410	810,193	843,640	الغاز الطبيعي (طن)
-4.829%	3.721%	-1.242%	2,916,250.00	3,064,219.72	2,954,278.01	2,991,445.60	الكهرباء (طن / ساعة)
-35.073%	-9.383%	-4.825%	1,555	2,395	2,643	2,777	انبعاثات النطاق 1 (طن)
-3.528%	-24.613%	-1.242%	4,512	4,677	6,204	6,282	انبعاثات النطاق 2 (طن)
-13.914%	0%	0%	1,395,147	1,620,650	0	0	انبعاثات النطاق 3 (طن)
68.617%	0%	0%	6,947	4,120	0	0	الانبعاثات غير المباشرة من النقل (طن)
-3.843%	0%	0%	86,167	89,611	0	0	الانبعاثات غير المباشرة من المنتجات / الخدمات المستخدمة من قبل الشركة (طن)
-14.758%	0%	0%	1,301,580	1,526,919	0	0	الانبعاثات غير المباشرة الناتجة عن استخدام منتجات / خدمات الشركة (طن)
0%	0%	0%	451.265	0	0	0	الانبعاثات غير المباشرة الأخرى (طن)
-35.409%	-22.756%	7.917%	132,044.094	204,431.430	264,655.319	245,238.674	استهلاك المياه
-35.409%	-22.755%	7.917%	69,497.168	107,595.600	139,292.053	129,073.207	إجمالي كمية المياه المستهلكة (طن)
-100%	30308.219%	-99.636%	0	46,540.406	153.052	42,035.854	كمية مياه الآبار المستهلكة
13.827%	-56.119%	59.861%	69,497.168	61,055.193	139,139.001	87,037.353	كمية المياه المستخدمة
-35.409%	-22.756%	7.918%	62,546.927	96,835.830	125,363.267	116,165.467	إجمالي تصريف المياه حسب الوجهة (طن)
-17.769%	29.718%	34.956%	3714.050	4516.610	3481.857	2580	النفائيات

-1.490%	86.283%	45.233%	87.95	89.28	47.927	33	كمية النفايات الخطرة (طن)
-18.097%	28.929%	34.823%	3,626.1	4,427.33	3,433.93	2,547	كمية النفايات غير الخطرة (طن)
-31.799%	74.196%	-6.189%	23,877	35,010	20,098	21,424	إجمالي كمية المواد الخام المستهلكة (طن)
-35.548%	164.280%	211.141%	1,998	3,100	1,173	377	المواد الخام البلاستيكية
-41.375%	60.987%	-14.923%	13,920	23,744	14,749	17,336	المواد الخام المعدنية
-2.535%	95.546%	12.530%	7,959	8,166	4,176	3,711	المواد الخام الزجاجية

الملحق (5) علاقة التقرير الاجتماعي بالمركز المالي لشركة Karsan

2022		2021		2020		2022		2021		2020		التفاصيل
نساء	رجال	نساء	رجال	نساء	رجال	نساء	رجال	نساء	رجال	نساء	رجال	عدد الموظفين حسب الجنس ومدة الخدمة
20,789,421	173,065,180	(1,697,665,333)	1,597,802,667	158,654,249	1,205,772,291	95.06%	89.40%	141.67%	177.78%	-500%	292.31%	٥ - سنة
539,985	11,879,669	798,901,333	299,588,000	(126,923,399)	253,846,798	2.47%	6.14%	-66.67%	33.33%	400%	61.54%	٥ - ١٠ سنة
539,985	8,639,759	(299,588,000)	(998,626,667)	(63,461,700)	(1,047,118,042)	2.47%	4.46%	25.00%	-111.11%	200%	-253.85%	أكثر من ١٠ سنوات
21,869,391	193,584,609	(1,198,352,000)	898,764,000	(31,730,850)	412,501,047	10.15%	89.85%	400%	-300%	-8.33%	108.33%	المجموع (على أساس الجنس)
215,454,000		(299,588,000)		380,770,197		75.14%		0.28%		-1.12%		المجموع
												عدد الموظفين حسب الجنس والعمر
269,992	8,909,752	99,862,667	15,079,262,667	31,730,850	(729,809,544)	1.23%	4.60%	-8.33%	1677.78%	-100%	-176.92%	أكثر من ٥٠ سنة
9,719,729	56,698,421	(299,588,000)	(14,080,636,000)	(158,654,249)	(190,385,099)	44.44%	29.29%	25%	-1566.67%	500%	-46.15%	٣٠ - ٥٠ سنة
11,879,669	127,976,436	(998,626,667)	(99,862,667)	95,192,549	1,332,695,690	54.32%	66.11%	83.33%	-11.11%	-300%	323.08%	أقل من ٣٠ سنة
21,869,391	193,584,609	(1,198,352,000)	898,764,000	(31,730,850)	412,501,047	10.15%	89.85%	400%	-300%	-8.33%	108.33%	المجموع (على أساس الجنس)
215,454,000		(299,588,000)		380,770,197		75.14%		0.28%		-1.12%		المجموع
												عدد الموظفين حسب درجة التعليم
						0%		0%		0%		بدون تعليم
14,039,609		1,797,528,000		158,654,249		6.52%		-600%		41.67%		مدرسة أولية
132,836,301		2,097,116,000		539,424,446		61.65%		-700%		141.67%		مدرسة ثانوية
68,578,090		(4,194,232,000)		(317,308,498)		31.83%		1400%		-83.33%		جامعة أو أعلى
215,454,000		(299,588,000)		380,770,197		75.14%		0.28%		-1.12%		المجموع
813,450		(3,253,799)				-33.33%		133.33%		0%		عدد العاملين من ذوي الإعاقة حسب الجنس
(269,992)		1,079,970				-33.33%		133.33%		0%		المجموع (على أساس الجنس)
809,977		-		-		0.38%		0%		0%		المجموع
1,720,169		17,201,691		431,497		12,072,329		2,015,750		2,165,065		التدريب على المساواة وتكافؤ الفرص والشمول
18,921,860		12,503,826		4,180,814		-78.31%		33.43%		34.36%		المجموع
(1,935,190)		(35,155,956)		997,238		23,598,094		1,194,518		5,300,675		التدريب على الاستدامة والبيئة
(37,091,146)		24,595,332		6,495,194		153.50%		65.75%		53.37%		المجموع
(1,558,903)		(4,434,811)		95,888		210,954		671,917		821,231		إجمالي عدد الموظفين الخاضعين لمراجعة الأداء المنتظمة
(5,993,714)		306,842		1,493,148		24.81%		0.82%		12.27%		المجموع
												المستفيدون من مزايا الموظفين
14,397,485		34,857,069		9,777,488		19,554,976		449,008		2,245,038		التأمين الصحي الخاص
												التأمين على الحياة الخاصة
1,515,525		12,503,079										تأمين الحوادث الشخصية
3,788,812		9,472,030				(5,751,463)		2,694,046		3,143,053		مساهمة المعاشات التقاعدية الخاصة
19,701,822		56,832,178		9,777,488		13,803,512		3,143,053		5,388,092		المجموع (على أساس الجنس)
76,534,000		23,581,000		8,531,145		40.54%		11.20%		5.48%		المجموع

الملحق (6) علاقة التقرير الاجتماعي بالدخل لشركة Karsan

2022		2021		2020		2022		2021		2020		التفاصيل
نساء	رجال	نساء	رجال	نساء	رجال	نساء	رجال	نساء	رجال	نساء	رجال	عدد الموظفين حسب الجنس ومدة الخدمة
(28,219,921)	(234,921,680)	854,862,000	(804,576,000)	45,425,916	345,236,960	95.06%	89.40%	141.67%	177.78%	-500%	292.31%	٥ - سنة
(732,985)	(16,125,669)	(402,288,000)	(150,858,000)	(36,340,733)	72,681,465	2.47%	6.14%	-66.67%	33.33%	400%	61.54%	٥ - ١٠ سنة
(732,985)	(11,727,759)	150,858,000	502,860,000	(18,170,366)	(299,811,045)	2.47%	4.46%	25.00%	-111.11%	200%	-253.85%	أكثر من ١٠ سنوات
(29,685,891)	(262,775,109)	603,432,000	(452,574,000)	(9,085,183)	118,107,381	10.15%	89.85%	400%	-300%	-8.33%	108.33%	المجموع (على أساس الجنس)
(292,461,000)		150,858,000		109,022,198		75.14%		0.28%		-1.12%		المجموع
عدد الموظفين حسب الجنس والعمر												
(366,492)	(12,094,252)	(50,286,000)	(7,593,186,000)	9,085,183	(208,959,213)	1.23%	4.60%	-8.33%	1677.78%	-100%	-176.92%	أكثر من ٥٠ سنة
(13,193,729)	(76,963,421)	150,858,000	7,090,326,000	(45,425,916)	(54,511,099)	44.44%	29.29%	25%	-1566.67%	500%	-46.15%	٣٠ - ٥٠ سنة
(16,125,669)	(173,717,436)	502,860,000	50,286,000	27,255,550	381,577,693	54.32%	66.11%	83.33%	-11.11%	-300%	323.08%	أقل من ٣٠ سنة
(29,685,891)	(262,775,109)	603,432,000	(452,574,000)	(9,085,183)	118,107,381	10.15%	89.85%	400%	-300%	-8.33%	108.33%	المجموع (على أساس الجنس)
(292,461,000)		150,858,000		109,022,198		75.14%		0.28%		-1.12%		المجموع
عدد الموظفين حسب درجة التعليم												
-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	بدون تعليم
(19,057,609)	(905,148,000)	45,425,916	6.52%	-600%	41.67%	مدرسة أولية						
(180,314,301)	(1,056,006,000)	154,448,114	61.65%	-700%	141.67%	مدرسة ثانوية						
(93,089,090)	2,112,012,000	(90,851,832)	31.83%	1400%	-83.33%	جامعة أو أعلى						
(292,461,000)		150,858,000		109,022,198		75.14%		0.28%		-1.12%		المجموع
813,450	(3,253,799)	-	-	-	-	-33.33%	133.33%	0%	0%	0%	0%	عدد العاملين من ذوي الإعاقة حسب الجنس
366,492	(1,465,970)	-	-	-	-	-33.33%	133.33%	0%	0%	0%	0%	المجموع (على أساس الجنس)
(1,099,477)		-		-		0.38%		0%		0%		المجموع
204,245	2,042,447	51,448	1,439,410	(122,462)	(131,533)	9.09%	90.91%	3.45%	96.55%	48.21%	51.79%	التدريب على المساواة وتكافؤ الفرص والشمول
2,246,692		1,490,859		(253,994)		-78.31%		33.43%		34.36%		المجموع
(229,775)	(4,174,251)	118,903	2,813,653	(72,570)	(322,029)	5.22%	94.78%	4.05%	95.95%	18.39%	81.61%	التدريب على الاستدامة والبيئة
(4,404,027)		2,932,556		(394,598)		153.50%		65.75%		53.37%		المجموع
(185,097)	(526,568)	11,433	25,153	(40,821)	(49,892)	26.01%	73.99%	31.25%	68.75%	45.00%	55.00%	إجمالي عدد الموظفين الخاضعين لمراجعة الأداء المنتظمة
(711,665)		36,585		(90,712)		24.81%		0.82%		12.27%		المجموع

الملحق (7) علاقة التقرير الاجتماعي بالتدفق النقدي لشركة Karsan

2022		2021		2020		2022		2021		2020		التفاصيل
نساء	رجال	نساء	رجال	نساء	رجال	نساء	رجال	نساء	رجال	نساء	رجال	عدد الموظفين حسب الجنس ومدة الخدمة
(62,635,640)	(521,421,370)	(2,410,226,000)	2,268,448,000	88,249,354	670,695,092	95.06%	89.40%	141.67%	177.78%	-500%	292.31%	٥ - ٠ سنة
(1,626,900)	(35,791,794)	1,134,224,000	425,334,000	(70,599,483)	141,198,967	2.47%	6.14%	-66.67%	33.33%	400%	61.54%	٥ - ١٠ سنة
(1,626,900)	(26,030,396)	(425,334,000)	(1,417,780,000)	(35,299,742)	(582,445,738)	2.47%	4.46%	25.00%	-111.11%	200%	-253.85%	أكثر من ١٠ سنوات
(65,889,440)	(583,243,560)	(1,701,336,000)	1,276,002,000	(17,649,871)	229,448,321	10.15%	89.85%	400%	-300%	-8.33%	108.33%	المجموع (على أساس الجنس)
(649,133,000)		(425,334,000)		211,798,450		75.14%		0.28%		-1.12%		المجموع
						نساء	رجال	نساء	رجال	نساء	رجال	عدد الموظفين حسب الجنس والعمر
(813,450)	(26,843,846)	141,778,000	21,408,478,000	17,649,871	(405,947,029)	1.23%	4.60%	-8.33%	1677.78%	-100%	-176.92%	أكثر من ٥٠ سنة
(29,284,195)	(170,824,474)	(425,334,000)	(19,990,698,000)	(88,249,354)	(105,899,225)	44.44%	29.29%	25%	-1566.67%	500%	-46.15%	٣٠ - ٥٠ سنة
(35,791,794)	(385,575,241)	(1,417,780,000)	(141,778,000)	52,949,613	741,294,575	54.32%	66.11%	83.33%	-11.11%	-300%	323.08%	أقل من ٣٠ سنة
(65,889,440)	(583,243,560)	(1,701,336,000)	1,276,002,000	(17,649,871)	229,448,321	10.15%	89.85%	400%	-300%	-8.33%	108.33%	المجموع (على أساس الجنس)
(649,133,000)		(425,334,000)		211,798,450		75.14%		0.28%		-1.12%		المجموع
												عدد الموظفين حسب درجة التعليم
						0%		0%		0%		بدون تعليم
						6.52%		-600%		41.67%		مدرسة أولية
						61.65%		-700%		141.67%		مدرسة ثانوية
						31.83%		1400%		-83.33%		جامعة أو أعلى
(649,133,000)		(425,334,000)		211,798,450		75.14%		0.28%		-1.12%		المجموع
813,450	(3,253,799)	-	-	-	-	-33.33%	133.33%	0%	0%	0%	0%	عدد العاملين من ذوي الإعاقة حسب الجنس
813,450	(3,253,799)	-	-	-	-	-33.33%	133.33%	0%	0%	0%	0%	المجموع (على أساس الجنس)
(2,440,350)		-		-		0.38%		0%		0%		المجموع
(2,871,315)	(28,713,148)	153,514	4,294,994	2,337,442	2,510,586	9.09%	90.91%	3.45%	96.55%	48.21%	51.79%	التدريب على المساواة وتكافؤ الفرص والشمول
(31,584,463)		4,448,509		4,848,029		-78.31%		33.43%		34.36%		المجموع
3,230,229	58,682,496	354,789	8,395,537	1,385,151	6,146,608	5.22%	94.78%	4.05%	95.95%	18.39%	81.61%	التدريب على الاستدامة والبيئة
61,912,725		8,750,326		7,531,759		153.50%		65.75%		53.37%		المجموع
2,602,129	7,402,608	34,114	75,052	779,147	952,291	26.01%	73.99%	31.25%	68.75%	45.00%	55.00%	إجمالي عدد الموظفين الخاضعين لمراجعة الأداء المنتظمة
10,004,737		109,166		1,731,439		24.81%		0.82%		12.27%		المجموع
												المستفيدين من مزايا الموظفين
(726,832)	(1,759,699)	2,278,259	4,556,518	114,333	571,663	73.08%	61.33%	100.00%	141.67%	14.29%	41.67%	التأمين الصحي الخاص
-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	التأمين على الحياة الخاصة
(76,509)	(631,196)	-	-	-	-	7.69%	22.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	تأمين الحوادث الشخصية
(191,272)	(478,179)	-	(1,340,152)	685,995	800,328	19.23%	16.67%	0.00%	-41.67%	85.71%	58.33%	مساهمة المعاشات التقاعدية الخاصة
(994,612)	(2,869,074)	2,278,259	3,216,366	800,328	1,371,991	25.74%	74.26%	41.46%	58.54%	36.84%	63.16%	المجموع (على أساس الجنس)
(3,863,686)		5,494,625		2,172,319		40.54%		11.20%		5.48%		المجموع

الملحق (8) علاقة التقرير البيئي بالمركز المالي لشركة Karsan

2022	2021	2020	2022	2021	2020	التفاصيل
63,977,958.731	(10,163,164.544)	(2,382,716.042)	5.19%	-1.59%	3.74%	الاستهلاك المباشر للطاقة - الغاز الطبيعي (طن)
33,686,320.554	4,008,008.553	(2,462,161.796)	2.73%	0.63%	3.86%	استهلاك الطاقة غير المباشر للكهرباء (طن)
(3,196,591.398)	9,590,591.894	379,829.493	-0.26%	1.50%	-0.60%	التوفير المتحقق من خلال كفاءة الطاقة (طن)
763,757,584.203	605,740,104.840	(38,138,194.406)	61.93%	94.63%	59.82%	الاستهلاك الكلي للماء - ماء البئر (طن)
333,156,797.492	86,853,210.938	(17,682,437.035)	27.02%	13.57%	27.74%	إجمالي تصريف مياه الصرف الصحي - قناة مياه الصرف الصحي (طن)
17,700,684.051	(24,023,561.924)	(969,755.218)	1.44%	-3.75%	1.52%	الانبعاثات المباشرة (النطاق 1) للغازات الدفيئة (طن)
21,061,429.708	16,170,984.896	(1,226,616.727)	1.71%	2.53%	1.92%	انبعاثات الغازات الدفيئة غير المباشرة (النطاق 2) (طن)
2,106,029.432	(56,889,258.675)	(13,735.910)	0.17%	-8.89%	0.02%	انبعاثات الغازات الدفيئة للإنتاج (النطاق 3) (طن)
-	(20.07930565)	(0.05896826)	0%	-0.0000031%	0.00000009%	متوسط انبعاثات المركبات حسب ارقام مبيعات القطاع (tonCO2/kwh)
960,787.226	8,822,104.102	(1,256,400.300)	0.08%	1.38%	1.97%	إجمالي كمية النفايات (طن)
2,632,644.652	374,993.827	(171,980.456)	274.01%	4.25%	13.69%	النفايات الخطرة
(1,671,857.426)	8,447,110.275	(1,084,419.844)	-174.01%	95.75%	86.31%	النفايات غير الخطرة
834,157.509	7,697,455.358	(597,205.757)	86.82%	87.25%	47.53%	مكونات النفايات (طن)
(979,498.405)	3,047,864.643	(272,177.049)	-117.42%	39.60%	45.58%	الورق
(82,724.300)	483,133.129	(6,127.589)	-9.92%	6.28%	1.03%	الالكترونيات
(752,080.379)	1,511,288.342	(110,093.315)	-90.16%	19.63%	18.43%	اللداين (البلاستيك)
(1,579,970.552)	4,326,703.395	(320,307.676)	-189.41%	56.21%	53.63%	المعادن
(25,432.670)	(734,681.783)	4,848.776	-3.05%	-9.54%	-0.81%	رواسب مياه الصرف الصحي الصناعية
2,658,077.322	(1,167,105.898)	(123,941.860)	318.65%	-15.16%	20.75%	أخرى (خطرة)
1,595,786.494	230,253.530	230,592.956	191.31%	2.99%	-38.61%	أخرى (غير خطرة)
						النفايات المحولة للتخلص منها (طن)
						النفايات الخطرة
2,237,166.636	(1,733,556.200)	(82,868.743)	100.01%	100.14%	99.99%	الحرق (مع استعادة الطاقة)
(238.431)	2,395.701	(12.362)	-0.01%	-0.14%	0.01%	مكب النفايات الصحي
2,236,928.205	(1,731,160.498)	(82,881.105)	84.97%	-461.65%	48.19%	المجموع
						النفايات غير الخطرة
242,518.673	(169,030.048)	(57,361.158)	100%	100%	100%	الحرق (مع استعادة الطاقة)
242,518.673	(169,030.048)	(57,361.158)	-14.51%	-2.00%	5.29%	المجموع
						النفايات التي لم يتم التخلص منها من خلال عملية الاسترداد (طن)
						النفايات الخطرة
109,462.665	794,574.320	(55,017.812)	27.66%	37.73%	61.75%	إعادة التدوير
286,253.782	1,311,580.005	(34,081.539)	72.34%	62.27%	38.25%	عمليات الاسترداد الأخرى
395,716.447	2,106,154.325	(89,099.351)	15.03%	561.65%	51.81%	المجموع
						النفايات غير الخطرة
(1,914,376.099)	8,616,140.323	(1,027,058.686)	100%	100%	100%	إعادة التدوير
(1,914,376.099)	8,616,140.323	(1,027,058.686)	114.51%	102.00%	94.71%	المجموع

الملحق (9) علاقة التقرير البيئي بالدخل لشركة Karsan

2022	2021	2020	2022	2021	2020	التفاصيل
386,447.911	78,592.341	(2,937,099.834)	5.19%	-1.59%	3.74%	الاستهلاك المباشر للطاقة - الغاز الطبيعي (طن)
203,476.454	(30,994.162)	(3,035,030.139)	2.73%	0.63%	3.86%	استهلاك الطاقة غير المباشر للكهرباء (طن)
(19,308.463)	(74,164.603)	468,203.983	-0.26%	1.50%	-0.60%	التوفير المتحقق من خلال كفاءة الطاقة (طن)
4,613,346.982	(4,684,223.342)	(47,011,764.079)	61.93%	94.63%	59.82%	الاستهلاك الكلي للماء - ماء البئر (طن)
2,012,376.620	(671,640.915)	(21,796,589.251)	27.02%	13.57%	27.74%	إجمالي تصريف مياه الصرف الصحي - قناة مياه الصرف الصحي (طن)
106,917.953	185,775.597	(1,195,387.045)	1.44%	-3.75%	1.52%	الانبعاثات المباشرة (النطاق 1) للغازات الدفيئة (طن)
127,217.962	(125,051.164)	(1,512,012.226)	1.71%	2.53%	1.92%	انبعاثات الغازات الدفيئة غير المباشرة (النطاق 2) (طن)
12,721.110	439,927.935	(16,931.828)	0.17%	-8.89%	0.02%	انبعاثات الغازات الدفيئة للإنتاج (النطاق 3) (طن)
-	0.1552744	(0.0726883)	0%	-0.0000031%	0.00000009%	متوسط انبعاثات المركبات حسب ارقام مبيعات القطاع (tonCO2/kwh)
5,803.471	(68,221.842)	(1,548,725.508)	0.08%	1.38%	1.97%	إجمالي كمية النفايات (طن)
15,902.039	(2,899.849)	(211,994.950)	274.01%	4.25%	13.69%	النفايات الخطرة
(10,098.569)	(65,321.993)	(1,336,730.558)	-174.01%	95.75%	86.31%	النفايات غير الخطرة
5,038.586	(59,524.868)	(736,156.931)	86.82%	87.25%	47.53%	مكونات النفايات (طن)
(5,916.492)	(23,569.314)	(335,504.169)	-117.42%	39.60%	45.58%	الورق
(499.682)	(3,736.096)	(7,553.288)	-9.92%	6.28%	1.03%	الإلكترونيات
(4,542.813)	(11,686.880)	(135,708.600)	-90.16%	19.63%	18.43%	اللدائن (البلاستيك)
(9,543.542)	(33,458.648)	(394,833.293)	-189.41%	56.21%	53.63%	المعادن
(153.622)	5,681.337	5,976.935	-3.05%	-9.54%	-0.81%	رواسب مياه الصرف الصحي الصناعية
16,055.661	9,025.298	(152,779.269)	318.65%	-15.16%	20.75%	أخرى (خطرة)
9,639.075	(1,780.564)	284,244.753	191.31%	2.99%	-38.61%	أخرى (غير خطرة)
						النفايات المحولة للتخلص منها (طن)
						النفايات الخطرة
13,513.222	13,405.691	(102,149.717)	100.01%	100.14%	99.99%	الحرق (مع استعادة الطاقة)
(1.440)	(18.526)	(15.239)	-0.01%	-0.14%	0.01%	مكب النفايات الصحي
13,511.782	13,387.164	(102,164.956)	84.97%	-461.65%	48.19%	المجموع
						النفايات غير الخطرة
1,464.893	1,307.119	(70,707.313)	100%	100%	100%	الحرق (مع استعادة الطاقة)
1,464.893	1,307.119	(70,707.313)	-14.51%	-2.00%	5.29%	المجموع
						النفايات التي لم يتم التخلص منها من خلال عملية الاسترداد (طن)
						النفايات الخطرة
661.190	(6,144.489)	(67,818.743)	27.66%	37.73%	61.75%	إعادة التدوير
1,729.067	(10,142.524)	(42,011.251)	72.34%	62.27%	38.25%	عمليات الاسترداد الأخرى
2,390.257	(16,287.013)	(109,829.994)	15.03%	561.65%	51.81%	المجموع
						النفايات غير الخطرة
(11,563.461)	(66,629.113)	(1,266,023.245)	100%	100%	100%	إعادة التدوير
(11,563.461)	(66,629.113)	(1,266,023.245)	114.51%	102.00%	94.71%	المجموع

الملحق (10) علاقة التقرير البيئي بالتدفق النقدي لشركة Karsan

2022	2021	2020	2022	2021	2020	التفاصيل
3,460,444.160	1,674,651.943	(3,589,195.512)	5.19%	-1.59%	3.74%	الاستهلاك المباشر للطاقة - الغاز الطبيعي (طن)
1,822,027.985	(660,426.118)	(3,708,868.330)	2.73%	0.63%	3.86%	استهلاك الطاقة غير المباشر الكهرباء (طن)
(172,897.452)	(1,580,305.354)	572,154.754	-0.26%	1.50%	-0.60%	التوفير المتحقق من خلال كفاءة الطاقة (طن)
41,310,171.886	(99,811,809.486)	(57,449,328.324)	61.93%	94.63%	59.82%	الاستهلاك الكلي للماء - ماء البئر (طن)
18,019,807.402	(14,311,378.880)	(26,635,873.738)	27.02%	13.57%	27.74%	إجمالي تصريف مياه الصرف الصحي - قناة مياه الصرف الصحي (طن)
957,395.796	3,958,521.430	(1,460,787.192)	1.44%	-3.75%	1.52%	الانبعاثات المباشرة (النطاق 1) للغازات الدفينة (طن)
1,139,172.035	(2,664,600.298)	(1,847,709.578)	1.71%	2.53%	1.92%	انبعاثات الغازات الدفينة غير المباشرة (النطاق 2) (طن)
113,911.062	9,374,019.985	(20,691.037)	0.17%	-8.89%	0.02%	انبعاثات الغازات الدفينة للإنتاج (النطاق 3) (طن)
-	3,309	(0.089)	0%	-0.000031%	0.0000009%	متوسط انبعاثات المركبات حسب ارقام مبيعات القطاع (tonCO2/kwh)
51,967.124	(1,453,676.530)	(1,892,573.953)	0.08%	1.38%	1.97%	إجمالي كمية النفايات (طن)
142,394.662	(61,790.217)	(259,062.125)	274.01%	4.25%	13.69%	النفايات الخطرة
(90,427.538)	(1,391,886.313)	(1,633,511.828)	-174.01%	95.75%	86.31%	النفايات غير الخطرة
45,117.968	(1,268,360.707)	(899,598.687)	86.82%	87.25%	47.53%	مكونات النفايات (طن)
(52,979.176)	(502,216.846)	(409,992.892)	-117.42%	39.60%	45.58%	الورق
(4,474.398)	(79,609.046)	(9,230.271)	-9.92%	6.28%	1.03%	الإلكترونيات
(40,678.574)	(249,024.991)	(165,838.659)	-90.16%	19.63%	18.43%	اللدائن (البلاستيك)
(85,457.554)	(712,939.578)	(482,494.285)	-189.41%	56.21%	53.63%	المعادن
(1,375.604)	121,058.384	7,303.936	-3.05%	-9.54%	-0.81%	رواسب مياه الصرف الصحي الصناعية
143,770.266	192,311.770	(186,699.362)	318.65%	-15.16%	20.75%	أخرى (خطرة)
86,313.008	(37,940.399)	347,352.848	191.31%	2.99%	-38.61%	أخرى (غير خطرة)
						النفايات المحولة للتخلص منها (طن)
						النفايات الخطرة
121,004.020	285,649.538	(124,829.024)	100.01%	100.14%	99.99%	الحرق (مع استعادة الطاقة)
(12,896)	(394.756)	(18.622)	-0.01%	-0.14%	0.01%	مكب النفايات الصحي
120,991.124	285,254.782	(124,847.646)	84.97%	-461.65%	48.19%	المجموع
						النفايات غير الخطرة
13,117.366	27,852.201	(86,405.769)	100%	100%	100%	الحرق (مع استعادة الطاقة)
13,117.366	27,852.201	(86,405.769)	-14.51%	-2.00%	5.29%	المجموع
						النفايات التي لم يتم التخلص منها من خلال عملية الاسترداد (طن)
						النفايات الخطرة
5,920.624	(130,927.274)	(82,875.878)	27.66%	37.73%	61.75%	إعادة التدوير
15,482.914	(216,117.725)	(51,338.600)	72.34%	62.27%	38.25%	عمليات الاسترداد الأخرى
21,403.538	(347,044.999)	(134,214.479)	15.03%	561.65%	51.81%	المجموع
						النفايات غير الخطرة
(103,544.904)	(1,419,738.514)	(1,547,106.059)	100%	100%	100%	إعادة التدوير
(103,544.904)	(1,419,738.514)	(1,547,106.059)	114.51%	102%	94.71%	المجموع

الملحق (11) علاقة التقرير الاجتماعي بالمركز المالي لشركة Klimasan

2022	2021	2020	2022	2021	2020	التفاصيل
						التركيبة السكانية للموظفين
(308,088,475)	316,983,696	185,776,830	-2.288%	12.214%	-6.550%	إجمالي عدد الموظفين
(441,315,923.65)	371,015,007.82	229,921,819.31	143.243%	117.045%	123.762%	إجمالي عدد الموظفين الذكور
133,227,448.65	(54,031,311.82)	(44,144,989.31)	-43.243%	-17.045%	-23.762%	إجمالي عدد الموظفات الإناث
(308,088,475)	316,983,696	185,776,830	-2.288%	12.214%	-6.550%	إجمالي عدد الموظفين ذوي الياقات
283,108,328.38	32,418,787.09	(18,393,745.54)	-91.892%	10.227%	-9.901%	عدد الموظفين ذوي الياقات البيضاء
(83,267,155.41)	-	(7,357,498.22)	-29.412%	0%	40%	إجمالي عدد الموظفات الإناث من ذوي الياقات البيضاء
366,375,483.78	32,418,787.09	(11,036,247.33)	129.412%	100%	60%	إجمالي عدد الموظفين الذكور ذوي الياقات البيضاء
(591,196,803.38)	284,564,908.91	204,170,575.54	191.892%	89.773%	109.901%	عدد الموظفين ذوي الياقات الزرقاء
216,494,604.05	(54,031,311.82)	(36,787,491.09)	-36.620%	-18.987%	-18.018%	عدد الموظفات الإناث من ذوي الياقات الزرقاء
(807,691,407.43)	338,596,220.73	240,958,066.63	136.620%	118.987%	118.018%	عدد الموظفين الذكور ذوي الياقات الزرقاء
91,593,870.95	(14,408,349.82)	(11,036,247.33)	-29.730%	-4.545%	-5.941%	الموظفون المعاقون
83,267,155.41	12,607,306.09	22,072,494.65	-27.027%	3.977%	11.881%	المتدربين
108,247,302.03	19,811,481.00	-	130%	157.143%	0%	عدد طلاب المدارس الثانوية المتدربين
(24,980,146.62)	(7,204,174.91)	22,072,494.65	-30%	-57.143%	100%	عدد طلاب الجامعات المتدربين
(308,088,475)	316,983,696	185,776,830	-2.288%	12.214%	-6.550%	الموظفون حسب الفئات العمرية
(1,090,799,735.81)	61,235,486.73	(778,055,436.53)	354.054%	19.318%	-418.812%	عدد الموظفين الذين اعمارهم تحت سن ٣٠
791,037,976.35	264,753,427.91	945,438,520.99	-256.757%	83.523%	508.911%	عدد الموظفين الذين تتراوح أعمارهم بين ٣٠-٥٠
(8,326,715.54)	(9,005,218.64)	18,393,745.54	2.703%	-2.841%	9.901%	عدد الموظفين الذين اعمارهم ٥٠ سنة فأكثر
(308,088,475)	316,983,696	185,776,830	-2.288%	12.214%	-6.550%	الموظفون حسب الجنسية
(299,761,759.46)	316,983,696.00	185,776,830.00	97.297%	100%	100%	داخلي
(8,326,715.54)	-	-	2.703%	0%	0%	أجنبي
-	(1,801,043.73)	(5,518,123.66)	0%	-0.568%	-2.970%	متوسط سنوات الأقدمية
-	-	(1,839,374.55)	0%	0%	33.333%	كبار المديرين
-	-	(1,839,374.55)	0%	0%	33.333%	مديرو المستوى المتوسط
-	(1,801,043.73)	(1,839,374.55)	0%	100%	33.333%	الخبراء وأعضاء المكتب
(308,088,475)	316,983,696	185,776,830	-2.288%	12.214%	-6.550%	الموظفون حسب نوع العقد
682,790,674.32	138,680,367.00	73,574,982.18	-221.622%	43.750%	39.604%	دائم
(990,879,149.32)	178,303,329.00	112,201,847.82	321.622%	56.250%	60.396%	موقت
(99,920,586.49)	37,821,918.27	14,714,996.44	32.432%	11.932%	7.921%	التركيبة السكانية للموظفين الكبار والإدارة العليا
(66,613,724.32)	27,015,655.91	11,036,247.33	66.667%	71.429%	75%	التوزيع الديمغرافي للإدارة العليا
(33,306,862.16)	10,806,262.36	7,357,498.22	50%	40%	66.667%	إجمالي عدد كبار المديرين
-	5,403,131.18	1,839,374.55	0%	20%	16.667%	العدد الإجمالي لكبار المديرين التنفيذيين
(33,306,862.16)	10,806,262.36	1,839,374.55	50%	40%	16.667%	إجمالي عدد كبار المسؤولين التنفيذيين الأثرak
(33,306,862.16)	10,806,262.36	3,678,749.11	33.333%	28.571%	25%	كبار المديرين التنفيذيين حسب الجنسية
(33,306,862.16)	10,806,262.36	1,839,374.55	100%	100%	50%	محلين
-	-	1,839,374.55	0%	0%	50%	أجانب
						التدريبات البيئية
1,251,887.94	10,197,653.53	1,880,240.49	24.342%	72.845%	53.276%	إجمالي عدد الموظفين الذين يتلقون تدريباً بيئياً
3,891,003.06	3,801,445.47	1,649,013.51	75.658%	27.155%	46.724%	إجمالي موظفي المقاول الذين يتلقون تدريباً بيئياً

الملحق (12) علاقة التقرير الاجتماعي بالدخل لشركة Klimasan

2022	2021	2020	2022	2021	2020	التفاصيل
						التركيبة السكانية للموظفين
(157,086,860)	85,044,573	(40,897,024)	-2.288%	12.214%	-6.550%	إجمالي عدد الموظفين
(225,016,312.97)	99,540,807.03	(50,615,128.71)	143.243%	117.045%	123.762%	إجمالي عدد الموظفين الذكور
67,929,452.97	(14,496,234.03)	9,718,104.71	-43.243%	-17.045%	-23.762%	إجمالي عدد الموظفات الإناث
(157,086,860)	85,044,573	(40,897,024)	-2.288%	12.214%	-6.550%	إجمالي عدد الموظفين ذوي الياقات
144,350,087.57	8,697,740.42	4,049,210.30	-91.892%	10.227%	-9.901%	عدد الموظفين ذوي الياقات البيضاء
(42,455,908.11)	-	1,619,684.12	-29.412%	0%	40%	إجمالي عدد الموظفات الإناث من ذوي الياقات البيضاء
186,805,995.68	8,697,740.42	2,429,526.18	129.412%	100%	60%	إجمالي عدد الموظفين الذكور ذوي الياقات البيضاء
(301,436,947.57)	76,346,832.58	(44,946,234.30)	191.892%	89.773%	109.901%	عدد الموظفين ذوي الياقات الزرقاء
110,385,361.08	(14,496,234.03)	8,098,420.59	-36.620%	-18.987%	-18.018%	عدد الموظفات الإناث من ذوي الياقات الزرقاء
(411,822,308.65)	90,843,066.61	(53,044,654.89)	136.620%	118.987%	118.018%	عدد الموظفين الذكور ذوي الياقات الزرقاء
46,701,498.92	(3,865,662.41)	2,429,526.18	-29.730%	-4.545%	-5.941%	الموظفون المعاقون
42,455,908.11	3,382,454.61	(4,859,052.36)	-27.027%	3.977%	11.881%	المتدربين
55,192,680.54	5,315,285.81	-	130%	157.143%	0%	عدد طلاب المدارس الثانوية المتدربين
(12,736,772.43)	(1,932,831.20)	(4,859,052.36)	-30%	-57.143%	100%	عدد طلاب الجامعات المتدربين
(157,086,860)	85,044,573	(40,897,024)	-2.288%	12.214%	-6.550%	الموظفون حسب الفئات العمرية
(556,172,396.22)	16,429,065.24	171,281,595.56	354.054%	19.318%	-418.812%	عدد الموظفين الذين اعمارهم تحت سن ٣٠
403,331,127.03	71,031,546.77	(208,129,409.27)	-256.757%	83.523%	508.911%	عدد الموظفين الذين تتراوح أعمارهم بين ٣٠-٥٠
(4,245,590.81)	(2,416,039.01)	(4,049,210.30)	2.703%	-2.841%	9.901%	عدد الموظفين الذين اعمارهم ٥٠ سنة فأكثر
(157,086,860)	85,044,573	(40,897,024)	-2.288%	12.214%	-6.550%	الموظفون حسب الجنسية
(152,841,269.19)	85,044,573.00	(40,897,024.00)	97.297%	100%	100%	داخلي
(4,245,590.81)	-	-	2.703%	0%	0%	أجنبي
-	(483,207.80)	1,214,763.09	0%	-0.568%	-2.970%	متوسط سنوات الأقدمية
-	-	404,921.03	0%	0%	33.333%	كبار المديرين
-	-	404,921.03	0%	0%	33.333%	مديرو المستوى المتوسط
-	(483,207.80)	404,921.03	0%	100%	33.333%	الخبراء وأعضاء المكتب
(157,086,860)	85,044,573	(40,897,024)	-2.288%	12.214%	-6.550%	الموظفون حسب نوع العقد
348,138,446.49	37,207,000.69	(16,196,841.19)	-221.622%	43.750%	39.604%	دائم
(505,225,306.49)	47,837,572.31	(24,700,182.81)	321.622%	56.250%	60.396%	مؤقت
(50,947,089.73)	10,147,363.82	(3,239,368.24)	32.432%	11.932%	7.921%	التركيبة السكانية للموظفين الكبار والإدارة العليا
(33,964,726.49)	7,248,117.02	(2,429,526.18)	66.667%	71.429%	75%	التوزيع الديمغرافي للإدارة العليا
(16,982,363.24)	2,899,246.81	(1,619,684.12)	50%	40%	66.667%	إجمالي عدد كبار المديرين
-	1,449,623.40	(404,921.03)	0%	20%	16.667%	العدد الإجمالي لكبار المديرات التنفيذيات
(16,982,363.24)	2,899,246.81	(404,921.03)	50%	40%	16.667%	إجمالي عدد كبار المسؤولين التنفيذيين الأتراك
(16,982,363.24)	2,899,246.81	(809,842.06)	33.333%	28.571%	25%	كبار المديرين التنفيذيين حسب الجنسية
(16,982,363.24)	2,899,246.81	(404,921.03)	100%	100%	50%	محليين
-	-	(404,921.03)	0%	0%	50%	أجانب
						التدريبات البيئية
(1,668,785.44)	(168,936.46)	(1,163,099.97)	24.342%	72.845%	53.276%	إجمالي عدد الموظفين الذين يتلقون تدريبًا بيئيًا
(5,186,765.56)	(62,975.54)	(1,020,065.03)	75.658%	27.155%	46.724%	إجمالي موظفي المقاول الذين يتلقون تدريبًا بيئيًا

الملحق (13) علاقة التقرير الاجتماعي بالتدفق النقدي لشركة Klimasan

2022	2021	2020	2022	2021	2020	التفاصيل
						التركيبة السكانية للموظفين
(70,312,288)	(330,879,787)	167,244,697	-2.288%	12.214%	-6.550%	إجمالي عدد الموظفين
(100,717,601.73)	(387,279,750.69)	206,986,011.14	143.243%	117.045%	123.762%	إجمالي عدد الموظفين الذكور
30,405,313.73	56,399,963.69	(39,741,314.14)	-43.243%	-17.045%	-23.762%	إجمالي عدد الموظفات الإناث
(70,312,288)	(330,879,787)	167,244,697	-2.288%	12.214%	-6.550%	إجمالي عدد الموظفين ذوي الياقات
64,611,291.68	(33,839,978.22)	(16,558,880.89)	-91.892%	10.227%	-9.901%	عدد الموظفين ذوي الياقات البيضاء
(19,003,321.08)	-	(6,623,552.36)	-29.412%	0%	40%	إجمالي عدد الموظفات الإناث من ذوي الياقات البيضاء
83,614,612.76	(33,839,978.22)	(9,935,328.53)	129.412%	100%	60%	إجمالي عدد الموظفين الذكور ذوي الياقات البيضاء
(134,923,579.68)	(297,039,808.78)	183,803,577.89	191.892%	89.773%	109.901%	عدد الموظفين ذوي الياقات الزرقاء
49,408,634.81	56,399,963.69	(33,117,761.78)	-36.620%	-18.987%	-18.018%	عدد الموظفات الإناث من ذوي الياقات الزرقاء
(184,332,214.49)	(353,439,772.48)	216,921,339.67	136.620%	118.987%	118.018%	عدد الموظفين الذكور ذوي الياقات الزرقاء
20,903,653.19	15,039,990.32	(9,935,328.53)	-29.730%	-4.545%	-5.941%	الموظفون المعاقون
19,003,321.08	(13,159,991.53)	19,870,657.07	-27.027%	3.977%	11.881%	المتدربين
24,704,317.41	(20,679,986.69)	-	130%	157.143%	0%	عدد طلاب المدارس الثانوية المتدربين
(5,700,996.32)	7,519,995.16	19,870,657.07	-30%	-57.143%	100%	عدد طلاب الجامعات المتدربين
(70,312,288)	(330,879,787)	167,244,697	-2.288%	12.214%	-6.550%	الموظفون حسب الفئات العمرية
(248,943,506.16)	(63,919,958.85)	(700,440,661.69)	354.054%	19.318%	-418.812%	عدد الموظفين الذين اعمارهم تحت سن ٣٠
180,531,550.27	(276,359,822.10)	851,126,477.80	-256.757%	83.523%	508.911%	عدد الموظفين الذين تتراوح اعمارهم بين ٣٠-٥٠
(1,900,332.11)	9,399,993.95	16,558,880.89	2.703%	-2.841%	9.901%	عدد الموظفين الذين اعمارهم ٥٠ سنة فأكثر
(70,312,288)	(330,879,787)	167,244,697	-2.288%	12.214%	-6.550%	الموظفون حسب الجنسية
(68,411,955.89)	(330,879,787.00)	167,244,697.00	97.297%	100%	100%	داخلي
(1,900,332.11)	-	-	2.703%	0%	0%	أجنبي
-	1,879,998.79	(4,967,664.27)	0%	-0.568%	-2.970%	متوسط سنوات الأقدمية
-	-	(1,655,888.09)	0%	0%	33.333%	كبار المديرين
-	-	(1,655,888.09)	0%	0%	33.333%	مديرو المستوى المتوسط
-	1,879,998.79	(1,655,888.09)	0%	100%	33.333%	الخبراء وأعضاء المكتب
(70,312,288)	(330,879,787)	167,244,697	-2.288%	12.214%	-6.550%	الموظفون حسب نوع العقد
155,827,232.86	(144,759,906.81)	66,235,523.56	-221.622%	43.75%	39.604%	دائم
(226,139,520.86)	(186,119,880.19)	101,009,173.44	321.622%	56.25%	60.396%	موقت
(22,803,985.30)	(39,479,974.59)	13,247,104.71	32.432%	11.932%	7.921%	التركيبة السكانية للموظفين الكبار والإدارة العليا
(15,202,656.86)	(28,199,981.85)	9,935,328.53	66.667%	71.429%	75%	التوزيع الديمغرافي للإدارة العليا
(7,601,328.43)	(11,279,992.74)	6,623,552.36	50%	40%	66.667%	إجمالي عدد كبار المديرين
-	(5,639,996.37)	1,655,888.09	0%	20%	16.667%	العدد الإجمالي لكبار المديرات التنفيذيات
(7,601,328.43)	(11,279,992.74)	1,655,888.09	50%	40%	16.667%	إجمالي عدد كبار المسؤولين التنفيذيين الأتراك
(7,601,328.43)	(11,279,992.74)	3,311,776.18	33.333%	28.571%	25%	كبار المديرين التنفيذيين حسب الجنسية
(7,601,328.43)	(11,279,992.74)	1,655,888.09	100%	100%	50%	محليين
-	-	1,655,888.09	0%	0%	50%	أجانب
						التدريبات البيئية
(1,338,638.34)	7,466,514.09	(986,813.34)	24.342%	72.845%	53.276%	إجمالي عدد الموظفين الذين يتلقون تدريبًا بيئيًا
(4,160,632.66)	2,783,340.91	(865,457.66)	75.658%	27.155%	46.724%	إجمالي موظفي المقاول الذين يتلقون تدريبًا بيئيًا

الملحق (14) علاقة التقرير البيئي بالمركز المالي لشركة Klimesan

2022	2021	2020	2022	2021	2020	التفاصيل
728,305,670.93	754,704,405.85	4,643,384.71	-12.2200%	90.3630%	-1.8425%	الطاقة والانبعاثات
353,257,707.49	37,663,305.23	4,629,486.04	48.5040%	4.9905%	99.7007%	استهلاك الطاقة
230,482,971.21	13,328,649.79	2,192,786.35	65.2450%	35.3890%	47.3657%	الغاز الطبيعي (طن)
122,774,736.28	24,334,655.44	2,436,699.68	34.7550%	64.6110%	52.6343%	الكهرباء (طن ساعة)
696,972.15	(54,892.67)	8,785.01	0.0957%	-0.0073%	0.1892%	انبعاثات النطاق ١ (طن Co2e)
136,905.24	(337,988.37)	5,113.66	0.0188%	-0.0448%	0.1101%	انبعاثات النطاق ٢ (tonCo2e)
187,106,323.23	358,716,990.83	-	25.6906%	47.5308%	0%	انبعاثات النطاق ٣ (tonCo2e)
(2,345,643.19)	911,926.70	-	-0.3221%	0.1208%	0%	الانبعاثات غير المباشرة من النقل (tonCo2e)
2,857,585.83	19,834,627.01	-	0.3924%	2.6281%	0%	الانبعاثات غير المباشرة من المنتجات / الخدمات المستخدمة من قبل المنظمة (tonCo2e)
186,970,247.72	337,970,437.12	-	25.6719%	44.7818%	0%	الانبعاثات غير المباشرة الناتجة عن استخدام منتجات / خدمات المنظمة (tonCo2e)
(374,427.55)	-	-	-0.0514%	0%	0%	الانبعاثات غير المباشرة الأخرى (tonCo2e)
60,061,853.74	(13,330,041.98)	(1,272,951.44)	-35.4091%	-22.7556%	7.9174%	استهلاك المياه
31,611,364.63	(7,015,738.30)	(669,945.51)	52.6314%	52.6310%	52.6293%	إجمالي كمية المياه المستهلكة (طن)
38,615,913.49	10,267,443.43	2,745,828.15	122.1583%	-146.3487%	-409.8584%	كمية مياه الآبار المستهلكة
(7,004,548.86)	(17,283,181.73)	(3,415,773.66)	-22.1583%	246.3487%	509.8584%	كمية المياه البلدية المستخدمة
28,450,489.11	(6,314,303.69)	(603,005.94)	47.3686%	47.3690%	47.3707%	إجمالي تصريف المياه حسب الوجهة (طن)
665,907.11	229,033.71	(59,125.57)	-17.7691%	29.7184%	34.9557%	النفايات
1,103.54	9,153.13	(978.61)	0.1657%	3.9964%	1.6551%	كمية النفايات الخطرة (طن)
664,803.57	219,880.58	(58,146.95)	99.8343%	96.0036%	98.3449%	كمية النفايات غير الخطرة (طن)
-	-	-	0%	0%	0%	التسربات والانسكابات
9,237,370.22	3,300,643.43	86,932.30	-31.7995%	74.1964%	-6.1893%	إجمالي كمية المواد الخام المستهلكة (طن)
914,361.09	426,524.94	(52,185.60)	9.8985%	12.9225%	-60.0302%	المواد الخام البلاستيكية
8,151,255.28	1,990,966.18	169,603.21	88.2422%	60.3205%	195.0980%	المواد الخام المعدنية
171,753.85	883,152.31	(30,485.31)	1.8593%	26.7570%	-35.0679%	المواد الخام الزجاجية

الملحق (15) علاقة التقرير البيئي بالدخل لشركة Klimasan

2022	2021	2020	2022	2021	2020	التفاصيل
(38,303,808.17)	964,254.52	(12,680,767.41)	-12.2200%	90.3630%	-1.8425%	الطاقة والانبعاثات
(18,578,896.20)	48,120.84	(12,642,811.07)	48.5040%	4.9905%	99.7007%	استهلاك الطاقة
(12,121,799.77)	17,029.46	(5,988,350.18)	65.2450%	35.3890%	47.3657%	الغاز الطبيعي (طن)
(6,457,096.43)	31,091.38	(6,654,460.89)	34.7550%	64.6110%	52.6343%	الكهرباء (طن ساعة)
(36,655.88)	(70.13)	(23,991.27)	0.0957%	-0.0073%	0.1892%	انبعاثات النطاق ١ (طن Co2e)
(7,200.26)	(431.83)	(13,965.07)	0.0188%	-0.0448%	0.1101%	انبعاثات النطاق ٢ (tonCo2e)
(9,840,490.06)	458,317.82	-	25.6906%	47.5308%	0%	انبعاثات النطاق ٣ (tonCo2e)
123,364.50	1,165.13	-	-0.3221%	0.1208%	0%	الانبعاثات غير المباشرة من النقل (tonCo2e)
(150,289.12)	25,341.88	-	0.3924%	2.6281%	0%	الانبعاثات غير المباشرة من المنتجات / الخدمات المستخدمة من قبل المنظمة (tonCo2e)
(9,833,333.43)	431,810.81	-	25.6719%	44.7818%	0%	الانبعاثات غير المباشرة الناتجة عن استخدام منتجات / خدمات المنظمة (tonCo2e)
19,692.28	-	-	-0.0514%	0%	0%	الانبعاثات غير المباشرة الأخرى (tonCo2e)
(3,158,835.38)	(17,031.24)	3,476,343.70	-35.4091%	-22.7556%	7.9174%	استهلاك المياه
(1,662,537.72)	(8,963.72)	1,829,575.55	52.6314%	52.6310%	52.6293%	إجمالي كمية المياه المستهلكة (طن)
(2,030,928.22)	13,118.29	(7,498,669.68)	122.1583%	-146.3487%	-409.8584%	كمية مياه الآبار المستهلكة
368,390.51	(22,082.00)	9,328,245.23	-22.1583%	246.3487%	509.8584%	كمية المياه البلدية المستخدمة
(1,496,297.67)	(8,067.52)	1,646,768.15	47.3686%	47.3690%	47.3707%	إجمالي تصريف المياه حسب الوجهة (طن)
(35,022.08)	292.63	161,467.89	-17.7691%	29.7184%	34.9557%	النفايات
(58.04)	11.69	2,672.52	0.1657%	3.9964%	1.6551%	كمية النفايات الخطرة (طن)
(34,964.04)	280.93	158,795.37	99.8343%	96.0036%	98.3449%	كمية النفايات غير الخطرة (طن)
-	-	-	0%	0%	0%	التسربات والانسكابات
(485,821.37)	4,217.10	(237,406.18)	-31.7995%	74.1964%	-6.1893%	إجمالي كمية المواد الخام المستهلكة (طن)
(48,089.03)	544.95	142,515.32	9.8985%	12.9225%	-60.0302%	المواد الخام البلاستيكية
(428,699.28)	2,543.77	(463,174.80)	88.2422%	60.3205%	195.0980%	المواد الخام المعدنية
(9,033.06)	1,128.37	83,253.30	1.8593%	26.7570%	-35.0679%	المواد الخام الزجاجية

الملحق (16) علاقة التقرير البيئي بالتدفق النقدي لشركة Klimasan

2022	2021	2020	2022	2021	2020	التفاصيل
63,033,189.03	(52,051,299.55)	(370,010,285.70)	-12.2200%	90.3630%	-1.8425%	الطاقة والانبعاثات
30,573,646.12	(2,597,605.06)	(368,902,763.04)	48.5040%	4.9905%	99.7007%	استهلاك الطاقة
19,947,773.68	(919,265.26)	(174,733,207.41)	65.2450%	35.3890%	47.3657%	الغاز الطبيعي (طن)
10,625,872.44	(1,678,339.80)	(194,169,555.63)	34.7550%	64.6110%	52.6343%	الكهرباء (طن/ساعة)
60,321.34	3,785.90	(700,037.91)	0.0957%	-0.0073%	0.1892%	انبعاثات النطاق ١ (طن Co2e)
11,848.84	23,310.76	(407,484.75)	0.0188%	-0.0448%	0.1101%	انبعاثات النطاق ٢ (tonCo2e)
16,193,624.07	(24,740,395.58)	-	25.6906%	47.5308%	0%	انبعاثات النطاق ٣ (tonCo2e)
(203,010.05)	(62,894.78)	-	-0.3221%	0.1208%	0%	الانبعاثات غير المباشرة من النقل (tonCo2e)
247,317.51	(1,367,976.79)	-	0.3924%	2.6281%	0%	الانبعاثات غير المباشرة من المنتجات / الخدمات المستخدمة من قبل المنظمة (tonCo2e)
16,181,847.04	(23,309,524.00)	-	25.6719%	44.7818%	0%	الانبعاثات غير المباشرة الناتجة عن استخدام منتجات / خدمات المنظمة (tonCo2e)
(32,405.85)	-	-	-0.0514%	0%	0%	الانبعاثات غير المباشرة الأخرى (tonCo2e)
5,198,215.98	919,361.28	101,435,732.07	-35.4091%	-22.7556%	7.9174%	استهلاك المياه
2,735,891.26	483,869.30	53,384,921.51	52.6314%	52.6310%	52.6293%	إجمالي كمية المياه المستهلكة (طن)
3,342,118.94	(708,136.55)	(218,802,602.43)	122.1583%	-146.3487%	-409.8584%	كمية مياه الآبار المستهلكة
(606,227.67)	1,192,005.85	272,187,523.94	-22.1583%	246.3487%	509.8584%	كمية المياه البلدية المستخدمة
2,462,324.72	435,491.98	48,050,810.55	47.3686%	47.3690%	47.3707%	إجمالي تصريف المياه حسب الوجهة (طن)
57,632.74	(15,796.25)	4,711,448.40	-17.7691%	29.7184%	34.9557%	النفايات
95.51	(631.28)	77,981.09	0.1657%	3.9964%	1.6551%	كمية النفايات الخطرة (طن)
57,537.23	(15,164.97)	4,633,467.31	99.8343%	96.0036%	98.3449%	كمية النفايات غير الخطرة (طن)
-	-	-	0%	0%	0%	التسربات والانسكابات
799,473.25	(227,642.48)	(6,927,240.77)	-31.7995%	74.1964%	-6.1893%	إجمالي كمية المواد الخام المستهلكة (طن)
79,135.86	(29,417.05)	4,158,434.13	9.8985%	12.9225%	-60.0302%	المواد الخام البلاستيكية
705,472.49	(137,315.19)	(13,514,910.91)	88.2422%	60.3205%	195.0980%	المواد الخام المعدنية
14,864.90	(60,910.24)	2,429,236.02	1.8593%	26.7570%	-35.0679%	المواد الخام الزجاجية

الملحق (17) تفاصيل تطبيق معايير GRI في شركة Karsan

GRI CONTENT INDEX

CONTENT INDEX
ESSENTIALS SERVICE

2023

Statement of Use	Karsan has reported in accordance with the GRI Standards for the period 01/01/2022 to 31/12/2022.
GRI 1 Used	GRI 1: Foundation 2021
Applicable GRI Sector Standard(s)	None Apply
For the Content Index - Essentials Service, GRI Services reviewed that the GRI content index is clearly presented, in a manner consistent with the Standards, and that the references for disclosures 2-1 to 2-5, 3-1 and 3-2 are aligned with the appropriate sections in the body of the report.	

GRI Standards	Disclosure	Relevant Page Numbers and/or Explanations	Omission
GRI 2: General Disclosures 2021	2-1 Organizational details	7-11	
	2-2 Entities included in the organization's sustainability reporting	3	
	2-3 Reporting period, frequency and contact point	3	
	2-4 Restatements of information	There is no restated information.	
	2-5 External assurance	3	
	2-6 Activities, value chain and other business relationships	7	
	2-7 Employees	19, 71, 76, 82	
	2-8 Workers who are not employees	42	
	2-9 Governance structure and composition	27-29	
	2-10 Nomination and selection of the highest governance body	Karsan acts within the framework of the regulations stipulated by the Turkish Commercial Code and the CMB regarding the minimum qualifications required for the election of members of the Board of Directors.	
	2-11 Chair of the highest governance body	The Chairman of the Board of Directors has no executive duties.	
	2-12 Role of the highest governance body in overseeing the management of impacts	27-29	
	2-13 Delegation of responsibility for managing impacts	27-29	
	2-14 Role of the highest governance body in sustainability reporting	27-29	
	2-15 Conflicts of interest	18	
	2-16 Communication of critical concerns	18-20	
	2-17 Collective knowledge of the highest governance body	27-29	

GRI CONTENT INDEX

GRI Standards	Disclosure	Relevant Page Numbers and/or Explanations	Omission
	2-18 Evaluation of the performance of the highest governance body	27-29	
	2-19 Remuneration policies	69, 77	
	2-20 Process to determine remuneration	69, 77	
	2-21 Annual total compensation ratio	Confidential information due to the Karsan policy.	
	2-22 Statement on sustainable development strategy	16-17	
	2-23 Policy commitments	30-32, 62	
	2-24 Embedding policy commitments	30-32, 62	
	2-25 Processes to remediate negative impacts	24, 40, 44, 51, 60, 62-67, 78-79	
	2-26 Mechanisms for seeking advice and raising concerns	31-32	
	2-27 Compliance with laws and regulations	There are no fines or sanctions in the reporting period.	
	2-28 Membership associations	52-53, 80	
	2-29 Approach to stakeholder engagement	18-20	
	2-30 Collective bargaining agreements	69, 74	
GRI 3: Material Topics 2021	3-1 Process to determine material topics	21-22	
	3-2 List of material topics	22 There are no significant changes from previous reporting periods in the list of material topics and topic boundaries.	
Contribution to the Economy (Country)			
GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Management of material topics	21-22	
GRI 201: Economic Performance 2016	201-1 Direct economic value generated and distributed	13, 17	
	201-2 Financial implications and other risks and opportunities due to climate change	24	
	201-3 Defined benefit plan obligations and other retirement plans	24	
	201-4 Financial assistance received from government	Karsan does not have any financial assistance received from the government as of the report date.	

GRI CONTENT INDEX

GRI Standards	Disclosure	Relevant Page Numbers and/or Explanations	Omission
Financial Performance of the Company			
GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Management of material topics	21-22	
GRI 202: Market Presence 2016	202-1 Ratios of standard entry level wage by gender compared to local minimum wage	At KArson, the standard entry level wage of all employees is above the local minimum wage.	
	202-2 Proportion of senior management hired from the local community	All members of KArson senior management are Turkish Republic citizens.	
Contribution to Local Economy			
GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Management of material topics	21-22	
GRI 203: Indirect Economic Impact 2016	203-1 Infrastructure investments and services supported	39, 45, 47, 49, 60	
	203-2 Significant indirect economic impacts	13, 17	
GRI 207: Tax 2019	207-1 Approach to tax	30	
	207-2 Tax governance, control, and risk management	30	
	207-3 Stakeholder engagement and management of concerns related to tax	30	
	207-4 Country-by-country reporting	30	
Local Procurement			
GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Management of material topics	21-22	
GRI 204: Procurement Practices 2016	204-1 Proportion of spending on local suppliers	78-79	
Prevention of Bribery and Corruption,			
GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Management of material topics	21-22	
GRI 205: Anti-corruption 2016	205-1 Operations assessed for risks related to corruption	16, 31	
	205-2 Communication and training about anti-corruption policies and procedures	16, 31	
	205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken	16, 31	
Ethical Principles and Practices			
GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Management of material topics	21-22	
GRI 206: Anti-competitive Behavior 2016	206-1 Legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, and monopoly practices	31	
Efficient Utilization of Raw Materials			
GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Management of material topics	21-22	
GRI 301: Materials 2016	301-1 Materials used by weight or volume	24-25, 60	
	301-2 Recycled input materials used	24-25, 60	
	301-3 Reclaimed products and their packaging materials	24-25, 60	

GRI CONTENT INDEX

GRI Standards	Disclosure	Relevant Page Numbers and/or Explanations	Omission
Equal Opportunity, Diversity, and Inclusion			
GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Management of material topics	21-22	
GRI 405: Diversity and Equal Opportunity 2016	405-1 Diversity of governance bodies and employees	27	
	405-2 Ratio of basic salary and remuneration of women to men	There is no gender-based wage discrimination at Karsan.	
Employee Rights			
GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Management of material topics	21-22	
GRI 406: Non-discrimination 2016	406-1 Incidents of discrimination and corrective actions taken	There are no incidents of discrimination during the reporting period.	
GRI 407: Freedom of Association and Collective Bargaining 2016	407-1 Operations and suppliers in which the right to freedom of association and collective bargaining may be at risk	During the reporting period, there are no incidents of violation of employees' rights to exercise freedom of association or collective bargaining or it is under significant risk.	
GRI 408: Child Labor 2016	408-1 Operations and suppliers at significant risk for incidents of child labor	Karsan does not employ child labor in any way.	
GRI 409: Forced or Compulsory Labor 2016	409-1 Operations and suppliers at significant risk for incidents of forced or compulsory labor	There are no activities and operations at Karsan with significant risk for incidents of forced or compulsory labor in 2022.	
Energy Efficiency Management			
GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Management of material topics	21-22	
GRI 302: Energy 2016	302-1 Energy consumption within the organization	62	
	302-2 Energy consumption outside of the organization	62	
	302-3 Energy intensity	62	
	302-4 Reduction of energy consumption	62	
	302-5 Reductions in energy requirements of products and services	62	
Water Management			
GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Management of material topics	21-22	
GRI 303: Water and Effluents 2018	303-1 Interactions with water as a shared resource	67-68	
	303-2 Management of water discharge-related impacts	67-68	
	303-3 Water withdrawal	67-68	
	303-4 Water discharge	67-68	
	303-5 Water consumption	67-68	

GRI CONTENT INDEX

GRI Standards	Disclosure	Relevant Page Numbers and/or Explanations	Omission
Protection of Biodiversity			
GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Management of material topics	21-22	
GRI 304: Biodiversity 2016	304-1 Operational sites owned, leased, managed in, or adjacent to, protected areas and areas of high biodiversity value outside protected areas	64	
	304-2 Significant impacts of activities, products and services on biodiversity	64	
	304-3 Habitats protected or restored	64	
	304-4 IUCN Red List species and national conservation list species with habitats in areas affected by operations	64	
Climate Change and Greenhouse Gas Management			
GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Management of material topics	21-22	
GRI 305: Emissions 2016	305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions	63	
	305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions	63	
	305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions	63	
	305-4 GHG emissions intensity	63	
	305-5 Reduction of GHG emissions	63	
	305-6 Emissions of ozone-depleting substances (ODS)	63	
	305-7 Nitrogen oxides (NOx), sulfur oxides (SOx), and other significant air emissions	63	
GRI 306: Waste 2020	306-1 Waste generation and significant waste-related impacts	68	
	306-2 Management of significant waste-related impacts	64-66	
	306-3 Waste generated	64-66	
	306-4 Waste diverted from disposal	64-66	
	306-5 Waste directed to disposal	64-66	
Adherence to ESG principles in Corporate Procurement			
GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Management of material topics	21-22	
GRI 308: Supplier Environmental Assessment 2016	308-1 New suppliers that were screened using environmental criteria	78-79	
	308-2 Negative environmental impacts in the supply chain and actions taken	78-79	

GRI CONTENT INDEX

GRI Standards	Disclosure	Relevant Page Numbers and/or Explanations	Omission
Creating Employment			
GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Management of material topics	21-22	
GRI 401: Employment 2016	401-1 New employee hires and employee turnover	69-77	
	401-2 Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time employees	75	
	401-3 Parental leave	85	
Employee Career Management			
GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Management of material topics	21-22	
GRI 402: Labor/Management Relations 2016	402-1 Minimum notice periods regarding operational changes	69-77	
Occupational Health and Safety			
GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Management of material topics	21-22	
GRI 403: Occupational Health and Safety 2018	403-1 Occupational health and safety management system	23, 41-43	
	403-2 Hazard identification, risk assessment, and incident investigation	23, 41-43	
	403-3 Occupational health services	23, 41-43	
	403-4 Worker participation, consultation, and communication on occupational health and safety	23, 41-43	
	403-5 Worker training on occupational health and safety	23, 41-43	
	403-6 Promotion of worker health	23, 41-43	
	403-7 Prevention and mitigation of occupational health and safety impacts directly linked by business relationships	23, 41-43	
	403-8 Workers covered by an occupational health and safety management system	23, 41-43	
	403-9 Work-related injuries	85	
	403-10 Work-related ill health	85	
Employee Training			
GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Management of material topics	21-22	
GRI 404: Training and Education 2016	404-1 Average hours of training per year per employee	72	
	404-2 Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs	72	
	404-3 Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews	72	

GRI CONTENT INDEX

GRI Standards	Disclosure	Relevant Page Numbers and/or Explanations	Omission
Advanced Technology Utilization			
GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Management of material topics	21-22	
GRI 410: Security Practices 2016	410-1 Security personnel trained in human rights policies or procedures	72	
Customer Satisfaction			
GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Management of material topics	21-22	
GRI 416: Customer Health and Safety 2016	416-1 Assessment of the health and safety impacts of product and service categories	23, 41-43	
	416-2 Incidents of non-compliance concerning the health and safety impacts of products and services	There is no non-compliance during the reporting period.	
Information Security Management			
GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Management of material topics	21-22	
GRI 418: Customer Privacy 2016	418-1 Substantiated complaints concerning breaches of customer privacy and losses of customer data	There is no substantiated complaints concerning breaches of customer privacy and losses of customer data during the reporting period.	
Relations with Local Community			
GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Management of material topics	21-22	
GRI 411: Rights of Indigenous Peoples 2016	411-1 Incidents of violations involving rights of indigenous peoples	There is no non-compliance during the reporting period.	
Contribution to Society			
GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Management of material topics	21-22	
GRI 413: Local Communities 2016	413-1 Operations with local community engagement, impact assessments, and development programs	80	
	413-2 Operations with significant actual and potential negative impacts on local communities	80	
Creating a Positive Social Impact			
GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Management of material topics	21-22	
GRI 414: Supplier Social Assessment 2016	414-1 New suppliers that were screened using social criteria	78-79	
	414-2 Negative social impacts in the supply chain and actions taken	78-79	
GRI 415: Public Policy 2016	415-1 Political contributions	Karsan adheres to a strict policy of non-partisanship and maintains impartiality.	

GRI CONTENT INDEX

GRI Standards	Disclosure	Relevant Page Numbers and/or Explanations	Omission
R&D/Product Development/Innovation studies			
GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Management of material topics	21-22	
GRI 417: Marketing and Labeling 2016	417-1 Requirements for product and service information and labeling	51-59	
	417-2 Incidents of non-compliance concerning product and service information and labeling	There is no non-compliance during the reporting period.	
	417-3 Incidents of non-compliance concerning marketing communications	There is no non-compliance during the reporting period.	
Epidemic Management			
GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Management of material topics	21-22, 41-42	
Traffic and Passenger Safety			
GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Management of material topics	15, 21-22, 46-47	
Employee Satisfaction			
GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Management of material topics	21-24, 71	
Employee Retention			
GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Management of material topics	21-24, 69-70	
Digitalization and IoT			
GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Management of material topics	21-24, 39, 60	
Corporate Governance			
GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Management of material topics	21-24, 27	
Renewable Energy Generation			
GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Management of material topics	21-24, 44, 52	
WCM			
GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Management of material topics	21-24, 33-36	
Complaint Mechanisms			
GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Management of material topics	21-24, 30, 37, 73	
Employee Performance Management			
GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Management of material topics	21-24, 32	
Local Employment			
GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Management of material topics	21-24, 73-74, 80	

الملحق (18) تفاصيل تطبيق معايير GRI في شركة Klimasan

GRI Content Index

For the Content Index - Essentials Service, GRI Services reviewed that the GRI content index is clearly presented, in a manner consistent with the Standards, and that the references for disclosures 2-1 to 2-5, 3-1 and 3-2 are aligned with the appropriate sections in the body of the report. The service was performed on the Turkish version of the report.		
Statement of use	Klimasan has reported in accordance with the GRI Standards for the period of January 1, 2021 - December 31, 2022.	
GRI 1 used	GRI 1: Foundation 2021	
Applicable GRI Sector Standard(s)	Since the sector standard for the beverage, ice cream and food services / retail industry has not been prepared yet, no sector standard has been used.	
GRI STANDARD		
GENERAL EXPLANATIONS		
	The Organization and Its Reporting Practices	
GRI 2: General Explanations 2021	2-1 Organizational details	About the Report, page 9 Klimasan at a Glance, page 10 Our Shareholding Structure, page 10
	2-2 Entities included in the organization's sustainability reporting	About the Report, page 9
	2-3 Reporting period, frequency and contact point	About the Report, page 9 sustainability@klimasan.com.tr
	2-4 Restatements of information	None.
	2-5 External assurance	There is no independent assurance statement regarding the report.
	Activities and Workers	
	2-6 Activities, value chain and other business relationships	Klimasan at a Glance, page 10 Klimasan in Brief, page 21 Our Main Products, page 22 Sustainability in the Value Chain, page 49 Supply Chain Management, page 74-77
	2-7 Employees	Human Resources, page 110-118 Our Performance Indicators, page 132-133
	2-8 Workers who are not employees	Human Resources, page 110-118 Our Performance Indicators, page 132-133
	Governance	
	2-9 Governance structure and composition	Corporate Governance, page 30 Our Committees, page 31 Sustainability Approach and Management, page 38-41
2-10 Nomination and selection of the highest governance body	Corporate Governance, page 30 Our Committees, page 31	
2-11 Chair of the highest governance body	Corporate Governance, page 30 Our Committees, page 31	

GRI 2: General Explanations 2021	2-12 Role of the highest governance body in overseeing the management of impacts	Corporate Governance, page 30 Our Committees, page 31 Sustainability Approach and Management, page 38-41
	2-13 Delegation of responsibility for managing impacts	Corporate Governance, page 30 Our Committees, page 31 Sustainability Approach and Management, page 38-41
	2-14 Role of the highest governance body in sustainability reporting	About the Report, page 9 Sustainability Approach and Management, page 38-41
	2-15 Conflicts of interest	Data related to the related section can be accessed from Klimasan Ethical Code of Conduct and Application Principles, Corporate Social Compliance Policy and Supplier Code of Conduct Principles. https://www.klimasan.com.tr/en/sustainability https://www.klimasan.com.tr/en/mission-vision-values
	2-16 Communication of critical concerns	Sustainability Approach and Management, page 38-41
	2-17 Collective knowledge of the highest governance body	Corporate Governance, page 30 Our Committees, page 31 Sustainability Approach and Management, page 38-41
	2-18 Evaluation of the performance of the highest governance body	Corporate Governance, page 30 Our Committees, page 31 Sustainability Approach and Management, page 38-41
	2-19 Remuneration policies	Remuneration Policy, page 112 https://www.klimasan.com.tr/en/sustainability
	2-20 Process to determine remuneration	Remuneration Policy, page 112 https://www.klimasan.com.tr/en/sustainability

GRI Content Index

GRI 2: General Explanations 2021	2-21 Annual total compensation ratio	Remuneration Policy, page 112 https://www.klimasan.com.tr/en/sustainability
	Strategy, Policies and Practices	
	2-22 Statement on sustainable development strategy	Message from the CEO, page 18 Message from the General Manager, page 19
	2-23 Policy commitments	Corporate Governance, page 30
	2-24 Embedding policy commitments	Corporate Governance, page 30
	2-25 Processes to remediate negative impacts	Management of Sustainability Risks, page 26-27 Global Trends Affecting Our Operations, page 28-29 Sustainability Approach and Management, page 38-41 Our Priority Issues and Prioritization Matrix, page 44-45 Our Stakeholder Map, Stakeholder Relations and Corporate Memberships, page 53-56
	2-26 Mechanisms for seeking advice and raising concerns	Sustainability Approach and Management, page 38-41 Our Priority Issues and Prioritization Matrix, page 44-45 Our Stakeholder Map, Stakeholder Relations and Corporate Memberships, page 53-56
	2-27 Compliance with laws and regulations	There were no developments that were not in compliance with the law during the reporting period, and no administrative penalties were imposed for non-compliance with laws and regulations.
	2-28 Membership associations	Our Stakeholder Map, Stakeholder Relations and Corporate Memberships, page 53-56
	Stakeholder Engagement	
	2-29 Approach to stakeholder engagement	Our Stakeholder Map, Stakeholder Relations and Corporate Memberships, page 53-56
	2-30 Collective bargaining agreements	There is no collective agreement practice within Klimasan.

MATERIAL TOPICS		
GRI 3: Material Topics 2021	3-1 Process to determine material topics	Sustainability Approach and Management, page 38-41 Our Priority Issues and Prioritization Matrix, page 44-45 Addressing Priority Issues, page 46-48 Sustainable Development Goals We Contribute to, page 50-52
	3-2 List of material topics	Our Priority Issues and Prioritization Matrix, page 44-45 Addressing Priority Issues, page 46-48
Supply Chain Management		
GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Management of material topics	Addressing Priority Issues, page 46-48 Supply Chain Management, page 74-77
GRI 204: Procurement Practices 2016	204-1 Proportion of spending on local suppliers	Supply Chain Management, page 74-77 Our Performance Indicators, page 132-133
Business Ethics		
GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Management of material topics	Addressing Priority Issues, page 46-48 Business Ethics, page 119-120 Fair Competition, page 121 Data related to the related section can be accessed from Klimasan Ethical Code of Conduct and Application Principles, Corporate Social Compliance Policy and Supplier Code of Conduct Principles. https://www.klimasan.com.tr/en/sustainability https://www.klimasan.com.tr/en/mission-vision-values

GRI Content Index

	Occupational Health & Safety	
GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Management of material topics	Addressing Priority Issues, page 46-48 Occupational Health and Safety, page 124-126 https://www.klimasan.com.tr/en/sustainability
GRI 403: Occupational Health and Safety 2018	403-1 Occupational health and safety management system	Occupational Health and Safety, page 124-126
	403-2 Hazard identification, risk assessment, and incident investigation	Occupational Health and Safety, page 124-126
	403-3 Occupational health services	Occupational Health and Safety, page 124-126
	403-4 Worker participation, consultation, and communication on occupational health and safety	Occupational Health and Safety, page 124-126
	403-5 Worker training on occupational health and safety	Occupational Health and Safety, page 124-126
	403-6 Promotion of worker health	Occupational Health and Safety, page 124-126
	403-8 Workers covered by an occupational health and safety management system	Occupational Health and Safety, page 124-126
	403-9 Work-related injuries	Occupational Health and Safety, page 124-126
	403-10 Work-related ill health	Occupational Health and Safety, page 124-126
		Employee Development
GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Management of material topics	Addressing Priority Issues, page 46-48 Human Resources, page 110-118
GRI 404: Training and Education 2016	404-1 Average hours of training per year per employee	Human Resources, page 110-118 Our Performance Indicators, page 132-133
	404-2 Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs	Human Resources, page 110-118

	Social Diversity & Equality	
GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Management of material topics	Sustainability Strategy (People), page 34 Addressing Priority Issues, page 46-48 Human Resources, page 110-118 https://www.klimasan.com.tr/en/sustainability
GRI 405: Diversity and Equal Opportunity 2016	405-1 Diversity of governance bodies and employees	Our Performance Indicators, page 132-133
	405-2 Ratio of basic salary and remuneration of women to men	There is no gender-based salary difference at Klimasan. The principle of equal pay is applied to equal work.
GRI 406: Non-discrimination 2016	406-1 Incidents of discrimination and corrective actions taken	There were no cases of discrimination during the reporting period.
	Legal Compliance	
GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Management of material topics	Addressing Priority Issues, page 46-48 Human Resources, page 110-118 https://www.klimasan.com.tr/en/sustainability
GRI 407: Freedom of Association and Collective Bargaining 2016	407-1 Operations and suppliers in which the right to freedom of association and collective bargaining may be at risk	Klimasan respects the rights of organization and collective bargaining. During the reporting period, there was no violation of trade union rights in any supplier within the knowledge of Klimasan.
GRI 408: Child Labor 2016	408-1 Operations and suppliers at significant risk for incidents of child labor	Klimasan does not employ any child workers and expects its suppliers to comply with the age provisions specified in the relevant laws and regulations.
GRI 409: Forced or Compulsory Labor 2016	409-1 Operations and suppliers at significant risk for incidents of forced or compulsory labor	Klimasan and its suppliers do not accommodate forced employees under any circumstances.

GRI Content Index

Product Responsibility and Customer Satisfaction		
GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Management of material topics	Addressing Priority Issues, page 46-48 Product Safety, page 71 Customer Satisfaction and After-Sales Services, page 79-81
GRI 416: Customer Health and Safety 2016	416-1 Assessment of the health and safety impacts of product and service categories	Product Safety, page 71 Customer Satisfaction and After-Sales Services, page 79-81
	416-2 Incidents of non-compliance concerning the health and safety impacts of products and services	As of the reporting period, there has been no violation of the legal regulations and voluntary principles and codes regarding the health and safety conditions of products and services.
GRI 417: Marketing and Labeling 2016	417-1 Requirements for product and service information and labeling	Product Safety, page 71 Customer Satisfaction and After-Sales Services, page 79-81
	417-2 Incidents of non-compliance concerning product and service information and labeling	During the reporting period, there were no violations of the law or voluntary code in product information and labeling.
	417-3 Incidents of non-compliance concerning marketing communications	During the reporting period, there was no non-compliance with the regulations and voluntary rules related to marketing communications.
Human Rights		
GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Management of material topics	Sustainability Strategy (People), page 34 Addressing Priority Issues, page 46-48 Understanding of Human Rights, page 110
R&D & Innovation		
GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Management of material topics	Addressing Priority Issues, page 46-48 R&D and Innovation, page 67-71
Technology and Digitalization		
GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Management of material topics	Addressing Priority Issues, page 46-48 R&D and Innovation, page 67-71 Digitalization, page 72-73

After-Sales Services		
GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Management of material topics	Addressing Priority Issues, page 46-48 Customer Satisfaction and After-Sales Services, page 79-81
Innovative Products		
GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Management of material topics	Addressing Priority Issues, page 46-48 R&D and Innovation, page 67-71 Digitalization, page 72-73
Corporate Governance and Risk Management		
GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Management of material topics	Management of Sustainability Risks, page 26-27 Corporate Governance, page 30 Addressing Priority Issues, page 46-48 Risk Management, page 82-83
Emergency Preparedness		
GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Management of material topics	Addressing Priority Issues, page 46-48 Emergency Preparedness, page 127-128
Life Cycle Analyses		
GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Management of material topics	Addressing Priority Issues, page 46-48 Life Cycle Analysis, page 106
Logistic Impacts		
GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Management of material topics	Addressing Priority Issues, page 46-48 Logistic Impacts, page 78
Chemical Use		
GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Management of material topics	Addressing Priority Issues, page 46-48 Waste Management, page 99-102
Social Development		
GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Management of material topics	Addressing Priority Issues, page 46-48 Local Community Relations and Employment, page 122-123 Corporate Social Responsibility, page 129-130

الملحق (19) قائمة المركز المالي لشركة Karsan

2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	التفاصيل
							الموجودات
3,255,933,000	1,925,327,000	1,545,117,000	1,300,368,086	1,035,696,081	680,017,850	495,495,769	الموجودات المتداولة
44,731,000	103,061,000	69,837,000	47,238,953	82,769,148	16,241,710	6,595,270	النقد والنقد المعادل
107,839,000	208,562,000	17,058,000	2,465,708	48,225,635	17,333,500	-	الاستثمارات المالية
1,627,455,000	997,838,000	990,160,000	855,940,460	522,505,326	416,289,378	280,224,210	الذمم المدينة التجارية
702,000	797,000	627,000	383,951,625	197,805,746	29,316,824	681,592	الذمم المدينة التجارية من الأطراف ذات العلاقة
1,626,753,000	997,041,000	989,533,000	471,988,835	324,699,580	386,972,554	279,542,618	الذمم المدينة التجارية من أطراف ثالثة
7,045,000	-	116,321,000	64,382,157	42,386,884	25,216,799	14,672,516	الذمم المدينة من عمليات القطاع المالي
7,045,000	-	116,321,000	64,382,157	42,386,884	25,216,799	14,672,516	الذمم المدينة من عمليات القطاع المالي من أطراف ثالثة
137,917,000	103,250,000	7,181,000	99,213	73,732	210,251	1,178,713	المستحقات الأخرى
-	10,994,000	-	-	-	-	-	المستحقات الأخرى من الأطراف ذات العلاقة
137,917,000	92,256,000	7,181,000	99,213	73,732	210,251	1,178,713	المستحقات الأخرى من أطراف ثالثة
109,054,000	26,720,000	81,934,000	44,867,703	29,102,154	10,989,917	-	الأدوات المالية المشتقة
867,328,000	314,181,000	177,761,000	124,280,288	184,366,071	109,867,482	111,964,203	المخزون
134,791,000	22,162,000	18,560,000	14,946,349	21,973,731	14,964,355	9,912,778	مصاريف مدفوعة مقدماً
1,677,000	1,102,000	1,067,000	1,720,158	738,891	500,500	654,309	الموجودات المتعلقة بالضريبة الحالية
154,691,000	148,451,000	65,238,000	144,427,097	103,554,509	68,403,958	70,293,770	الموجودات المتداولة الأخرى
3,045,150,000	1,811,939,000	1,171,830,000	1,235,582,188	1,324,188,952	1,146,027,496	1,111,175,258	الموجودات غير المتداولة
167,093,000	145,056,000	120,690,000	150,612,827	98,904,827	9,725,860	5,695,610	الاستثمارات المالية
197,363,000	227,157,000	-	-	84,373,034	114,769,919	188,166,300	الذمم المدينة التجارية
197,363,000	227,157,000	-	-	84,373,034	114,769,919	188,166,300	الذمم التجارية المستحقة من أطراف ثالثة
282,044,000	-	-	85,880,403	136,195,638	133,773,952	130,625,575	الذمم المدينة من عمليات القطاع المالي
282,044,000	-	-	85,880,403	136,195,638	133,773,952	130,625,575	الذمم المدينة من عمليات القطاع المالي من أطراف ثالثة
35,700,000	133,599,000	81,934,000	89,735,406	87,306,462	43,959,667	3,358,000	الأدوات المالية المشتقة
1,788,922,000	764,063,000	530,595,000	467,628,209	561,416,085	463,849,772	445,226,451	الممتلكات والمصانع والمعدات
21,153,000	20,760,000	12,645,000	663,950	-	-	-	حق استخدام الموجودات
318,463,000	357,711,000	297,190,000	235,455,284	195,607,116	217,768,342	187,770,033	الموجودات غير الملموسة
10,645,000	10,645,000	10,645,000	10,644,658	-	-	-	شهرة المصل
307,818,000	347,066,000	286,545,000	224,810,626	195,607,116	217,768,342	187,770,033	موجودات أخرى غير ملموسة
8,397,000	66,221,000	169,000	443,464	539,557	1,022,671	2,018,211	مصاريف مدفوعة مقدماً
172,667,000	97,334,000	53,302,000	90,974,223	100,075,978	80,160,836	85,080,746	ضرائب الموجودات المؤجلة
53,348,000	38,000	75,305,000	114,188,422	59,770,255	80,996,477	63,234,332	موجودات غير متداولة أخرى
6,301,083,000	3,737,266,000	2,716,947,000	2,535,950,274	2,359,885,033	1,826,045,346	1,606,671,027	إجمالي الموجودات

							المطلوبات
3,610,534,000	2,137,461,000	1,104,709,000	1,376,060,307	1,242,154,323	426,246,801	618,616,421	المطلوبات المتداولة
1,984,354,000	1,002,800,000	417,262,000	904,833,663	380,706,236	103,579,448	269,722,834	قروض قصيرة الأجل
469,817,000	465,239,000	272,311,000	145,984,469	501,725,031	69,014,019	83,387,551	جزء قصير الأجل من القروض طويلة الأجل
9,721,000	11,965,000	22,642,000	487,028	-	-	-	مطلوبات الإيجار قصيرة الأجل
960,344,000	479,224,000	307,640,000	229,845,353	247,332,650	190,053,554	172,043,658	الذمم الدائنة التجارية
48,184,000	9,362,000	10,349,000	12,775,009	24,038,648	8,032,624	44,223,265	الذمم الدائنة التجارية من الأطراف ذات العلاقة
91,216,000	469,862,000	297,291,000	217,070,344	223,294,002	182,020,930	127,820,393	الذمم الدائنة التجارية من أطراف ثالثة
36,108,000	10,017,000	7,863,000	6,865,670	5,798,965	5,700,070	10,079,791	الذمم الدائنة المتعلقة باستحقاقات الموظفين
-	-	-	14,183,181	9,249,620	5,600,630	2,611,014	الأدوات المالية المشتقة
36,725,000	22,848,000	4,974,000	14,729,588	63,932,923	9,463,782	2,715,224	الإيرادات المؤجلة
1,744,000	624,000	683,000	157,128	174,775	-	-	ضرائب المطلوبات المتداولة
82,046,000	99,764,000	60,205,000	46,451,956	29,469,392	40,575,881	74,260,801	مخصصات قصيرة الأجل
13,329,000	6,884,000	4,731,000	3,147,112	2,864,688	2,242,153	1,802,733	مخصصات قصيرة الأجل لاستحقاقات الموظفين
68,717,000	92,880,000	55,474,000	43,304,844	26,604,704	38,333,728	72,458,068	مخصصات أخرى قصيرة الأجل
29,675,000	44,980,000	11,129,000	12,522,271	3,764,731	2,259,417	3,795,548	المطلوبات المتداولة الأخرى
891,455,000	605,912,000	884,072,000	496,354,546	790,166,839	1,044,794,111	664,415,172	المطلوبات غير المتداولة
643,498,000	502,567,000	805,070,000	446,296,457	725,051,509	1,000,454,748	616,864,499	قروض طويلة الأجل
16,250,000	20,379,000	15,879,000	294,773	-	-	-	مطلوبات الإيجار طويلة الأجل
-	-	-	-	16,061,827	13,207,407	11,179,977	الأدوات المالية المشتقة
215,670,000	82,132,000	63,123,000	49,593,355	35,728,260	30,128,707	36,370,696	مخصصات طويلة الأجل
131,664,000	61,575,000	40,147,000	33,199,743	21,279,033	17,593,975	15,612,612	مخصصات طويلة الأجل لاستحقاقات الموظفين
84,006,000	20,557,000	22,976,000	16,393,612	14,449,227	12,534,732	20,758,084	مخصصات أخرى طويلة الأجل
16,037,000	834,000	-	169,961	13,325,243	1,003,249	-	الإيرادات المؤجلة
1,799,094,000	993,893,000	728,166,000	663,535,421	327,563,871	355,004,434	323,639,434	حقوق الملكية
1,768,812,000	989,738,000	733,396,000	669,164,910	327,563,871	355,004,434	348,211,818	حقوق الملكية العائدة إلى مالكي الشركة
900,000	900,000,000	900,000,000	900,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000	رأس المال المدفوع
22,586,000	22,586,000	22,586,000	22,585,778	22,585,778	22,585,778	22,585,778	التعديلات على رأس المال
5,305,000	5,305,000	5,305,000	5,305,130	5,305,130	5,305,130	5,305,130	مساهمة إضافية في حقوق الملكية بسبب اندماج الأعمال
6,779,000	6,779,000	6,779,000	6,778,544	6,165,231	6,165,231	6,165,231	حصة الأقساط / الخصومات
1,116,835,000	391,723,000	225,928,000	145,890,647	192,030,952	147,733,159	153,119,039	الدخل الشامل الأخر أو المصاريف التي لن يتم إعادة تصنيفها لاحقا إلى ربح أو خسارة
1,162,497,000	398,827,000	233,970,000	153,912,990	198,484,656	155,774,429	161,758,060	إعادة التقييم وإعادة القياس

(45,662,000)	(7,104,000)	(8,042,000)	(8,022,343)	(6,453,704)	(8,041,270)	(8,639,021)	إعادة قياس خطط المنافع المحددة
114,542,000	(42,958,000)	(34,612,000)	1,496,339	(24,885,359)	(3,859,905)	487,014	الدخل الشامل الاخر أو المصاريف التي سيتم إعادة تصنيفها لاحقا إلى ربح أو خسارة
11,256,000	(3,410,000)	(4,564,000)	1,496,339	704,585	215,704	487,014	احتياطي تحويل العملة
(39,548,000)	(39,548,000)	(30,048,000)	-	-	-	-	تغيير الناتج عن قياس القيمة العادلة للاستثمارات المالية
(8,625,000)	-	-	-	(25,589,944)	(4,075,609)	-	التغير في التحوط من التدفق النقدي
1,519,000	1,128,000	1,128,000	1,045,086	1,045,086	1,031,613	1,031,613	الاحتياطيات المقيدة المخصصة من الأرباح
(295,216,000)	(393,718,000)	(414,039,000)	(431,961,126)	(451,295,277)	(430,863,437)	(366,976,506)	الفائض / العجز للسنوات السابقة
125,546,000	98,893,000	20,321,000	18,024,512	(23,387,670)	6,906,865	(73,505,481)	الفائض / العجز للسنة الحالية
30,282,000	4,155,000	(5,230,000)	(5,629,489)	-	-	(24,572,384)	الحصص غير المسيطرة
6,301,083,000	3,737,266,000	2,716,947,000	2,535,950,274	2,359,885,033	1,826,045,346	1,606,671,027	إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

الملحق (20) قائمة الدخل لشركة Karsan

2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	التفاصيل
2,949,863,000	2,069,462,000	1,560,367,000	1,704,291,496	1,441,587,850	953,186,497	769,740,613	الإيراد
(2,143,922,000)	(1,526,105,000)	(1,141,915,000)	(1,416,644,647)	(1,224,801,604)	(849,103,192)	(741,354,814)	تكلفة المبيعات
805,941,000	543,357,000	418,452,000	287,646,849	216,786,246	104,083,305	28,385,799	إجمالي الربح من الأنشطة التجارية
4,452,000	30,778,000	171,907,000	177,836,871	241,606,076	198,645,447	174,869,373	الإيرادات من عمليات القطاع المالي
-	-	(116,321,000)	(150,262,560)	(178,582,522)	(158,990,751)	(145,298,379)	التكلفة من عمليات القطاع المالي
4,452,000	30,778,000	55,586,000	27,574,311	63,023,554	39,654,696	29,570,994	إجمالي الربح من عمليات القطاع المالي
850,461,000	574,135,000	474,038,000	315,221,160	279,809,800	143,738,001	57,956,793	اجمالي الربح
(168,303,000)	(117,293,000)	(71,954,000)	(56,743,391)	(47,101,954)	(37,831,898)	(63,296,718)	المصاريف الإدارية
(289,509,000)	(126,635,000)	(76,453,000)	(63,460,120)	(83,190,637)	(41,969,239)	(98,273,337)	مصاريف التسويق
(8,667,000)	(5,798,000)	(10,258,000)	(9,518,695)	(9,284,865)	(6,630,883)	(2,984,697)	مصاريف البحث والتطوير
389,722,000	461,878,000	241,786,000	102,422,343	117,984,842	123,888,897	104,076,222	الدخل الأخر من الأنشطة التشغيلية
(12,209,000)	(5,788,000)	(32,075,000)	(29,937,030)	(30,834,473)	(12,102,832)	(25,126,496)	مصاريف أخرى من الأنشطة التشغيلية
761,495,000	780,499,000	525,084,000	257,984,267	227,382,713	169,092,046	(27,648,233)	الربح التشغيلي
4,451,000	10,667,000	1,952,000	83,364,405	70,024,308	5,060,927	143,306,057	الدخل من الأنشطة الاستثمارية
-	(13,665,000)	-	(2,827,069)	(354,994)	(423,037)	(23,249,631)	مصاريف أخرى الأنشطة الاستثمارية
806,005,000	777,501,000	527,036,000	338,521,603	297,052,027	173,729,936	92,408,193	الربح التشغيلي قبل مصاريف التمويل
(781,534,000)	(723,934,000)	(470,454,000)	(313,796,056)	(334,154,984)	(171,465,995)	(216,213,016)	مصاريف التمويل
24,471,000	53,567,000	56,582,000	24,725,547	(37,102,957)	2,263,941	(123,804,823)	الربح / الخسارة قبل الضريبة
127,202,000	54,711,000	(35,862,000)	(4,421,510)	13,715,287	(180,998)	27,350,400	الضريبة
(178,000)	(7,373,000)	(1,644,000)	(2,145,272)	(476,986)	-	(1,138,747)	الضريبة الحالية
128,982,000	62,084,000	(34,218,000)	(2,276,238)	14,192,273	(180,998)	28,489,147	الضريبة المؤجلة
151,673,000	108,278,000	20,720,000	20,304,037	(23,387,670)	2,082,943	(96,454,423)	صافي الدخل للسنة الحالية
26,127,000	9,385,000	399,000	2,279,525	-	(4,823,922)	(22,277,342)	الحصص غير المسيطرة
125,546,000	98,893,000	20,321,000	18,024,512	(23,387,670)	6,906,865	(74,177,081)	أصحاب الشركة
0.139	0.110	0.023	0.0298	(0.039)	0.0001	(0.0012)	الربح / الخسارة لكل سهم
							الدخل الشامل
725,112,000	165,795,000	80,017,000	(1,568,639)	44,850,786	(5,513,946)	7,368,668	البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها لاحقاً إلى ربح أو خسارة
848,522,000	183,174,000	83,496,000	-	51,074,697	-	8,873,205	مكاسب إعادة تقييم الممتلكات والمصانع والمعدات
(84,852,000)	(18,317,000)	(3,459,000)	-	(7,811,477)	-	-	التأثير الضريبي لمكاسب إعادة تقييم الممتلكات والمصانع والمعدات
-	-	-	-	-	(5,955,259)	-	تأثير تغيير الاستثناء الضريبي
(48,198,000)	1,173,000	(25,000)	(1,960,799)	1,984,458	551,640	(1,504,537)	الخسارة الناتجة عن إعادة قياس خطط المنافع المحددة
964,000	(235,000)	5,000	392,160	(396,892)	(110,327)	-	التأثير الضريبي للخسارة الناتجة عن إعادة قياس خطط المنافع المحددة

(71,584,000)	(8,346,000)	6,686,000	26,381,698	(21,025,454)	(4,346,919)	(2,205,558)	البنود التي سيتم إعادة تصنيفها لاحقاً إلى الربح أو الخسارة
-	(10,000,000)	12,747,000	-	-	-	-	الأرباح من قياس القيمة العادلة للاستثمارات المالية
-	500,000	-	-	-	-	-	التأثير الضريبي للأرباح الناتجة عن قياس القيمة العادلة للاستثمارات المالية
14,666,000	1,154,000	(6,061,000)	791,754	488,881	(271,310)	480,842	احتياطي تحويل العملة
(107,813,000)	-	-	32,807,621	(27,582,481)	(5,225,140)	(2,686,400)	الخسائر على التحوط
21,563,000	-	-	(7,217,677)	6,068,146	1,149,531	-	التأثير الضريبي للخسائر على التحوط
653,528,000	157,449,000	86,703,000	24,813,059	23,825,332	(9,860,865)	5,163,110	الدخل الشامل الأخر
805,201,000	265,727,000	107,423,000	45,117,096	437,662	(7,777,922)	(91,291,313)	إجمالي الدخل الشامل
805,201,000	265,727,000	107,423,000	45,117,096	437,662	(7,777,922)	(91,291,313)	إجمالي الدخل الشامل المنسوب إلى:
26,127,000	9,385,000	399,000	2,279,525	-	(4,823,922)	(21,921,877)	الحصص غير المسيطرة
779,074,000	256,342,000	107,024,000	42,837,571	437,662	(2,954,000)	(69,369,436)	أصحاب الشركة

الملحق (21) قائمة التدفق النقدي لشركة Karsan

2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	التفاصيل
(450,354,000)	305,537,000	434,402,000	(19,224,079)	48,860,614	29,761,300	69,953,336	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
151,673,000	108,278,000	20,720,000	20,304,037	(23,387,670)	2,082,943	(96,454,423)	صافي الدخل للسنة الحالية
600,347,000	740,570,000	523,901,000	275,375,611	232,704,127	182,489,287	208,701,234	تعديلات لتسوية صافي الخسارة للفترة
89,863,000	73,958,000	66,538,000	60,814,437	53,083,445	48,793,062	54,999,511	التسويات المتعلقة بمصاريف الإندثار والإطفاء
33,497,000	46,332,000	12,476,000	2,481,629	5,316,616	(105,004)	42,658,300	التسويات المتعلقة بمتغيرات مخصص القيمة
33,001,000	44,414,000	5,457,000	2,079,935	4,046,089	170,427	7,041,878	التسويات المتعلقة بانخفاض قيمة الذمم المدينة
496,000	1,918,000	(5,685,000)	401,694	1,270,527	(275,431)	13,856,450	التسويات المتعلقة بانخفاض قيمة المخزون
-	-	12,704,000	-	-	-	-	التسويات المتعلقة بانخفاضات أخرى
-	-	-	-	-	-	11,361,215	تسويات انخفاض خسارة قيمة الممتلكات والمنشآت والمعدات
-	-	-	-	-	-	10,398,757	تسويات انخفاض خسارة قيمة الموجودات غير المتداولة المصنفة على أنها محتفظ بها للبيع
140,520,000	94,513,000	62,863,000	50,000,014	40,157,454	20,397,858	76,727,125	التسويات المتعلقة بالمخصصات
34,747,000	29,073,000	10,731,000	11,979,240	7,773,348	5,528,814	4,164,624	التسويات المتعلقة بمخصصات تقديم المنافع للموظفين
-	-	-	-	-	(6,043,946)	7,982,968	مخصصات الدعاوى القضائية والجزاءات
105,773,000	65,440,000	52,132,000	38,020,774	32,384,106	20,912,990	64,579,533	التسويات المتعلقة بمخصصات أخرى
258,584,000	181,856,000	151,546,000	172,423,444	87,871,232	55,762,925	118,228,847	التسويات المتعلقة بالفوائد (الإيرادات) والمصاريف
(45,109,000)	(9,089,000)	(4,156,000)	(25,181,733)	(38,401,482)	(15,746,835)	(21,307,312)	التسويات المتعلقة بإيرادات الفوائد
303,693,000	190,945,000	155,702,000	197,605,177	126,272,714	71,509,760	139,536,159	التسويات المتعلقة بمصاريف الفوائد
238,000,000	386,638,000	195,155,000	74,296,137	118,053,998	53,159,654	82,533,637	التسويات المتعلقة بفروقات تحويل العملة الأجنبية غير المحققة
(31,688,000)	13,665,000	-	(11,128,266)	(55,607,375)	5,017,045	548,739	التسويات المتعلقة بخسائر القيمة العادلة
-	-	-	(11,128,266)	6,503,410	5,017,045	548,739	لتسويات المتعلقة بخسائر القيمة العادلة للأدوات المالية المشتقة
-	-	-	-	(62,110,785)	-	-	التسويات الأخرى المتعلقة بأرباح القيمة العادلة
(127,202,000)	(54,711,000)	35,862,000	4,421,510	(13,715,287)	180,998	(27,350,400)	التسويات المتعلقة بالمصاريف الضريبية
(1,227,000)	(1,681,000)	(539,000)	(77,933,294)	(2,455,956)	(717,251)	137,191	التسويات المتعلقة بالخسائر / المكاسب من بيع أو التخلص من الأصول الثابتة
-	-	-	-	-	-	(139,781,716)	تسويات الخسائر / المكاسب الناتجة عن استبعاد الشركات التابعة أو العمليات المشتركة
(1,148,785,000)	(499,652,000)	(74,318,000)	(286,116,450)	(141,252,456)	(100,060,765)	17,376,432	التغييرات في رأس المال العامل
(632,282,000)	(327,190,000)	(224,829,000)	(244,386,701)	(69,604,954)	(117,181,834)	50,947,024	التسويات المتعلقة بزيادة / انخفاض الذمم المدينة التجارية
95,000	(170,000)	635,000	(193,940,630)	(157,879,371)	(78,974,247)	11,347,712	التغير في الذمم التجارية المدينة من الأطراف ذات العلاقة
(632,377,000)	(327,020,000)	(225,464,000)	(50,446,071)	88,274,417	(38,207,587)	39,599,312	التغير في الذمم التجارية المدينة من أطراف ثالثة

(553,643,000)	(138,338,000)	(47,796,000)	75,152,633	(75,769,116)	(15,069,761)	(4,925,031)	التسويات المتعلقة بزيادة المخزون
(491,446,000)	(272,681,000)	130,309,000	1,317,849	(70,468,774)	(104,758,712)	-	التغير في الذمم المدينة الأخرى
481,120,000	171,584,000	77,795,000	(60,685,893)	58,436,850	131,860,116	(26,958,404)	التسويات المتعلقة بزيادة الذمم الدائنة التجارية
38,824,000	(987,000)	(2,426,000)	(11,263,639)	16,006,024	73,476,060	(24,996,803)	التغير في الذمم التجارية الدائنة المستحقة للأطراف ذات العلاقة
442,296,000	172,571,000	80,221,000	(49,422,254)	42,430,826	58,384,056	(1,961,601)	التغير في الذمم التجارية الدائنة المستحقة لأطراف ثالثة
47,466,000	66,973,000	(9,797,000)	(57,514,338)	16,153,538	5,089,426	5,656,703	التغير في الذمم الدائنة الأخرى
-	-	-	-	-	(87,166,304)	(7,343,860)	التغير في الموجودات الأخرى المرتبطة بالعمليات
(396,765,000)	349,196,000	470,303,000	9,563,198	68,064,001	84,511,465	129,623,243	النقد الناتج من العمليات
23,863,000	103,000	2,743,000	22,577,691	24,867,532	14,250,449	18,180,031	الفوائد المستلمة
(2,841,000)	(1,139,000)	(1,012,000)	(25,649,392)	(16,374,541)	(11,229,881)	(21,453,412)	الفائدة المدفوعة
(6,411,000)	(4,319,000)	(2,225,000)	(1,736,905)	(1,481,297)	(1,730,286)	(6,034,385)	فوائد التوظيف المدفوعة
(1,713,000)	(7,851,000)	(2,027,000)	(3,708,302)	(1,041,102)	(500,500)	(230,749)	ضرائب الدخل المدفوعة
(66,487,000)	(30,453,000)	(33,380,000)	(20,270,369)	(25,173,979)	(55,539,947)	(50,131,392)	التدفقات النقدية الخارجة الأخرى
(79,408,000)	(146,110,000)	(40,635,000)	55,397,873	(68,417,145)	(87,166,304)	54,100,522	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
-	-	-	-	-	-	192,621,164	التدفقات النقدية الداخلة من فقدان السيطرة على الشركات التابعة أو غيرها من الأعمال
1,227,000	1,793,000	1,259,000	146,728,083	6,822,844	4,859,911	3,982,020	عائدات التصرف في الممتلكات والمصانع والمعدات والموجودات غير الملموسة
(199,990,000)	(143,897,000)	(30,559,000)	(32,652,514)	(43,593,507)	(79,798,615)	(135,866,931)	مدفوعات شراء الممتلكات والمصنع والمعدات
(12,265,000)	(12,992,000)	(12,623,000)	(13,567,584)	(7,499,180)	(7,800,691)	(8,453,281)	مدفوعات شراء الموجودات غير الملموسة
21,246,000	8,986,000	1,413,000	2,604,042	2,924,399	1,496,386	3,032,909	الفوائد المستلمة
-	-	(125,000)	(47,714,154)	(27,071,701)	(4,030,250)	(5,693,496)	التدفقات النقدية الخارجة للاستحواذ على أسهم في كيانات أخرى
110,374,000	-	-	-	-	(1,893,045)	4,478,137	التدفقات النقدية الأخرى الداخلة / الخارجة
465,922,000	(128,143,000)	(361,809,000)	(70,429,619)	85,595,088	67,322,754	(112,153,511)	التدفقات النقدية من الأنشطة المالية
4,833,085,000	1,473,989,000	945,814,000	716,939,433	436,041,657	397,255,368	71,855,780	التدفقات النقدية الداخلة من القروض
(4,050,858,000)	(1,387,811,000)	(1,132,819,000)	(839,181,787)	(233,230,624)	(243,689,463)	(248,474,262)	التدفقات النقدية الخارجة لسداد القروض
(21,784,000)	(20,745,000)	(19,967,000)	(22,911,054)	(6,272,926)	(7,495,219)	(6,934,644)	التدفقات النقدية الخارجة لعقود الإيجار من عمليات التأجير التمويلي
-	-	-	300,613,313	-	-	(13,936,980)	الزيادة في رأس المال
-	-	95,150,000	-	-	153,177,434	195,350,000	التدفقات النقدية الداخلة من مدفوعات أدوات الاقتراض الصادرة
-	-	(88,000,000)	(67,000,000)	(20,000,000)	(180,000,000)	-	التدفقات النقدية الخارجة من مدفوعات أدوات الاقتراض الصادرة
(294,521,000)	(193,576,000)	(161,987,000)	(158,889,524)	(90,943,019)	(51,925,366)	(110,013,405)	الفائدة المدفوعة

(6,384,000)	31,284,000	31,958,000	(34,255,825)	66,038,557	9,917,750	11,900,347	صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل قبل تأثير فروقات تحويل العملة الأجنبية
551,000	1,940,000	(9,360,000)	(1,274,370)	488,881	(271,310)	480,842	تأثير فروقات تحويل العملة الأجنبية على النقد والنقد المعادل
(5,833,000)	33,224,000	22,598,000	(35,530,195)	66,527,438	9,646,440	12,381,189	الزيادة في النقد والنقد المعادل
103,061,000	69,837,000	47,239,000	82,769,148	16,241,710	6,595,270	24,464,535	النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
44,731,000	103,061,000	69,837,000	47,238,953	82,769,148	16,241,710	36,845,724	النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

الملحق (22) قائمة المركز المالي لشركة Klimasan

2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	التفاصيل
							الموجودات
2,514,199,147	2,282,374,634	1,286,678,306	1,006,414,237	762,295,507	554,131,425	472,741,216	الموجودات المتداولة
129,959,336	578,830,539	243,520,371	229,531,239	113,874,141	151,771,957	71,070,817	النقد والنقد المعادل
323,326,681	345,285,590	223,803,132	121,671,518	324,713,372	151,146,340	240,915,267	الاستثمارات المالية
654,243,526	710,597,255	232,731,006	263,405,275	163,004,068	75,661,496	82,063,840	الذمم المدينة التجارية
105,562,117	66,577,147	35,523,068	15,844,788	5,899,859	6,803,511	6,265,962	الذمم المدينة التجارية من الأطراف ذات العلاقة
548,681,409	644,020,108	197,207,938	247,560,487	157,104,209	68,857,985	75,797,878	الذمم التجارية المستحقة من أطراف ثالثة
318,288,384	58,477,209	312,832,530	224,369,988	2,598,756	35,532,945	19,631,961	المستحقات الأخرى
310,634,465	54,489,063	309,246,462	222,148,791	324,251	33,467,284	18,211,999	المستحقات الأخرى من الأطراف ذات العلاقة
7,653,919	3,988,146	3,586,068	2,221,197	2,274,505	2,065,661	1,419,962	المستحقات الأخرى من أطراف ثالثة
784,301,900	392,901,281	187,396,553	115,926,186	124,272,866	103,455,333	43,046,532	المخزون
-	-	13,058,581	-	6,968,457	1,089,555	-	الأدوات المالية المشتقة
170,220,029	124,117,880	54,001,409	33,763,110	24,033,169	14,964,740	10,372,367	مصاريف مدفوعة مقدماً
-	-	-	3,375,060	-	-	3,030,849	ضريبة الموجودات المتداولة
133,859,291	72,164,880	19,334,724	14,371,861	2,830,678	20,509,059	2,609,583	الموجودات المتداولة الأخرى
1,736,187,706	937,916,904	193,012,863	189,614,623	118,074,611	90,945,545	70,490,257	الموجودات غير المتداولة
-	-	-	8,332	-	-	-	الاستثمارات المالية
-	-	-	-	-	-	40,824	الذمم المدينة التجارية
-	-	-	-	-	-	40,824	الذمم المدينة التجارية من أطراف ثالثة
322,596,414	467,084,232	-	-	12,564	12,564	12,564	الذمم المدينة الأخرى
322,596,414	467,084,232	-	-	-	-	-	الذمم المدينة الأخرى من الأطراف ذات العلاقة
-	-	-	-	12,564	12,564	12,564	الذمم المدينة الأخرى من أطراف ثالثة
1,335,011,407	413,881,295	150,076,955	145,002,638	94,897,310	66,725,175	50,754,656	الممتلكات والمصانع والمعدات
19,754,210	18,426,770	10,927,374	7,995,251	-	-	-	حق استخدام الموجودات
58,253,793	35,471,333	30,086,996	28,457,299	22,854,065	18,270,050	15,255,737	الموجودات غير الملموسة
383,655	383,655	383,655	383,655	383,655	383,655	-	شهرة المحل
57,870,138	35,087,678	29,703,341	28,073,644	22,470,410	17,886,395	15,255,737	موجودات أخرى غير ملموسة
571,882	3,053,274	721,592	230,697	179,989	481,838	240,317	مصاريف مدفوعة مقدماً
-	-	1,199,946	7,095,538	130,683	5,455,918	4,186,159	ضريبة الموجودات المؤجلة
4,250,386,853	3,220,291,538	1,479,691,169	1,196,028,860	880,370,118	645,076,970	543,231,473	إجمالي الموجودات

							المطلوبات
2,078,242,288	1,748,406,261	591,829,220	516,740,392	380,112,534	227,887,332	192,290,930	المطلوبات المتداولة
646,725,035	277,641,522	108,277,497	41,701,579	16,104,395	-	-	قروض قصيرة الأجل
636,386,996	264,955,624	100,071,968	40,843,900	-	-	-	القروض المصرفية
10,338,039	12,685,898	8,205,529	857,679	-	-	-	تأجير المطلوبات
705,396,223	801,444,238	206,618,632	227,896,994	168,307,972	78,678,177	120,612,488	جزء قصير الأجل من القروض طويلة الأجل
563,752,428	551,692,990	223,290,984	202,553,314	164,848,117	135,520,915	59,965,313	الذمم الدائنة التجارية
7,899,632	1,309,267	37,696	1,139,864	1,323,792	158,768	142,210	الذمم الدائنة التجارية من الأطراف ذات العلاقة
555,852,796	550,383,723	222,914,024	201,413,450	163,524,325	135,362,147	59,823,103	الذمم الدائنة التجارية من أطراف ثالثة
23,247,537	12,605,705	8,456,679	11,183,303	4,844,761	3,367,421	2,897,577	الذمم الدائنة المتعلقة باستحقاقات الموظفين
-	-	4,878	40,416	1,021,258	338,097	204,832	الذمم الدائنة الأخرى
-	-	-	-	-	-	-	الذمم الدائنة الأخرى من الأطراف ذات العلاقة
-	-	4,878	40,416	1,021,258	338,097	204,832	الذمم الدائنة الأخرى من أطراف ثالثة
25,654,687	16,229,813	12,719,826	5,791,101	5,241,237	2,181,554	1,194,485	الإيرادات المؤجلة
48,133,881	5,812,542	-	7,291,415	5,847,561	-	493,869	الأدوات المالية المشتقة
4,802,858	25,641,597	2,849,304	-	1,125,737	-	-	ضرائب المطلوبات المتداولة
40,781,852	41,279,736	18,795,880	15,758,975	10,439,977	6,517,654	6,230,604	مخصصات قصيرة الأجل
6,337,328	11,978,103	3,493,346	3,985,695	3,335,564	2,249,348	2,749,131	مخصصات قصيرة الأجل لاستحقاقات الموظفين
34,444,524	29,301,633	15,302,534	11,773,280	7,104,413	4,268,306	3,481,473	مخصصات أخرى قصيرة الأجل
19,747,787	16,058,118	10,815,540	4,523,295	2,331,519	1,283,514	691,762	المطلوبات المتداولة الأخرى
555,109,728	863,198,203	546,214,507	360,437,677	290,685,403	270,460,969	219,600,369	مطلوبات غير المتداولة
415,000,736	833,202,562	534,436,420	350,891,810	284,078,598	264,613,574	214,676,800	قروض طويلة الأجل
407,066,883	825,035,085	532,021,666	342,918,429	-	-	-	القروض المصرفية
7,933,853	8,167,477	2,414,754	7,973,381	-	-	-	تأجير المطلوبات
1,048,604	-	11,454	11,451	18,845	28,845	28,845	الذمم الدائنة الأخرى
-	-	-	-	-	-	-	الذمم الدائنة الأخرى من الأطراف ذات العلاقة
1,048,604	-	11,454	11,451	18,845	28,845	28,845	الذمم الدائنة الأخرى من أطراف ثالثة
38,209,067	19,253,878	11,766,633	9,534,416	6,587,960	5,818,550	4,894,724	مخصصات طويلة الأجل
38,209,067	19,253,878	11,766,633	9,534,416	6,587,960	5,818,550	4,894,724	مخصصات طويلة الأجل لاستحقاقات الموظفين
-	10,741,763	-	-	-	-	-	مخصصات أخرى طويلة الأجل
100,851,321	-	-	-	-	-	-	ضرائب المطلوبات المؤجلة

1,617,034,837	608,687,074	341,647,442	318,850,791	209,572,181	146,728,669	131,340,174	حقوق الملكية
1,616,757,996	609,152,545	341,725,841	318,796,233	209,523,491	146,708,267	131,340,174	حقوق الملكية العائدة إلى مالكي الشركة
79,200,000	79,200,000	39,600,000	39,600,000	39,600,000	33,000,000	33,000,000	رأس المال
980,882	980,882	980,882	980,882	980,882	980,882	980,882	التعديلات على رأس المال
16,577,795	11,177,131	11,177,131	8,514,000	5,666,104	5,666,104	4,184,074	الاحتياطيات المقيمة المخصصة من الأرباح
312,683,103	77,366,191	12,452,743	11,666,363	5,774,555	842,853	228,305	الإيرادات أو المصروفات الشاملة الأخرى التي يمكن إعادة تصنيفها لاحقاً
312,683,103	77,366,191	12,452,743	11,666,363	5,774,555	842,853	228,305	احتياطي تحويل العملة
822,643,420	181,636,257	(3,951,307)	(3,873,114)	(2,247,776)	(2,920,778)	(2,977,566)	الإيرادات أو المصروفات الشاملة الأخرى التي لن يتم إعادة تصنيفها لاحقاً إلى ربح أو خسارة
842,597,044	189,322,012	-	-	-	-	-	إعادة تقييم الموجودات الملموسة ومكاسب القياس
(19,953,624)	(7,685,755)	(3,951,307)	(3,873,114)	(2,247,776)	(2,920,778)	(2,977,366)	الخسارة الناتجة عن إعادة قياس خطط المنافع المحددة
248,391,420	236,564,392	232,760,657	148,981,832	99,495,139	94,442,449	55,915,527	الأرباح المحتجزة
136,281,376	21,925,692	48,705,735	112,926,270	60,254,587	14,696,757	40,008,952	الفائض / العجز للسنة الحالية
276,841	(465,471)	(78,399)	54,558	48,690	20,402	-	الحصص غير المسيطرة
4,250,386,853	3,220,291,538	1,479,691,169	1,196,028,860	880,370,118	645,076,970	543,231,473	إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

الملحق (23) قائمة الدخل لشركة Klimasan

2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	التفاصيل
2,772,970,991	1,735,021,684	978,280,732	1,035,061,928	717,382,498	426,705,590	337,777,906	الإيراد
(2,362,395,015)	(1,361,730,374)	(752,509,182)	(829,727,758)	(567,752,032)	(342,784,156)	(266,786,869)	تكلفة المبيعات
410,575,976	373,291,310	225,771,550	205,334,170	149,630,466	83,921,434	70,991,037	إجمالي الربح
(84,504,757)	(46,718,952)	(36,609,317)	(30,935,723)	(21,335,829)	(14,195,302)	(12,276,303)	المصاريف الإدارية
(171,296,152)	(101,054,750)	(69,398,321)	(73,592,207)	(54,969,785)	(33,909,602)	(25,645,624)	مصاريف التسويق
(15,227,816)	(8,372,265)	(8,140,353)	(5,957,188)	(5,483,071)	(5,017,347)	(4,049,488)	مصاريف البحث والتطوير
71,073,742	308,278,874	56,715,425	76,491,297	15,455,296	9,749,621	6,025,749	الدخل الأخر من الأنشطة التشغيلية
(29,145,020)	(217,290,499)	(92,537,687)	(72,896,243)	(3,652,507)	(685,992)	(2,195,444)	مصاريف أخرى من الأنشطة التشغيلية
181,475,973	308,133,718	75,801,297	98,444,106	79,644,570	39,862,812	328,494,927	الربح التشغيلي
67,965,842	86,960,594	59,993,422	73,126,625	48,236,091	79,571,903	57,124,496	الدخل من الأنشطة الاستثمارية
(54,965,355)	(31,976,620)	(5,961,181)	(9,814,022)	(6,888,997)	(36,209,872)	(3,488,175)	مصاريف أخرى الأنشطة الاستثمارية
194,476,460	363,117,692	129,833,538	161,756,709	120,991,664	83,224,843	86,486,248	الربح التشغيلي قبل مصاريف التمويل
370,362,033	541,518,265	333,543,670	126,836,851	-	-	-	الدخل التمويلي
(381,446,805)	(842,429,906)	(398,479,052)	(168,898,657)	(53,689,356)	(69,814,767)	(43,253,086)	مصاريف التمويل
183,391,688	62,206,051	64,898,156	119,694,903	67,302,308	13,410,076	43,233,162	الربح / الخسارة قبل الضريبة
(46,368,000)	(40,667,431)	(16,325,378)	(6,762,765)	(7,019,433)	1,283,956	(3,224,210)	الضريبة
(58,038,951)	(60,536,424)	(10,407,731)	(13,269,191)	(1,862,449)	-	(2,134,800)	الضريبة الحالية
11,670,951	19,868,993	(5,917,647)	6,506,426	(5,156,984)	1,283,956	(108,941)	الضريبة المؤجلة
137,023,688	21,538,620	48,572,778	112,932,138	60,282,875	14,694,032	40,008,952	صافي الدخل للسنة الحالية
							أرباح السنة العائدة إلى:
742,312	(387,072)	(132,957)	5,868	28,288	(2,725)	-	الحصص غير المسيطرة
136,281,376	21,925,692	48,705,735	112,926,270	60,254,587	14,696,757	40,008,952	أصحاب الشركة
1.7207	0.2768	1.2299	3.8517	1.5223	0.3711	1.2124	الربح / الخسارة لكل سهم
876,324,075	250,501,012	708,187	4,266,470	5,604,704	671,336	161,374	الدخل الشامل الأخر
641,007,163	185,587,564	(78,193)	(1,625,338)	673,002	56,788	(664,931)	البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها لاحقاً إلى ربح أو خسارة
(15,334,837)	(4,849,933)	(100,248)	(2,083,767)	841,253	70,985	(83,664)	الربح الناتج عن إعادة قياس خطط المنافع المحددة
754,254,279	220,276,571	-	-	-	-	-	الزيادة في إعادة تقييم الموجودات الملموسة
(97,912,279)	(29,839,074)	22,055	458,429	(168,251)	(14,197)	16,733	الضريبة المؤجلة المتعلقة بالدخل الشامل الأخر

							مصاريف/ ايراد الضريبة الشاملة
(100,979,247)	(30,954,559)	-	-	-	-	-	زيادة إعادة تقييم على الموجودات الثابتة الملموسة، تأثير الضريبة
3,066,968	1,115,485	22,055	-	-	-	-	مكاسب إعادة قياس خطط المنافع المحددة ، الأثر الضريبي
235,316,912	64,913,448	78,638	5,891,808	4,931,702	614,548	228,305	البنود التي سيتم إعادة تصنيفها لاحقاً إلى ربح أو خسارة
235,316,912	64,913,448	78,638	5,891,808	4,931,702	614,548	228,305	فروق تحويل العملة الأجنبية
1,013,347,763	272,039,632	49,280,965	117,198,608	65,887,579	15,365,368	40,170,326	إجمالي الدخل الشامل
							إجمالي الدخل الشامل العائد إلى:
742,312	(387,072)	(132,957)	5,868	28,288	(2,725)	-	الخصص غير المسيطرة
1,012,605,451	272,426,704	49,413,922	117,192,740	60,254,587	14,696,757	40,008,952	أصحاب الشركة

الملحق (24) قائمة التدفق النقدي لشركة Klimasan

2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	التفاصيل
172,599,875	120,724,521	(58,294,026)	(117,178,478)	102,688,721	55,919,815	46,181,721	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
137,023,688	21,538,620	48,572,778	112,932,138	60,282,875	14,694,032	40,008,952	صافي الدخل للسنة الحالية
660,672,669	598,291,042	33,079,804	85,169,589	77,426,770	54,632,369	28,575,788	تعديلات لتسوية الأرباح للفترة
58,683,811	41,362,839	34,131,561	28,295,311	18,018,234	11,089,272	8,707,892	التسويات المتعلقة بمصاريف الإندثار والإطفاء
							التسويات المتعلقة بانخفاض القيمة
218,768	(2,491,197)	2,649,890	(515,284)	2,014,500	(555,422)	561,054	التسويات المتعلقة بانخفاض قيمة المخزون
1,117,966	1,587,447	70,066	1,040,705	1,200,105	47,322	634,773	التسويات المتعلقة بانخفاض قيمة الذمم المدينة
							التسويات المتعلقة بالمخصصات
9,457,255	13,320,941	7,826,316	5,653,997	5,372,228	2,940,117	4,605,136	التسويات المتعلقة بمخصصات تقديم المنافع للموظفين
1,343,875	1,031,210	2,765,359	191,978	848,888	276,158	540,566	التسويات المتعلقة بالدعاوى القضائية
5,759,019	3,458,905	1,067,202	2,839,545	1,515,128	869,234	1,106,125	التسويات المتعلقة بمخصصات الضمان
4,492,781	9,992,052	(257,803)	1,594,468	(328,448)	(332,908)	(328,503)	التسويات المتعلقة بمخصصات أخرى
							التسويات المتعلقة بالفوائد (الإيرادات) والمصاريف
(49,515,350)	(32,443,978)	(22,351,222)	(20,787,107)	(19,369,582)	(19,545,670)	(13,204,843)	التسويات المتعلقة بإيرادات الفوائد
76,599,722	30,643,815	27,047,981	21,984,049	18,141,524	12,555,838	8,565,828	التسويات المتعلقة بمصاريف الفوائد
(1,227,514)	(1,041,596)	(196,769)	829,771	(452,546)	(666,449)	565,437	المصاريف المالية المؤجلة من عقود الشراء
2,549,705	(301,867)	1,223,293	(943,386)	1,100,072	381,503	68,982	الدخل المالي المستحق من عقود البيع
408,286,125	468,786,213	(892,709)	58,567,418	105,762,378	52,293,936	30,527,351	التسويات المتعلقة بفروقات تحويل العملة الأجنبية غير المحققة
-							التسويات المتعلقة بأرباح/خسائر القيمة العادلة
54,252,521	4,906,910	(16,551,595)	(27,277,902)	(19,988,247)	(1,984,063)	(16,680,095)	التسويات المتعلقة بتغير القيمة العادلة للموجودات المالية
42,321,339	18,871,123	(20,349,996)	6,315,841	(43,215,013)	(1,272,811)	(157,700)	التسويات المتعلقة بتغير القيمة العادلة للأدوات المالية المشتقة
46,368,000	40,667,431	16,325,378	6,762,765	7,019,433	(1,283,956)	3,224,210	التسويات المتعلقة بالضريبة
(35,354)	(59,206)	(57,742)	61,742	(211,884)	(179,732)	(160,425)	التسويات المتعلقة بالمكاسب من التصرف في الممتلكات والمصانع والمعدات والموجودات غير الملموسة
(527,256,000)	(456,943,712)	(126,063,925)	(293,308,622)	(30,638,679)	(13,966,695)	(13,360,471)	التغيرات في رأس المال العامل
(391,619,387)	(203,013,531)	(74,120,257)	8,861,964	(9,398,238)	(59,853,379)	6,350,418	التسويات المتعلقة بالتغير في المخزون
49,687,733	(258,735,730)	27,442,621	(104,057,458)	(84,123,275)	8,204,289	(16,239,764)	التسويات المتعلقة بالتغير في الذمم المدينة التجارية
(121,756,568)	(204,538,735)	(83,017,674)	(220,030,660)	53,293,454	(24,461,737)	3,036,629	التسويات المتعلقة بالتغير في الذمم المدينة الأخرى من العمليات التشغيلية

13,286,951	329,443,602	20,934,439	36,875,426	23,450,189	64,796,096	25,901	التسويات المتعلقة بالتغير في الذمم الدائنة التجارية
(43,620,757)	(72,448,153)	(20,729,194)	(9,780,649)	(7,796,748)	(4,833,894)	(6,449,229)	التسويات المتعلقة بالتغير في المصاريف المدفوعة مقدماً
9,424,874	3,509,987	6,928,725	549,864	2,601,264	987,069	(1,240,716)	التسويات المتعلقة بالتغير في الإيراد المؤجل
(42,658,846)	(51,161,152)	(3,502,585)	(5,727,109)	(8,665,325)	1,194,861	1,156,290	التسويات المتعلقة بالتغير في الذمم الدائنة الأخرى من العمليات التشغيلية
(97,840,482)	(42,161,429)	(13,758,879)	(21,971,583)	(4,382,245)	560,109	(9,042,548)	النقد الناتج من العمليات
(12,304,103)	(2,198,872)	(6,186,696)	(4,141,177)	(3,260,775)	(2,445,089)	(3,516,499)	مدفوعات استحقاقات إنهاء خدمات الموظفين
(6,658,689)	(2,218,426)	(13,756)	(60,418)	(384,758)	(25,651)	(433,810)	مدفوعات لمخصصات أخرى
(78,877,690)	(37,744,131)	(7,558,427)	(17,769,988)	(736,712)	3,030,849	(5,092,239)	عوائد / مدفوعات ضريبية
(74,493,215)	(143,581,726)	(92,206,349)	178,583,997	(185,457,039)	79,972,298	(130,787,877)	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
	-	-	-	(24,235,147)	(592,733)	992,211	مدفوعات الاستحواذ على الشركة التابعة التي تم السيطرة عليها
213,302	422,958	189,782	898,884	384,132	439,409	215,622	العائدات من بيع الممتلكات والمصانع والمعدات والموجودات غير الملموسة
							مدفوعات الاستحواذ على الممتلكات والمصانع والمعدات والموجودات غير الملموسة
(68,477,912)	(36,293,611)	(19,782,398)	(59,705,138)	(17,415,611)	(22,721,422)	(16,906,139)	مدفوعات الاستحواذ على الممتلكات والمصانع والمعدات
(23,450,343)	(13,765,683)	(10,249,355)	(12,863,911)	(10,401,849)	(7,099,213)	(6,826,807)	مدفوعات الاستحواذ على الموجودات غير الملموسة
(32,293,612)	(126,389,368)	(84,746,819)	229,486,556	(153,578,785)	91,752,990	(120,501,736)	التدفقات النقدية الخارجة للاستحواذ على أسهم في كيانات أخرى أو أسهم في الصناديق أو أدوات الدين
49,515,350	32,443,978	22,382,441	20,767,606	19,790,221	18,193,267	12,238,972	الفوائد المستلمة
(552,595,621)	274,957,703	(57,569,048)	59,049,255	22,297,563	(64,095,718)	45,108,530	التدفقات النقدية من الأنشطة المالية
							العائدات من القروض
1,008,174,786	679,472,364	527,107,589	355,117,352	99,020,944	83,576,639	162,546,988	التدفقات النقدية الداخلة من القروض
							التدفقات النقدية الخارجة للقروض
(1,490,996,110)	(364,512,679)	(521,348,643)	(267,158,669)	(105,881,297)	(138,611,954)	(108,470,681)	التدفقات النقدية الخارجة لسداد القروض
(14,472,530)	(11,130,490)	(13,256,279)	(6,404,584)	-	-	-	التدفقات النقدية الخارجة لدفع مطلوبات الإيجار
-	-	-	2,096,469	43,183,672	(310,613)	(207,564)	الصافي من التغير في التدفقات الداخلة والخارجة من الأدوات المشتقة
(50,301,767)	(23,871,492)	(23,587,402)	(16,681,313)	(13,025,756)	(10,755,413)	(7,668,177)	الفائدة المدفوعة
-	-	-	-	-	1,384,397	965,871	الفائدة المستلمة

(5,000,000)	(5,000,000)	(26,484,313)	(7,920,000)	(1,000,000)	-	(2,057,907)	توزيع الأرباح
(454,488,961)	252,100,498	(208,069,423)	120,454,774	(60,470,755)	70,710,818	(39,497,626)	صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل قبل تأثير فروقات تحويل العملة الأجنبية
5,617,411	83,209,670	222,089,774	(4,817,177)	22,993,578	9,557,965	10,253,835	تأثير فروقات تحويل العملة الأجنبية على النقد والنقد المعادل
(448,871,550)	335,310,168	14,020,351	115,637,597	(37,477,177)	80,268,783	(29,243,791)	الزيادة في النقد والنقد المعادل
578,830,539	243,520,371	229,500,020	113,862,423	151,339,600	71,070,817	100,314,608	النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
129,958,989	578,830,539	243,520,371	229,500,020	113,862,423	151,339,600	71,070,817	النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

Abstract

The research aims to understand and apply GRI standards in a practical and accessible manner, and to develop important accounting methods that enable them to measure and report on sustainability performance effectively, including the creation of metrics that capture sustainability information alongside financial statements. Work on the possibility of applying standardized frameworks within the guidelines of the Global Reporting Initiative (GRI). While facilitating the application of Sustainability Accounting Standards (SAS) to ensure consistency and comparability in sustainability reporting by presenting the main requirements of the standards above. Improving the reporting required in sustainable reports, which will lead to the development of business in the market, these lists and reports from relevant users are used to assess the financial situation, make investment decisions, and financial lending. Indicate the changes and additions that will occur to the financial statements when adhering to sustainability standards, and preparing sustainable reports. This was achieved by conducting an applied study based on the deductive approach of a sample of companies operating in the international industrial sector, represented by two industrial companies holding foreign (Turkish) nationality for the period from 2017 to 2022, and this was accomplished by analyzing the information disclosed in the sustainability reports of the selected sample, to show measuring its impact on the financial statements and reports, for the purpose of testing the hypotheses on which the research is based.

After the comprehensive presentation, a set of conclusions were reached, the most important of which was the ability to evaluate sustainability performance and development after analyzing the information disclosed in sustainability reports, and measuring it in financial reports to show the extent of impact on the economic unit, and identifying strengths, weaknesses and opportunities to improve them.

This is summarized in a set of suggestions, perhaps the most important of which is seeking to apply sustainable accounting in economic units, for the purpose of supporting traditional accounting in working with emerging and modern environments.

Keywords: Sustainable accounting, GRI standards, Accounting standard IAS1.

Republic of Iraq

Ministry of Higher Education and Scientific Research

Middle Technical University

Technical College of Management/ Baghdad

**The application possibility of sustainable accounting using
GRI standards on financial statements according to IAS 1
an applied study**

A Thesis Submitted to

The Council of The Technical College of Management/ Baghdad

Which is Part of the Requirements for obtaining a technical master's degree in
Financial and Accounting

By the researcher

Omar Abdulmalik AbdulHameed

Supervised by

Assist. Prof. Dr.

Fedaa Adnan Obaid

2024 A.D

1446 A.H